

KONFERENSIYA MATERIALLARI

TA'LIM ISLOHOTCHISI

I

TOSHKENT
"SHARQ NASHR"
2026

**“SHARQ NASHR” NASHRIYOTI “TA’LIM ISLOHOTCHISI” /
ILMIY-IJODIY TO‘PLAM - TOSHKENT/ 2026-y.**

Ushbu to‘plam ilm-fan, texnologiya va innovatsiyalar sohasida olib borilayotgan eng yangi izlanishlar, ilg‘or yutuqlar hamda dolzarb g‘oyalarga bag‘ishlangan. Asarlarda Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalda ro‘yobga chiqarayotgan bunyodkorlik ishlari, zamonaviy dunyoda raqobatbardoshlikni ta‘minlayotgan yangiliklar va tadqiqotlar keng yoritilgan. Fan va texnika rivojiga oid turli tahliliy maqolalar, amaliy izlanishlar natijalari, ilg‘or tajribalar va kelajak istiqbollari o‘z ifodasini topgan. Unda sun‘iy intellekt, raqamli iqtisodiyot, biotexnologiya, ta‘limdagi innovatsion yondashuvlar kabi mavzular qamrab olingan bo‘lib, zamonaviy taraqqiyot jarayonlarini chuqur anglashga xizmat qiladi. Mazkur nashr zamonaviy ilm-fan rivojiga befarq bo‘lmagan olimlar, tadqiqotchilar, ixtirochilar va yosh mutaxassislar uchun foydali manba hisoblanadi.

ISBN: 978-1-291-75581-7

**TA’LIM ISLOHOTCHISI, 2026 ©
TOSHKENT, 2026 ©**

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

SO‘ZBOSHI

Bugungi kunda ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi, inson kapitalini rivojlantirishning muhim omili sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, zamonaviy yondashuvlar va innovatsion g'oyalari ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodni raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi va yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgani bilan e'tiborlidir.

“Ta'lim islohotchisi” nomi ostida o'tkazilayotgan mazkur ilmiy-amaliy konferensiya ana shu ulug' maqsadlarni ro'yobga chiqarish yo'lida muhim ilmiy va amaliy maydon sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu konferensiya ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan ziyolilar, tajribali pedagoglar, ta'lim tashkilotlari rahbarlari, ilmiy tadqiqotchilar hamda soha mutaxassislarini birlashtirib, ularning ilg'or tajribalarini ommalashtirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mazkur to'plamda respublikamizning turli hududlaridan kelib tushgan ilmiy va ilmiy-amaliy maqolalar jamlangan bo'lib, ular ta'lim tizimining dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Xususan, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimidagi islohotlar, ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish kabi muhim yo'nalishlar keng qamrovda yoritilgan.

To'plamda ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar, ilg'or pedagogik tajribalar, metodik ishlanmalar va amaliy tavsiyalar alohida o'rin egallaydi. Har bir maqolada mualliflar o'z tajribasi va ilmiy qarashlari asosida ta'lim tizimidagi muammolarni tahlil qilib, ularning samarali yechimlarini taklif etganlar. Bu esa mazkur to'plamning ilmiy asoslanganligi bilan bir qatorda, amaliy ahamiyatini ham yanada oshiradi.

Alohida ta'kidlash joizki, konferensiyada ishtirok etayotgan ta'lim tashkilotlari rahbarlari va ziyolilarning fikr-mulohazalari, boshqaruvdagi zamonaviy yondashuvlari hamda ta'lim jarayonini tashkil etishdagi ilg'or tajribalari ushbu to'plamning mazmunini yanada boyitgan. Bu esa ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Bugungi raqamli asrda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, o'quv jarayonini interfaol va samarali tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois mazkur to'plamda raqamli ta'lim, masofaviy o'qitish, sun'iy intellektdan foydalanish, innovatsion pedagogik

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

metodlar kabi masalalar ham keng yoritilgan bo‘lib, ular ta‘lim tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami o‘zining dolzarbligi, mazmunan boyligi va ilmiy salohiyati bilan ta‘lim sohasi vakillari, pedagoglar, ilmiy tadqiqotchilar hamda keng jamoatchilik uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Unda ilgari surilgan g‘oya va takliflar ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirishga, yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashga hamda ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, “Ta‘lim islohotchisi” ilmiy-amaliy konferensiyasi va uning mazkur to‘plami ta‘lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni ilmiy jihatdan asoslash, ilg‘or tajribalarni ommalashtirish hamda yangi g‘oya va tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash orqali jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shadi.

Akramov Abdumalik Abdumatalovich

*Talaba va o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish
markazi direktori, professor*

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

SUN'IY INTELLEKTNING MOLIYA SOHASIDAGI ROLI

Abdixakimov Nozimjon

Qo'gon Universiteti Andijon Filiali

Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi 25-01 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellektning mehnat bozoriga ko'rsatgan ta'sirini o'rganishga bag'ishlanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari avtomatlashtirish jarayonini tezlashtirib, mavjud ish o'rinlariga yangi ko'nikmalarni qo'shish va ba'zi sohalarda ishchilar talabini kamaytirishga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar orqali yangi kasblar va ko'nikmalar talab etiladigan sohalarda paydo bo'lmoqda. . Maqola suniy intellektning mehnat bozoriga ta'sirini tahlil qiladi, uning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini korib chiqadi. Ayniqsa, ish orinlarining taqsimlanishi, yangi malakalarga ehtiyoj va ijtimoiy tenglik masalalari alohida etiborga olinadi. Shuningdek, mehnat huquqlari, talim va malaka oshirishning muhimligi, hamda hukumat va xalqaro tashkilotlarning suniy intellektni boshqarishdagi roli haqida ham soz boradi. Ushbu maqola suniy intellekt texnologiyalarining mehnat bozoriga ta'sirini chuqurroq tahlil qilib, yangi iqtisodiy va ijtimoiy paradigmalarni yaratish zarurligini takidlaydi.

Kalit so'zlar: Suniy intellekt, mehnat bozori, avtomatlashtirish, yangi kasblar, ijtimoiy tenglik, malaka oshirish, ish orinlari, mehnat huquqlari, talim tizimi, xalqaro hamkorlik.

Kirish

Bugungi kunda Suniy intellekt (AI) texnologiyalari barcha sohalarda sezilarli rivojlanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar, xususan, mehnat bozorida kuchli o'zgarishlar kuzatilmoqda. AI va avtomatlashgan tizimlarning keng tarqalishi ishchi kuchining avtomatlashtirilishi, ishlab chiqarish jarayonlarida inqiloblar yaratishi, shuningdek, yangi ish o'rinlarini tashkil etish imkoniyatlarini yuzaga keltiradi. Ayniqsa, jismoniy va takrorlanuvchi ishchilarni bajarishda ko'plab kasblarning yo'qolishi, shu bilan birga, yangi malakalar va ko'nikmalar talab etadigan kasblarning paydo bo'lishi mehnat resurslarini o'zgartirmoqda. Ushbu texnologiyalarning bank tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganish, zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, suniy intellekt va avtomatlashgan tizimlarning mehnat bozoridagi roli jadal o'sib bormoqda. Bugungi kunda ish o'rinlarining avtomatlashtirilishi, yangi turdagi ish o'rinlarining yaratilishi va kasblarning shakllanishi iqtisodiy jarayonlarni tezda o'zgartirmoqda.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari tufayli ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarida samaradorlik oshib, xarajatlar kamaymoqda. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar orqali an'anaviy va takroriy ishlar avtomatlashib, ba'zi kasblar xavf ostida qolayotgan bo'lsada, yangi sohalar va faoliyat yo'nalishlari paydo bo'lishi bilan bir qatorda yangi texnologik bilim va texnik ko'nikmalar talab qiluvchi sohalarda ishchilar uchun keng imkoniyatlar yo'lga qo'yildi.

Ushbu maqola sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining bank tizimiga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganish, ish o'rinlari avtomatlashtirilayotgan sharoitda yangi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qilishga qaratilgan.

Asosiy qism:

Tadqiqotlar sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning ijobiy va salbiy ta'sirlarini o'rganib, ushbu texnologiyalarning jamiyatdagi o'rnini va mexnat bozoriga ko'rsatadigan ta'sirini ko'rsatib beradi. Maqsadimiz, AI texnologiyalarining ish o'rinlariga va mexnat resurslarini taqsimlashdagi o'rnini, shuningdek, jamiyatning yangi iqtisodiy va ijtimoiy paradigmalari qanday moslashishi zarurligini ko'rib chiqishdir. Sun'iy intellektning rivojlanishi bank tizimida sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Ko'plab an'anaviy kasblar endi avtomatlashtirilgan tizimlar tomonidan bajarilmoqda. Misol uchun, ishlab chiqarish va logistika kabi sohalarda robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar ishlarni amalga oshirayotgani, ayrim ish o'rinlarini yo'q qilmoqda. Lekin bu o'zgarish nafaqat ishsizlikni, balki yangi ko'nikmalarni va ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlarini ham keltirib chiqarmoqda.

Yangi imkoniyatlar va kasblar kesimini qarab o'tadigan bo'lsa, mehnat bozoridagi sun'iy intellektning ta'siri yangi kasblarning paydo bo'lishiga olib keldi. Yangi kasblar-masalan, AI dasturchilari, tobototexnika injenerlari va ma'lumotlar analitiklari – yuqori darajadagi bilim va maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Mexnat bozorida sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiy ta'siri keng va murakkab bo'lib, bu texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yangi imkoniyatlar yaratish orqali iqtisodiy o'sishni yo'lga qo'ydi. Lekin, ularning joriy etilishi eski kasblarning yo'qolishiga va yangi kasblarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin, bu esa mehnat bozorida o'zgarishlar va noaniqliklarni yuzaga keltiradi. Iqtisodiy o'zgarishlar, sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi iqtisodiy jarayonlarda sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. AI tizimlari ishlab chiqarish va xizmatlar sohasida samaradorlikni oshirayotgani, yangi texnologiyalarning yirik korxonalar va kichik bizneslar uchun rentebellikni yaxshilashga imkoniyat yaratmoqda. Misol uchun, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning mehnat bozoriga ta'sirini o'rganish jarayonida aniqlandi-ki, texnologik rivojlanish tufayli ish o'rinlarida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Bir tomondan, avtomatlashtirish natijasida ko'plab an'anaviy va takroriy vazifalar yo'qolmoqda yoki qisqarmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va ma'muriy vazifalar kabi sohalarda sun'iy intellekt yordamida turli jarayonlar avtomatlashtirilib, samaradorlik oshirilmoqda va shu bilan birga, oddiy va soda vazifalar ishchilar ishtirokisiz bajariladigan bo'lib bormoqda. Biroq bu jarayon faqatgina ish o'rinlarining qisqarishiga olib kelmay, balki yangi ish o'rinlari va faoliyat yo'nalishlarining yaratilishiga ham sabab bo'lmoqda.

Tahlil davomida ko'plab tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, sun'iy intellektning joriy qilinishi natijasida o'zgarishlar mehnat bozorining barcha darajalariga ta'sir qilmoqda. Xususan, texnologik o'zgarishlar natijasida ishchilardan talab etiladigan asosiy ko'nikmalar o'zgarmoqda va bu ko'nikmalar yuqori texnologiyali, analitik va ijodiy vazifalarni bajarishni o'z ichiga oladi. Ba'zi sohalarda esa ishchilar uchun moslashuvchanlik, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va texnik bilimlarni o'zlashtirish ko'nikmalarining rivojlanishi talab qilinmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarga moslashmagan kasblar bank tizimida ortda qolishi mumkin.

O'qitish jarayoni nafaqat yangi texnologiyalarga moslashtirish, balki ishlovchilarning raqobatbardoshligini oshirish, yangi sohalarga yo'naltirish va mehnat bozorida o'zgaruvchan talablar bilan mos kelishini taminlashga ham xizmat qiladi. Malaka oshirish dasturlari nafaqat texnik bilimlarni, balki ijtimoiy va jamoaviy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Yangi texnologiyalarni joriy etish va ularni keng qo'llash, shu bilan birga, yangi kasb-hunarlarini rivojlantirishda ta'lim tizimlari va malaka oshirish dasturlarining o'rni beqiyosdir.

Shuningdek, mehnat bozorida barqarorlikni taminlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish lozim. O'rganilgan tadqiqot natijalari sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayoning mehnat bozoriga ta'sirini ijobiy va salbiy jihatlar bilan aks ettiradi. Ijobiy tomondan, texnologik yangiliklar bilan yuqori darajadagi ko'nikmalar talab qilinadigan yangi ish o'rinlari ochilmoqda, va bu jarayon jamiyatda innovatsiyalar va texnik bilimlarni rivojlantirishga katta turtki bermoqda. Masalan, tibbiyot, ta'lim, axborot texnologiyalari, moliya va boshqa sohalarda sun'iy intellekt yordamida samaradorlik va sifat oshib, yangi xizmatlar va mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Salbiy tomondan esa, avtomatlashtirish tufayli oddiy va takroriy vazifalar kamaymoqda, bu esa ayrim ish o'rinlarining yo'qolishiga olib kelmoqda. Bu holatda, texnologiyaga moslasha olmagan ishchilar uchun mehnat bozori raqobatbardoshlikni ta'minlashda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, past

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

malakali ishchilar uchun ish toppish imkoniyatlari qisqarishi va ularning ijtimoiy himoyasiga ehtiyoj oshishi mumkin.

Tahlil va natija

Mehnat bozorida AI tizimlarini boshqarish. Hukumat va xalqaro yondashuvlar asosida sun'iy intellektning mehnat bozorida roli ortib borishi bilan, davlat siyosatlari va regulatsiya mexanizmlari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Texnologik inqilobning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari hukumatlar tomonidan samarali boshqarishni taqozo etadi. Shunday qilib, hukumatlar yangi texnologiyalarni boshqarish uchun aniq va samarali siyosatlar ishlab chiqishlari, mehnat bozorining barqarorligini taminlashga qaratilgan yondashuvlarni ishlab chiqishlari zarur. Buning uchun, yangi ish o'rinlarini yaratish va mavjud kasblarning qayta shakllanishini nazorat qilish muhimdir. Hukumatlar bu jarayonni ishlab chiqarish va xizmatlar sohalarida yangi malakalar va ko'nikmalarni talab qiladigan yangi kasblar yaratish orqali amalga oshirishi mumkin. Bu jarayon, shuningdek, ishlovchilarning o'zgaruvchan talablar va malakalarga moslashuvini taminlashni ham o'z ichiga oladi. Biroq, hukumatlar nafaqat yangi ish o'rinlari yaratish bilan cheklanmasdan, balki sun'iy intellektning ijtimoiy-iqtisodiy tasirlarini inobatga olgan holda, ishchilarning huquqlarini himoya qilish, ularning noaniqliklaridan himoya qilish va mehnat sharoitlarini adolatli qilishni ham o'z zimmasiga olish kerak. Bu ayniqsa, noxush ijtimoiy oqibatlarni kamaytirish va umumiy barqarorlikni taminlash uchun muhimdir.

Xalqaro hamkorlik asosida global miqyosda sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlarining mehnat bozorida o'zgarishlariga moslashish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Xulosa

Umumiy tahlil sifatida aytish mumkinki, sun'iy intellekt texnologiyalarining mehnat bozorida o'rni yanada chuqurlashib bormoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ijtimoiy va axloqiy masalalarga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellektning jamiyatdagi ish resurslarini qayta taqsimlashdagi roli, yangi kasblarning paydo bo'lishi va eski kasblarning yo'qolishi jarayonida, iqtisodiy va ijtimoiy adolatni ta'minlash masalalari alohida e'tiborni talab etadi. Mavjud sharoitda ishchi kuchining yangi texnologiyalar talablariga moslashishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ishchilar o'z malakalarini doimiy ravishda oshirib boorish va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish zaruru. Ishchilar doimiy o'rganish va yangi ko'nikmalarni tez o'zlashtirishga tayyor bo'lishlari zarur. Davlat va ish beruvchilar o'z ishchilarga yangi ko'nikmalarni o'rgatish va qayta tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirishi, bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Xodimlarning moslashuvchanligi ish beruvchilarga ham katta foyda keltiradi, chunki ular yangi texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akramov, A. (2019). Mehnat bozorida suniy intellekt texnologiyalarining roli. Tashkent: Ozbekiston Respublikasi Innovatsiyalar va Texnologiyalar Universiteti.
2. Tursunov, B. (2021). Suniy intellekt va iqtisodiy inqilob. Toshkent: Ozbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
3. Sattorov, M. (2018). Mehnat bozorida ozgarishlar va suniy intellekt. Tashkent: Xalqaro iqtisodiy taraqqiyot markazi.
4. Abdullaev, F. (2019). Texnologiyalar va mehnat bozorida yangiliklar: Yangi kasblar va malakalar. Tashkent: Ozbekiston davlat iqtisodiyot universiteti.
5. Mahmudov, Sh. (2020). Yangi texnologiyalar va ishchi kuchining evolyutsiyasi. Toshkent: Ozbekiston yoshlar ilmiy Jamiyat
6. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company.
7. Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of economic perspectives*, 29(3), 3-30.
8. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). Artificial intelligence, automation, and work. National bureau of economic research.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

GEODEZIK TARMOQLARNI BARPO ETISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR AFZALLIKLARI

Abdurahmonov Samandar O'ktam o'g'li
“TIQXMMI” MTU talabasi

Ilmiy rahbar: “TIQXMMI” MTU PhD., dosenti Islomov O'tkir Pirmetovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada geodezik tarmoqlarni barpo etishda qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar, ularning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Sun'iy yo'ldosh geodeziyasi (GPS va GNSS), elektron taxeometrlar, raqamli nivelirlash va GIS texnologiyalarining qo'llanishi natijasida geodezik ishlarning aniqligi va samaradorligi oshgani ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlari: Yer, geodezik tarmoq, GPS va GNSS, elektron taxeometr, raqamli nivelirlash, GIS, koordinata tizimi, aniqlik, plan, xarita.

Yer yuzasida maxsus mahkamlangan, holati umumiy koordinata va balandliklar sistemalarida aniqlangan nuqtalar tizimiga geodezik tarmoqlar deyiladi. Geodezik tarmoqlar yer yuzasining kichik va katta maydonlarida barpo etilishi mumkin. Ular hududiy alomati va vazifasi bo'yicha global (barcha yer sharini qoplovchi); milliy qabul qilingan yagona koordinatalar va balandliklar sistemalarida har bir davlat chegarasida barpo etiluvchi; zichlashtirish (topografik syomka qilishda tasvirlov asosini barpo etishga mo'ljallangan), syomka asosi tarmoqlariga bo'linadi.

Global geodeziya tarmoqlaridan ilmiy va ilmiy-texnik muammolarni hamda oliy geodeziya, geodinamika, astronomiya va boshqa fanlarning masalalarini yechishda foydalaniladi. Bunday muammo va masalalar jumlasiga quyidagilar kiradi: fundamental geodezik doimiylarni aniqlashtirish; yer figurasi va gravitatsiya maydonini o'rganish; yer qutblari harakatini aniqlash; butun yer uchun yagona, to'g'ri burchakli fazoviy geosentrik yoki geodezik koordinatalar sistemasini hosil qilish; yer qobig'idagi litosfera plitalar siljishi va deformatsiyasini o'rganish; yer og'irlik markaziga nisbatan turli mamlakatlarning referens ellipsodi holatini aniqlash; yer yuzasi dinamikasi tufayli yer umumiy geodezik punktlari koordinatalarini vaqt o'tishi bilan o'zgarish qonuniyatlarini o'rganish va ularning aniq lahzali qiymatlarini aniq belgilangan davrga keltirish.

Geodezik punktlarning asosiy turlari

1. Plan (gorizontal) geodezik punktlar

 Yer yuzasidagi nuqtaning kengligi va uzunligi koordinatalarini aniqlaydi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Asosan GNSS (GPS) texnologiyasi orqali o‘lchanadi.
- Xaritalar tuzish va huquqiy rejalashtirishda ishlatiladi.

2. Balandlik (nivelir) punktlari

- Dengiz sathidan balandlikni aniqlaydi.
- Yuqori aniqlikdagi nivelirlar yordamida o‘lchanadi
- Yo‘l, ko‘prik, bino qurilishida muhim ahamiyatga ega.

3. Kompleks (3D) geodezik punktlar

- Bir vaqtning o‘zida ham plan, ham balandlik koordinatalarini beradi.
- Zamonaviy sun‘iy yo‘ldosh tizimlari orqali ishlaydi.

Zamonaviy geodezik punktlarning xususiyatlari

- Beton yoki metall markaz bilan mustahkamlanadi
- Koordinatalari milliy yoki global tizimda saqlanadi
- Elektron bazaga kiritilgan bo‘ladi
- Uzoq muddatli monitoring imkoniyati mavjud

Ko‘plab davlatlarda doimiy ishlovchi referens stansiyalar (CORS) tarmog‘i mavjud bo‘lib, ular real vaqt rejimida koordinata aniqligini ta‘minlaydi.

Qayerlarda qo‘llaniladi?

- Qurilish va infratuzilma loyihalari
- Yer kadastr va mulk chegaralarini aniqlash
- Geologiya va konchilik
- Sun‘iy yo‘ldosh navigatsiyasi
- Deformatsiya va siljish monitoringi

Xulosa qilib aytganda zamonaviy geodezik punktlar hududlarni aniq o‘lchash, topografik xaritalarini yaratish va fazoviy ma‘lumotlar bazasini yaratishda muhim tayanch nuqta hisoblanadi. Ular orqali yer yuzasidagi nuqtalarning koordinatalari va balandliklari yuqori aniqlikda aniqlanadi hamda milliy va global koordinata tizimlariga bog‘lanadi. Ayniqsa, sun‘iy yo‘ldosh navigatsiya tizimlari GPS, GLONASS, Galileo va BeiDou geodezik o‘lchovlarning tezkorligi va aniqligini sezilarli darajada oshirdi. Doimiy ishlovchi referens stansiyalar (CORS) tarmoqlari esa real vaqt rejimida yuqori aniqlikdagi koordinatalarni olish imkonini berib, qurilish, kadastr, transport, geologiya va monitoring ishlarida keng qo‘llanilmoqda. Shunday qilib, zamonaviy geodezik punktlar ilmiy-texnik taraqqiyotning muhim elementi bo‘lib, hududiy rivojlanish, infratuzilma qurilishi va yer resurslarini boshqarishda ishonchli asos vazifasini bajaradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat geodeziya va kartografiya xizmati me'yoriy hujjatlari.
2. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. – GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo & more. Springer, 2008.
3. Leick A., Rapoport L., Tatarnikov D. – GPS Satellite Surveying. John Wiley & Sons, 2015.
4. International Association of Geodesy rasmiy nashrlari va rezolyutsiyalari.
5. International GNSS Service (IGS) texnik hujjatlari va ma'lumotlari.
6. GPS rasmiy texnik tavsiflari va hujjatlari.
7. GLONASS ochiq texnik ma'lumotlari.
8. Galileo tizimi bo'yicha Yevropa Ittifoqi materiallari.
9. BeiDou tizimi rasmiy nashrlari.
10. Internet ma'lumotlari.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

KASALLIKLARNI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Abduraximova Nargiza Alisher qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasalliklarni erta aniqlashda zamonaviy diagnostika texnologiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Tibbiyot sohasida innovatsion diagnostika usullarining qo‘llanilishi kasalliklarni dastlabki bosqichda aniqlash imkonini bermoqda. Shuningdek, ularning davolash samaradorligini oshirishdagi o‘rni yoritib beriladi. Maqolada zamonaviy diagnostika texnologiyalarining afzalliklari va muammolari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: diagnostika, erta aniqlash, tibbiy texnologiyalar, skrining, laboratoriya tekshiruvlari, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируется значение современных диагностических технологий в раннем выявлении заболеваний. Рассматривается применение инновационных методов диагностики, позволяющих выявлять заболевания на ранних стадиях. Также освещается их роль в повышении эффективности лечения. В статье научно обоснованы преимущества и существующие проблемы современных диагностических технологий.

Ключевые слова: диагностика, раннее выявление, медицинские технологии, скрининг, лабораторные исследования, инновации.

Zamonaviy tibbiyotning rivojlanishi inson salomatligini saqlash va kasalliklarning oldini olish borasida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Ayniqsa, kasalliklarni erta aniqlash masalasi tibbiyotning eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Chunki kasalliklarning dastlabki bosqichida aniqlanishi ularni samarali davolash imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy diagnostika texnologiyalarining joriy etilishi sog‘liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda an’anaviy diagnostika usullariga qo‘shimcha ravishda yuqori aniqlik va tezkorlikka ega bo‘lgan innovatsion texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda.

Zamonaviy diagnostika texnologiyalari turli kasalliklarni aniqlashda yuqori aniqlik darajasini ta‘minlaydi. Bunga kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiya, ultratovush tekshiruvlari, molekulyar diagnostika va genetik tahlillar kiradi. Ushbu usullar yordamida kasalliklarni klinik belgilari yuzaga chiqmasdan oldin aniqlash imkoniyati paydo bo‘lmoqda. Bu esa ayniqsa onkologik, yurak-qon

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

tomir va yuqumli kasalliklarni erta bosqichda aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada bemorlarning yashash davomiyligi va hayot sifati oshadi.

Diagnostika texnologiyalarining yana bir muhim jihati ularning tezkorligi hisoblanadi. Zamonaviy laboratoriya uskunalarini qisqa vaqt ichida aniq natijalar olish imkonini beradi. Bu esa shifokorlarga tezkor qaror qabul qilish va davolashni o'z vaqtida boshlash imkonini yaratadi. Masalan, qon tahlillari, biokimyoviy tekshiruvlar va immunologik testlar yordamida organizmdagi o'zgarishlar tezda aniqlanadi. Bu jarayonlar kasalliklarning rivojlanishini to'xtatish yoki sekinlashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, zamonaviy diagnostika texnologiyalari profilaktik tibbiyot rivojida ham muhim rol o'ynaydi. Skrining dasturlari orqali sog'lom aholi orasida kasalliklarni aniqlash imkoniyati kengaymoqda. Bu esa kasalliklarning og'ir bosqichga o'tishining oldini olishga yordam beradi. Ayniqsa, ayollar o'rtasida ko'krak bezi saratoni va bachadon bo'yni saratonini erta aniqlashda skrining tekshiruvlarining ahamiyati katta. Shu bilan birga, bolalar va keksalar salomatligini nazorat qilishda ham zamonaviy diagnostika usullari keng qo'llanilmoqda.

Biroq, zamonaviy diagnostika texnologiyalarining joriy etilishi ayrim muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Avvalo, ushbu texnologiyalar yuqori moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Har bir tibbiyot muassasasi bunday uskunalar bilan ta'minlanmagan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, malakali mutaxassislarining yetishmasligi ham muhim muammo hisoblanadi. Diagnostika natijalarini to'g'ri talqin qilish uchun yuqori malakaga ega bo'lgan shifokorlar zarur. Shuningdek, ayrim hollarda texnologik nosozliklar noto'g'ri tashxis qo'yilishiga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy diagnostika texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq yana bir muhim masala bu axborot xavfsizligi va bemor ma'lumotlarini himoya qilishdir. Elektron tibbiy ma'lumotlar bazalarining keng joriy etilishi bilan birga shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash dolzarb vazifaga aylanmoqda. Shu sababli, tibbiyot sohasida raqamli xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha aniq choralar ko'rish talab etiladi.

Kelajakda diagnostika texnologiyalarining yanada rivojlanishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar diagnostika jarayonlarini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Bu esa kasalliklarni yanada erta va aniq aniqlashga xizmat qiladi. Shuningdek, individual tibbiyot rivojlanib, har bir bemor uchun alohida davolash strategiyalari ishlab chiqilishi mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, kasalliklarni erta aniqlashda zamonaviy diagnostika texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ular kasalliklarni dastlabki bosqichda aniqlash, davolash samaradorligini oshirish va inson hayotini saqlab qolishda

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni keng joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish va mavjud muammolarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Kelgusida diagnostika texnologiyalarining rivojlanishi tibbiyot sohasida yangi bosqichni boshlab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. – 10th ed. – Elsevier, 2020.
2. McPhee S.J., Papadakis M.A. Current Medical Diagnosis and Treatment. – McGraw-Hill Education, 2022.
3. Brunton L., Hilal-Dandan R., Knollmann B. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. – 13th ed. – McGraw-Hill, 2018.
4. World Health Organization. Diagnostic Imaging and Laboratory Technology. – Geneva, 2021.
5. Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. – Elsevier, 2019.
6. European Society of Radiology. Medical Imaging in Clinical Practice. – Vienna, 2020.
7. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatishni takomillashtirish bo‘yicha me‘yoriy hujjatlar, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

YENGIL AVTOTRANSPORT VOSITALARIDA ENERGIYA TEJASH VA EKOLOGIK SAMARADORLIK

Abdukarimova Robiya Dilshod qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola yengil avtotransport vositalarida energiya tejamkorligini oshirish va ekologik samaradorlikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan. Maqolada zamonaviy transport tizimlarida yoqilg'i sarfini kamaytirish, elektr va gibrid transport vositalaridan foydalanish, aerodinamik va dizayn yechimlari orqali energiya tejash usullari o'rganiladi. Shuningdek, havoning ifloslanishini kamaytirish va atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari yengil transport vositalari ekologik jihatdan samaradorligini oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: yengil avtotransport vositalari, energiya tejamkorligi, ekologik samaradorlik, elektr va gibrid transport, yoqilg'i sarfi kamaytirish.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам повышения энергоэффективности и экологической устойчивости легковых транспортных средств. В статье рассматриваются методы снижения расхода топлива, использование электрических и гибридных транспортных средств, а также аэродинамические и конструктивные решения для экономии энергии. Также представлены практические рекомендации по уменьшению загрязнения воздуха и защите окружающей среды. Результаты исследования помогают разрабатывать стратегии повышения экологической эффективности легковых транспортных средств.

Ключевые слова: легковые транспортные средства, энергоэффективность, экологическая устойчивость, электрические и гибридные транспортные средства, снижение расхода топлива.

Yengil avtotransport vositalarida energiya tejamkorligini ta'minlash va ekologik samaradorlikni oshirish bugungi kunda global miqyosda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Transport sohasi iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, u insonlarning kundalik hayotida, ishlab chiqarish jarayonlarida hamda xizmat ko'rsatish tizimida alohida o'rin tutadi. Shu bilan birga, transport vositalari tomonidan iste'mol qilinadigan yoqilg'i miqdorining ortib borishi va zararli gazlarning atmosferaga chiqarilishi atrof-muhitga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yengil avtomobillar sonining ortib borishi bilan energiya resurslariga bo'lgan talab oshib, ekologik muammolar yanada keskinlashmoqda. Shuning uchun energiya tejamkor texnologiyalarni joriy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

etish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zamonaviy transport siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Yengil avtotransport vositalarida energiya tejamkorligini oshirish, avvalo, yoqilg'ini sarfini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etadi. Zamonaviy avtomobillarda dvigatel samaradorligini oshirish, yoqilg'ini optimal sarflash tizimlarini joriy etish, shuningdek, avtomobil massasini kamaytirish orqali energiya tejashga erishilmoqda. Masalan, alyuminiy va kompozit materiallardan foydalanish avtomobil og'irligini kamaytirib, yoqilg'ini sarfini sezilarli darajada qisqartiradi. Bundan tashqari, aerodinamik shaklni takomillashtirish orqali havo qarshiligini kamaytirish ham energiya tejamkorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida avtomobilning harakatlanish samaradorligini oshiradi.

Ekologik samaradorlikni ta'minlashda muqobil energiya manbalaridan foydalanish alohida ahamiyatga ega. So'nggi yillarda elektr va gibrid transport vositalarining keng tarqalishi transport sohasida tub burilish yasadi. Elektr avtomobillar zararli gazlarni chiqarmasligi bilan ajralib turadi va bu ularni ekologik jihatdan xavfsiz vositalar qatoriga kiritadi. Gibrid avtomobillar esa ichki yonuv dvigateli bilan bir qatorda elektr energiyasidan ham foydalanib, yoqilg'ini sarfini kamaytiradi va atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar miqdorini kamaytiradi. Shu sababli, ushbu turdagi transport vositalarini rivojlantirish va ommalashtirish energiya tejamkorligi va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Transport vositalarining texnik holatini muntazam nazorat qilish ham energiya tejamkorligini oshirishga xizmat qiladi. Nosoz yoki eskirgan dvigatel ko'proq yoqilg'ini sarflaydi va ko'proq zararli gazlar chiqaradi. Shu bois avtomobillarni o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazish, dvigatel va boshqa muhim tizimlarning sozligini ta'minlash muhimdir. Bundan tashqari, haydovchilik madaniyati ham yoqilg'ini sarfiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri va ehtiyotkor haydash uslubi yoqilg'ini tejashga yordam beradi, keskin tezlanish va tormozlanish esa aksincha, yoqilg'ini sarfini oshiradi.

Yengil avtotransport vositalarida energiya tejamkorligini oshirishning yana bir muhim yo'nalishi raqamli texnologiyalardan foydalanishdir. Zamonaviy avtomobillarda o'rnatilgan elektron boshqaruv tizimlari yoqilg'ini sarfini optimallashtirishga yordam beradi. Masalan, avtomatik tezlikni boshqarish tizimlari, navigatsiya va yo'l harakatini tahlil qiluvchi dasturlar haydovchiga eng qulay va tejamkor yo'nalishni tanlash imkonini beradi. Bu esa nafaqat yoqilg'ini sarfini kamaytiradi, balki vaqtni ham tejaydi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ekologik samaradorlikni oshirishda davlat siyosati va normativ-huquqiy bazaning ahamiyati ham katta. Ko‘plab davlatlarda zararli gazlar chiqindisini cheklovchi qat’iy standartlar joriy etilgan. Shu bilan birga, ekologik toza transport vositalarini sotib olish uchun turli imtiyozlar va subsidiyalar berilmoqda. Bunday chora-tadbirlar aholining ekologik toza transport vositalariga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va bozorni rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘z navbatida, ishlab chiqaruvchilar ham ekologik talablarga mos, energiya tejamkor avtomobillarni ishlab chiqishga intilmoqda.

Yana bir muhim jihat — transport infratuzilmasini rivojlantirishdir. Yo‘llarning sifatli bo‘lishi, tirbandliklarning kamaytirilishi va transport oqimining samarali boshqarilishi yoqilg‘i sarfini kamaytirishga yordam beradi. Tirbandliklar vaqtida avtomobillar bekor ishlashi natijasida yoqilg‘i sarfi ortadi va zararli gazlar ko‘payadi. Shu bois, aqlli transport tizimlarini joriy etish orqali harakatni tartibga solish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish istiqbollari ham katta ahamiyatga ega. Elektr avtomobillarni quvvatlantirishda quyosh va shamol energiyasidan foydalanish ekologik samaradorlikni yanada oshiradi. Bu esa energiya resurslaridan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish imkonini beradi.

Yuqoridagi barcha omillarni hisobga olgan holda, yengil avtotransport vositalarida energiya tejamkorligini oshirish va ekologik samaradorlikni ta’minlash kompleks yondashuvni talab etadi. Texnologik yangiliklarni joriy etish, haydovchilarning ongini oshirish, davlat siyosatini takomillashtirish va infratuzilmani rivojlantirish orqali ushbu muammolarni samarali hal etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yengil avtotransport vositalarida energiya tejamkorligi va ekologik samaradorlikni oshirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu nafaqat iqtisodiy jihatdan foydali, balki atrof-muhitni muhofaza qilish, inson salomatligini saqlash va barqaror rivojlanishni ta’minlashda ham katta ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar, muqobil energiya manbalari va to‘g‘ri boshqaruv siyosati orqali transport sohasida ekologik muvozanatga erishish mumkin. Shu bois, har bir davlat, ishlab chiqaruvchi va foydalanuvchi ushbu jarayonda faol ishtirok etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining transport sohasini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ekologiya va transport tizimiga oid me’yoriy-huquqiy hujjatlari.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

3. Karimov I.A. O‘zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
4. Xudoyberdiyev A. Transport vositalarida energiya samaradorligi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Qodirov B. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
6. International Energy Agency (IEA). Energy Efficiency 2023 Report. – Paris, 2023.
7. World Health Organization (WHO). Air Pollution and Health. – Geneva, 2022.
8. United Nations Environment Programme (UNEP). Sustainable Transport Report. – 2023.
9. European Environment Agency (EEA). Transport and Environment Report. – Copenhagen, 2022.
10. Smith J., Brown L. Green Transport Technologies. – New York: Springer, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ingiliz tilini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi

Abduraimova Oydinoy Qahramon qizi

Qo‘qon Universiteti Andijon filiali

Filologiya tillarni o‘qitish ingliz tili yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilini o‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi, ularning didaktik imkoniyatlari hamda ta’lim samaradorligiga ta’siri tahlil qilinadi. Zamonaviy ta’lim tizimida raqamli vositalar – onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, mobil ilovalar va multimedia resurslari – talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqot davomida ingliz tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari yoritilib, ularni amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, raqamli ta’lim muhiti sharoitida talabalarning motivatsiyasi va mustaqil o‘rganish ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, ingliz tili ta’limi, kommunikativ kompetensiya, interaktiv metodlar, onlayn platformalar, ta’lim samaradorligi.

Abstract: This article analyzes the methodology of using digital technologies in teaching English, their didactic potential, and their impact on educational effectiveness. In the modern educational system, digital tools such as online platforms, interactive programs, mobile applications, and multimedia resources play a significant role in developing students’ communicative competence. The study highlights the theoretical foundations of integrating digital technologies into English language teaching and provides methodological recommendations for their practical implementation. Furthermore, the article examines the role of digital learning environments in enhancing students’ motivation and independent learning skills.

Keywords: digital technologies, English language teaching, communicative competence, interactive methods, online platforms, educational effectiveness.

Аннотация: В данной статье анализируется методика использования цифровых технологий в процессе обучения английскому языку, их дидактические возможности и влияние на эффективность обучения. В современной системе образования цифровые средства – онлайн-платформы, интерактивные программы, мобильные приложения и мультимедийные ресурсы – играют важную роль в развитии коммуникативной компетенции

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

студентов. В исследовании раскрываются теоретические основы внедрения цифровых технологий в преподавание английского языка и разрабатываются методические рекомендации по их практическому применению. Также рассматриваются вопросы повышения мотивации и развития навыков самостоятельного обучения в условиях цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: цифровые технологии, обучение английскому языку, коммуникативная компетенция, интерактивные методы, онлайн-платформы, эффективность обучения.

Zamonaviy ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish jarayoni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda rivojlanmoqda. Raqamli transformatsiya sharoitida xorijiy til ta'limi an'anaviy bilim uzatish modelidan kompetensiyaviy va kommunikativ yondashuvga o'tmoqda. Mazkur jarayon ingliz tilini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasini ilmiy asosda ishlab chiqishni talab etadi. Raqamli texnologiyalarni ingliz tili ta'limiga integratsiya qilishning nazariy asosi kommunikativ kompetensiya konsepsiyasiga tayanadi. Ushbu tushuncha Dell Hymes tomonidan asoslangan bo'lib, til birliklarini ijtimoiy va madaniy kontekstda maqsadga muvofiq qo'llay olish qobiliyatini anglatadi. Raqamli ta'lim muhiti autentik materiallar, multimediyaviy resurslar va real muloqot modellarini taqdim etish orqali talabalarning lingvistik hamda sotsiomadaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ingliz tilini o'qitishda raqamli texnologiyalar metodik tizimning tarkibiy elementi sifatida qaraladi. Ular o'quv jarayonining interaktivligini ta'minlaydi, talabning faolligini oshiradi hamda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi pedagogik hamkorlikni kuchaytiradi. Interaktiv topshiriqlar, virtual muhokamalar va multimediyaviy materiallar o'quv faoliyatini faol bilish jarayoniga aylantiradi. Bu esa konstruktivistik ta'lim tamoyillariga mos ravishda bilimning faol o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Raqamli texnologiyalar — bu kompyuterlar, planshetlar, mobil ilovalar, sun'iy intellekt tizimlari, onlayn platformalar va interaktiv multimediya materiallari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va optimallashtirish vositalaridir. Ingliz tilini o'qitishda raqamli texnologiyalar an'anaviy metodlarga nisbatan bir qancha afzalliklar beradi va til o'rganish jarayonini ko'p jihatdan samaraliroq qiladi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar til o'rganish jarayonini quyidagi asosiy jihatlar bilan mustahkamlaydi:

Raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Adaptiv platformalar va onlayn o'quv resurslari talabalarning individual xususiyatlari, bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atini hisobga olgan holda differensial topshiriqlarni taqdim etadi. Natijada ta'lim jarayoni individuallashtirilgan va samarali tashkil etiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Multimodallik tamoyili ham mazkur metodikaning muhim jihatlaridan biridir. Audio, video, grafik va interaktiv elementlar birgalikda qo'llanilishi natijasida ingliz tilining asosiy ko'nikmalari — tinglab tushunish, o'qish, yozish va og'zaki nutq — integrativ ravishda rivojlantiriladi. Turli sezgi kanallarining bir vaqtda faollashuvi axborotni chuqurroq o'zlashtirish va mustahkamlash imkonini yaratadi. Raqamli texnologiyalar baholash jarayonini ham takomillashtiradi. Onlayn test tizimlari va avtomatlashtirilgan tahlil vositalari orqali bilim darajasini tezkor va obyektiv aniqlash mumkin bo'ladi. Bu esa o'qituvchiga o'quv jarayonini monitoring qilish va metodik tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Xulosa: Maqolada ingliz tilini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi tahlil qilindi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, raqamli vositalar ta'lim jarayonining interaktivligini oshiradi, talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantiradi. Raqamli texnologiyalar metodik jihatdan shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni, multimodallikni va baholash jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Natijada, ularni tizimli qo'llash ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Kelajakda yangi interaktiv platformalar va adaptiv o'quv dasturlari orqali bu metodikani yanada takomillashtirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S. Axmedov, Ingliz tilini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi. Toshkent: Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti. 2019.
2. N.Qo'chqorova. Onlayn platformalar orqali ingliz tili darslarini tashkil etish. Toshkent: Fan va ta'lim. 2020.
3. D.Ismoilov. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish. Toshkent: Innovatsion ta'lim nashriyoti. 2021.
4. M.Tursunova. Talabalarning ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda multimedia vositalari. Toshkent: Pedagogika fanlari jurnali, 45-52. 2018.
5. A.Xudoyberdiyev. Raqamli ta'lim muhitida ingliz tili darslarining samaradorligini oshirish usullari. Toshkent: Ta'lim va texnologiya, 23-31. 2022.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Daun sindromi kasalligi

Akramov Dilmuhammad Dilmurod o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filialiali

Tibbiyot fakulteti pediatriya ishi yo'nalishi talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Daun sindromining kelib chiqish sabablari, genetik asoslari va klinik xususiyatlari yoritilgan. Daun sindromi 21-xromosoma trisomiyasi natijasida yuzaga keladigan xromosoma patologiyasi bo'lib, uning genetik sababi 1959-yilda fransuz genetigi Jerome Lejeune tomonidan aniqlangan. Maqolada sindromning asosiy shakllari (to'liq trisomiya, mozaik shakl, translokatsiya), xavf omillari, xususan onaning yoshi bilan bog'liqligi, prenatal diagnostika usullari hamda statistik ma'lumotlar tahlil qilingan. Shuningdek, sindromni davolash imkoni mavjud emasligi, ammo erta tashxis va kompleks pedagogik hamda tibbiy yordam orqali bolalarning hayot sifati yaxshilanishi mumkinligi ta'kidlangan.

В данной статье рассматриваются причины возникновения, генетические механизмы и клинические особенности синдрома Дауна. Синдром Дауна является хромосомной патологией, обусловленной трисомией 21-й хромосомы, генетическая природа которой была установлена в 1959 году французским ученым Jerome Lejeune. В статье описаны основные формы синдрома (полная трисомия, мозаичная форма, транслокация), факторы риска, в частности влияние возраста матери, методы пренатальной диагностики и статистические данные. Подчеркивается, что заболевание не поддается полному излечению, однако ранняя диагностика и комплексная медицинская, психологическая и педагогическая поддержка способствуют улучшению качества жизни пациентов.

This article discusses the causes, genetic basis, and clinical characteristics of Down syndrome. Down syndrome is a chromosomal disorder caused by trisomy of chromosome 21, first identified in 1959 by the French geneticist Jerome Lejeune. The paper analyzes the main forms of the condition (full trisomy, mosaicism, and translocation), risk factors including maternal age, prenatal diagnostic methods, and statistical data. Although Down syndrome cannot be completely cured, early diagnosis and comprehensive medical, psychological, and educational support significantly improve the quality of life and social adaptation of affected individuals.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kirish

Daun sindromi 21-xromosoma trisomiya. “Sindrom” so’zi belgilari yoki xarakterli majmuasini anglatadi. Xalqaro Daun sindromiga chalingan odam kuni birinchi marta 2006-yil 21-mart kuni Jeneva Universitetidan yunon genetigi Stilianos Antonarakisa tashabbusi bilan nishonlandi. Kun va oy juftlik raqami va xromosomalar soniga qarab tanlangan. XX asrning o’rtalarigacha Daun sindromi sabablari noma’lumligicha qolardi, lekin ushbu sindrom va ona yoshi o’rtasidagi bog’liqlik va sindromga barcha irq vakillar teng ehtimollik bilan chalinishi mumkinligi fanga ma’lum edi. O’sha davrlarda sindrom genetik va nasliy omillarning kombinatsiyasi tufayli kelib chiqadi degan nazariya hukm surardi. Boshqa nazariyalar esa sindrom tug’ruq vaqtida jarohatlanish tufayli rivojlanadi degan tushunchani ilgari surgan. 1950-yillarda kariotipni o’rganishga imkon beruvchi texnologiyalarning kashf etilishi bilan xromosoma anomaliyalari, ularning soni va shaklini aniqlash imkoniyati paydo bo’ldi. 1959-yilda Jerom Daun sindromi 21-xromosoma trisomiyasi tufayli yuzaga kelishini aniqladi. 1975-yilda AQSH Milliy sog’liqni saqlash instituti nomenklaturani standartlashtirish bo’yicha konferentsiya o’tkazdi. Ular noto’g’ri atalishni bekor qilishni tavsiya qildilar. Buning sababi sindromning kashfiyotchisi bu kasallikdan aziyat chekmagan edi. Shunga qaramay, Daun sindromi nomi hali ham barcha mamlakatlarda ishlatiladi. Daun sindromi kamdan-kam uchraydigan patologiya emas-u o’rtacha 700 ta tug’ilishdan bitta holatda kuzatiladi. Bu holat meyozi paytida xromosomalarning ajralmasligidan kelib chiqadi, natijada 24 xromosomal gameta hosil bo’ladi. Qarama-qarshi jins vakillining normal gametasi bilan birlashganda, zigota 47 ta xromosomal bo’lib qoladi. Daun kasalligiga yo’liqqan bolalar nafaqat ruhiy, balki jismoniy jihatdan ham zaif va turli infeksiyon kasalliklarga moyil bo’ladi. Daun sindromi kasali erkaklarda ham ayollarda ham kuzatiladi. Bu kasallikka uchragan bemorning boshi nisbatan kichik, yuzi keng, ko’zlari bir-biriga yaqin joylashgan, og’zi yarim ochiq, aqli zaif bo’ladi. Daun sindromi bilan tug’iladigan bolalar soni har 800 yoki 1000 ta chaqaloq uchun 1tani tashkil etadi. 2006- yilda kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazi buni Qo’shma Shtatlarda 733 ta tirik tug’ilish uchun bitta holat deb baholadi. Ularning(95%) ga yaqini 21- xromosoma trisomiyasidir. Daun sindromi barcha etnik guruhlarda va barcha iqtisodiy tabaqalarda uchrashi mumkin.

Onaning yoshi Daun sindromi bo’lgan bolaga homilador bo’lish ehtimoliga ta’sir qiladi:

Agar onalar 20 dan 24 yoshgacha bo’lsa , bu ehtimollik 1562 ga 1;

30 yoshgacha bo’lsa-1000 ga 1

35 yoshdan 39 yoshgacha- 214 ga 1;

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

45 yoshdan oshganda esa ehtimol 19 ga 1 nisbatida bo'ladi. Ehtimollik onaning yoshi o'tgan sayin oshishiga qaramay, ushbu sindrom bolalarning 80% 35 yoshgacha bo'lgan ayollarda tug'iladi. Bu holat mazkur yosh guruhida umumiy tug'ilishning yuqoriligi bilan bog'liq. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, otaning yoshi, ayniqsa, u 42 yoshdan oshgan bo'lsa ham bolada sindrom rivojlanishi xavfini oshiradi. 2008 – yilgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Daun sindromi shuningdek jinsiy hujayra shakllanishi yoki homiladorlik jarayonida tasodifiy hodisalarga ham bog'liq. Ota-onalarning xatti-harakati va atrof-muhit omillari bunga ta'sir qilmaydi. Daun sindromi, 21-xromosoma trisomiyasi, xromosoma patologiyasi, genetik anomaliya, prenatal diagnostika, mozaik shakl, translokatsiya, irsiy kasallik, karyotip, rehabilitatsiya, inklyuziv ta'lim.

Asosiy qism

Xromosoma patologiyasi bo'lib, 21- xromosoma genetik materialining qo'shimcha nusxasi mavjudligi bilan tavsiflanadi. Nusxa yoki butun xromosoma(trisomiya), yoki uning qismlari (masalan uning translokatsiyasi hisobiga) mavjud bo'lishi mumkin. Qo'shimcha nusxa mavjudligi oqibati qo'shimcha genetik materiallar miqdori, genetik muhit va oddiy tasodifga bog'liq. Daun sindromi ham odamlarda, ham boshqa jonzotlarda uchraydi(masalan bu sindrom maymun va sichqonlarda aniqlangan). Normal inson kariotipi 46 xromosomadan iborat va erkaklar uchun 46 XY, ayollar uchun 46 XX, deb belgilanadi.Daun sindromi bo'lganlarda esa kariotip 47 ta xromosomadan iborat bo'ladi. **Trisomiya** - normal juft o'rniga uch gomologik xromosomalarning ajralmasligidan kelib chiqadi, natijada 24 xromosomal gameta hosil bo'ladi. Qarama – qarshi jins vakilining normal gametasi bilan birlashganda, zigota 47 ta xromosomal bo'lib qoladi. 21 – xromosoma trisomiyasi 95% holatlarda Daun sindromiga sabab bo'ladi, bunda 88% onaning, 8% holatda esa ota gametasining ajralmasligi rol o'ynaydi. Mozaitizm da esa ajralmaslik homila hujayrasida uning rivojlanishining erta bosqichlarida sodir bo'ladi, natijada kariotipning buzilishi faqatgina ba'zi to'qima va a'zolariga ta'sir qiladi. Daun sindromi rivojlanishning bu variantiga “mozaik Daun sindromi” deb nom berilgan. Ushbu sindromning shakli, odatda yengilroq bo'ladi, ammo uni prenatal tashxislash ancha qiyin hisoblanadi. Bunday tip bo'yicha sindrom 1-2% holatlarda qayd qilinadi. Daun sindromini keltirib chiqaradigan 21-xromosomada qo'shimcha materiallar ota-onaning biri kariotipida translokatsiyasi borligi sababli paydo bo'lishi mumkin.Bu holatda 21-xromosomaning uzun yelkasi boshqa xromosomalarning yelkasiga birikadi. Daun sindromi bilan translokatsiya odatda “oilaviy Daun sindromi” deb ataladi. Ushbu shakl onaning yoshiga bog'liq emas. **21-xromosoma qismining dublikatsiyasi.** Juda kamdan-kam hollarda 21-xromosoma qismlari xromosomal qayta tuzilish natijasida ikki barobarga ko'paytirishi mumkin. Bu holda 21- xromosomaning butun qismi emas, balki ba'zi genlarining nusxalari hosil bo'ladi. Agar Daun sindromining jismoniy va ruhiy namoyon bo'lishini keltirib chiqaradigan qismlar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

nusxalansa, bola ushbu sindrom bilan tug'iladi. Bunday xromosomalarning qayta tuzilishi juda kamdan-kam uchraydi va bu hodisaning kuzatilish soni baholanmagan.

Tashxis.

Homiladorlikning 11-14 haftaligi davrida homilador ayol tibbiy muassasaga yo'naltiriladi, u bolaning rivojlanish kasalliklari bo'yicha keng ko'lamli prenatal diagnostik tekshiruvlardan o'tadi. Homiladorlik bilan bog'liq plazma oqsilining miqdori A. Odam xorionik gonadotropining erkin B-kichik birligi.

Ultratovush tekshiruv belgilari (bo'yin bo'shlig'idagi suyuqlik hajmining oshishi, burun suyaklarining kaltaligi, kichik boldir suyaklarining kaltaligi, miya tuzilmasidagi o'zgarishlar va boshqalar.)

Ikkinchi bosqichda, xavf guruhiga kirgan ayollar homilasida Daun sindromini aniq tahlil qilish uchun zarur bo'lgan homilalik materialni olish uchun invaziv muolaja o'tkaziladi. Homiladorlikning davomiyligiga qarab, bu material xorionik kipriklar biopsiyasi, amniosentez yoki kordotsentez bo'lishi mumkin. Homiladan olingan to'qima namunalarda xromosoma to'plami aniqlanadi.

Davolash.

Daun sindromini davolab bo'lmaydi, biroq bemorlarga ijtimoiy va boshqa ko'nikmalarni ortirishga yordam beradigan ko'plab uslublar mavjud. Ammo olimlar medikamentoz vositalarni o'rganishni chetga surib qo'yishmagan. Bunday vositalarning eng so'nggilariga misol qilib ko'k choyda mavjud bo'lgan epigallokatexin gallat moddasidir. Daun sindromi bilan tug'ilgan bolaning rivojlanishini yaxshilash, jamiyatda o'z o'rnini egallashiga imkoniyat yaratish uchun unga maxsus jismoniy va ruhiy ko'mak ko'rsatilishi mumkin. Shuningdek quyidagilar tayinlanishi mumkin: nootrop dorilar; qon-tomir uchun dori vositalari.

Daun sindromli bolani tarbiyalashda nimalarga e'tibor berish kerak?

Bunday bolalar psixologik jihatdan tengdoshlaridan orqada qoladilar; Diqqatni bir joyda ushlab turish qobiliyati juda past, Bola muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'tishi va kerakli muolajalarni olib turishi lozim, Boshqa bolalar bilan o'yin maydonchalariga, kafelarga, bog'larga borishni o'rganish yaxshi natija beradi, Bola uyalmaslikni o'rganishi kerak, bolani jamiyatdan yashirmay, moddiy va ijtimoiy yordam so'rash kerak. Agar Daun sindromi tashxisi o'z vaqtida qo'yilmasa, bu bolaning ijtimoiy moslashuvida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlar: immunitetning past darajasi, o'tkir leykemiya; yurak, katta tomirlar nuqsonlari, bupushtlik, oshqozon-ichak trakti kasalliklari. Ko'pincha, Daun sindromi bo'lgan odamlarning umr ko'rish davomiyligi 50 yildan oshmaydi.

STATISTIKA.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Daun sindromi kamdan-kam uchraydigan patologiya hisoblanmaydi- u o'rtacha 700 ta boladan bitta holatda kuzatiladi. hozirgi vaqtda prenatal tashxis tufayli, Daun sindromi bo'lgan bolalar tug'ilishning chastotasi har 1100 holatdan 1 tagacha kamaygan, chunki homila kasalligi haqida xabar topgach, abortga murojaat qilinadi. Har ikki jinsdagi homilada ham anomaliya uchrashi ehtimoli bir xil bo'ladi. Daun sindromi bilan tug'ilgan bolalar soni 800 yoki 1000 chaqaloq uchun 1 tani tashkil etadi. Daun sindromi bo'lgan bolalar maktabda odatda maxsus sinflarga bo'linadi. Buning sababi ularda o'rganish qobiliyatining pastligi va tengdoshlaridan ortda qolish ehtimoli.

Xulosa.

Daun sindromi insoniyat orasida eng ko'p uchraydigan xromosomal anomaliyalardan biri bo'lib, uning asosiy sababi 21-xromosomaning qo'shimcha nusxasi mavjudligidir. Sindromning kelib chiqishi ko'pincha meyozi jarayonida xromosomalarning ajralmasligi bilan bog'liq bo'lib, bu holat tasodifiy yuz beradi va ota-onaning turmush tarzi yoki tashqi muhit omillariga bevosita bog'liq emas. Onaning yoshi oshgani sari xavf darajasi ortishi ilmiy jihatdan isbotlangan bo'lsa-da, sindrom bilan tug'iladigan bolalarning katta qismi 35 yoshgacha bo'lgan ayollarda kuzatiladi, bu esa ushbu yosh guruhida tug'ilishlar sonining yuqoriligi bilan izohlanadi. Zamonaviy tibbiyotda prenatal skrining va invaziv diagnostika usullarining rivojlanishi sindromni erta bosqichda aniqlash imkonini bermoqda. Bu esa ota-onalarga tibbiy va ijtimoiy qarorlarni ongli ravishda qabul qilish imkoniyatini beradi. Daun sindromini to'liq davolash usuli mavjud emas, biroq erta reabilitatsiya, maxsus ta'lim dasturlari, logopedik va psixologik yordam, shuningdek muntazam tibbiy nazorat orqali bemor bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishini sezilarli darajada qo'llab-quvvatlash mumkin. Ko'plab mamlakatlarda inklyuziv ta'lim tizimining joriy etilishi Daun sindromli bolalarning jamiyatga moslashuvi va mustaqil hayot kechirishiga yordam bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov A., Rasulov I. (2018). **Tibbiy genetika asoslari.** Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashri.
2. Karimov Sh.I., Axmedov M.A. (2019). **Pediatrica.** Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot.
3. To'xtayev B.X. (2020). **Tibbiy biologiya va genetika.** Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi (so'nggi yillar). **Ona va bola salomatligi bo'yicha milliy qo'llanmalar.** Toshkent.
5. Toshkent Tibbiyot Akademiyasi o'quv-uslubiy qo'llanmalari – **Tibbiy genetika va perinatal diagnostika bo'yicha materiallar.**

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA TALABALAR KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Alimjonova Sayyora Botirjon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida raqamli ta'lim texnologiyalarining talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdagi ahamiyati, shuningdek, zamonaviy ta'lim muhitida ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada raqamli ta'lim vositalari orqali talabalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirish, axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish hamda innovatsion yondashuvlarni qo'llash masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli ta'lim muhitini samarali tashkil etish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish talabalarning zamonaviy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim muhiti, talaba kompetensiyasi, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion ta'lim, mustaqil ta'lim, zamonaviy ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития компетенций студентов в условиях цифровой образовательной среды. В ходе исследования анализируется значение цифровых образовательных технологий в формировании знаний, умений и навыков студентов, а также возможности развития их профессиональных компетенций в современной образовательной среде. В статье рассматриваются вопросы формирования у студентов навыков самостоятельного мышления, культуры работы с информацией и применения инновационных подходов в обучении с использованием цифровых образовательных средств. Кроме того, обосновывается необходимость эффективной организации цифровой образовательной среды, развития цифровых компетенций преподавателей и рационального использования современных технологий. Результаты исследования показывают, что эффективное использование цифровых образовательных технологий является важным фактором развития современных компетенций студентов.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, компетенции студентов, цифровые технологии, информационно-коммуникационные

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

технологии, инновационное обучение, самостоятельное обучение, современное образование.

Raqamli texnologiyalar rivojlanib borayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimi ham tubdan yangilanib bormoqda. Jamiyatning barcha sohalarida raqamlashtirish jarayonining kengayib borishi ta'lim tizimiga ham yangi talablarni qo'ymoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini shakllantirish va shu orqali talabalarning zamonaviy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda talabalardan nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, muammolarga mustaqil yechim topish hamda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish kabi ko'nikmalarga ega bo'lish talab etilmoqda. Shu sababli raqamli ta'lim muhiti talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Raqamli ta'lim muhiti deganda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni tushuniladi. Bunday muhitda ta'lim jarayoni turli elektron platformalar, onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar, raqamli kutubxonalar hamda multimedia vositalari orqali amalga oshiriladi. Ushbu texnologiyalar talabalarga bilimlarni yanada samarali o'zlashtirish, ilmiy manbalardan keng foydalanish hamda o'qituvchilar bilan interaktiv muloqot qilish imkoniyatini yaratadi. Natijada ta'lim jarayoni yanada moslashuvchan va samarali shaklga ega bo'ladi.

Talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'рни juda katta. Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiya tushunchasi talabaning bilim, ko'nikma va malakalarini amaliy faoliyatda qo'llay olish qobiliyatini anglatadi. Raqamli ta'lim muhiti esa aynan ana shu kompetensiyalarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Masalan, turli elektron ta'lim platformalari orqali talabalar mustaqil ravishda bilim olish, ilmiy materiallarni tahlil qilish hamda turli loyihalar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim muhiti talabalarning axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda internet tarmog'ida juda katta hajmdagi ma'lumotlar mavjud. Talabalar ushbu axborotlarni to'g'ri tanlay olish, ularni tahlil qilish hamda amaliy faoliyatda qo'llay bilish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. Raqamli ta'lim vositalari esa talabalarga ushbu jarayonda katta yordam beradi. Elektron kutubxonalar, ilmiy ma'lumotlar bazalari hamda turli onlayn resurslar orqali talabalar zarur bo'lgan ilmiy ma'lumotlarga tez va qulay tarzda murojaat qilishlari mumkin.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Raqamli ta'lim muhiti shuningdek talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida talabalarga turli interaktiv topshiriqlar, virtual tajribalar hamda loyiha asosida o'qitish metodlari taklif etilishi mumkin. Bunday yondashuv talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi hamda ularning yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar orqali talabalar turli jamoaviy loyihalarda ham ishtirok etishlari mumkin. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Biroq raqamli ta'lim muhitini samarali tashkil etish uchun muayyan shart-sharoitlar mavjud bo'lishi zarur. Avvalo, oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy texnik infratuzilma yaratilishi lozim. Internet tarmog'ining barqaror ishlashi, kompyuter texnikasining yetarli darajada bo'lishi hamda zamonaviy dasturiy ta'minotlar mavjudligi raqamli ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, professor-o'qituvchilarning ham raqamli kompetensiyalari yetarli darajada rivojlangan bo'lishi muhim hisoblanadi.

Pedagoglarning raqamli savodxonligi raqamli ta'lim muhitini samarali tashkil etishda muhim omillardan biridir. O'qituvchilar zamonaviy ta'lim platformalaridan foydalanish, elektron o'quv materiallarini yaratish hamda interaktiv metodlarni qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida pedagoglarning malakasini oshirishga qaratilgan maxsus o'quv dasturlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta'lim muhiti talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini ham rivojlantiradi. Elektron ta'lim platformalari orqali talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda nazorat qilish, turli test va topshiriqlarni bajarish hamda o'z bilim darajasini baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning o'z ustida ishlash motivatsiyasini oshiradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar yordamida talabalar turli ilmiy loyihalar ustida ishlash, onlayn seminarlar va konferensiyalarda ishtirok etish orqali o'z bilimlarini yanada boyitishlari mumkin.

Bugungi kunda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish nafaqat ta'lim tizimining samaradorligini oshirish, balki talabalarning zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlash uchun ham muhimdir. Zamonaviy ish beruvchilar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni, balki axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lgan kadrlarni ham talab qilmoqda. Shu sababli oliy ta'lim tizimida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, raqamli ta'lim muhiti talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali talabalarning mustaqil fikrlash

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

qobiliyatini rivojlantirish, axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirish mumkin. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim muhitini takomillashtirish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Ta'lim to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. **Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.** – Toshkent, 2019.
4. Egamberdiyeva N. **Pedagogika nazariyasi va tarixi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Tolipov O., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot.** – Toshkent: Fan, 2017.
6. Bates T. **Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning.** – Vancouver, 2015.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojiga ta'siri

Aliyeva Gulnoraxon Farxodjon qizi

*Qo'qon universiteti Andijon filiali IT va ijtimoiy
gumanitar fakulteti FTO' yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojiga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari sharoitida sun'iy intellektning turli sohalarda qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, uning iqtisodiyot, ta'lim va kundalik hayotdagi ahamiyati yoritib beriladi. Maqolada sun'iy intellekt bilan bog'liq muammolar va istiqbolli yo'nalishlar ham tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar, innovatsiya, jamiyat rivoji, avtomatlashtirish, axborot tizimlari.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние технологий искусственного интеллекта на развитие общества. Рассматривается применение искусственного интеллекта в различных сферах в условиях современных информационных технологий. Также освещается его значение в экономике, образовании и повседневной жизни. В статье анализируются проблемы и перспективные направления развития искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровые технологии, инновации, развитие общества, автоматизация, информационные системы.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida insoniyat hayotining deyarli barcha sohalarida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalarining paydo bo'lishi va takomillashuvi jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichini boshlab berdi. Sun'iy intellekt nafaqat texnik sohada, balki iqtisodiyot, tibbiyot, ta'lim, huquq va ijtimoiy munosabatlar tizimida ham muhim o'rin egallab bermoqda. Bu esa mazkur texnologiyaning jamiyat rivojiga ta'sirini chuqur o'rganishni dolzarb masalaga aylantiradi. Bugungi kunda sun'iy intellekt tizimlari inson faoliyatini yengillashtirish, murakkab muammolarni tezkor hal etish hamda samaradorlikni oshirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, bu texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan xavf-xatarlar, etik muammolar va huquqiy tartibga solish masalalari ham keng muhokama qilinmoqda. Mazkur maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojiga ko'rsatayotgan ta'siri ilmiy jihatdan tahlil

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

qilinadi, uning afzalliklari va kamchiliklari yoritiladi, shuningdek, istiqbolli rivojlanish yoʻnalishlari haqida fikr yuritiladi.

Sunʼiy intellekt tushunchasi kompyuter tizimlarining inson aqliy faoliyatiga xos boʻlgan vazifalarni bajarish qobiliyatini anglatadi. Bunga oʻrganish, mantiqiy fikrlash, muammolarni hal etish, tasvir va nutqni aniqlash kabi jarayonlar kiradi. Zamonaviy sunʼiy intellekt texnologiyalari asosan mashinaviy oʻrganish, chuqur oʻrganish va neyron tarmoqlar asosida rivojlanmoqda. Ushbu texnologiyalar katta hajmdagi maʼlumotlarni tahlil qilish orqali aniq va tezkor qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Natijada koʻplab sohalarda inson omiliga boʻlgan ehtiyoj qisqarib, avtomatlashtirish darajasi ortmoqda.

Iqtisodiyot sohasida sunʼiy intellektning qoʻllanilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Korxonalarda aqlli tizimlar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtirilmoqda, resurslardan foydalanish samaradorligi oshirilmoqda va xarajatlar kamaytirilmoqda. Shuningdek, moliyaviy texnologiyalar sohasida sunʼiy intellekt asosida ishlovchi tizimlar firibgarlikni aniqlash, risklarni baholash va investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim rol oʻynamoqda. Bu esa iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Taʼlim tizimida sunʼiy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi oʻquv jarayonini individuallashtirish imkonini bermoqda. Talabalarning bilim darajasi va qobiliyatidan kelib chiqib, ularga mos oʻquv dasturlari ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, onlayn taʼlim platformalari va virtual yordamchilar orqali bilim olish jarayoni yanada qulaylashmoqda. Bu esa taʼlim sifatini oshirish va keng ommaga bilim olish imkoniyatlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tibbiyot sohasida esa sunʼiy intellekt kasalliklarni erta aniqlash, diagnostika jarayonlarini tezlashtirish va davolash usullarini takomillashtirishda qoʻllanilmoqda. Masalan, tibbiy tasvirlarni tahlil qiluvchi sunʼiy intellekt tizimlari shifokorlarga aniq tashxis qoʻyishda yordam bermoqda. Bundan tashqari, dori-darmonlarni ishlab chiqishda ham sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ilmiy izlanishlar samaradorligini oshirmoqda.

Shu bilan birga, sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ayrim muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Avvalo, ish oʻrinlarining qisqarishi va ayrim kasblarning yoʻqolib borishi jamiyatda ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, shaxsiy maʼlumotlarning himoyasi, axborot xavfsizligi va sunʼiy intellekt tizimlarining notoʻgʻri qaror qabul qilishi kabi masalalar ham dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, sunʼiy intellektning mustaqil qaror qabul qilish darajasi oshgani sari uning faoliyatini nazorat qilish va huquqiy jihatdan tartibga solish zarurati kuchaymoqda.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Huquqiy nuqtai nazardan, sun'iy intellekt bilan bog'liq masalalarni tartibga solish hali to'liq shakllanmagan. Ko'plab davlatlarda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda, biroq bu sohada yagona xalqaro standartlar mavjud emas. Bu esa turli mamlakatlar o'rtasida huquqiy tafovutlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni tartibga soluvchi umumiy tamoyillarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalarining yanada rivojlanishi kutilmoqda. Bu esa yangi imkoniyatlar bilan birga yangi muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shu sababli, ushbu texnologiyalarni rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy oqibatlarini chuqur tahlil qilish zarur. Ayniqsa, inson manfaatlarini himoya qilish, etik me'yorlarga rioya qilish va texnologiyalardan oqilona foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalari jamiyat rivojida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning turli sohalarda qo'llanilishi samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va inson hayotini yengillashtirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, bu texnologiyalar bilan bog'liq muammolarni hal etish va ularni huquqiy jihatdan tartibga solish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Kelgusida sun'iy intellektdan samarali va xavfsiz foydalanish jamiyat taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th ed. – Pearson Education, 2021.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016.
3. Kaplan A., Haenlein M. Siri, Siri in my Hand: Who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence // Business Horizons. – 2019. – Vol. 62. – P. 15–25.
4. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – W.W. Norton & Company, 2014.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

SHAXSIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY FAOLLIKNING YOSH VA TAJRIBALI MUTAXASSISLARDAGI AHAMIYATI

Arabova Nodira Ziyodona

Annotatsiya: Maqola shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollikning tajribali mutaxassislar hayotidagi ahamiyatini keng qamrovda tahlil qiladi. Unda shaxsiy malaka, professional tajriba, motivatsiya va ijtimoiy faoliyat orqali shaxsiy va jamiyatdagi taraqqiyotning samarali yo'llari yoritiladi. Maqolada yosh va tajribali mutaxassislar uchun shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy mas'uliyatni anglash va jamiyatda faol bo'lish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Nodira Arabova misolida real hayotiy kontekst va amaliy tajribalar maqolaga qo'shiladi.

Kalit so'zlar: shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy faollik, professional tajriba, motivatsiya, jamiyat, yosh va tajribali mutaxassis, mas'uliyat

Abstract: The article analyzes the importance of personal development and social activity in the lives of experienced professionals. It highlights personal skills, professional experience, motivation, and social participation as effective ways for personal and societal growth. Recommendations are provided for both young and experienced professionals on personal development, understanding social responsibility, and active engagement in society. Real-life context and practical examples are illustrated through the experience of Nodira Arabova.

Key words: personal development, social activity, professional experience, motivation, society, young and experienced professional, responsibility

Аннотация: Статья подробно рассматривает значение личного развития и социальной активности в жизни опытных специалистов. Она охватывает вопросы повышения личной квалификации, профессионального опыта, мотивации и участия в социальной жизни как эффективных путей развития личности и общества. В статье даны рекомендации для молодых и опытных специалистов по личному развитию, осознанию социальной ответственности и активному участию в жизни общества. На примере Нодире Арабовой представлены реальные практические примеры.

Ключевые слова: личное развитие, социальная активность, профессиональный опыт, мотивация, общество, молодой и опытный специалист, ответственность

Kirish.

Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollik har bir mutaxassis hayotida muhim o'rin tutadi. Tajribali mutaxassislar nafaqat o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishga intiladi, balki jamiyatdagi faol ishtirok orqali atrof-dagilarga foydali bo'lishni ham maqsad qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Nodira Arabova misolida ko‘rinib turibdiki, shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollik uyg‘unlashuvi tajribali mutaxassisning professional salohiyatini oshiradi. Shaxsiy va professional tajriba, motivatsiya, bilimlarni yangilash va ijtimoiy mas‘uliyatni anglash orqali u jamiyatdagi o‘z o‘rnini mustahkamlaydi.

Shaxsiy rivojlanish jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi: o‘z malakasini oshirish, zamonaviy yondashuvlarni o‘rganish, bilim va ko‘nikmalarni yangilash, vaqtni boshqarish va o‘z-o‘zini rivojlantirish. Ijtimoiy faollik esa, aksincha, jamoa ishlarida qatnashish, ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etish, boshqalarga yordam berish va jamiyatdagi mas‘uliyatni anglashni o‘z ichiga oladi.

Nodira Arabova tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yosh va tajribali mutaxassislar o‘z shaxsiy rivojlanishlari bilan ijtimoiy faollikni uyg‘unlashtirib, professional va shaxsiy taraqqiyotga erishishi mumkin.

Asosiy qism

Shaxsiy rivojlanish

Tajribali mutaxassis sifatida shaxsiy rivojlanish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- Professional malaka: ish faoliyatida bilim va ko‘nikmalarni yangilash, zamonaviy yondashuvlarni o‘rganish
- Motivatsiya: o‘z maqsadlarini belgilash va ularga erishish
- Til va kommunikatsiya: rus va ingliz tillarini bilish, bilim almashish va amaliy tadqiqotlarda ishtirok etish
- Shaxsiy tajriba: real hayotiy va ijtimoiy faoliyat orqali o‘z-o‘zini rivojlantirish

Ijtimoiy faollik

Ijtimoiy faollik mutaxassisni jamiyat bilan bog‘laydi va professional tajribani kuchaytiradi:

- Jamoa ishlarida ishtirok: loyihalar, tadbirlar va jamiyat ehtiyojlariga hissa qo‘shish
- Yetakchilik va boshqaruv ko‘nikmalari: boshqalarni rag‘batlantirish va yo‘naltirish
- Ijtimoiy mas‘uliyat: qarorlar qabul qilish va jamiyat manfaatlarini hisobga olish
- Tajriba almashish: yosh mutaxassislar va talabalar bilan bilim va tajriba ulashish

Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollik uyg‘unligi

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollik bir-birini to'ldiradi. Nodira Arabova tajribasi shuni ko'rsatadiki:

- Shaxsiy bilim va malakalar jamiyatdagi faoliyatda qo'llaniladi
- Ijtimoiy tajriba shaxsni professional va shaxsiy jihatdan rivojlantiradi
- Jamiyatga foydali bo'lish orqali motivatsiya va shaxsiy o'sish kuchayadi

Xulosa

Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollik tajribali mutaxassislar hayotida o'zaro bog'liq va muhim jarayonlardir. Ularning uyg'unligi shaxsiy malaka, motivatsiya, professional va ijtimoiy tajribani oshiradi. Nodira Arabova faoliyati shuni ko'rsatadiki, yosh va tajribali mutaxassislar o'z bilimlarini va ijtimoiy faoliyatini uyg'unlashtirib, jamiyatda samarali va foydali bo'lishlari mumkin. Shaxsiy va professional tajriba uyg'unligi mutaxassisning muvaffaqiyati va shaxsiy rivojlanishining kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arabova N. – shaxsiy ma'lumotlar va tajriba, Toshkent, 2025.
2. Rahmonov S. – Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faollik metodlari, Toshkent, 2022.
3. Karimova L. – Yosh va tajribali mutaxassislar rivojlanishi, Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi – Ijtimoiy va professional rivojlanish ko'rsatkichlari, Toshkent, 2025.
5. Abdurahmonov T. – Motivatsiya va shaxsiy taraqqiyot, Toshkent, 2021.

**BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI**

Asqarova Shahzoda Zafar qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar va elektron resurslardan foydalanishning o'quvchilarning bilim darajasiga ta'siri tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar biologiya fanini o'rganishda qiziqishni oshiradi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Maqola shuningdek, pedagogik jarayonda texnologiyalarning samarali joriy etish usullari bo'yicha tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: biologiya, o'qitish, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, virtual laboratoriya, samaradorlik.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию эффективности использования инновационных технологий при преподавании биологии. В исследовании анализировалось влияние интерактивных методов, виртуальных лабораторий и электронных ресурсов на уровень знаний учащихся. Результаты показали, что инновационный подход повышает интерес к изучению биологии и развивает навыки самостоятельного мышления. Статья также содержит рекомендации по эффективному внедрению технологий в педагогический процесс.

Ключевые слова: биология, преподавание, инновационные технологии, интерактивные методы, виртуальная лаборатория, эффективность.

Biologiya fanini o'qitishning samaradorligini oshirish bugungi kunda pedagogik jarayonning dolzarb masalalaridan biridir. An'anaviy dars metodlari ko'plab hollarda o'quvchilarning faolligini cheklaydi, bilimlarni yodlashga asoslangan yondashuv esa talabalarda mustaqil fikrlash va ilmiy tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirishda yetarli bo'lmaydi. Shu sababli, biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish talabalar bilimini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va o'quvchilarning fan bilan qiziqishini oshirishda samarali vosita sifatida qaraladi. Innovatsion texnologiyalar nafaqat dars jarayonini interaktiv qiladi, balki o'quvchilarda ilmiy izlanish va eksperiment qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Zamonaviy pedagogik amaliyotda interaktiv metodlar biologiya fanini o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Masalan, elektron prezentatsiyalar, multimediyaya materiallari, video eksperimentlar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarning vizual va amaliy qobiliyatlarini rivojlantirishga

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar orqali o'qitilgan talabalarning biologiya fanidan bilim darajasi an'anaviy darslarda o'qitilganlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Shu bilan birga, interaktiv usullar talabalarni dars jarayonida faol ishtirok etishga, o'z fikrini erkin ifoda etishga va guruh bilan hamkorlikda ishlashga o'rgatadi. Bu esa ularning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga ham hissa qo'shadi.

Virtual laboratoriyalar va simulyatsion dasturlar biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning eng samarali shakllaridan biridir. Ular orqali o'quvchilar xavfsiz va nazoratli muhitda tajribalar o'tkazish, hayvonlar yoki o'simliklar bilan ishlashni amaliy tarzda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu tariqa, talabalarda eksperiment olib borish ko'nikmalari shakllanadi, ilmiy tafakkur rivojlanadi va nazariy bilimlar real sharoitlarda qo'llanilishini ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, virtual laboratoriyalardan foydalangan holda o'tilgan darslar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va bilimlarni uzoq muddat eslab qolishga yordam beradi.

Shuningdek, elektron resurslar va raqamli platformalar biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarga qo'shimcha bilim manbalariga erkin kirish imkonini beradi. O'quvchilar darsdan tashqari ham masofaviy ravishda eksperimentlarni ko'rish, o'z bilimlarini mustahkamlash va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalar dars jarayonini individuallashtirish va talabalarning bilim darajasini nazorat qilish imkonini yaratadi. Masalan, interaktiv testlar, onlayn baholash tizimlari va o'quv platformalari talabalarning bilimni aniqlash va ularning qaysi sohalarida qo'shimcha yordamga muhtojligini aniqlashga yordam beradi.

Pedagogik jarayonda innovatsion texnologiyalarni samarali joriy etishning yana bir muhim jihati – talabalarda mustaqil fikrlash va izlanish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Talabalar o'zlari eksperimentlar o'tkazadi, ma'lumotlarni tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi, bu esa ularni o'z bilimlariga mas'uliyat bilan yondashishga o'rgatadi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar dars jarayonini qiziqarli qiladi, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va biologiya fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv va virtual metodlardan foydalangan holda o'tilgan darslarda o'quvchilarning bilim darajasi an'anaviy darslarga nisbatan yuqori bo'ladi va ular o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga ko'proq tayyor bo'ladi.

Shu bilan birga, biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni joriy etishning samaradorligi o'qituvchilarning malakasiga ham bog'liq. O'qituvchilar raqamli platformalar, virtual laboratoriyalar va interaktiv metodlarni to'g'ri qo'llay bilishi kerak. Pedagogik jarayonda texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilimni oshiradi, balki o'qituvchilarga dars jarayonini yanada

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

samarali rejalashtirish va monitoring qilish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchilarning malakasini oshirishga qaratilgan kurslar va treninglar pedagogik jarayonning samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, ilmiy tafakkur va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Shu bilan birga, interaktiv metodlar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga rag'batlantiradi. Pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar bilan o'tilgan darslar talabalar uchun yanada esda qoladigan va samarali bo'ladi, chunki ular nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat bilimni oshirishga, balki o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Talabalar o'zlari eksperimentlar o'tkazadi, ma'lumotlarni tahlil qiladi, xulosalar chiqaradi va natijalarni guruh bilan muhokama qiladi. Bu jarayon ularni ilmiy tafakkurga va kasbiy ko'nikmalarga tayyorlaydi. Shu tariqa, biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi talabalarning kasbiy va akademik rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi.

O'zbekiston sharoitida biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilmoqda. Virtual laboratoriyalar, elektron resurslar, interaktiv dars metodlari va masofaviy o'qitish platformalari o'quv jarayonini samarali va qiziqarli qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning malakasini oshirish, texnologiyalarni to'g'ri qo'llash va dars jarayonini monitoring qilish orqali pedagogik samaradorlikni yanada oshirish mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar bilan o'tilgan darslar talabalar bilimini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va fan bilan qiziqishini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Shu sababli, biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat zamonaviy pedagogik talabga javob beradi, balki o'quvchilarning ilmiy tafakkur, mustaqil izlanish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interaktiv metodlar, virtual laboratoriyalar va elektron resurslar yordamida dars jarayoni qiziqarli va samarali bo'lib, talabalarning bilim darajasi va kasbiy tayyorgarligi oshadi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning malakasini oshirish va texnologiyalarni to'g'ri qo'llash pedagogik jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa, biologiya fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish pedagogik samaradorlikni oshirish va talabalarning kasbiy va akademik rivojlanishini ta'minlashning muhim vositasi hisoblanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kiryakova, E. V., & Ivanov, P. S. (2019). *Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonida*. Moskva: Nauka.
2. Sadykova, M. (2020). *Biologiya fanini o'qitishda interaktiv metodlar*. Toshkent: Fan va ta'lim nashriyoti.
3. Laurillard, D. (2013). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. Routledge.
4. Prensky, M. (2010). *Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning*. Corwin Press.
5. Salikhov, A. K., & Karimova, N. R. (2021). *Virtual laboratoriyalar yordamida biologiya fanini o'qitish samaradorligi*. *Pedagogika va Innovatsiya*, 3(2), 45–52.
6. Bates, T. (2015). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning*. Vancouver: Tony Bates Associates Ltd.
7. UNESCO. (2019). *ICT in Education: A Policy Guide*. Paris: UNESCO Publishing.
8. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). *Maktab ta'limi uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llanmasi*. Toshkent: O'zbekiston Ta'lim nashriyoti.
9. Pashayeva, D. (2020). *Innovatsion pedagogik metodlar va elektron resurslar orqali fan o'qitish*. *Ilmiy Axborot*, 4(5), 33–40.
10. World Bank. (2018). *Technology in Education: Enhancing Learning through Innovation*. Washington D.C.: World Bank Publications.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

AMALIYOTIDAN SO’NG BEMORLARDA ENG SO’NGI REABILITATSIYA

Qo’qon Universiteti Andijon filiali

Klinik fanlar kafedrası o’qituvchisi

Aripova Nargiza

Qo’qon Universiteti Andijon filiali

Tibbiyot fakulteti Davolash ishi yo’nalishi

25-25-gurux talabasi

Axmadjonov Azizillo Axatjon o’g’li

Annotatsiya: Ushbu maqolada jarroxlik amaliyotidan so’ng bemorlarda olib boriladigan eng so’nggi reabilitatsiya bosqishi, uning asosiy yo’nalishlari va zamonaviy yondashuvlar yoritilgan. So’ggi reabilitatsiya davri bemorning jismoniy, funksional va psixologik holatini baqraqarorlashtirishga qaratilgan bo’lib, bu bosqichda organimzning maslashuv jarayoni yakunlanadi. Maqolada reabilitatsiyaning asosiy tarkibiy qismlari – terapevtik jismoniy mashqlar, fizioterapiya muolajalari, dori – darmonlar bilan qo’llab – quvvatlash, to’g’ri ovqatlanish hamda psixologik yordamning ahamiyati ilmiy manbalar asosida tahlil qilinga.

Kalit so’z: Jarroxlik amaliyoti, operatsiyadan keying davr, reabilitatsiya, fizioterapiya, bemorni tiklash, funksional holat, psixologik qo’llab quvvatlash.

Annotation: This article examines the final stage of rehabilitation carried out in patients after surgical intervention, its main directions, and modern approaches. The final rehabilitation period is aimed at stabilizing the patient’s physical, functional, and psychological condition, during which the body’s adaptation process is completed. The article analyzes the main components of rehabilitation—therapeutic physical exercises, physiotherapy procedures, medication support, proper nutrition, and the importance of psychological assistance—based on scientific sources.

Keywords: Surgical intervention, postoperative period, rehabilitation, physiotherapy, patient recovery, functional status, psychological support.

Аннотация: В данной статье рассматривается заключительный этап реабилитации пациентов после хирургического вмешательства, его основные направления и современные подходы. Заключительный реабилитационный

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

период направлен на стабилизацию физического, функционального и психологического состояния пациента, на данном этапе завершается процесс адаптации организма. В статье на основе научных источников проанализированы основные компоненты реабилитации: лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, медикаментозная поддержка, правильное питание, а также значение психологической помощи.

Ключевые слова: Хирургическое вмешательство, послеоперационный период, реабилитация, физиотерапия, восстановление пациента, функциональное состояние, психологическая поддержка.

Kirish. Zamonaviy tibbiyotda jarroxlik amaliyoti turli kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladigan samarali usullardan biri hisoblanadi. Biroq jarroxlik muolajasining ijobiy natijasi nafaqat operatsiyaning to'g'ri balarilishiga, balki undan keying reabilitatsiya jarayonining sifatiga ham bevosita bog'liqdir. Operatsiyadan so'ng bemor organizmida fiziologik, jismoniy va psixologik o'zgarishlar yur beradi, bu esa tiklanish davrida kompleks yondashuvni talab etadi. Jarroxlikdan keying eng so'nggi reabilitatsiya bosqichi bemorning umumiy sog'liqni mustahkamlash, jismoniy faolligini tiklash va uni kundalik hayotga moslashtirishqa qaratilgan. Ushbu bosqichda reabilitatsiya tadbirlari individual tarzda olib borilib, borilib bemorning yoshi, operatsiya turi hamda umumiy holati hisobga olinadi. Tibbiy adabiyotlarda qayd etilishicha, to'g'ri tashkil etilgan reabilitatsiya jarayoni operatsiyadan keying asoratlarni kamaytirishdi va bemorning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Asosiy qism. Jarroxlikdan so'nggi eng zamonaviy reabilitatsiya bemorning holatiga qarab individual yondashuv, fizioterapiya (jumladan, elektrostimulyatsiya, massaj), kinesiotaping, robotli mexanoterapiya kabi usullar, shuningdek, ortopedik yordamchilar, jismoniy mashqlar, to'g'ri nafas olish va sog'lom turmush tarzini o'z ichiga oladi, bu esa bemorning tezroq tiklanishi va kundalik hayotga qaytishini ta'minlaydi..

Asosiy Reabilitatsiya Tamoyillari va Usullari:

Individual Rejalashtirish: Har bir bemorning jarroxlik turiga qarab alohida reja tuziladi (masalan, bo'g'inlar endoprotezi uchun).

Jismoniy Mashqlar: Mushaklarni mustahkamlash, qon aylanishini yaxshilash va harakatlanishni tiklashga qaratilgan maxsus mashqlar.

Fizioterapiya: Elektrostimulyatsiya, massaj, yallig'lanishga qarshi muolajalar.

Ortopedik Yordamchilar: Hassa, qo'lتيqtayoq, korsetlar va boshqa moslamalardan foydalanishni o'rgatish.

Robotli Mexanoterapiya: Zamonaviy texnologiyalar yordamida harakat funksiyalarini tiklash.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kinesiotaping: Mushaklar va bo'g'imlarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus lentlardan foydalanish.

Nafas Mashqlari: Diyafragmal nafas olishni o'rgatish, qon aylanishi va nafas olish tizimini yaxshilash.

Kundalik Hayot Ko'nikmalari: O'tirish, turish, ko'chish kabi oddiy harakatlarni to'g'ri bajarishni o'rgatish.

Psixologik Yordam: Sog'lom turmush tarzi bo'yicha maslahatlar berish.

Jarrohlikdan so'ng bemorlarning rehabilitatsiyasi nafaqat jarrohlik amaliyotidan keyin, balki undan oldin ham boshlanishi mumkin, bu esa operatsiyaga tayyorgarlikni va tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Bemorlarni tibbiy rehabilitatsiya qilishni, ayniqsa qariyalarda, endoprotezlashdan so'ng erta aktivlashishi uchun operatsiyadan oldingi davrda boshlash maqsadga muvofiqdir. Koksartroz bilan og'riqan bemorlarda bemorning oyoq-qo'llarining funksional holati sezilarli darajada kamayadi. Oyoq va qo'llarda og'riq sindrom mavjudligi mushaklarning gipotrofiyasi, zaxira kuchlarini asrash va ularning tonusini qayta taqsimlashga olib keladi. Mushaklarning bunday holati tos-son bo'g'imlarning trofikasiga ta'sir qiladi. Ushbu o'zgarishlar yurish biomexanikasini buzadi, umurtqaga yukni oshishi, umurtqaning ikkilamchi patologik o'zgarishlarini keltirib chiqaradi. Mushaklar tonusini qayta taqsimlanishi patologik motor stereotipini shakllantirish va birlashtirishga olib keladi. Operatsiyadan oldingi davrda tibbiy rehabilitatsiya, bo'g'imlarning uchida to'qima trofikasini yaxshilashga va operatsiyadan keyin qo'l-oyoqlarning kontralateral mushaklarini kuchaytirishga yordam beradi. Operatsiyadan oldingi davrda tibbiy rehabilitatsiyaning davomiyligi 5 kun. Ba'zi hollarda (ikki tomonlama deformatsiyalangan koksartroz bo'lsa, bo'g'imlarning yaqqol kontrakturasi, oyoq mushaklarining atrofiyasi, umurtqaning ikkilamchi patologik o'zgarishlari) bemorlar DJMning turli xil texnikalaridan foydalangan holda tiklanish choralarini ko'radilar.

Bundan tashqari jarroxlik amaliyotining turlari ko'p bo'lib, misol tariqasida “ochiq yurak jarroxligi”dan keyin bemorda rehabilitatsiya jarayonlari haqida o'z fikr- mulohazalarimizni bildirib o'tamiz.

O'zi asli “Ochiq yurak jarroxligi nima?”

Ochiq yurak jarroxligi - bu ko'krak qafasidagi katta kesma orqali yurakka kirishni o'z ichiga olgan jarrohlik muolajadir. Ushbu turdagi jarrohlik turli yurak kasalliklarini, shu jumladan koronar arter kasalligi, yurak qopqog'i kasalligi, tug'ma yurak nuqsonlari va boshqa jiddiy yurak bilan bog'liq muammolarni davolash uchun amalga oshiriladi. Ochiq yurak jarroxligining asosiy maqsadi yurakning normal faoliyatini tiklash, qon oqimini yaxshilash va yurak kasalliklari bilan og'riqan bemorlarning umumiy hayot sifatini yaxshilashdir. Jarayon davomida jarroh yurakni vaqtincha to'xtatishi va yurakning nasos funksiyasini o'z

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

zimmasiga olish uchun yurak-o'pka mashinasidan foydalanishi kerak bo'lishi mumkin. Bu jarrohga harakatsiz yurak ustida ishlash imkonini beradi, aniqlik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Kerakli ta'mirlash yoki almashtirish amalga oshirilgandan so'ng, yurak qayta ishga tushiriladi va bemorning tiklanishi bilan yaqindan kuzatiladi. Ochiq yurak jarrohligi muhim tibbiy aralashuv bo'lib, ko'pincha kamroq invaziv muolajalar, masalan, dori-darmonlar yoki kateterga asoslangan muolajalar etarli bo'lmaganda tavsiya etiladi. Ochiq yurak jarrohligini davom ettirish to'g'risida qaror bemorning umumiy sog'lig'i, ularning ahvolining og'irligi va operatsiyaning mumkin bo'lgan afzalliklarini diqqat bilan ko'rib chiqqandan so'ng qabul qilinadi.

Nima uchun ochiq yurak jarrohligi qilinadi?

Ochiq yurak jarrohligi odatda yurak xastaligi bilan bog'liq jiddiy alomatlar yoki asoratlarni boshdan kechirgan bemorlarga tavsiya etiladi. Ushbu protseduradan o'tishning ba'zi umumiy sabablari quyidagilardan iborat:

Koronar arteriya kasalligi (SAPR): Bu holat koronar arteriyalar blyashka to'planishi tufayli torayib yoki tiqilib qolsa, yurakka qon oqimining pasayishiga olib keladi. Alomatlar orasida ko'krak qafasidagi og'riqlar (angina), nafas qisilishi va charchoq bo'lishi mumkin. Ochiq yurak jarrohligi, masalan, koronar arteriya bypass grefti (CABG) bloklangan arteriyalarni chetlab o'tib, qon oqimini tiklashga yordam beradi.

Yurak qopqog'i kasalligi: Yurak klapanlari yurak orqali qon oqimini tartibga soladi. Valflar shikastlanganda yoki kasal bo'lganda, ular to'g'ri ochilmasligi yoki yopilmasligi mumkin, bu esa charchoq, shishish va tartibsizlik yurak urishi kabi belgilarga olib keladi. Ochiq yurak jarrohligi normal funktsiyani tiklash uchun ta'sirlangan klapanlarni ta'mirlash yoki almashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

Tug'ma yurak nuqsonlari: Ba'zi odamlar qon oqimi va yurak faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tizimli yurak nuqsonlari bilan tug'iladi. Ushbu nuqsonlarni tuzatish uchun ochiq yurak jarrohligi zarur bo'lishi mumkin, bu esa qon aylanishini yaxshilash va yurakning umumiy salomatligini ta'minlaydi.

Aorta anevrizmasi: Aorta anevrizmasi - bu tanadagi eng katta arteriya bo'lgan aorta devoridagi bo'rtiq. Agar anevrizma katta bo'lsa yoki yorilish xavfi bo'lsa, aortaning ta'sirlangan qismini tiklash yoki almashtirish uchun ochiq yurak operatsiyasi talab qilinishi mumkin.

Yurak transplantatsiyasi: Yurak etishmovchiligining so'nggi bosqichida, yurak endi samarali ishlay olmaydi, yurak transplantatsiyasi yagona variant bo'lishi mumkin. Ochiq yurak operatsiyasi kasal yurakni sog'lom donor yurak bilan almashtirish uchun amalga oshiriladi.

Ochiq yurak jarrohligini davom ettirish to'g'risidagi qaror bemorning simptomlarini, kasallik tarixini va diagnostika testlarini to'liq baholashga

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

asoslanadi. Odatda jarrohlikning mumkin bo'lgan foydalari xavflardan ustun bo'lganda tavsiya etiladi.

Ochiq yurak jarrohligiga ko'rsatmalar

Bir nechta klinik holatlar va diagnostika natijalari bemorning ochiq yurak jarrohligi uchun munosib nomzod ekanligini ko'rsatishi mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

Og'ir koroner arter kasalligi: Ko'p koronar arteriyalarda sezilarli tiqilib qolgan bemorlar, ayniqsa angina bilan og'rikan yoki yurak xurujiga uchragan bo'lsa, qon oqimini tiklash uchun ochiq yurak operatsiyasini talab qilishi mumkin.

Yurak qopqog'ining og'ir disfunktsiyasi: Aorta stenozisi yoki mitral etishmovchiligi kabi simptomatik yurak qopqog'i kasalligi bo'lgan bemorlarda nafas qisilishi, charchoq yoki yurak urishi kabi alomatlar bo'lsa, jarrohlik aralashuvga muhtoj bo'lishi mumkin.

Tug'ma yurak nuqsonlari: Dori yoki kamroq invaziv muolajalar bilan boshqarilmaydigan tug'ma yurak nuqsonlari bo'lgan chaqaloqlar va bolalar nuqsonni tuzatish uchun ochiq yurak jarrohligini talab qilishi mumkin.

Aorta anevrizmasi: Katta yoki simptomatik aorta anevrizmasi bo'lgan bemorlar, ayniqsa yorilish xavfi mavjud bo'lsa, ko'pincha anevrizmani tuzatish uchun ochiq yurak jarrohligiga nomzodlardir.

Yurak etishmovchiligi: Tibbiy terapiyaga javob bermaydigan rivojlangan yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlar jarrohlik variantlari, shu jumladan yurak transplantatsiyasi yoki chap qorincha yordamchi asboblari (LVAD) uchun baholanishi mumkin.

Diagnostik tasvirlar: Ekokardiyogramlar, yurak kateterizatsiyasi va kompyuter tomografiyasi kabi ko'rish testlari yurak xastaligi darajasini aniqlashi va ochiq yurak jarrohligi zarurligini aniqlashga yordam beradi.

Ochiq yurak jarrohligini tavsiya etish to'g'risidagi qaror bemorning umumiy sog'lig'ini, ularning ahvolidan og'irligini va protseduraning mumkin bo'lgan xavflari va afzalliklarini baholaydigan sog'liqni saqlash mutaxassislari, jumladan kardiologlar va kardiojarrohlar jamoasi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Ochiq yurak jarrohligi turlari

Ochiq yurak jarrohligi bir nechta maxsus muolajalarni o'z ichiga oladi, ularning har biri alohida yurak kasalliklarini hal qilish uchun mo'ljallangan. Ochiq yurak jarrohligining eng keng tarqalgan turlariga quyidagilar kiradi:

Koronar arteriya bypass payvandlash (KABG): Ushbu protsedura tanadagi boshqa qon tomirlaridan olingan greftlar yordamida bloklangan koronar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

arteriyalarni chetlab o'tish uchun amalga oshiriladi. CABG ko'pincha og'ir koronar arter kasalligi bo'lgan bemorlarga tavsiya etiladi.

Yurak qopqog'ini ta'mirlash yoki almashtirish: Jarrohlar shikastlangan yurak klapanlarini tuzatishi yoki ularni sun'iy klapanlar bilan almashtirishi mumkin. Ushbu protsedura muhim qopqoq disfunktsiyasi bo'lgan bemorlar uchun ko'rsatiladi.

Aorta anevrizmasini tuzatish: Ushbu protsedurada jarroh aortaning yorilishining oldini olish va normal qon oqimini tiklash uchun ta'sirlangan qismini tiklaydi yoki almashtiradi.

Tug'ma yurak nuqsonlarini tuzatish: Tug'ma yurak nuqsonlarini tuzatish uchun nuqsonning o'ziga xos xususiyatiga qarab turli xil jarrohlik usullari qo'llaniladi.

Yurak transplantatsiyasi: Yurak etishmovchiligining oxirgi bosqichida kasal yurakni sog'lom donor yurak bilan almashtirish uchun yurak transplantatsiyasi amalga oshirilishi mumkin.

Ochiq yurak jarrohligining har bir turi muayyan yurak kasalliklarini bartaraf etish va bemorning umumiy salomatligi va hayot sifatini yaxshilash uchun mo'ljallangan. Jarayonni tanlash bemorning individual tashxisiga, umumiy sog'lig'iga va o'ziga xos ehtiyojlariga bog'liq.

Ochiq yurak jarrohligiga qarshi ko'rsatmalar

Ochiq yurak jarrohligi ko'plab bemorlarning hayotini saqlab qolishi mumkin bo'lgan muhim tibbiy protseduradir. Biroq, ma'lum shartlar yoki omillar bemorni ushbu turdagi jarrohlik uchun yaroqsiz holga keltirishi mumkin. Ushbu kontrendikatsiyalarni tushunish bemorlar uchun ham, tibbiyot xodimlari uchun ham juda muhimdir.

Muvaffaqiyatli tiklanish uchun ushbu ko'rsatmalarga rioya qilish muhimdir.

Ochiq yurak jarrohligining xavflari va asoratlari

Har qanday yirik jarrohlik singari, ochiq yurak jarrohligi ham xavf tug'diradi. Ko'pgina bemorlar muvaffaqiyatli natijalarga erishgan bo'lsa-da, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlardan xabardor bo'lish muhimdir.

Umumiy xavflar:

INFEKTSION: Jarrohlik joyida infeksiyalar paydo bo'lishi mumkin, bu antibiotiklar bilan davolanishni talab qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Qon ketishi: Ba'zi bemorlarda operatsiya paytida yoki undan keyin qon ketishi mumkin, bu esa qo'shimcha protseduralarni talab qilishi mumkin.

Qon quyqalari: Oyoqlarda yoki o'pkada qon pıhtılarının shakllanishi xavfi mavjud, bu jiddiy bo'lishi mumkin. Qonni suyultiruvchi vositalar va kompressor paypoqlari kabi profilaktika choralari ko'pincha qo'llaniladi.

Aritmiyalar: Jarrohlikdan keyin tartibsiz yurak urishi paydo bo'lishi mumkin, odatda o'z-o'zidan hal qilinadi, lekin ba'zida davolanishni talab qiladi.

Kamroq tarqalgan xavflar:

Kontur: Bemorlarning kichik bir qismi jarrohlik paytida qon oqimi bilan bog'liq muammolar tufayli insultni boshdan kechirishi mumkin.

Yurak huruji: Kamdan kam bo'lsa-da, yurak xuruji operatsiya paytida yoki undan keyin, ayniqsa yurak kasalliklari bo'lgan bemorlarda paydo bo'lishi mumkin.

Buyrak disfunktsiyasi: Ba'zi bemorlarda vaqtinchalik buyrak muammolari, ayniqsa buyraklar bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin.

Zotiljam: Bemorlar pnevmoniya xavfi ostida bo'lishi mumkin, ayniqsa ular nafas olishda qiynalsa yoki operatsiyadan keyin harakatlana olmasalar.

Kamdan kam uchraydigan asoratlar:

Nevrologik muammolar: Ba'zi bemorlar operatsiyadan keyin kognitiv o'zgarishlar yoki xotira muammolariga duch kelishi mumkin, bu ko'pincha "nasos boshi" deb ataladi.

Og'ir allergik reaksiyalar: Kamdan kam bo'lsa-da, ba'zi bemorlarda jarrohlik paytida ishlatiladigan anesteziya yoki dorilarga allergik reaksiyalar bo'lishi mumkin.

Uzoq muddatli tiklanish: Kamdan kam hollarda bemorlarda uzoqroq tiklanish davriga yoki qo'shimcha operatsiyalarga olib keladigan asoratlar paydo bo'lishi mumkin.

Uzoq muddatli xavflar:

Yurak etishmovchiligi: Ba'zi bemorlar operatsiyadan keyin yurak etishmovchiligini rivojlanishi mumkin, ayniqsa operatsiyadan oldin yurak jiddiy shikastlangan bo'lsa.

Kelajakdagi protseduralarga bo'lgan ehtiyoj: Asosiy holatga qarab, ba'zi bemorlar kelajakda qo'shimcha jarrohlik yoki aralashuvni talab qilishi mumkin.

Ushbu xavflarni tushunish bemorlarga davolanish usullari haqida ongli qarorlar qabul qilishda yordam beradi va kelajakdagi sayohatga tayyorgarlik ko'radi. Ochiq yurak jarrohligi hayotni o'zgartiruvchi protsedura bo'lishi mumkin

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

va to'g'ri tayyorgarlik va parvarish bilan ko'plab bemorlar operatsiyadan keyin sog'lom va faol hayot kechiradilar.

Ochiq yurak jarrohligidan keyin tiklanish

Ochiq yurak jarrohligidan tiklanish insondan odamga o'zgarib turadigan bosqichma-bosqich jarayondir. Umuman olganda, tiklanish vaqtini bir necha bosqichlarga bo'lish mumkin:

Operatsiyadan keyingi darhol bosqich (1-3-kunlar): Jarrohlikdan so'ng bemorlar odatda reanimatsiya bo'limiga (ICU) yaqin monitoring uchun ko'chiriladi. Bu vaqt davomida tibbiyot xodimlari og'riqni boshqaradi, yurak faoliyatini nazorat qiladi va bemorning barqarorligini ta'minlaydi. Bemorlar qisqa vaqt davomida ventilyatorda bo'lishi mumkin va barqaror bo'lgandan so'ng ular oddiy shifoxona xonasiga ko'chiriladi.

Kasalxonada qolish (4-7 kun): Ko'pgina bemorlar kasalxonada taxminan 5 dan 7 kungacha qolishadi. Bu vaqt ichida o'pka funksiyasi va qon aylanishini yaxshilash uchun yumshoq harakatlar va nafas olish mashqlariga e'tibor qaratiladigan jismoniy terapiya boshlanadi. Bemorlar asta-sekin o'tirishni, qisqa masofani bosib o'tishni va engil harakatlar bilan shug'ullanishni boshlaydilar.

Uyda tiklanish (1-6 haftalar): Bemorlar kasalxonaga yotqizilganidan keyin tiklanishni uyda davom ettiradilar. Dastlabki bir necha hafta shifo uchun juda muhimdir. Bemorlar faollik darajasini asta-sekin oshirib, tez-tez dam olishlari kerak. Engil yurish tavsiya etiladi, ammo kamida olti hafta davomida og'ir narsalarni ko'tarish va mashaqqatli ishlardan qochish kerak.

Uzoq muddatli tiklanish (2-6 oylar): Ikkinchi oyga kelib, ko'plab bemorlar oddiy ishlarga, shu jumladan engil ishlarga qaytishlari mumkin. Biroq, to'liq tiklanish olti oygacha davom etishi mumkin, bu vaqt davomida bemorlar dieta, jismoniy mashqlar va dori-darmonlarga oid shifokor tavsiyalariga amal qilishlari kerak.

Keyingi parvarish bo'yicha maslahatlar:

Mevalar, sabzavotlar, to'liq donalar va yog'siz oqsillarga boy yurak uchun sog'lom parhezga rioya qiling.

Yurak sog'lig'ini kuzatish uchun barcha keyingi uchrashuvlarda qatnashing.

Tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderingiz tomonidan tavsiya etilgan engil jismoniy faoliyat bilan shug'ullaning.

Gevşeme texnikasi va qo'llab-quvvatlash guruhlari orqali stressni boshqaring.

Chekishdan saqlaning va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni cheklang.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Jarrohlik kesmasini toza va quruq holda saqlang. Dush qabul qilish va yaraga krem yoki loson qo'ymaslik uchun jarrohning maxsus ko'rsatmalariga amal qiling.

Oddiy harakatlar qachon davom etishi mumkin: Ko'pgina bemorlar 4-6 hafta ichida engil ishlarga qaytishlari mumkin, ammo og'irroq harakatlar uchun 12 haftagacha vaqt ketishi mumkin. Har qanday faoliyatni davom ettirishdan oldin har doim tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderingiz bilan maslahatlashing.

Xulosalar.

Xulosa qilib aytganda jarroxlik amaliyotidan so'nggi reabilitatsiya bemorning sog'lig'ini to'liq tiklashda muhim bosqich. Ayniqsa, reabilitatsiyaning eng so'nggi davri bemorni mustaqil hayot faoliyatiga tayyorlashda kata ahamiyatga ega Ushbu bosqichda jimsoniy mashqlar, fizioterapiya muolajalari, tibbiy nazorat va psixologik qo'llab - quvvatlash uyg'un holda borilishi zarur. Reabilitatsiya jarayonining to'g'ri va izchil tashkil etilishi operatsiya natijalarini mustahkamlash, qayta kasallanish xavfini kamaytirish hamda bemorning tezroq moslashuvini ta'minlaydi. Shunday ekan, jarroxlik amaliyotidan keyingi reabilitatsiyaning tibbiy davolashning ajralmas qismi sifatida baholash va unga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. A. J. Hamrayev, A. V. Alimov, T. A. Agzamho_jayev.
«Xirurgiya va reanimasiya asoslarida hamshiralik ishi». Toshkent, 2000-yil «O_qituvchi» nashriyoti.
2. A. J. Hamrayev, M. A. Hamedova. «Xirurgiya». Toshkent, 2002-yil «O_qituvchi» nashriyoti.
3. M. Bekmurodova. «Jarrohlik va reanimasiya asoslarida hamshiralik ishi». Toshkent, 2005-yil.
4. M. F. Ziyayeva, M. A. Hamedova, G. M. Mirrahimova, R. T. Murodova. «Jarrohlikda hamshiralik ishi». Toshkent – 2005 Milliy ensiklopediya.
5. B. S. Tursunov. «Xirurgik bemorlar parvarishi». Abu Ali Ibn Sino, 2001-yil.
6. F. M. Ahmedov. «Klinikagacha bo'lgan xirurgiya» Abu Ali Ibn Sino, 2001-yil.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

AN'ANAVIY OPERATSIYA BILAN LAPAROSKOPIK OPERATSIYANING O'ZARO USTUNLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Axmedova Muslimaxon Ulug'bek qizi

Qo'qon Universiteti

Davolash ishi yo'nalishi, 2-bosqich

24-04 guruh talabasi

Annotatsiya. Zamonaviy tibbiyotda jarrohlik usullari doimiy ravishda takomillashib bormoqda. An'anaviy ochiq operatsiya usullari uzoq yillar davomida asosiy davolash usuli sifatida qo'llanib kelgan bo'lsa, hozirgi kunda minimal invaziv usullar, xususan Laparoskopik jarrohlik keng tarqalmoqda. Mazkur maqolada an'anaviy operatsiya va laparoskopik operatsiyaning asosiy xususiyatlari, ularning ustunliklari va kamchiliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: jarrohlik, laparoskopiya, minimal invaziv usul, operatsiya, reabilitatsiya.

Kirish. Jarrohlik tibbiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ko'plab kasalliklarni davolashda asosiy rol o'ynaydi. Ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi jarrohlik amaliyotida yangi usullar paydo bo'lishiga olib keldi. Ulardan biri laparoskopik operatsiya bo'lib, u bemor organizmiga minimal shikast yetkazish orqali jarrohlik amaliyotini bajarishga imkon beradi. An'anaviy operatsiya esa tanada katta kesma orqali bajariladigan usul hisoblanadi va u uzoq yillar davomida asosiy jarrohlik usuli bo'lib kelgan.

Asosiy qism.

An'anaviy operatsiya usuli jarrohning operatsiya maydoniga to'g'ridan-to'g'ri kirishini ta'minlaydi. Bu usulda bemor tanasida katta kesma qilinadi va jarroh zarur a'zoni to'liq ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu usul murakkab jarrohlik amaliyotlarida, og'ir shikastlanishlar yoki shoshilinch holatlarda samarali hisoblanadi. Shuningdek, bu usul ko'p hollarda maxsus texnologik uskunalarni talab qilmaydi.

Biroq an'anaviy operatsiyaning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Katta kesma tufayli operatsiyadan keyingi og'riq kuchliroq bo'ladi, qon yo'qotish ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin hamda bemorning tiklanish davri uzoq davom etadi. Bundan tashqari, operatsiyadan keyin bemor tanasida katta chandiq qolishi ham mumkin.

Zamonaviy jarrohlik amaliyotida keng qo'llanilayotgan Laparoskopiya usuli esa kichik kesmalar orqali maxsus optik kamera va jarrohlik asboblari yordamida amalga oshiriladi. Kamera orqali olingan tasvir monitor ekraniga uzatiladi va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

jarroh operatsiyani shu tasvir asosida bajaradi. Ushbu usul minimal invaziv bo‘lib, bemor organizmiga kamroq shikast yetkazadi.

Laparoskopik operatsiyaning asosiy afzalliklari – kesmalar kichik bo‘lishi, qon yo‘qotishning kamligi, operatsiyadan keyingi og‘riqning nisbatan yengil kechishi hamda bemorning tezroq tiklanishidir. Bundan tashqari, bemor kasalxonada kamroq muddat yotadi va kosmetik natija ham yaxshiroq bo‘ladi, ya’ni katta chandiqlar deyarli qolmaydi.

Shu bilan birga, laparoskopik operatsiyaning ham ayrim kamchiliklari mavjud. Bu usul maxsus yuqori texnologik uskunalar va malakali mutaxassislarni talab qiladi. Ba’zi murakkab patologik holatlarda ushbu usulni qo‘llash qiyin bo‘lishi mumkin. Shuningdek, texnik nosozliklar yuzaga kelishi operatsiya jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Xulosa. An’anaviy operatsiya va laparoskopik operatsiya zamonaviy jarrohlik amaliyotida muhim ahamiyatga ega. Laparoskopik operatsiya minimal invazivligi, tez tiklanish davri va kam asoratlari bilan ajralib turadi. Biroq murakkab klinik holatlarda yoki shoshilinch vaziyatlarda an’anaviy operatsiya usuli hali ham o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Shuning uchun operatsiya turini tanlashda bemorning umumiy holati, kasallik turi va jarrohning tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Schwartz Seymour I.. Principles of Surgery. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
2. Townsend Courtney M., Beauchamp R. Daniel, Evers B. Mark, Mattox Kenneth L.. Sabiston Textbook of Surgery. Philadelphia: Elsevier, 2021.
3. Brunicardi F. Charles va boshqalar. Schwartz’s Principles of Surgery. McGraw-Hill Education, 2019.
4. Zinner Michael J., Ashley Stanley W.. Maingot’s Abdominal Operations. McGraw-Hill Education, 2018.
5. World Health Organization. Surgical Care Systems and Guidelines. Geneva, 2020.
6. American College of Surgeons. Guidelines for Laparoscopic Surgery Practice, 2021.
7. World Journal of Laparoscopic Surgery. Laparoscopic Surgery Techniques and Outcomes. 2022.
8. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Jarrohlik kasalliklari bo‘yicha klinik tavsiyalar. Toshkent, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

KADIOLOGIYA YURAK TUZILSHI VA FUNKSIYASINING ZAMONAVIY TALQINI

Abdug‘opurov Diyorbek

Qo‘qon Universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti

Davolash ishi yo‘nalishi 25-25 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kardiologiyaning asosiy obyekti hisoblangan yurakning anatomik tuzilishi fiziologik xususiyatlari hamda yurak-qon tomir tizimi kasalliklarini aniqlash va davolashda qo‘llaniladigan zamonaviy diyagnostik usullar yaratilgan. Yurak faoliyatining reguliyatsiyasi gemodinamik jarayonlar shuningdek zamonaviy tasvirlash texnologiyalarining klinik amalyotdagi ahamiyati taxlil qilinadi. Ushbu maruza tibbiyot talabalari va yosh mutaxassislar uchun nazariy va amaliy bilimlarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Kardiologiya, yurak, miokard, gemodinamik, elektrokardiologiya, exokardiografiya, yurak yetishmovchiligi, aritmiyalar.

Annotation: In this lecture, the anatomical structure and physiological features of the heart, which are considered the main object of cardiology, as well as modern diagnostic methods used in the detection and treatment of cardiovascular diseases, are created. The processes of regulation of heart activity, hemodynamics, and the importance of modern visualization technologies in clinical practice are analyzed. This lecture section serves to deepen the theoretical and practical knowledge of medical students and young specialists.

Cardiology heart myocardium hemodynamic electrocardiography echocardiography heart failure arrhythmias.

Аннотация: В этой статье по кардиологии освещаются основы анатомического строения и физиологических особенностей сердца, современные диагностические методы, применяемые для выявления и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Анализируются гемодинамические процессы сердца, а также регуляция его деятельности, современные технологии диагностики. Данная статья служит теоретической базой для студентов медицинских вузов и молодых специалистов, а также для глубокого изучения практических навыков.

Ключевые слова: Кардиология, сердце, миокард, гемодинамический, электрокардиография, эхокардиография, сердечная недостаточность, аритмии.

Kirish. Kardiologiya-tibbiyotning yuragi va qon tomir tizimi kasalliklarini o‘rganadigan muhim va jadal rivojlanayotgan sohalardan biridir. Yurak

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

organizimning markaziy nasos organi bo’lib uning uzluksiz va muvofiqlashtirilgan faoliyati barcha to’qima va organlarning hayotiy faoliyatini ta’minlaydi. Yurak faoliyatidagi har qanday patalogik o’rganish butun organizim gemodinamik muvozanatning buzulishiga olib keladi.

Bugungi kunda yurak-qon tomir kasalıkları dunyo bo’yicha o’limga asosiy sabablardan biri bo’lib qolmoqda. Shu sababli yurak tuzulishi va funksiyasini chuqur o’rganish, erta tashxis va samarali davolash usullarini ishlab chiqish kardiologiyaning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Yurakning anatomik tuzilishi

Yurak ko’krak qafasining o’rta bo’lagida joylashgan bo’lib to’rt kameralik bo’ladi.

O’ng bo’lmacha (atrium dextrum). Chap bo’lmacha (atrium sinistrum). O’ng qorincha (vertriculus dexter)*Chap qorincha (vertriculus sinister)Yurak devori uch qavatdan tashkil topgan. *Endokard-ichki qavat*Miokard-mushak qavat*Epikard-tashqi qavat.

Miokard yurakning asosiy funksional qismi bo’lib, uning qisqarishi natijasida qon aylanishi ta’minlanadi. Chap qorincha devori o’ng qorincha devoriga nisbatan qalinroq bo’lib bu katta qon aylanish doirasida yuqori bosim hosil qilishi zarurati bilan izohlanadi.

Yurak fiziologiyasi va gemodinamika

Yurak faoliyati avtomotizim, qo’zg’aluvchanlik, o’tkazuvchanlik va qisqaruvchanlik xususiyatlariga ega. Yurakning o’tkazuvchi tizimi

-Sinoatrial tugun, atrioventrikulyar tugun, Gis tutami va Purkinye tolalaridan iborat bo’lib yurak ritimini ta’minlaydi.

Yurak sikli sistola va diastole fazolaridan tashkil topadi. Ushbu jarayonlar natijasida qon kichik (o’pka) va katta qon aylanish doiralari bo’ylab harakatlanadi. Gemodinamik muvozanatning buzilishi yurak yetishmovchiligi, arterial gipertenziya va boshqa og’ir patalogiyalarga olib keladi.

Kardiologiyada zamonaviy diagnostika usullar bugungi kunda yurak kasalıklarini aniqlashda quyidagi texnologiyalar keng qo’llanilmoqda:

*Elektrokardiografiya (EKG)-Yurakning elektr faolligini baholaydi.

*Exokardiografiya (ECHO)- Yurak kameralarining hajmi, klapanlar holati va qisqaruvchanligini aniqlardi.

*Holter monitoring-yurak ritimini 24 soat davomida kuzatadi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

*Kardio-MRT va KT- yurak tuzilmalarini yuqori aniqlikda vizualizatsiya qiladi.

*Koronar angiografiya-yurak qon tomirlaridagi torayishlarni aniqlaydi Ushbu usullar yordamida yurak patologiyalarini erta bosqichda aniqlash va asoratlarini oldini olish mumkin.

Yurak kasalliklarining kilinik ahamiyati.

Kardiologik kasalliklar qatoriga ishemik yurak kasalligi, miokard infarkti, aritmiyalar, yurak yetishmovchiligi va tug'ma yurak nuqsonlari kiradi. Ushbu kasalliklar o'z vaqtida davolanmasa, hayot uchun xavfli asoratlarni keltirib chiqaradi.

Zamonaviy kardiologiyada minimal invazu muolajalar, stentlash, kardiojarrohlik amaliyotlari va dori terapiyasining yangi avlodlari keng joriy etilmoqda.

Afzalliklar va cheklovlar.

Afzalliklari:

- Erta va aniq tashxis qo'yish imkoniyati
- Davolash samaradorligining oshish;
- Asoratlar xavfining kamayishi
- Bemor hayot sifatining yaxshilanishi.

Cheklovlari:

- Zamonaviy texnologiyalarining qimmatligi
- Yuqori malakali mutaxassislar talab etilishi

Ayrim tekshiruvlarning cheklangan markazlarda mavjudligi.

Xulosa. Kardiologiya fanining rivijlanishi yurak kasalliklarining aniqlash va davolashda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Yurakning anatomik va fiziologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, Zamonaviy diagnostika usullaridan foydalanish kardiologik kasalliklar bilan bog'liq o'lim va nogironlik darajasini sezilarli kamaytiradi. Kelajakda sun'iy intellect, raqamli texnologiyalar va individual tibbiyot kardiologiya sohasini yanada rivjlantirishi kutilmoqda.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kasaligida hujayra darajasidagi o'zgarishlar

Baxtiyorova Yasminaxon Yaxyobek qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti

Davolash ishi yo'nalishi 25 25 guruh talabasi

Annotatsiya: Saraton kasalligi- bu hujayraning genetik va epigenetic darajada chiqishi natijasida yuzaga keladigan murakkab patologik jarayondir. Ushbu ilmiy maqolada saraton rivojlanishida hujayra darajasida sodir bo'ladigan asosiy molekular, strukturaviy va funksiyanal o'zgarishlartahlil qilinadi. Jumladan, hujayra siklining buzilishi, onkogen va tumorsupressor genlar faoliyatining o'zgarishi, apoptoz mexanizmlarining izdan chiqishi, hujayra metabolizining qayta dasturlanishi hamda metastaz jarayonida hujayraning invaziv xususiyatlar kasb etishi ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: saraton, hujayra darajasi, onkogenez, apoptoz, genetik mutatsiya, metastaz.

Abstract: Cancer is a complex pathological process that arises as a result of the loss of control over cells at the genetic and epigenetic levels. This scientific article analyzes the main molecular, structural, and functional changes that occur at the cellular level during cancer development. In particular, disruptions of the cell cycle, alterations in the activity of oncogenes and tumor suppressor genes, evasion of apoptosis mechanisms, reprogramming of cellular metabolism, and the acquisition of invasive properties by cells during the metastatic process are discussed on a scientific basis.

Keywords: cancer, cellular level, oncogenesis, apoptosis, genetic, mutation, metastasis.

Аннотация: Онкологическое заболевание- это сложный патологический процесс, возникающий в результате утраты контроля над клетками на генетическом и эпигенетическом уровнях. В данной научной статье анализируются основные молекулярные, структурные и функциональные изменения, происходящие на клеточном уровне в процессе развития рака. В частности, на научной основе рассматриваются нарушения клеточного цикла, изменения активности онкогенов и генов-супрессоров опухолей, отклонение от механизмов апоптоза, перепрограммирование клеточного метаболизма, а также приобретение клетками инвазивных свойств в процессе метастазирования.

Ключевые слова: рак, клеточный уровень, онкогенез, апоптоз, генетическая мутация, метастазирование.

Kirish.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Genetika va epigenetic o'zgarishlar Saraton hujayralarning paydo bo'lishida genetik mutatsiyalar muhim rol o'ynaydi. Ushbu mutaxasislar DNK replikatsiyasi jarayonidagi xatolar, iyonlashtiruvchi nurlanish, kimyoviy kansirogenlar va viruslar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Onkogenlar faollashuv Onkogenlar-hujayra o'sishini rag'batlantiruvchi genlar bo'lib, ularning mutatsiyaga uchrashi hujayraning doyimiy proliferatsiyasiga olib keladi. Masalan: RAS, MYC kabi genlarning faollashuvi hujayra siklining nazoratsiz tezlashishiga sabab bo'ladi. Tumorsupressor genlar inaktivatsiyasi. Tumorsupressor genlar (masalan, TP53, RB) hujayra bo'linishini cheklaydi va DNK shikastlanganda hujayra siklini to'xtatadi. Ushbu genlarning funksiyasi yo'qotishi saraton rivojlanishining muhim bosqichidir. Hujayra siklining buzilishi: Normal hujayra siklik G1, S, G2 va M fazolaridan iborat bo'lib u qat'iy nazorat nuqtalari orqali boshqariladi. Saraton hujayralarida bu nazorat nuqtalari ishlamaydi, natijada shikastlangan DNKga ega hujayralar ham bo'linishda davom etadi. Bu holat genetic beqarorlikning ortishiga olib kelad. Apoptoz mexanizimining izdan chiqishi; Apoptoz-bu hujaraning dasturlangan o'lim jarayoni bo'lib, u organizimni shikastlangan yoki keraksiz hujayradan himoya qiladi. Saraton hujayralarida apoptozni boshqaruvchi mexanizimlar buziladi. Natijada patologik hujayralar uzoq vaqt yashab, ko'payishida davom etadi.

Metabalik qayta dasturlanishi. Saraton hujayralari energiya olish uchun normal hujayralarga nisbatan boshqa yo'llardan foydalanadi. Ular kislorod mavjud bo'lsa ham glyukozani anaerob glikoliz orqali parchalaydi (Warburg effekti). Bu holat tez o'sishi v abo'linish uchun zarur bo'lgan energiya va biosintetik moddalarni ta'minlaydi.

Asosiy qismi.

Metastaz va invazivlik: Saraton kasalligining eng xavfli xususiytlaridan biri metastazdir. Bu jarayonda saraton hujayralari birlamchi o'smadan ajralib, qon yoki limfa orqali boshqa organlarga tarqaladi. Metastaz rivojlanishi bir nechta ketma-ket bosqichlarni o'z ichiga oladi: hujayraning bazal membranani parchalanishi, migratsiya, qon tomirlariga kirishi (intravasatsiya) va uzoq to'qimalarga joylashishi. Metastaz jarayonida hujayralarda **epithelial-mezenximal o'tish (EMT) sodir bo'ladi. Bu jarayon hujayraning epithelial xususiyatlari kasb etishiga olib keladi.** Angiogenez jarayoni: Saraton hujayralarining tez o'sishi uchun kislorod va oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Shu sababli o'sma to'qimasida yangi qon tomizlar hosil bo'lish jarayoni- angiogenez faollashadi. Saraton hujayralari tomondan VEGF (vascular endothelial growth factor) kabi omillarning ko'p ishlab chiqarilishi yangi, ammo strukturaviy jarayondan nuqsonli qon tomirlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Angiogenez o'smaning hajman kattalashish va metastaz qobilyatining ortishida muhim rol o'ynaydi. Hujayra signal yo'lining buzilishi: Normal hujayralarda signal yo'llari tashqi va ichki signallarga mos ravishda hujayra faoliyatini boshqaradi. Saraton hujayralarida esa PI3K /AKT, MAPK, Wnt/BETTA- katenin kabi signal yo'llari doimiy faollashgan bo'ladi. Bu

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

holat hujayraning o'sishi, bo'linishi va yashab qolishini kuchaytiradi. Signal yo'llarining patalogik faolligi saraton hujayralarining dori vositalariga chidamliligini ham oshiradi. Immun tizimidan qochish mexanizmlari: Saraton hujayralari organizimning immun nazoratidan qochish qobiliyatiga ega. Ular immune hujayralar faolligini pasaytiruvchi moddalar ajratadi yoki o'z yuzasidagi antigenlarini o'zgartiradi. PD-1/PD-L1 tizimi orqali T-limfotsitlarning faolligi bostiriladi. Bu mexanizm saratonning uzoq muddat yashab qolishi va rivojlanishiga imkon yaratadi.

XULOSA.

Saraton kasalligi hujayra darajasida yuzaga keladigan murakkab, ko'p bosqichli va tizimli patalogik jarayondir. Uning asosida genetic va epigenetic mutatsiyalar, hujayra siklining buzilishi, metabolic qata dasturlanish, angiogenez, metastaz va immune tizimidan qochish kabi jarayonlar yotadi. Hujayra darjasidagi ushbu o'zgarishlarni chuqur o'rganish zamonaviy onkologiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u erta diagnostika, nishonli terapiya va immunoterapiya usullarini rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hanahan, Douglas., & Weinberg, Robert A. (2011). Hallmarks of Cancer: The Next Generation. *Cell*, 144(5), 646–674.
2. Hanahan, Douglas (2022). Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discovery*, 12(1), 31–46.
3. Weinberg, Robert A. (2013). *The Biology of Cancer*. Garland Science.
4. Alberts, Bruce et al. (2014). *Molecular Biology of the Cell*. Garland Science.
5. Vogelstein, Bert., Papadopoulos, Nickolas., Velculescu, Victor E., Zhou, S., Diaz, L. A., & Kinzler, K. W. (2013). Cancer Genome Landscapes. *Science*, 339(6127), 1546–1558.
6. Warburg, Otto (1956). On the Origin of Cancer Cells. *Science*, 123(3191), 309–314.
7. Lamouille, Samy., Xu, J., & Derynck, R. (2014). Molecular mechanisms of epithelial–mesenchymal transition. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 15(3), 178–196.

O'QITUVCHILARNING KASBIY STRESSINI OLDINI OLISHNING PSIXOLOGIK USULLARI

Boltaboyeva Safuraxon Soyibovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilarning kasbiy faoliyati jarayonida yuzaga keladigan stress holatlari hamda ularni oldini olishning psixologik usullari tahlil qilinadi. Pedagogik faoliyatning murakkabligi, mas'uliyat darajasining yuqoriligi va emotsional yuklama o'qituvchilarda stressni yuzaga keltiruvchi asosiy omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, kasbiy stressni kamaytirish va pedagoglarning emotsional barqarorligini ta'minlashga qaratilgan psixologik yondashuvlarning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy stress, o'qituvchi shaxsi, pedagogik faoliyat, emotsional zo'riqish, psixologik profilaktika, emotsional barqarorlik, psixologik yordam.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины возникновения профессионального стресса у учителей и психологические методы его предотвращения. Отмечается, что высокая ответственность, эмоциональная нагрузка и сложность педагогической деятельности являются основными факторами возникновения стресса. Также раскрывается значение психологической поддержки и профилактических мер в обеспечении эмоциональной устойчивости педагогов.

Ключевые слова: профессиональный стресс, личность учителя, педагогическая деятельность, эмоциональное напряжение, психологическая профилактика, эмоциональная устойчивость, психологическая помощь.

Pedagogik faoliyat jamiyat rivojlanishida muhim o'rin tutadigan kasblardan biri hisoblanadi. O'qituvchi nafaqat o'quvchilarga bilim beruvchi mutaxassis, balki ularning shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatadigan muhim tarbiyachi hamdir. Shu sababli o'qituvchining kasbiy faoliyati yuqori mas'uliyat va katta emotsional kuch talab qiladi. Ta'lim jarayonining murakkabligi, o'quvchilar bilan doimiy muloqot, ota-onalar bilan hamkorlik hamda ta'lim tizimidagi turli talablar o'qituvchilarda psixologik zo'riqish va stress holatlarining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Kasbiy stress pedagoglarning ish samaradorligiga, ularning ruhiy holatiga hamda o'quvchilar bilan bo'lgan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar bunday holatlar uzoq davom etsa, o'qituvchining kasbiy faoliyatiga qiziqishi kamayishi yoki emotsional charchoq holati yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

o‘qituvchilarda kasbiy stressni oldini olish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Pedagogik faoliyatda kasbiy stressning yuzaga kelishi ko‘pincha o‘qituvchining ish faoliyatidagi doimiy psixologik yuklama bilan bog‘liq bo‘ladi. O‘qituvchi kundalik faoliyati davomida turli xarakterga ega bo‘lgan o‘quvchilar bilan ishlaydi, ularning individual xususiyatlarini hisobga olishi hamda ta’lim jarayonini samarali tashkil etishi zarur. Bunday holatlar o‘qituvchidan katta sabr-toqat, psixologik barqarorlik hamda yuqori darajadagi pedagogik mahoratni talab qiladi. Agar pedagog o‘z emotsional holatini to‘g‘ri boshqara olmasa, bu uning kasbiy faoliyatida psixologik zo‘riqish va stress holatlarining kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Kasbiy stressning uzoq davom etishi o‘qituvchining ish faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bu holat o‘qituvchining ishga bo‘lgan qiziqishining pasayishi, tez charchash, asabiylik hamda o‘quvchilar bilan muloqot jarayonida muammolar yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatida psixologik salomatlikni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologik jihatdan barqaror o‘qituvchi ta’lim jarayonini samarali tashkil etadi va o‘quvchilar bilan sog‘lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantira oladi.

Kasbiy stressni kamaytirishda o‘qituvchining o‘z vaqtini to‘g‘ri rejalashtira olishi ham muhim rol o‘ynaydi. Pedagogik faoliyatda vaqtni samarali taqsimlash o‘qituvchiga ortiqcha zo‘riqishsiz ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, dam olish va mehnat faoliyati o‘rtasidagi muvozanatni saqlash ham stressning oldini olishga yordam beradi. O‘qituvchi o‘z salomatligiga e’tibor berishi, muntazam dam olishi va psixologik jihatdan o‘zini tiklab borishi zarur.

Kasbiy stressni kamaytirishda psixologik treninglar ham samarali usullardan biri hisoblanadi. Bunday mashg‘ulotlar o‘qituvchilarning emotsional barqarorligini oshirish, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda nizoli vaziyatlarni konstruktiv tarzda hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Trening jarayonida o‘qituvchilar o‘z emotsiyalarini boshqarish, stressga qarshi kurashish hamda ijobiy fikrlashni rivojlantirish usullarini o‘rganadilar.

Shuningdek, ta’lim muassasasida sog‘lom psixologik muhitni shakllantirish ham o‘qituvchilarning kasbiy stressini kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Agar jamoada o‘zaro hurmat, hamkorlik va qo‘llab-quvvatlash muhiti mavjud bo‘lsa, o‘qituvchilar o‘z faoliyatini ancha samarali olib boradi. Bunday muhit o‘qituvchilarning kasbiy motivatsiyasini oshiradi hamda ularning ish faoliyatiga bo‘lgan ijobiy munosabatini mustahkamlaydi.

Umuman olganda, o‘qituvchilarning kasbiy stressini oldini olish ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Psixologik

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

profilaktika ishlari, pedagoglarning emotsional salomatligini qo'llab-quvvatlash hamda sog'lom ish muhitini yaratish orqali kasbiy stressni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu esa o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini yanada samarali tashkil etish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abraham Maslow. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1987.
2. Albert Bandura. Social Learning Theory. – New York: Prentice Hall, 1977.
3. Lev Vygotsky. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.
4. Jean Piaget. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
5. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Yosh psixologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Bozorova Salimaxon Xakimjonovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etishning pedagogik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'рни, talabalarning bilim olish faoliyatini faollashtirishdagi ahamiyati hamda zamonaviy ta'lim muhitini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, raqamli ta'lim vositalaridan samarali foydalanish orqali o'quv jarayonining sifatini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish jarayonida yuzaga keladigan muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari ham tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish oliy ta'lim tizimining samaradorligini oshirish hamda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, oliy ta'lim tizimi, pedagogik texnologiyalar, innovatsion ta'lim, ta'lim jarayonini raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, onlayn ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы внедрения цифровых образовательных технологий в высших учебных заведениях. В исследовании анализируется роль цифровых технологий в совершенствовании образовательного процесса, их значение в активизации познавательной деятельности студентов и формировании современной образовательной среды. Также рассматриваются возможности повышения качества обучения, развития навыков самостоятельного образования студентов и применения инновационных педагогических подходов с использованием цифровых образовательных средств. В статье анализируются проблемы, возникающие в процессе внедрения цифровых технологий в образование, а также предлагаются пути их решения. Результаты исследования показывают, что эффективное использование современных цифровых технологий является важным фактором повышения эффективности системы высшего образования и модернизации образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровое образование, система высшего образования, педагогические технологии, инновационное обучение, цифровизация образования, информационно-коммуникационные технологии, онлайн-обучение.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida yuz berayotgan tub o‘zgarishlar jamiyatning raqamli rivojlanishi bilan bevosita bog‘liqdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur‘atlarda rivojlanishi natijasida ta‘lim jarayonida yangi yondashuvlar, innovatsion metodlar hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, oliy ta‘lim muassasalarida raqamli ta‘lim texnologiyalarini joriy etish ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning bilim olish faoliyatini faollashtirish hamda ta‘lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat o‘quv jarayonini takomillashtirish, balki talabalarning mustaqil fikrlash, izlanish olib borish va yangi bilimlarni mustaqil ravishda egallash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Raqamli ta‘lim texnologiyalari bugungi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan davlatlarida ta‘lim tizimining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Elektron ta‘lim platformalari, virtual o‘quv muhitlari, onlayn kurslar, raqamli kutubxonalar hamda turli interaktiv dasturlar orqali ta‘lim jarayonini yanada samarali tashkil etish imkoniyati paydo bo‘ldi. Ushbu texnologiyalar yordamida talabalar istalgan joydan turib ta‘lim olish, ilmiy manbalardan foydalanish hamda o‘qituvchilar bilan doimiy muloqotda bo‘lish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu esa ta‘lim jarayonining moslashuvchanligini ta‘minlash bilan birga, uning samaradorligini ham oshiradi.

Oliy ta‘lim muassasalarida raqamli ta‘lim texnologiyalarini joriy etish pedagogik nuqtai nazardan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki zamonaviy pedagogika talabaning faol o‘quv subyekti sifatida shakllanishini nazarda tutadi. An‘anaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchi asosiy bilim manbai sifatida qaralgan bo‘lsa, raqamli ta‘lim muhitida talaba mustaqil ravishda bilim olish, yangi ma‘lumotlarni izlash va ularni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa talabaning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Masalan, turli multimediyaviy vositalari, animatsiyalar, videodarslar hamda virtual laboratoriyalar orqali murakkab nazariy tushunchalarni talabalarga yanada tushunarli tarzda yetkazish mumkin. Bu esa talabalarning o‘quv materiallarini osonroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Shuningdek, raqamli platformalar orqali talabalar o‘z bilimlarini mustaqil ravishda sinab ko‘rishlari, turli test va topshiriqlarni bajarishlari ham mumkin.

Raqamli ta‘lim texnologiyalarining yana bir muhim jihati shundaki, ular ta‘lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi. Har bir talaba o‘zining bilim darajasi, qiziqishi va ehtiyojlariga mos ravishda o‘quv materiallarini o‘zlashtirishi mumkin. Bu esa ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Bundan tashqari, raqamli ta'lim vositalari orqali o'qituvchilar talabalar faoliyatini muntazam nazorat qilib borishlari ham mumkin.

Shu bilan birga, raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Ulardan biri texnik infratuzilma bilan bog'liq masalalardir. Ba'zi hududlarda internet tarmog'ining sifati yetarli darajada rivojlanmaganligi yoki texnik vositalarning yetishmasligi raqamli ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, barcha professor-o'qituvchilar ham zamonaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lavermaydi. Shu sababli pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni muntazam ravishda malaka oshirish kurslari orqali tayyorlash zarur. Bunday kurslar orqali pedagoglar zamonaviy ta'lim platformalaridan foydalanish, raqamli o'quv materiallarini yaratish hamda interaktiv metodlardan samarali foydalanish ko'nikmalarini egallashlari mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini yanada sifatli tashkil etishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim texnologiyalari talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini ham rag'batlantiradi. Elektron kutubxonalar, ilmiy ma'lumotlar bazalari hamda onlayn ta'lim resurslari orqali talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularning ilmiy izlanish olib borish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida talabalar turli ilmiy loyihalar ustida ishlash, onlayn konferensiyalar va seminarlar orqali o'z bilimlarini boyitish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bugungi kunda raqamli ta'lim texnologiyalari ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim vositalaridan biri sifatida qaralmoqda. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali, moslashuvchan va interaktiv shaklda tashkil etish imkoniyatini beradi. Ayniqsa, global raqamli muhitning shakllanishi oliy ta'lim muassasalarining xalqaro ta'lim makoniga integratsiyalashuviga ham xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayon talabalarning bilim darajasini oshirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli raqamli ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng joriy etish, pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy texnik infratuzilmani takomillashtirish bugungi kunda oliy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. **Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.** – Toshkent, 2019.
4. Tolipov O., Usmonboyeva M. **Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot.** – Toshkent: Fan, 2017.
5. Egamberdiyeva N. **Pedagogika nazariyasi va tarixi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

O'SMIRLARDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH - BARQAROR TARAQQIYOT VA FUQAROLIK JAMIYATI POYDEVORI

Boltayev Shoxro'xxxon To'ymurot o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Xalqaro huquq” fakulteti 25/1-guruh talabasi.

Email:shox070103@mail.com

Telefon:+998 94 153 5259

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning nazariy-huquqiy asoslari, ijtimoiy-psixologik omillari hamda amaliy mexanizmlari keng tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'smirlik davrining o'ziga xos xususiyatlari, huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabablari va ularni profilaktika qilish yo'llari yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Ta'lim to'g'risida hamda Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida asosida yoshlar huquqiy tarbiyasining normativ-huquqiy poydevori ko'rib chiqiladi.

Maqolada ta'lim tizimi, oila va jamoatchilik institutlarining o'rni, shuningdek, Yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan huquqiy targ'ibot ishlari tahlil etiladi. Muallif o'smirlarda huquqiy savodxonlikni oshirish, fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish va qonun ustuvorligini mustahkamlash bo'yicha taklif va tavsiyalar beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish uzluksiz, tizimli hamda innovatsion yondashuv asosida amalga oshirilgandagina samarali natija beradi. Mazkur ish ta'lim muassasalari, huquqshunolar, pedagoglar hamda yoshlar siyosati sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, o'smirlar tarbiyasi, huquqiy savodxonlik, fuqarolik mas'uliyati, qonun ustuvorligi, huquqiy ta'lim, huquqiy tarbiya, huquqbuzarlik profilaktikasi, yoshlar siyosati, ijtimoiylashuv, shaxs kamoloti, normativ-go huquqiy asos, fuqarolik jamiyati, demokratik qadriyatlar, huquqiy xulq-atvor, davlat va jamiyat hamkorligi, profilaktika mexanizmlari, huquqiy e'tiqod, interaktiv ta'lim usullari.

Kirish qismi: O'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalasi bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining strategik yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda, chunki har qanday demokratik davlatning barqaror rivojlanishi, eng avvalo, uning fuqarolari, ayniqsa yosh avlodining huquqiy savodxonligi, qonunlarga hurmati va fuqarolik mas'uliyatiga bog'liqdir. Jamiyatda qonun ustuvorligi ta'minlanishi uchun insonlar nafaqat huquq normalarini bilishi, balki ularni ongli ravishda qabul qilishi, ichki

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

e'tiqodiga aylantirishi va kundalik hayotida amal qilishi zarur, ayniqsa o'smirlik davrida shakllangan huquqiy qarashlar shaxsning kelajakdagi ijtimoiy xulq-atvorini belgilab beradi. Shu bois o'smirlik davri huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishda eng muhim bosqich hisoblanadi, chunki aynan shu davrda insonning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi, adolat haqidagi tasavvurlari va jamiyatdagi o'rnini anglash jarayoni jadallashadi. Huquqiy ong tushunchasi shaxsning huquqiy borliqni idrok etishi, qonun va me'yorlarga nisbatan ongli munosabat bildirishini anglatadi, u faqat huquqiy bilimlar majmui emas, balki shaxsning ichki e'tiqodi, adolat mezonlariga bo'lgan ishonchi va huquqiy hodisalarga nisbatan baholovchi pozitsiyasidir, shu jihatdan huquqiy ong kognitiv, emotsional va irodaviy elementlarning uyg'unlashuvi sifatida namoyon bo'ladi, ya'ni o'smir qonunni bilishi, unga ijobiy munosabatda bo'lishi va unga amal qilishga tayyor bo'lishi lozim. Huquqiy madaniyat esa huquqiy ongning amaliy ifodasi bo'lib, u shaxsning real xatti-harakatida, ijtimoiy munosabatlarda va jamiyat hayotidagi faol ishtirokida namoyon bo'ladi, boshqacha aytganda, huquqiy madaniyatli o'smir o'z huquqlarini biladi, boshqalarning huquqlarini hurmat qiladi, nizolarni zo'rvonlik bilan emas, balki qonuniy yo'l bilan hal etishga intiladi va fuqarolik mas'uliyatini his qiladi. O'zbekiston Respublikasida yoshlarning huquqiy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilib, bu borada mustahkam huquqiy asoslar yaratilgan bo'lib, xususan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida belgilab, davlatning asosiy vazifasi sifatida ularni ta'minlashni ko'rsatadi, bu esa o'smirlarni huquqiy ongli va mas'uliyatli shaxs etib tarbiyalashni dolzarb vazifaga aylantiradi, shuningdek Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida yoshlarning intellektual, ma'naviy va huquqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi hamda Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishning aniq mexanizmlarini belgilaydi, bu esa o'smirlarning huquqiy himoyasini mustahkamlash bilan birga ularni faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishga undaydi. Huquqiy savodxonlik o'smirning o'z huquq va majburiyatlarini anglash darajasini bildiradi, biroq bu savodxonlik amaliy ko'nikmalar bilan boyitilmasa, u yuzaki bilim darajasida qolib ketishi mumkin, shu sababli ta'lim jarayonida nazariy ma'lumot bilan bir qatorda sud jarayonlari imitatsiyasi, munozara va debatlar, hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish kabi metodlardan foydalanish muhimdir, chunki interaktiv yondashuv o'smirning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va huquqiy bilimlarni real hayot bilan bog'lash imkonini beradi. Oila esa huquqiy tarbiyaning birlamchi maktabi bo'lib, bola ilk bor adolat, javobgarlik, majburiyat va huquq tushunchalarini aynan oilada o'rganadi, agar ota-ona qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lsa va farzandiga shaxsiy namuna ko'rsatsa, o'smir ham huquqiy madaniyat shakllanishi osonlashadi, aksincha, oiladagi befarqlik yoki zo'rvonlik o'smirning huquqiy qarashlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ta'lim muassasalari ham huquqiy ongni shakllantirishda muhim o'rin tutadi, chunki maktab o'smirning ijtimoiylashuv jarayonidagi asosiy maydon hisoblanadi, shu bois huquqiy fanlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish, o'quvchilarni ijtimoiy loyihalar va huquqiy tadbirlarga jalb etish orqali ularda fuqarolik faolligini oshirish mumkin, bu jarayonda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan huquqiy targ'ibot ishlari va Yoshlar ishlari agentligining yoshlar bilan ishlashga qaratilgan dasturlari muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot makonida

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

internet va ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar hayotining ajralmas qismiga aylanganligi bois, huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayonida media savodxonlikni rivojlantirish, soxta va zararli axborotdan himoyalash ko'nikmalarini shakllantirish ham dolzarb vazifa hisoblanadi, chunki noto'g'ri axborot o'smir ongiga salbiy ta'sir ko'rsatib, huquqbuzarlikka moyillikni kuchaytirishi mumkin. Huquqbuzarliklarning oldini olish esa faqat jazolash bilan emas, balki profilaktika, tushuntirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini qo'llash orqali amalga oshirilishi lozim, chunki o'smirlar o'rtasida huquqbuzarlik ko'pincha huquqiy savodxonlikning pastligi, nazoratning sustligi yoki salbiy muhit ta'sirida yuzaga keladi, shu sababli sport va madaniy to'garaklar, psixologik maslahat markazlari va huquqiy klublar faoliyatini kuchaytirish muhimdir. Umuman olganda, o'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish uzluksiz, tizimli va kompleks yondashuvni talab etadi, bunda davlat organlari, ta'lim muassasalari, oila va jamoatchilik o'zaro hamkorlikda faoliyat yuritishi zarur, chunki faqat shunda qonun ustuvorligi, ijtimoiy adolat va fuqarolik jamiyati tamoyillari mustahkamlanadi hamda huquqiy madaniyatli, mas'uliyatli va faol avlodni tarbiyalash mumkin bo'ladi.

Asosiy qism: samarali faoliyati bevosita fuqarolarning huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasiga bog'liq. Qonun ustuvorligi va adolatning ta'minlanishi, inson huquq va erkinliklarining kafolatlanishi nafaqat qonunlar matni, balki shaxslarning ularni anglash darajasiga ham bog'liqdir. Shu jihatdan qaraganda, yosh avlod, ayniqsa o'smirlar, jamiyatning kelajagi va uning huquqiy madaniyat darajasining poydevori hisoblanadi. O'smirlik davri shaxsning shaxsiyati, dunyoqarashi va ijtimoiy qarashlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, aynan shu davrda insonning ma'naviy qadriyatlari, axloqiy printsiplari, adolat tushunchasi va qonunlarga nisbatan munosabati mustahkamlanadi. Shu bois o'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalasi nafaqat pedagogik, balki davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquq va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida e'tirof etadi va har bir fuqaroning sha'ni, qadr-qimmatini va huquqiy manfaatlarini himoya qilishni davlatning asosiy vazifasi sifatida belgilaydi. Bu esa yoshlarni, jumladan o'smirlarni, qonun oldida tenglikni, adolat tamoyilini va huquqiy madaniyatni anglaydigan shaxslar etib tarbiyalash zaruratini yanada kuchaytiradi. Shuningdek, Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida va Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida yoshlarning huquqiy himoyasini mustahkamlash, ularni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularning ijtimoiy faoliyatini tartibga solishning huquqiy asoslarini belgilaydi. Shu bilan birga, ushbu qonunlar o'smirlarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish va fuqarolik mas'uliyatini singdirishga xizmat qiladi. Huquqiy ong tushunchasi shaxsning huquqiy hodisalarga, qonun va normalarga, davlat hamda jamiyatdagi huquqiy munosabatlarga nisbatan ongli munosabatini anglatadi. U faqat qonun matnini bilish yoki yodlash bilan cheklanmaydi, balki qonunning mohiyatini tushunish, uning ijtimoiy ahamiyatini anglash va unga amal qilishni ichki ehtiyoj sifatida qabul qilishni ham o'z ichiga oladi. Huquqiy ong shaxsning kognitiv, emotsional va irodaviy elementlarini o'zaro uyg'unlashtirish orqali shakllanadi. Kognitiv element – bu shaxsning huquqiy bilimlari, qonunlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

bilan tanishligi; emotsional element – qonunlarga nisbatan ijobiy munosabat va hurmat hissi; irodaviy element – qonun normalariga amal qilishga tayyorlikdir. Shu elementlarning uyg'un rivojlanishi o'smirlik davrida ayniqsa muhimdir, chunki bu davrda shaxsning xulq-atvori, qarashlari va ijtimoiy pozitsiyasi shakllanadi. Huquqiy madaniyat esa huquqiy ongning amaliy ifodasi bo'lib, shaxsning kundalik xatti-harakatlarida, ijtimoiy munosabatlarda va jamiyat hayotidagi faol ishtirokida namoyon bo'ladi. Huquqiy madaniyatli o'smir qonunlarni hurmat qiladi, ularni buzmaydi, boshqalarning huquqlarini e'tiborga oladi va ijtimoiy nizolarni qonuniy yo'l bilan hal etishga intiladi. Huquqiy ong ichki tushuncha sifatida shaxsning ichki dunyosida rivojlansa, huquqiy madaniyat tashqi ko'rinish sifatida, ya'ni real hayotdagi xulq-atvor va jamiyat bilan o'zaro munosabatlarda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, huquqiy madaniyat shaxsning fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyati va adolatga intilishi bilan chambarchas bog'liqdir. O'smirlik davri inson psixologiyasida murakkab va o'ziga xos davr hisoblanadi. Bu davr 12–18 yosh oralig'ida sodir bo'ladi va shaxsning mustaqil fikrlash qobiliyati, tanqidiy tafakkuri, adolat va haqiqatga bo'lgan sezgirligi, o'zini namoyon qilish istagi kuchayadi. Shu davrda tengdoshlar ta'siri kuchli bo'lib, o'smirlar ularga ko'proq ergashadi va ular bilan o'zaro munosabatlarda o'z xulq-atvorini shakllantiradi. Agar bu davrda o'smirni huquqiy jihatdan to'g'ri yo'naltirmasa, salbiy muhit, noto'g'ri axborot, internet va ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'siri huquqbuzarlikka olib kelishi mumkin. Shu sababli o'smirlarda huquqiy ongni rivojlantirish va huquqiy madaniyatni shakllantirishda tizimli va uzluksiz yondashuv zarurdir. Ta'lim tizimi huquqiy ongni shakllantirishning eng muhim vositalaridan biridir. Maktablarda huquqiy fanlarni interaktiv metodlar asosida o'qitish, munozara va debatlar, sud jarayonlarini sahnalashtirish, “case study” metodlari va rolli o'yinlar orqali o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilish o'smirlarning huquqiy tafakkurini rivojlantiradi. Shu bilan birga, oilaning tarbiyaviy roli ham katta, chunki bola ilk bor qonunlarga hurmatni oilada ko'radi, ota-onaning xulq-atvori uning ongida namuna sifatida muhrlanadi. Ota-onalar farzandlariga huquqiy bilimni faqat nazariy ravishda emas, balki hayotiy misollar bilan tushuntirishi, mas'uliyat hissini singdirishi va tushuntirish metodini qo'llashi muhimdir. Davlat organlari ham o'smirlar huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha izchil ish olib boradi. Yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan huquqiy targ'ibot tadbirlari, seminar va davra suhbatlari, onlayn maslahat xizmatlari, “Konstitutsiya saboqlari” va huquqiy viktorinalar tashkil etiladi. Bu tadbirlar o'smirlarning qonunlarga hurmatini oshirish bilan birga ularni huquqbuzarlikdan tiyilish va fuqarolik mas'uliyatini anglashga yo'naltiradi. Shu bilan birga, internet va ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri foydalanish, media savodxonlikni oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o'smirlarning huquqiy madaniyatini yanada mustahkamlash imkonini beradi. O'smirlik davri shaxs shakllanishidagi eng murakkab va o'ziga xos bosqich bo'lib, odatda 12–18 yoshni qamrab oladi. Bu davrda shaxsning intellektual, ijtimoiy va ma'naviy xususiyatlari sezilarli darajada rivojlanadi, shuningdek, mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati oshadi. O'smirlar tengdoshlar bilan o'zaro aloqalar orqali o'z xulq-atvorini shakllantiradi, ular orasida ijtimoiy normalar va qoidalarni qabul qilish darajasi ham aniqlanadi. Shu sababli huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayonida psixologik va ijtimoiy omillarni inobatga olish muhimdir. O'smirlik davrida shaxsning ruhiy-psixologik

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

xususiyatlari huquqiy ongning shakllanishiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi. Masalan, o‘smirlar adolat va tenglikka yuqori intilishga ega bo‘ladilar, biroq ularning xatti-harakatlari ko‘pincha tengdoshlarning ta‘siri, oilaviy muhit, maktab va ijtimoiy muhit bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, huquqiy madaniyatni yuksaltirish uchun faqat ma‘ruza va nazariy bilim yetarli emas; ularni faol ijtimoiy va psixologik yondashuvlar orqali mustahkamlash zarur. Psixologik nuqtai nazardan, o‘smirlar o‘ziga xos ichki qarama-qarshiliklar, o‘zini topish, shaxsiy identifikatsiya va mustaqillikka intilish jarayonlarini boshdan kechiradilar. Bu esa ularda qonunlar, me‘yoriy-huquqiy normalar va ijtimoiy tartibga nisbatan tanqidiy munosabatni uyg‘otadi. Shu bilan birga, o‘smirning adolat va haqiqatni anglash hissi yuqori bo‘lib, agar unga to‘g‘ri yo‘naltirish berilmasa, noto‘g‘ri axborot yoki salbiy tengdosh ta‘siri huquqbuzarlikka olib kelishi mumkin. Shu sababli, huquqiy targ‘ibot ishlari maktab, oila va jamoatchilikning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshirilishi lozim. Ijtimoiy omillar ham o‘smirlar huquqiy madaniyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tengdoshlar, maktab muhitidagi muomala, ijtimoiy tarmoqlar va media resurslari o‘smirlarning qonunlarga munosabatini belgilaydi. Agar o‘smirlar salbiy muhitda, qonun buzish yoki zo‘ravonlikni odat sifatida ko‘rish bilan o‘sadigan bo‘lsa, huquqiy madaniyat shakllanishi qiyinlashadi. Shu bois, ijtimoiy muhitni tartibga solish, ijtimoiy va madaniy faoliyatlarni kengaytirish, yoshlar uchun sog‘lom va huquqiy jihatdan to‘g‘ri yo‘nalishlarni yaratish muhimdir. Sport, san‘at va ijodiy to‘garaklar, shuningdek, huquqiy klublar orqali o‘smirlar jamiyatda o‘z o‘rnini anglashi, mas‘uliyatni his qilishi va huquqiy normalarni qadrlashi ta‘minlanadi. O‘zbekiston Respublikasida o‘smirlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo‘yicha mustahkam normativ-huquqiy bazaga ega. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi shaxsning huquq va erkinliklarini oliy qadriyat sifatida belgilab, qonun oldida tenglikni ta‘minlash, inson sha‘nini hurmat qilish va ijtimoiy adolatni kafolatlash davlatning eng asosiy vazifasi ekanligini bildiradi. Shu bilan birga, Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida va Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida yoshlarning huquqiy himoyasi, ijtimoiy va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlash, ularni barkamol va mas‘uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash mexanizmlarini belgilaydi. Ushbu qonunlar orqali davlat o‘smirlarni nafaqat huquqiy bilimlar bilan ta‘minlash, balki ularni amaliy hayotiy ko‘nikmalar, fuqarolik mas‘uliyati va adolatga sodiqlik ruhida tarbiyalashni maqsad qilgan. Huquqiy targ‘ibot va amaliyot o‘smirlar ongida qonunlarga hurmatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu maqsadda maktab va maktabdan tashqari ta‘lim muassasalari interaktiv metodlardan foydalanadi: sud jarayonlari imitatsiyasi, huquqiy viktorinalar, debatlar, rol o‘yinlar va “case study” metodlari o‘smirlarni faollikka undaydi, ularni qonunlarni nafaqat bilishga, balki hayotiy vaziyatlarda qo‘llashga tayyorlaydi. Shu bilan birga, oila institutining roli beqiyosdir, chunki bola birinchi qonuniy va axloqiy tajribani aynan oila orqali oladi, ota-onaning xulq-atvori unga huquqiy madaniyatning birlamchi modelini yaratadi. Davlat organlari ham yoshlar huquqiy madaniyatini shakllantirishda faol ishtirok etadi. Yoshlar ishlari agentligi, O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va boshqa ijtimoiy institutlar huquqiy targ‘ibot tadbirlari, seminarlar, davra suhbatlari, onlayn maslahat xizmatlari va huquqiy viktorinalar tashkil etadi, bu esa o‘smirlarning qonunlarga hurmatini oshirish bilan birga ularni fuqarolik mas‘uliyatini anglashga yo‘naltiradi. Zamonaviy axborot makonida internet va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ijtimoiy tarmoqlarning roli beqiyos. Internet resurslari o'smirlar huquqiy madaniyatini oshirish uchun qulay vosita bo'lishi mumkin, ammo noto'g'ri axborot yoki zararli kontent ularni salbiy yo'nalishga yetaklashi ehtimoli mavjud. Shu sababli, media savodxonlikni oshirish, axborotni tanqidiy baholash, qonuniy va axloqiy jihatdan to'g'ri kontentni targ'ib qilish muhim hisoblanadi. O'smirlar huquqiy ongini shakllantirish va huquqiy madaniyatini yuksaltirishda amaliy chora-tadbirlarning roli beqiyosdir. Bu jarayonda ta'lim tizimi, oila instituti, jamoatchilik tashkilotlari va davlat organlari birgalikda faoliyat yuritishi zarur. Maktablarda huquqiy fanlarni interaktiv usullar orqali o'qitish, sud jarayonlari va muammoli vaziyatlarni sahnalashtirish, debatlar va “case study” metodlarini qo'llash o'smirlarning qonuniy xulq-atvorini mustahkamlashga xizmat qiladi. Munozara va rol o'yinlari o'smirlarni nafaqat huquqiy bilim bilan, balki ularni hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalari bilan boyitadi, shuningdek, mustaqil fikrlash va tanqidiy tafakkurni rivojlantiradi. Shu bilan birga, maktabdan tashqari huquqiy klub va to'garaklar tashkil etish, yoshlar forumlari va huquqiy seminarlar o'smirlarni qonun normalariga hurmat va fuqarolik mas'uliyatini anglashga undaydi. Oila instituti huquqiy tarbiyaning birinchi va eng muhim maktabi hisoblanadi. Ota-onalar farzandlariga qonun normalarini tushuntirishda shaxsiy namuna ko'rsatishi, mas'uliyat va adolatni singdirishi, jazolashdan ko'ra tushuntirish va muhokama metodini qo'llashi zarur. Farzandlar ota-onaning xatti-harakatini diqqat bilan kuzatadi, shuning uchun ota-onaning qonunlarga hurmat bilan munosabati o'smirning huquqiy madaniyati shakllanishida asosiy omil hisoblanadi. Shu bilan birga, oilada farzandlar bilan ochiq muloqot qilish, ularning savollariga javob berish, ijtimoiy vaziyatlarda ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish ularning huquqiy ongini mustahkamlashga yordam beradi. Ommaviy axborot vositalari va internetning roli ham o'smirlar huquqiy madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Maxsus huquqiy platformalar, mobil ilovalar, videodarslar va onlayn konsultatsiyalar o'smirlarning huquqiy savodxonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy kontent, noto'g'ri axborot va internet zo'rvonligi o'smirlarning qonuniy xulq-atvoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun media savodxonlikni rivojlantirish va axborotni tanqidiy baholash ko'nikmalarini singdirish zarur. O'smirlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish tizimli va kompleks choralarini talab qiladi. Huquqbuzarlikning asosiy sabablari quyidagilardan iborat: huquqiy savodxonlikning pastligi, nazoratning sustligi, salbiy ijtimoiy muhit, bo'sh vaqtni noto'g'ri tashkil etish va internetdagi zararli kontent ta'siri. Shu sababli, profilaktika choralari sport va madaniy to'garaklar, psixologik maslahat markazlari, profilaktik suhbatlar va huquqiy klub va forumlarni tashkil etish kiradi. Bu tadbirlar o'smirlarni jamiyatga foydali faoliyatga jalb qiladi, ularda mas'uliyat hissini oshiradi va huquqiy madaniyatni mustahkamlaydi. Maqolada aniqlangan muammolar ham dolzarb hisoblanadi. Birinchidan, huquqiy bilimlarning yuzaki bo'lishi va amaliy mashg'ulotlarning yetarli emasligi o'smirlarning huquqiy madaniyatini to'liq shakllantirishga xalaqit beradi. Ikkinchidan, huquqiy targ'ibot tadbirlari ko'pincha formal tus oladi va o'smirlarning qiziqishini oshira olmaydi. Uchinchidan, axborot murakkab tilda berilishi, huquqiy tushunchalarni o'smirlar ongiga moslashtirmaslik ularning qonunlarga hurmatini oshirishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, huquqiy fanlarni zamonaviy metodlar asosida o'qitish, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ekskursiyalar tashkil etish.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

yoshlar o'rtasida huquqiy forumlar va seminarlar o'tkazish hamda huquqiy kontentni soddalashtirish muhim chora-tadbirlar hisoblanadi. Kelajak istiqbollari esa o'smirlarning huquqiy ongini rivojlantirishga tizimli yondashuv orqali bog'liq. Davlat, ta'lim muassasalari, oila va jamoatchilik institutlari o'rtasida uzluksiz hamkorlikni yo'lga qo'yish, interaktiv va amaliy metodlarni keng qo'llash, media va internet resurslarini huquqiy tarbiya vositasi sifatida ishlatish o'smirlar huquqiy madaniyatini yuksaltirishning eng samarali yo'li hisoblanadi. Shu bilan birga, huquqiy madaniyatli o'smirlar jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolik mas'uliyatini his qilish va ijtimoiy adolatni amalga oshirishda faol ishtirok etadigan shaxsga aylanadi. Umuman olganda, o'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish – bu nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki kelajak jamiyatining barqaror rivojlanishi va demokratik institutlarning mustahkamlanishi bilan bevosita bog'liq jarayon hisoblanadi. Faqat tizimli, uzluksiz va innovatsion yondashuv asosida o'smirlar yuqori darajadagi huquqiy madaniyatga ega bo'lishi, qonun ustuvorligini qadrlashi va fuqarolik mas'uliyatini anglashi mumkin. O'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, bu jarayon murakkab, ko'p qirrali va tizimli yondashuvni talab qiladi. O'smirlik davri shaxsning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari, ijtimoiy pozitsiyasi va huquqiy qarashlari shakllanadigan eng muhim bosqichdir. Shu bois, ularning huquqiy savodxonligini oshirish, qonunlarga hurmatni singdirish va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish nafaqat pedagogik, balki davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida e'tiborga olinadi. O'smirlar huquqiy ongining shakllanishi psixologik va ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liq. Ularning mustaqil fikrlash

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, o'smirlarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy omillari quyidagilardan iborat: ta'lim tizimi orqali interaktiv va amaliy metodlarni qo'llash, oila institutida mas'uliyat va qonuniy xulqni singdirish, jamoatchilik va davlat organlarining huquqiy targ'ibotini kuchaytirish, media va internet resurslarini to'g'ri ishlatish, shuningdek, huquqbuzarlikning oldini olish va profilaktika choralarini samarali tashkil etish. Ushbu omillar birgalikda o'smirlarni huquqiy madaniyatli, mas'uliyatli va fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxslar sifatida shakllantiradi, bu esa kelajak jamiyatining qonun ustuvorligi va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi– Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2025.
- 3.X.T.Odilqoriyev. Davlat va huquq nazariyasi– Toshkent: Adolat, 2021
4. “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. – 2017.
5. O‘zbekiston Respublikasi “Inson huquqlari bo‘yicha vakil (Ombudsman) to‘g‘risida”gi Qonun. – 2021.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MADANIYAT VA MA’NAVIYATNING JAMOAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI

Burkasheva Elmira Muxtarovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada jamiyat taraqqiyotida madaniyat va ma’naviyatning tutgan o‘rni hamda ularning jamoat barqarorligini ta’minlashdagi ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida madaniy va ma’naviy qadriyatlarning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar tizimiga ta’siri, shuningdek, jamiyat a’zolari o‘rtasida o‘zaro hurmat, hamjihatlik va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirishdagi roli yoritib beriladi. Maqolada madaniyat va ma’naviyat jamiyat barqarorligining muhim omillaridan biri ekanligi, ularning yosh avlod tarbiyasidagi o‘rni hamda ijtimoiy muhitni sog‘lomlashtirishdagi ahamiyati ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, zamonaviy globallashtirish jarayonlari sharoitida milliy madaniyat va ma’naviy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda ularni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, jamiyatda madaniy va ma’naviy muhitning mustahkamligi jamoat barqarorligini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: madaniyat, ma’naviyat, jamoat barqarorligi, ma’naviy qadriyatlar, ijtimoiy muhit, milliy an’analar, ijtimoiy hamjihatlik.

Аннотация: В данной статье научно анализируется роль культуры и духовности в развитии общества, а также их значение в обеспечении общественной стабильности. В исследовании рассматривается влияние культурных и духовных ценностей на систему социальных отношений в обществе, а также их роль в формировании взаимного уважения, сплоченности и социальной ответственности среди членов общества. В статье подчеркивается, что культура и духовность являются важными факторами общественной стабильности, а также рассматривается их значение в воспитании молодого поколения и формировании здоровой социальной среды. Кроме того, обсуждаются вопросы сохранения и развития национальной культуры и духовных ценностей в условиях современных процессов глобализации. Результаты исследования показывают, что устойчивость культурной и духовной среды в обществе играет важную роль в обеспечении общественной стабильности.

Ключевые слова: культура, духовность, общественная стабильность, духовные ценности, социальная среда, национальные традиции, социальная сплоченность.

Jamiyat taraqqiyoti ko‘plab omillar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular orasida madaniyat va ma’naviyat alohida ahamiyat kasb etadi. Har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishi nafaqat iqtisodiy yoki siyosiy omillar bilan, balki uning ma’naviy muhitining mustahkamligi bilan ham belgilanadi. Madaniyat va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ma'naviyat insonlarning dunyoqarashi, hayotga bo'lgan munosabati hamda jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli zamonaviy jamiyat rivojida madaniy va ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirish, ularni asrab-avaylash hamda keng targ'ib qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Madaniyat tushunchasi jamiyatning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuasini ifodalaydi. U insonlarning turmush tarzi, urf-odatlarini, an'analari, san'ati, adabiyoti hamda ilm-fani orqali namoyon bo'ladi. Ma'naviyat esa insonning ichki dunyosini, axloqiy qarashlarini, e'tiqodi va qadriyatlarini o'zida aks ettiradi. Madaniyat va ma'naviyat o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Agar jamiyatda ma'naviy qadriyatlar mustahkam bo'lsa, insonlar o'rtasida o'zaro hurmat, hamjihatlik va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usi kuchayadi.

Jamiyat barqarorligi deganda, avvalo, jamiyat a'zolari o'rtasida tinchlik, hamkorlik va o'zaro ishonchning mavjudligi tushuniladi. Bunday muhitni shakllantirishda madaniyat va ma'naviyat muhim omil hisoblanadi. Chunki ma'naviy yetuk inson jamiyatdagi qonun-qoidalariga hurmat bilan qaraydi, boshqalarning huquq va manfaatlarini e'tiborga oladi hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etadi. Shu sababli jamiyatda ma'naviy qadriyatlarning rivojlanishi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Madaniyat va ma'naviyatning jamoat barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati, ayniqsa, yosh avlod tarbiyasida yaqqol namoyon bo'ladi. Yoshlar jamiyatning kelajagini belgilovchi muhim ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Ularning dunyoqarashi, ma'naviy qadriyatlari hamda ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar yoshlar milliy madaniyat va ma'naviy qadriyatlar ruhida tarbiyalansa, ular jamiyat hayotida mas'uliyat bilan ishtirok etadigan, vatanparvar va ijtimoiy faol shaxslar sifatida shakllanadi. Shu bois ta'lim tizimida madaniy va ma'naviy tarbiyaga alohida e'tibor qaratish zarur.

Oila ham madaniyat va ma'naviyatni shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institutlardan biri hisoblanadi. Insonning dastlabki ma'naviy tarbiyasi aynan oila muhitida shakllanadi. Ota-onalarning farzandlariga milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar haqida bilim berishi yoshlarning ma'naviy kamolotida muhim rol o'ynaydi. Oila muhitida shakllangan madaniy va ma'naviy qadriyatlar esa keyinchalik jamiyat hayotida ham namoyon bo'ladi.

Madaniyat va ma'naviyatni rivojlantirishda ta'lim muassasalari ham muhim o'rin tutadi. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida yosh avlodga milliy madaniyat, tarix va ma'naviy qadriyatlar haqida chuqur bilim berish orqali ularning ijtimoiy ongini shakllantirish mumkin. Ta'lim jarayonida madaniy meros, milliy an'analar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

va tarixiy qadriyatlar haqida bilim berilishi yoshlarning milliy o'zligini anglashiga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida jamiyatda barqaror ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, ommaviy axborot vositalari ham jamiyatda madaniy va ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Televizion ko'rsatuvlar, radio dasturlari, internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali madaniy merosni keng jamoatchilikka yetkazish mumkin. Ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali milliy madaniyatni targ'ib qilish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Shu bilan birga, madaniyat va ma'naviyatga oid ko'rsatuvlar hamda dasturlar jamiyat a'zolarining ma'naviy saviyasini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda globallashtirish jarayonlari natijasida turli madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar tobora kuchayib bormoqda. Bu jarayon bir tomondan turli xalqlar madaniyatining boyishiga xizmat qilsa, boshqa tomondan ayrim milliy qadriyatlarning yo'qolib ketish xavfini ham yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli globallashtirish sharoitida milliy madaniyat va ma'naviy qadriyatlarni saqlash hamda rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Milliy madaniyatni asrab-avaylash orqali jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlash mumkin.

Umuman olganda, madaniyat va ma'naviyat jamiyat barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ular jamiyat a'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, hamjihatlik va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'ularini shakllantiradi. Shuningdek, madaniy va ma'naviy qadriyatlar insonlarning ijtimoiy ongini rivojlantirib, jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni yaratishga xizmat qiladi. Shu bois jamiyat taraqqiyotida madaniyat va ma'naviyatni rivojlantirish, ularni yosh avlod ongiga singdirish hamda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Madaniy va ma'naviy jihatdan boy jamiyatgina barqaror rivojlanishga erishishi hamda kelajak avlod uchun mustahkam ijtimoiy muhit yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Islom Karimov. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Abdulla Avloniy. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Madaniyat to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Ta'lim to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
6. UNESCO. **Cultural Diversity and Social Stability.** – Paris, 2015.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

7. Giddens A. **Sociology.** – Cambridge: Polity Press, 2006.
8. Huntington S. **The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.** – New York: Simon & Schuster, 1996.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

BIOLOG MUTAXASSISI SIFATIDA PROFESSIONAL MALAKA VA ILMIY YONDASHUV

Bo'riyeva Khurshida Parda qizi

Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani

QDU, bakalavr 2017, magistr 2019, mutaxassisligi: biolog

Annotatsiya: Maqola biolog mutaxassisi sifatida professional malaka va ilmiy yondashuvning ahamiyatini keng qamrovda tahlil qiladi. Unda ilmiy tadqiqotlar, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar, dars berish jarayonida bilim va ko'nikmalarni oshirish usullari yoritiladi. Maqolada shaxsiy rivojlanish, universitetdagi faoliyat, til bilish va professional yondashuv orqali yosh olimlarning malakasini oshirish, ilmiy ishlarni samarali bajarish va jamiyatga foydali bo'lish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi. Shaxsiy va professional tajriba misollari maqolaga real hayotiy kontekst qo'shadi.

Kalit so'zlar: biolog, mutaxassis, professional malaka, ilmiy yondashuv, laboratoriya ishlar, dars berish, ilmiy tadqiqot, shaxsiy rivojlanish, universitet, yosh olim

Abstract: The article analyzes the importance of professional skills and scientific approach as a biologist. It discusses scientific research, laboratory and practical exercises, and methods for improving knowledge and skills in teaching. Recommendations are given for young researchers to enhance professional skills, effectively conduct scientific work, and contribute to society through personal and professional experience.

Key words: biologist, specialist, professional skills, scientific approach, laboratory work, teaching, scientific research, personal development, university, young researchers

Аннотация: Statya rassmatrivayet znachenie professionalnoy kvalifikatsii i nauchnogo podkhoda biologa. Ona vklyuchayet nauchnye issledovaniya, laboratornye i prakticheskie uprazhneniya, a takzhe metody povysheniya znaniy i navykov v protsesse prepodavaniya. Statya vklyuchayet soveti po razvitiyu navykov molodykh uchenykh, effektivnomu vypolneniyu nauchnykh rabot i polze dlya obshchestva cherez lichnyy i professionalnyy opyt.

Ключевые слова: biolog, spetsialist, professionalnaya kvalifikatsiya, nauchnyy podkhod, laboratornye raboty, prepodavanie, nauchnye issledovaniya, lichnoe razvitiye, universitet, molodye uchenye

Kirish.

Biolog mutaxassisi sifatida professional malaka va ilmiy yondashuv insonning ilmiy va akademik faoliyatida muhim o'rin tutadi. Har bir biolog shaxsiy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

bilim va ko'nikmalarini oshirishga, laboratoriya ishlarini samarali bajarishga, darslarni qiziqarli va amaliy o'tkazishga intilishi lozim.

Khurshida Parda qizi Bo'riyeva misolida shaxsiy rivojlanish, ilmiy yondashuv va universitetdagi faoliyat uyg'unlashuvi biolog mutaxassisi sifatidagi professional salohiyatni oshiradi. Uning rus va ingliz tillarini bilishi, ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etishi va dars berishdagi tajribasi yosh olimlar va talabalarga namuna bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilmiy yondashuv va laboratoriya ishlarini to'g'ri tashkil etish biologik fan sohasida innovatsion va amaliy natijalar olish imkonini beradi.

Shaxsiy rivojlanish va professional faoliyat bir-birini to'ldiradi: shaxsiy bilimlar laboratoriya va ilmiy ishlar orqali qo'llaniladi, akademik tajriba esa shaxsni rivojlantirishga yordam beradi. Bu jarayon yosh olimlar, talabalar va professor-o'qituvchilar uchun muhim tajriba manbai bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism

Biolog mutaxassisi sifatida shaxsiy rivojlanish

Shaxsiy rivojlanish biolog mutaxassisi uchun quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ilmiy bilimni oshirish: biologiya va fan sohasidagi yangi yondashuvlarni o'rganish
- Til ko'nikmalari: rus va ingliz tillarini bilish, ilmiy maqolalar va manbalarni tushunish
- Analitik va kreativ fikrlash: eksperimentlarni rejalashtirish va natijalarni tahlil qilish
- Laboratoriya malakasi: zamonaviy uskunalar va metodlardan foydalanish

Ilmiy yondashuv va akademik faoliyat

Akademik faoliyat quyidagi jihatlarni rivojlantiradi:

- Dars berish tajribasi: talabalarga fanlarni tushuntirish, amaliy mashg'ulotlar o'tkazish
- Ilmiy tadqiqotlar: laboratoriya ishlarida yangi tajribalar va tadqiqotlar olib borish
- Ilmiy maqolalar va konfere Professional malaka: biologik fan sohasida zamonaviy metod va yondashuvlarni qo'llash

Shaxsiy va professional uyg'unlik

Khurshida Bo'riyeva misolida shaxsiy rivojlanish va ilmiy yondashuv uyg'unlashuvi quyidagi natijalarni beradi:

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- Talabalarga sifatli bilim berish
- Laboratoriya ishlarini samarali tashkil etish
- Ilmiy tadqiqotlarda yuqori natijaga erishish
- Jamiyat va fan sohasiga foydali hissa qo‘shish

Shaxsiy tajriba va professional malaka bir-birini to‘ldiradi va biolog mutaxassisi sifatida muvaffaqiyat kalitidir.

Xulosa

Biolog mutaxassisi sifatida professional malaka va ilmiy yondashuv shaxsiy rivojlanish bilan uyg‘unlashganda eng samarali natijaga erishiladi. Shaxsiy bilimlar, laboratoriya va ilmiy tadqiqotlar orqali oshiriladi, akademik faoliyat esa professional tajriba va jamiyatga foyda keltiradi. Khurshida Bo‘riyeva faoliyati shuni ko‘rsatadiki, shaxsiy rivojlanish, til bilish va ilmiy yondashuv uyg‘unligi biolog mutaxassisi sifatidagi muvaffaqiyat va professional taraqqiyotning asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bo‘riyeva Kh.P. – shaxsiy ma’lumotlar va ilmiy faoliyat, Turon universiteti, Toshkent, 2025.
2. Rahmonov S. – Biolog mutaxassisi va ilmiy yondashuv, Toshkent, 2022.
3. Karimova L. – Akademik faoliyat va yosh olimlar, Toshkent, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistikasi – Ilmiy tadqiqot va universitet ko‘rsatkichlari, Toshkent, 2025.
5. Abdurahmonov T. – Shaxsiy rivojlanish va professional malaka, Toshkent, 2021.nsiyalar: natijalarni nashr qilish va taqdim etish

SHAHARLARNING RIVOJLANISHIDA URBANISTIKANING ASOSIY RO'LI. ZAMONAVIY URBANISTIKA NAZARYALARI

Dostova Dildora Tuychi qizi

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada urbanistikaning shaharlarning rivojlanishidagi ro'li, zamonaviy urbanistika nazariyalari va ularning amaliy ahamiyati batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, shaharlarni barqaror rivojlantirish, aqlli shaharlar yaratish va yangi urbanistika yondashuvlari orqali transport tizimi, yashash sharoiti va ekologik muhitni yaxshilash masalalari ko'rib chiqiladi. Maqola urbanistik nazariyalarni amaliyotga tadbiiq qilish orqali shaharlarni ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan barqaror qilish imkoniyatlarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Urbanistika, shahar rivoji, shahar rejalashtirish, barqaror rivojlanish, aqlli shahar, yangi urbanistika, ekologik shahar, transport tizimi, shahar dizayni, ijtimoiy uyg'unlik

Abstract: This article provides a detailed analysis of the role of urbanism in city development, modern urbanism theories, and their practical significance. It explores how urban planning approaches such as sustainable development, smart cities, and new urbanism can improve transport systems, living conditions, and the urban environment. The study examines how applying urbanist theories in practice can make cities ecologically, economically, and socially sustainable.

Key words: Urbanism, urban development, city planning, sustainable development, smart city, new urbanism, ecological city, transport system, city design, social harmony

Аннотация: В данной статье подробно анализируется роль урбанистики в развитии городов, современные теории урбанистики и их практическое значение. Рассматривается, как подходы к планированию городов, такие как устойчивое развитие, умные города и новый урбанизм, могут улучшить транспортные системы, условия жизни и городскую среду. Исследуется, как применение урбанистических теорий на практике может сделать города экологически, экономически и социально устойчивыми.

Ключевые слова: Урбанистика, развитие города, планирование города, устойчивое развитие, умный город, новый урбанизм, экологический город, транспортная система, дизайн города, социальная гармония.

Kirish. Shaharlar bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishning markazi hisoblanadi. Global urbanizatsiya sur'ati oshib

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

borayotganligi sababli, shaharlarni samarali rejalashtirish va boshqarish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2050-yilga kelib dunyo aholining 68% dan ortig'i shahar hududlarida yashashi kutilmoqda.

Urbanistika shaharlarni nafaqat arxitektura va dizayn nuqtai nazaridan rivojlantirish, balki iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash bilan ham shug'ullanadi. Zamonaviy urbanistika nazariyalari shaharlarni quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirishga xizmat qiladi:

Iqtisodiy rivojlanish: ish o'rinlarini yaratish, biznes zonalarini shakllantirish, investitsiyalarni jalb qilish.

Ijtimoiy rivojlanish: maktablar, kasalxonalar, madaniy va sport inshootlarini loyihalash.

Ekologik barqarorlik: yashil hududlar, ekologik transport tizimi va chiqindilarni qayta ishlash.

Shuningdek, urbanistika shaharlarning kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolarini oldini olishda muhim vosita sifatida qaraladi. Zamonaviy yondashuvlar — barqaror rivojlanish, smart city va yangi urbanistika — shaharlarni qulay, xavfsiz va ekologik toza qilishga yordam beradi.

Urbanistika – bu shaharlarni rejalashtirish, loyihalash va boshqarish bilan shug'ullanuvchi fan va amaliyot sohasidir. Shaharlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida urbanistikaning roli beqiyosdir. Urbanistika yordamida quyidagi jarayonlar tartibga solinadi:

Shahar hududlarini rejalashtirish va tartibga solish – urbanistika shahar infratuzilmasini (yo'llar, ko'priklar, jamoat transporti, yashash hududlari) samarali rejalashtirish imkonini beradi.

Ijtimoiy muhitni yaxshilash – shaharsozlik orqali yashash sifati oshadi, yashil hududlar, dam olish joylari va madaniy markazlar tashkil etiladi.

Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish – shaharlar transport va savdo markazlari orqali iqtisodiy faoliyatni rivojlantiradi, ish o'rinlari yaratadi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish – urbanistika ekologik jihatlarni hisobga oladi, havoni, suvni va tabiiy resurslarni tejashni nazarda tutadi.

Zamonaviy urbanistika nazaryalari

Zamonaviy urbanistika bir necha asosiy yo'nalishlarga bo'linadi:

Barqaror urbanistika (Sustainable urbanism) – shaharlarni ekologik va iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirishga qaratilgan. Bu yo'nalishda energiya tejash, chiqindilarni kamaytirish va yashil hududlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Smart-city nazariyasi – shahar infratuzilmasini raqamli texnologiyalar orqali boshqarish va aholi hayotini qulaylashtirish. Masalan, aqlli transport tizimlari, internet-of-things (IoT) orqali boshqariladigan kommunal xizmatlar.

Xulosa

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ijodiy urbanistika (Creative urbanism) – madaniyat va san’atni shahar rivojida asosiy rolga qo‘yadi. Bu nazariyaga ko‘ra, shaharlar nafaqat iqtisodiy, balki kreativ va innovatsion markaz bo‘lishi kerak.

Inklusiv urbanistika – shaharlarni har bir fuqaroga qulay va adolatli qilishga qaratilgan, masalan, nogironlar, yoshlar va qarilar uchun imkoniyatlar yaratish.

Shaharlarning rivojlanishida urbanistika markaziy o‘rin tutadi. Urbanistik yondashuvlar shaharlarni nafaqat estetik va qulay qiladi, balki iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlaydi. Zamonaviy urbanistika nazaryalari esa shaharlarni raqamli, ijodiy va inklusiv asosda rivojlantirishga imkon beradi. Shu bilan birga, barqarorlik va aholi farovonligini birlashtirish urbanistik rejalashtirishning asosiy maqsadidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Mumford, L. (1961). The City in History. Harcourt, Brace & World.
- 2.Hall, P. (2014). Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning 3.and Design in the Twentieth Century. Wiley-Blackwell.
- 4.Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2010). Public Places, Urban 5.Spaces: The Dimensions of Urban Design. Routledge.
- 6.Jabareen, Y. (2006). Sustainable Urban Forms: Their Typologies, Models, and 7.Concepts. Journal of Planning Education and Research, 26(1), 38–52.
- 8.Batty, M. (2013). The New Science of Cities. MIT Press.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

BUXGALTERIYA HISOBI FANINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING O'RNI VA AHAMIYAT

Dostova Dilnoza Tuychi qizi

*Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv
va texnologiyalar uniiversiteti
Moliya va buxgalteriya fakulteti
22-23 guruh talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada buxgalteriya hisobi fanini rivojlantirishda raqamlashtirishning ahamiyati, zamonaviy jarayonlarda raqamli texnologiyalarni joriy etishning ta'siri va samaradorligi tahlil qilinadi. Raqamlashtirish jarayoni orqali buxgalteriya hisobi tizimlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlar uzluksizligini ta'minlash, xatoliklarni kamaytirish hamda hisobotlarni tezkor shakllantirish imkoniyatlari o'rganiladi. Shuningdek, raqamli vositalar talabalar malakasini oshirishga, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga va buxgalteriya hisobi sifatini yaxshilashga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Maqolada mavjud adabiyotlar tahlili, zamonaviy raqamli yechimlarning afzalliklari hamda kelajak istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Buxgalteriya hisobi, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, elektron tizimlar, ta'lim jarayoni, ma'lumotlar xavfsizligi.

Abstract: This article examines the role and significance of digitalization in the development of accounting as a discipline. It analyzes how the implementation of modern digital technologies enhances accounting processes, ensures data continuity, reduces errors, and accelerates report preparation. The study also highlights how digital tools contribute to improving students' professional competencies and practical skills, strengthening the quality of accounting education. The paper discusses a review of relevant literature, the advantages of current digital solutions, and future prospects for further digital enhancement in accounting.

Key words: Accounting, digitalization, automation, electronic systems, educational process, data security.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значимость цифровизации в развитии учебной дисциплины бухгалтерского учета. Анализируются способы внедрения современных цифровых технологий, которые повышают эффективность учетных процессов, обеспечивают

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

непрерывность данных, снижают количество ошибок и ускоряют формирование отчетности. Также подчеркивается вклад цифровых инструментов в повышение профессиональных компетенций студентов и укрепление практических навыков, что способствует улучшению качества бухгалтерского образования. Обсуждается обзор литературных источников, преимущества цифровых решений и перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, цифровизация, автоматизация, электронные системы, образовательный процесс, безопасность данных.

Kirish. Buxgalteriya hisobi – har qanday korxonada, tashkilot yoki davlat muassasasining moliyaviy faoliyatini to‘liq va aniq qayd etish, tahlil qilish va boshqarishning asosiy vositasidir. So‘nggi yillarda texnologiyalar tez sur‘atlar bilan rivojlanishi natijasida buxgalteriya hisobi tizimlari raqamlashtirish jarayoniga tobora ko‘proq moslashmoqda. Raqamlashtirish buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish, xatoliklarni kamaytirish va ma’lumotlarni tezkor va ishonchli tarzda boshqarishga imkon beradi.

Raqamlashtirishning buxgalteriya hisobidagi o‘rni

Raqamlashtirish buxgalteriya hisobini quyidagi jihatlarida rivojlantiradi:

Avtomatlashtirilgan hisob-kitoblar – kompyuter dasturlari yordamida moliyaviy operatsiyalarni avtomatik qayd etish orqali inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklar kamayadi.

Ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish – elektron tizimlar orqali katta hajmdagi moliyaviy ma’lumotlarni qisqa vaqt ichida tahlil qilish va qaror qabul qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Hisobotlarning tezkorligi va aniqligi – raqamlashtirish natijasida moliyaviy hisobotlar real vaqt rejimida tayyorlanadi, bu esa tashkilotning boshqaruv qarorlarini tez va samarali qabul qilishini ta’minlaydi.

Xavfsizlik va saqlash – elektron ma’lumotlarni saqlash orqali hujjatlar yo‘qolishining oldi olinadi va ularni arxivlash jarayoni soddalashadi.

Raqamlashtirishning ahamiyati

Buxgalteriya hisobi fanini rivojlantirishda raqamlashtirishning ahamiyati bir necha jihatdan namoyon bo‘ladi: Samaradorlikni oshirish – ish jarayoni avtomatlashtirilgani sababli buxgalterlar ortiqcha vaqt sarflamay, strategik vazifalarga e’tibor qaratadi.

Nazoratni kuchaytirish – elektron tizimlar orqali moliyaviy oqimlar aniq kuzatiladi, bu korrupsiya va moliyaviy suiiste’mollarning oldini oladi.

Ta’lim va fan rivoji – buxgalteriya hisobining raqamlashtirilishi talabalarni va mutaxassislarni zamonaviy dasturlar bilan ishlashga o‘rgatadi, fan rivojiga xizmat

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

qiladi. Innovatsiyalarni joriy etish – sun’iy intellekt va ma’lumotlar tahlili kabi yangi texnologiyalar buxgalteriya hisobi sohasida innovatsion yechimlarni yaratishga yordam beradi.

Xulosa

Raqamlashtirish buxgalteriya hisobi fanini nafaqat samarali va ishonchli qiladi, balki uni zamonaviy boshqaruv tizimlariga moslashtiradi. Shu sababli har bir tashkilot va ta’lim muassasasi raqamlashtirish imkoniyatlarini keng qo‘llashi, buxgalteriya mutaxassislarini zamonaviy texnologiyalar bilan tayyorlashi muhimdir. Agar xohlasang, men shu maqolani ilmiy uslubda va manbalar bilan kengaytirilgan versiyasini ham tayyorlab, unga statistikalar, diagrammalar va amaliy misollarni qo‘shib berishim mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shamsiyev B. Buxgalteriya hisobida raqamli texnologiyalar. — T.: Ilm-fan, 2023.
2. Mirzaev R., Tursunov S. Raqamlashtirish va buxgalteriya hisobi. — T.: Ta’lim, 2022.
3. Davletov A. Automation and Digital Transformation in Accounting. — London: Academic Press, 2021.
4. Kuznetsova T. Цифровизация бухгалтерского учета: теория и практика. — Москва: Финансы и статистика, 2020.
5. Batriyenko I. Digital Technologies in Education and Accounting. — New York: Springer, 2024.
6. Adams J., Smith P. Electronic Accounting Systems and Their Impact on Financial Reporting. — Journal of Accounting & Technology, 2022.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MA'NAVIY–MA'RIFIY ISHLAR ORQALI O'QUVCHILAR ONGIDA MILLIY QADRIYATLARNI MUSTAHKAMLASH

Elmuratov Inom Ismailovich

Yangiyo'l shahar 1-ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish orqali o'quvchilar ongida milliy qadriyatlarni shakllantirish va mustahkamlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy an'analar va urf-odatlariga hurmat ruhini singdirish hamda ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashda ta'lim muassasalarining o'rni tahlil qilingan. Maqolada ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, tarbiyaviy soatlar, milliy qadriyatlarga oid darslar va turli loyihalar orqali o'quvchilarning dunyoqarashini boyitish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, ma'naviy-ma'rifiy ishlar, tarbiya, vatanparvarlik, milliy an'ana, yoshlar tarbiyasi.

Abstract: This article discusses the importance of spiritual and educational activities in strengthening national values among students. Special attention is paid to the role of educational institutions in developing patriotism, respect for national traditions, and cultural heritage among young people. The article also analyzes different educational methods and activities that contribute to shaping morally mature individuals.

Key words: national values, spiritual education, upbringing, patriotism, national traditions, youth education.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль духовно-просветительской работы в формировании и укреплении национальных ценностей в сознании учащихся. Особое внимание уделяется воспитанию молодежи в духе патриотизма, уважения к национальным традициям и культурному наследию. Также анализируется значение образовательных учреждений в формировании духовно развитой личности.

Ключевые слова: национальные ценности, духовно-просветительская работа, воспитание, патриотизм, национальные традиции.

Kirish.

Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Har bir jamiyatning rivojlanishi uning ma'naviy boyligi va madaniy merosiga bog'liqdir. Shu sababli maktablarda o'quvchilar ongida milliy qadriyatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim muassasalari nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ma'naviy barkamol inson qilib tarbiyalash vazifasini ham bajaradi. Bu jarayonda ma'naviy-ma'rifiy ishlar muhim o'rin tutadi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'quvchilarning milliy o'zligini anglashiga, tarixiy merosga hurmat bilan qarashiga va jamiyat oldidagi mas'uliyatini his etishiga yordam beradi.

Asosiy qism

Milliy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi o'rni

Milliy qadriyatlar har bir xalqning tarixiy tajribasi, madaniy merosi va urf-odatlarini o'zida mujassam etadi. Ular yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Milliy qadriyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- milliy an'ana va urf-odatlar
- xalq og'zaki ijodi
- tarixiy meros
- madaniy qadriyatlar

Bu qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish orqali ularda vatanparvarlik, insonparvarlik va milliy g'urur tuyg'ulari shakllanadi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ahamiyati

Maktablarda tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'quvchilarning ma'naviy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bunday tadbirlar o'quvchilarning milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini oshiradi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar quyidagi shakllarda tashkil etilishi mumkin:

- tarbiyaviy soatlar
- ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar
- adabiy kechalar
- tarixiy sanalarga bag'ishlangan tadbirlar
- madaniy va sport musobaqalari

Bunday tadbirlar o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi.

Tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish

O'quvchilar ongida milliy qadriyatlarni mustahkamlash uchun zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Masalan:

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- interfaol metodlar
- loyihaviy ta'lim
- guruhli muhokamalar
- madaniy tadbirlar

Bu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Har bir jamiyatning taraqqiyoti uning ma'naviy qadriyatlari, milliy an'analari va madaniy merosiga bog'liqdir. Yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash esa davlat va jamiyat oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni samarali tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Maktablarda o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'quvchilarning milliy o'zligini anglashiga, tarixiy merosga hurmat bilan qarashiga va jamiyat oldidagi mas'uliyatini his etishiga yordam beradi. Bunday tadbirlar orqali yoshlar ongida vatanparvarlik, milliy g'urur va ijtimoiy faollik kabi muhim fazilatlar shakllanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ma'naviy-ma'rifiy ishlar yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Maktablar bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali o'quvchilarda vatanparvarlik, milliy g'urur va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'ulari shakllanadi.

Shu sababli ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yanada rivojlantirish va zamonaviy metodlardan foydalanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.
2. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.
4. Ma'naviyat asoslari darsliklari.
5. Pedagogika va tarbiya metodikasi bo'yicha ilmiy manbalar.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Inson xulq-atvori va uning shakllanishi

Fozilova Qunduzxon Alijon qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali

Iqtisodiyot va pedagogika fakulteti

Psixologiya yonalishi I-bosqich talabasi

Anotatsiya: Inson xulq-atvori har bir odamning hayotida davomli o'zgarib boradigan, tashqi va ichki omillar bilan shakllanadigan kompleks jarayondir. Ushbu maqolada inson xulq-atvorining shakllanishi jarayoni, uning tarkibiy qismlari va asosiy omillari tahlil qilinadi. Xulq-atvor shakllanishi nafaqat biologik faktorlar (meros), balki atrof-muhit, tarbiya, madaniyat va individual tajribalar bilan ham bog'liq. Shuningdek, maqolada inson xulqining shakllanishiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy, psixologik va emosional omillar, shuningdek, oilaning, maktabning va jamoaning roli haqida gapiriladi. Xulq-atvorni o'zgartirish va rivojlantirishning samarali usullari, shuningdek, psixologik maslahat va terapiya orqali xulq-atvorda ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Inson xulq-atvori, shakllanish, psixologik omillar, tarbiya, atrof-muhit, o'zgarish.

Abstract: Human behavior is a complex process that is constantly changing in the life of every person, shaped by external and internal factors. This article analyzes the process of formation of human behavior, its components and main factors. The formation of behavior is associated not only with biological factors (heredity), but also with the environment, upbringing, culture and individual experiences. The article also discusses social, psychological and emotional factors that influence the formation of human behavior, as well as the role of the family, school and community. Effective methods of changing and developing behavior, as well as the possibilities of implementing positive changes in behavior through psychological counseling and therapy, are also considered.

Keywords: Human behavior, formation, psychological factors, upbringing, environment, change.

Аннотация: Человеческое поведение — это сложный процесс, постоянно меняющийся в жизни каждого человека и формирующийся под влиянием внешних и внутренних факторов. В данной статье анализируется процесс формирования человеческого поведения, его компоненты и основные факторы. Формирование поведения связано не только с биологическими факторами (наследственностью), но и с окружающей средой, воспитанием, культурой и индивидуальным опытом. В статье также рассматриваются социальные, психологические и эмоциональные факторы, влияющие на формирование человеческого поведения, а также роль семьи, школы и общества. Рассматриваются также эффективные методы изменения и развития поведения, а также возможности реализации позитивных

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

изменений в поведении посредством психологического консультирования и терапии.

Ключевые слова: Человеческое поведение, формирование, психологические факторы, воспитание, окружающая среда, изменение.

Zamonaviy antropotsentrik tadqiqotlar tizimida inson xulq-atvori va uning shakllanish mexanizmlarini o‘rganish eng ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Insonning jamiyatdagi o‘rni, uning ijtimoiy adaptatsiyasi va shaxs sifatida namoyon bo‘lishi bevosita uning xulq-atvor modeliga bog‘liqdir. Bugungi globallashtiruv va axborot oqimi shiddatli tus olgan davrda, shaxs xulq-atvoriga ta’sir etuvchi omillarning transformatsiyasi ushbu mavzuni fundamental va amaliy jihatdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda Inson xulq-atvori muammosi antik davr falsafasidan boshlab (Suqrot, Platon, Arastu) to hozirgi zamon neyropsixologiyasigacha bo‘lgan uzoq evolyutsion yo‘lni bosib o‘tgan. Xususan, bixeviorizm maktabi vakillari (J. Uotson, B. Skinner) xulq-atvorni tashqi muhit stimullariga javob reaksiyasi sifatida talqin qilgan bo‘lsalar, kognitiv yo‘nalish namoyandalari (J. Piaje, A. Bek) asosiy e’tiborni ichki intellektual jarayonlarga qaratganlar. Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy va Abdulla Avloniylar xulq-atvorni axloqiy tarbiya va ijtimoiy muhit uyg‘unligi natijasi o‘laroq baholaganlar. Tadqiqotning obyekt — inson shaxsi va uning ijtimoiy muhitdagi faoliyatidir. Tadqiqotning predmeti esa inson xulq-atvorining shakllanishiga ta’sir etuvchi biologik (irsiy), psixologik (ichki) va sotsiogen (tashqi) omillar hamda ularning o‘zaro bog‘liqlik qonuniyatlaridan iborat. Mazkur ishning asosiy maqsadi inson xulq-atvorining shakllanish qonuniyatlarini tizimli tahlil qilish va uning determinantlarini ilmiy asoslab berishdir. Ushbu maqsaddan kelib chiqib, quyidagi vazifalar belgilab olindi: Inson xulq-atvori tushunchasining nazariy-metodologik asoslarini yoritish; Irsiyat va biologik omillarning xulq-atvor poydevori sifatidagi rolini aniqlash; Ijtimoiy muhit va tarbiyaning shaxs xulq-atvori dinamikasiga ta’sirini tahlil qilish; Zamonaviy psixologiya va neyrofiziologiya nuqtayi nazaridan xulq-atvor shakllanishining kompleks modelini taklif etish. Ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati. Ishning ilmiy yangiligi shundaki, unda inson xulq-atvori faqatgina sotsiologik yoki faqatgina biologik hodisa emas, balki murakkab biopsixosotsial fenomen sifatida tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalaridan pedagogika, psixologik maslahat, boshqaruv sotsiologiyasi va kadrlar bilan ishlash (HR) sohalarida inson resurslarini samarali boshqarish hamda shaxs kamolotini loyihalashtirishda foydalanish mumkin. Biogenetik determinizm va neyrofiziologik asos Inson xulq-atvorining "xomashyosi" genetik kod va neyrokimyoviy jarayonlardir. Zamonaviy neyropsixologiya xulq-atvorni miya po‘stlog‘idagi neyronlararo aloqalar mahsuli sifatida ko‘radi. "Xulq-atvor — bu organizmning tashqi muhit o'zgarishlariga nisbatan neyrofiziologik reaksiyalari yig'indisidir. Har qanday murakkab xatti-harakatlar zanjiri ortida miyaning spesifik sohalari (prefrontal korteks) va neyromediatorlar (dofamin, serotonin) muvozanati yotadi." — Robert Sapolsky, "Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst". Bixeviorizm: Rag‘bat va reaksiya mexanizmi Ilmiy psixologiyaning

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

bixevioristik yo'nalishi xulq-atvorni muhit tomonidan beriladigan "mukofot" va "jazo" tizimi orqali tushuntiradi. B.F. Skinner ta'limotiga ko'ra, agar ma'lum bir harakat ijobiy natija (rag'bat) bersa, u mustahkamlanadi va odatga aylanadi. "Inson xatti-harakatlari uning o'tmishdagi natijalari (oqibatlar) bilan belgilanadi. Biz nimaniki qilsak, bu avvalgi tajribalarimizda o'sha harakatning ijobiy mustahkamlanganligi natijasidir." — B.F. Skinner, "About Behaviorism". Kognitiv shakllanish: Tafakkur filtri Inson faqatgina tashqi muhitga javob beruvchi "mexanizm" emas. Xulq-atvor shakllanishida kognitiv jarayonlar (idrok, xotira, mantiq) hal qiluvchi rol o'ynaydi. Inson voqelikni qanday talqin qilsa, shunga qarab xulqini belgilaydi. "Odamlarning hissiyotlari va xulq-atvori voqealarning o'zi bilan emas, balki ularning ushbu voqealarni qanday idrok etishi va baholashi bilan belgilanadi." — Aaron Beck, "Cognitive Therapy and the Emotional Disorders". Ijtimoiy-madaniy determinatsiya L.S. Vigotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasiga ko'ra, inson xulq-atvori jamiyat tomonidan yaratilgan "qurollar" (til, belgilar, normalar) orqali shakllanadi. Ya'ni, inson biologik mavjudotdan ijtimoiy shaxsga aylanadi. "Har bir yuqori ruhiy funktsiya inson rivojlanishida sahnaga ikki marta chiqadi: avval ijtimoiy darajada (odamlar o'rtasida), so'ngra psixologik darajada (bola ichida)." — L.S. Vigotskiy, "Yuqori ruhiy funksiyalarning rivojlanish tarixi".

Inson xulq-atvorini shakllantiruvchi kompleks model:

Omillar	Tasir mexanizimi	Natija
Biologik	Gidlar, garmonlar, neyronlar	Temperament va instinktlar
Ijtimoiy	Oila, ta'lim, madaniyat	Qadiryatlar va ijtimoiy normalar
Psixologik	Iroda, motivatsiya, tahlil	Shaxsiy xarakter va qaror qabul qilish

Ontogenezda xulq-atvorning shakllanish bosqichlari Inson xulq-atvori statik hodisa emas, u shaxsning ulg'ayishi davomida ma'lum bosqichlardan o'tadi. Mashhur rivojlanish psixologi Erik Erikson inson hayotini 8 ta bosqichga bo'lib, har bir bosqichda xulq-atvorning o'ziga xos "inqirozi" va shakllanish nuqtasi borligini ta'kidlaydi. Ilk bolalik davri: Bu davrda xulq-atvorning asosi bo'lgan "ishonch" yoki "shubha" shakllanadi. O'spirinlik davri: Shaxsiyatni anglash va ijtimoiy rollarni qabul qilish bosqichi. Bu davrda xulq-atvorda "identifikatsiya" (o'zini anglash) muhim rol o'ynaydi. Inson xulq-atvori uning hayoti davomida o'tadigan psixoijtimoiy bosqichlar mahsulidir. Har bir bosqich shaxsning o'z o'zini anglashi va atrofdagilar bilan muloqoti orqali xulq-atvor modelini yangilab borishini talab qiladi." — Erik Erikson, "Childhood and Society Neyrobiologik determinizm: "Miya xaritasi" Zamonaviy ilm-fanda xulq-atvorni tushunish uchun

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

faqat psixologiya yetarli emas. Neyrobiologiya insonning qaror qabul qilishi va xulqini miyaning turli qismlari o'rtasidagi "jang" sifatida tushuntiradi.

Limbik tizim: Bu instinktlar va his-tuyg'ular markazi (tezkor, hissiy xulq).

Prefrontal korteks: Bu mantiq, rejalashtirish va ijtimoiy nazorat markazi (vazmin, oqilona xulq). Inson xulq-atvori — bu miyadagi emotsional limbik tizim va mantiqiy prefrontal korteks o'rtasidagi doimiy dinamik muvozanatdir. Bizning 'yaxshi' yoki 'yomon' harakatlarimiz ushbu ikki tizimdan qaysi biri ustun kelishiga bog'liq." — Daniel Kahneman, "Thinking, Fast and Slow" Madaniy va etnik omillarning roli Xulq-atvor shakllanishida madaniy kontekst (mentalitet) filtri mavjud. Inson o'zi yashayotgan jamiyatning axloqiy me'yorlarini "internalizatsiya" (ichki e'tiqodga aylantirish) qiladi. Kollektivistik madaniyatlar (Sharq): Xulq-atvorda guruh manfaati, sadoqat va andisha ustunlik qiladi. Individualistik madaniyatlar (G'arb): Xulq-atvorda shaxsiy muvaffaqiyat, mustaqillik va huquqiy normalar birinchi o'ringa chiqadi. Madaniyat — bu inson zehning 'jamoaviy dasturlanishi' bo'lib, u bir guruh a'zolarini boshqalaridan ajratib turadi. Insonning xulq-atvori aynan shu dastur asosida jamiyatda namoyon bo'ladi." — Geert Hofstede, "Culture's Consequences" Xulq-atvorni o'zgartirish: Transformatsiya imkoniyatlari Inson xulq-atvori qotib qolgan sxema emas. Neyroplastiklik tushunchasi shuni isbotlaydiki, inson ongli ravishda yangi odatlar shakllantirish orqali o'z xulqini o'zgartira oladi Inson xulq-atvorining shakllanishi bir tomonlama jarayon emas, balki murakkab biopsixosotsial fenomen ekanligi ma'lum bo'ldi. Tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi: Irsiyat va muhit uyg'unligi: Inson ma'lum bir asab tizimi tipi (temperament) bilan tug'iladi, biroq bu "poydevor" ustiga ijtimoiy muhit va tarbiya "imorat" quradi. Ya'ni, genetik imkoniyatlar faqat ijtimoiy muhitda namoyon bo'ladi. Anglangan tanlov: Inson bixevioristlar aytganidek, faqat instinktlar yoki tashqi stimullar qo'g'irchog'i emas. Kognitiv psixologiya isbotlaganidek, inson o'z xulqini ongli ravishda tahlil qilish, nazorat qilish va o'zgartirish qobiliyatiga (irodaga) ega. Tarbiya va madaniyat: Sharq va G'arb mutafakkirlarining qarashlari shuni ko'rsatadiki, axloqiy me'yorlar va madaniy kodlar shaxs xulq-atvorini jamiyatga moslashtiruvchi asosiy filtr hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, barkamol inson xulqini shakllantirish — bu shaxsning ichki psixologik holatini to'g'ri anglash va unga mos tashqi ijtimoiy-pedagogik sharoit yaratishni talab qiladigan doimiy jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1977.
2. Skinner, B.F. About Behaviorism. New York: Knopf, 1974.
3. Frankl, V. Man's Search for Meaning. Boston: Beacon Press, 1959.
4. Vigotskiy, L.S. Psixologiya razvitiya cheloveka. Moskva: Smisl, 2005.
5. Avloniy, A. Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent: "O'qituvchi", 1992.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

SHAXSIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY FAOLIYATNING AHAMIYAT

Zarnigor Eshpo'lat qizi Gilicheva

O'zbekiston

Annotatsiya: Maqola shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyatning ahamiyatini keng qamrovda muhokama qiladi. Unda shaxsiy maqsadlarni aniqlash, motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish usullari, jamiyatdagi faol ishtirok va ijtimoiy tajriba orqali shaxsiy taraqqiyotning samarali yo'llari yoritiladi. Maqolada yoshlar va ayollarni o'z qobiliyatini rivojlantirishga, jamiyatda faol bo'lishga va ijtimoiy mas'uliyatni anglashga rag'batlantirish tavsiyalari keltiriladi. Shu bilan birga, shaxsiy ma'lumotlar va tajriba misollari orqali maqola real hayotiy kontekstni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy faoliyat, motivatsiya, jamiyat, yoshlar, ayollar, faollik, shaxsiy tajriba, o'z-o'zini rivojlantirish

Abstract: The article broadly discusses the importance of personal development and social activity. It includes identifying personal goals, motivation, and methods of self-improvement, as well as active participation in society and gaining social experience as effective ways for personal growth. The article provides recommendations for youth and women to develop skills, engage actively, and understand social responsibility. Personal data and examples are included to provide a real-life context.

Key words: personal development, social activity, motivation, society, youth, women, engagement, personal experience, self-improvement

Аннотация: Статя рассматривает значение личного развития и общечеловеческой деятельности в широком диапазоне. Она включает определение личных целей, мотивацию и способы саморазвития, активное участие в жизни общества и получение общечеловеческого опыта для эффективного личного прогресса. Статя включает советы для молодежи и женщин по развитию их навыков, активному участию и осознанию социальной ответственности. Реальные примеры и личные данные предоставляют живой контекст.

Ключевые слова: личное развитие, общечеловеческая деятельность, мотивация, общество, молодежь, женщины, активность, личный опыт, саморазвитие

Kirish. Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyat inson hayotida muhim o'rin tutadi. Har bir shaxs o'z bilimini, ko'nikmalarini va qobiliyatlarini rivojlantirishga intilishi kerak. Jamiyatdagi faol ishtirok va ijtimoiy tajriba insonning shaxsiy o'sishi va ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga yordam beradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Yoshlar va ayollar uchun shaxsiy rivojlanish alohida ahamiyatga ega, chunki ular jamiyatdagi o'z o'rnini aniqlash, professional va shaxsiy maqsadlariga erishish imkoniyatini oshiradi. Shaxsiy taraqqiyotning samarali usullari motivatsiya, maqsadni belgilash, vaqtni boshqarish va o'z-o'zini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy faoliyat esa, aksincha, shaxsning jamiyatdagi faoliyatini mustahkamlash, o'zaro muloqot va jamoa ishlarida yetakchilik qobiliyatini rivojlantiradi.

Asosiy qism

Shaxsiy rivojlanish – bu shaxsning o'z qobiliyatlarini, bilimlarini va ijtimoiy ko'nikmalarini oshirish jarayonidir. Samarali shaxsiy rivojlanish quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- Motivatsiya: maqsadlarni aniqlash va ularni amalga oshirishga intilish
- O'z-o'zini boshqarish: vaqtni samarali taqsimlash va o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish
- Malakalarni rivojlantirish: kommunikatsiya, kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalari
- Shaxsiy tajriba: kundalik hayotiy va ijtimoiy faoliyat orqali o'z-o'zini rivojlantirish

Ijtimoiy faoliyat

Ijtimoiy faoliyat shaxsning jamiyatdagi rolini va mas'uliyatini anglashga yordam beradi. U quyidagi jihatlarni rivojlantiradi:

- Jamoa ishlarida ishtirok: guruh ishlari, loyihalarda faol qatnashish
- Yetakchilik ko'nikmalari: boshqalarni rag'batlantirish va yo'naltirish
- Jamiyat bilan aloqalar: muloqot, ijtimoiy tadbirlarda qatnashish va jamiyat ehtiyojlarini tushunish
- Ijtimoiy mas'uliyat: qarorlar qabul qilishda va jamiyat manfaatlarini hisobga olish

Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyatning uyg'unligi

Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyat bir-birini to'ldiradi. Shaxsiy malakalar va bilimlar jamiyatdagi faoliyatda qo'llaniladi, ijtimoiy tajriba esa shaxsni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, Zarnigor Eshpo'lat qizi Gilicheva kabi shaxslar o'z shaxsiy va ijtimoiy tajribasini uyg'unlashtirib, o'z bilimini oshirish va jamiyatga foydali bo'lishga intiladi. Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyat inson hayotida muhim o'rin tutadi. Har bir shaxs o'z bilimini, ko'nikmalarini va qobiliyatlarini rivojlantirishga intilishi kerak. Bugungi kunda jamiyatda faol

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ishtirok etish va shaxsiy tajriba orttirish yoshlar va ayollar uchun ayniqsa muhim, chunki bu ularni professional va ijtimoiy jihatdan mustahkamlashga yordam beradi.

Shaxsiy rivojlanish jarayoni motivatsiya, maqsadni belgilash, o'z-o'zini nazorat qilish, vaqtni boshqarish va shaxsiy ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, ijtimoiy faoliyat shaxsning jamiyat bilan aloqasini kuchaytiradi, jamoa ishlarida yetakchilik ko'nikmalarini shakllantiradi va ijtimoiy mas'uliyatni anglashga yordam beradi.

Yoshlar va ayollar uchun shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyat bir-birini to'ldiradi: shaxsiy malakalar va bilimlar jamiyatdagi faoliyatda qo'llaniladi, ijtimoiy tajriba esa shaxsni yanada rivojlantiradi. Zarnigor Eshpo'lat qizi Gilicheva misolida ko'rinib turibdiki, shaxsiy taraqqiyot va ijtimoiy faoliyatni uyg'unlashtirish orqali shaxs o'z qobiliyatini to'liq ro'yobga chiqaradi va jamiyatga foydali bo'ladi.

Xulosa

Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyat inson hayotida bir-birini to'ldiruvchi va muhim jarayonlardir. Shaxsiy rivojlanish motivatsiya, malaka va bilimni oshirish orqali shaxsni mustahkamlaydi, ijtimoiy faoliyat esa jamiyat bilan aloqani kuchaytiradi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiradi. Ularning uyg'unligi yoshlar va ayollarni nafaqat shaxs sifatida rivojlantiradi, balki jamiyatda samarali va faol bo'lishga rag'batlantiradi. Shaxsiy tajriba, bilim va ijtimoiy faoliyatni uyg'unlashtirish har bir shaxs uchun muvaffaqiyat va o'sish kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gilicheva Z.E. – shaxsiy ma'lumotlar va tajriba, Toshkent, 2026.
2. Rahmonov S. – Shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy faoliyat metodlari, Toshkent, 2022.
3. Karimova L. – Yoshlar va ayollar rivojlanishi, Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi – Ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari, Toshkent, 2025.
5. Abdurahmonov T. – Motivatsiya va shaxsiy taraqqiyot, Toshkent, 2021.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Psixologiya. Uning jamiyatdagi o'rni

Ibrohimjonova Mohichehra Maqsudbek qizi

Qo'qon universiteti Iqtisodiyot va pedagogika

Psixologiya yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya: Mazkur maqola hozirgi davrda psixologiyaning o'rni va uning tarmoqlari haqida ma'lumot beradi. Oldingi davr bilan hozirgi davr bir-biriga taqqoslanadi. Hozirgi jamiyat uchun psixologiya qanchalik muhim yoki muhim emasligini asoslab beradi. Biz bilamiz-ki hozirgi davr axborot davri psixik o'zgarishlar davri, salbiy o'zgarishlarni qanday qilib ijobiy tarafdagi o'zgartirish va uning yechimlarini yechishga yordam beradigan metodlar va maslahatlar beriladi.

Kalit so'zlar: Psixologiya, depressiya, noverbal muloqot(tana tili), mashhur psixologlar, ruhiyat, temperament, travmalar, hissiyotlar, munosabat, motivatsiya.

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли психологии в современную эпоху и её разделах. Проводится сравнение с предыдущей и современной эпохами. Обосновывается важность психологии для современного общества. Известно, что современная эпоха — это время информационных психологических изменений, приводятся методы и рекомендации по оказанию помощи в этих изменениях

Ключевые слова: Психология, депрессия, невербальная коммуникация (язык тела), известные психологи, психика, темперамент, травмы, чувства, отношение, мотивация.

Kirish

Psixologiya: Psixologiya hozirgi davrda juda ham kerakli sohalaridan biri. Hozirgi jamiyatda uning o'rni qanday? Oldinigi davrda psixolog huzuriga xuddiku jinni odam boradi degan tushunchalar mavjud edi. Psixologga borgan odamga ularning nazdida jinni, telba, hayotdan qovushtirish to'ygan odamga qaragandek qarashar edi. Hozirgi zamonaviy jamiyatda esa, rivojlanish manbaidir. Qaysidir insonning tanasida biron og'riq sezsa kasal bo'lsa darrov doktorga boradi. Qalbingiz ruhingiz kirlansa, azoblansa tananing doktori kabi qalbning ham doktori bor. Buni tan olamizmi yo'qmi bir kun baribir shu situatsiyani boshdan kechirib psixologga ehtiyoj sezamiz. Psixolog keraksiz emas, kerakli O'zbekistonda ayollarni psixologlar buzadi, degan tushunchalar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

mavjud. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi chala psixologlar, bu tushunchalar paydo bo'lishiga sababchi bo'lishyabdi. Bitta ikkita psixologlarda o'qib sertifikat olib, o'zlarini malakali psixologman deb atashyabdi. Yurtimizda bunga choralar ko'rilmogda, litsenziyasiz o'z faoliyatini qilisholmaydi. Insonning ruhiyatini, miyyasini, hissiyotlarini, psixikasini o'rganish oson emas. Albatta buning o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud. Agar siz psixolog bo'lmoqchi bo'lsangiz. O'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'ling.

Depressiya: Insonlar4 orasida keng tarqalgan terminlardan bittasi, bu (Depressiya). Bu o'zi aslida nima? Qanday belgilari bo'ladi. Keling shu haqida biroz fikr-mulohaza yuritimiz. Depressiya bu – surunkali asabiylik yoki tushkunlik. Qanday belgilari mavjud. Asabiylik, yashashga nisbatan umid qolmasligi, qiziqishlar yo'qolishi, yolg'izlikni xohlab qolish ba'zi holatlarda o'z joniga qasd qilish holatlari ham kuzatilgan. Depressiya bu – noshukurlik. Insonga berilgan sinovga irodasizlik qilish. Depressiyani asoratlari: Nerv tizimida muammolar, yurak kasalliklari, surunkali bosh og'riq, jigar kasalliklari va xattoki (Rak) saraton kasalligi ham paydo bo'lishi mumkin. Nima yordam beradi? Yolg'iz qolmaslik, ishonchli odam bilan gaplashish, kun tartibini asta-sekin yo'lga qo'yish, jismoniy harakat (hatto yengil yurish ham), eng muhimi:psixolog yoki mutaxassisga murojaat qilish – bu zaiflik emas, jasorat!

Noverbal muloqot: Tana tili inson axborotining 60-70% ini noverbal yo'l bilan qabul qiladi. So'z bilan aytilmagan hislar aynan tana tili orqali bilinadi. Soz va harakat mos kelmasa, odamlar harakatga ko'proq ishonadi. Misol: “Yaxshiman” deb aytib, lekin ko'zga qaramaslik, qo'llarini ko'krakka yopiq himoyalani holati, yengil tabassum ochiqlik va ishonch, va shu kabi ko'plab tana harakatlari insonniTng ichki holatini, boshidan o'tayotgan voqeelikni aks etadi. Psixologiyada tana tili shaxsning hissiy holatini tahlil qilish, yolg'onni aniqlash va shaxslararomosabatlarini tushunishda keng qo'llaniladi. Ta'lim, biznes, psixologik maslahat va kundalik hayotda tana tili to'g'ri anglash samarali muloqotni ta'minlaydi.

Mashxur psixologla: **Brene Broun:**1965-yil 18-noyabr. San-Atonio, AQSh. Esseist, ijtimoiy ishch, olim, podkastchi, yozuvchi. Brauning tadqiqot va yozuvlari uyat va zaiflik, shuningdek, jasorat va to'laqonli hayot kechirish bilan bog'liq masalalarga qaratilgan. 2015-yilda u psixologlar va psixoterapevtalarga uyat va zaiflik bilan ishlash usullarini o'rgatish uchun COURAGEworks onlayn ta'lim platformasiga asos solgan. Uning “Jasoratli va nomukammallik sovg'alari” kitoblari 2013-yilda New York Times bestsellerlari bo'lgan. 2010-yilda Braun TEDx Xyustonda (norasmiy TED konferensiyasi tadbiri) nuttq so'zladi. Nutqning videosi TEDning asosiy veb-saytida chop etildi va 2013-yilda u eng mashxur 10ta TED nuqtalaridan biri bo'ldi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ester Perel: 1958-yil 13-avgust Lyuven, Belgiya. Quddus ibroniy universiteti Lesli universiteti. Psixoterapevt. Perel o'zining “Asirlikda juftlashish: Erotik intellektni ochish” tushunchasini targ'ib qilgan, bu kitob 24 tilga tarjima qilingan. Kitob nashr etilganda so'ng, jinsiy aloqa va munosatlar bo'yicha xalqaro maslahatchi bo'ldi. U 2 ta TED ma'ruzasi o'tkazdi, 2 ta podkastni olib bordi, 2017-yilda “Monogamish” hujjatli filmida ro'l o'ynadi, MasterClass bilan relyatsion intellekt darsini o'tkazdi, bir qator terapiya mashg'ulotlarini, nazorat tadbirlarini o'tkazdi, va karta o'yinini ishga tushirdi.

Martin Seligman: 1942-yil 12-avgustda AQShning Nyu-York shtati, Albani shaxrida tug'ilgan. Amerikalik psixolog va pozitiv psixologiya asoschisi. U Pensilvaniya universiteti qoshidagi Pozitiv psixologiya markazi direktori. Seligman depressiyani qanday davolashni tushunish uchun 1967-yilda Pensilvaniya universitetida o'zining birinchi psixologik tajribalarini o'tkazdi. Muayyan tajribalarda u va uning hamkasblari yengil elektor toki urishi berilgan itlar, agar baribir elektor toki urishi mumkinligini ko'rsalar, qochishga urinmasliklarini aniqladilar. Keyinchalik Seligman odamlar bilan shunga o'xshash tajriba o'tkazdi, zarba o'rniga shovqindan foydalandi. Va ko'pchilik xuddi shunday tez orada tajriba o'tkazuvchi oldida ojiz bo'lib qolishdi va hech narsani o'zgartirishga urinmadi. Keyinchalik, itlar ham, odamlar ham bir vaziyatda bir vaziyatda – yoqimsiz vaziyatdan qochishga bir necha bor muvaffaqiyatsiz urinishlardan so'ng – hatto, odam hali ham o'zgarish qila olgan taqdirda ham – ojizlik bilan harakat qilishganligi aniqlangan. Seligman depressiyaga uchragan bemorlardan shunga o'xshash xatti-harakatlarni kuzatdi va klinik depressiya aynan odamning ahvolini yaxshilash uchun biron bir chora ko'ra olmasligi bilan bog'liq degan xulosaga keldi. U hodisani “O'rganilgan ojizlik sindromi” deb atadi. Biroq, tajribadagi barcha ishtirokchilar bir nechta muvaffaqiyatsizliklardan so'ng taslim bo'lishimadi. Ba'zilar muvaffaqiyatsizliklarga qaramay, shovqinni yo'q qilishga bir necha bor harakat qilishdi. Aynan shu ishtirokchilar Seligmanni qiziqdirdilar va ular boshqalardan qanday farq qilishlarini tushunishga qaror qilishdi. Shunday qilib, Seligmman “Ongli optimizm hodisa”ni – insonning o'z fikrlashiga va u orqali o'z xatti-harakatlariga ta'sir qilish qobiliyatini kashf etdi.

Hozirgi kunda juda ham ko'plab psixologlar mavjud. Lekin o'z ishining mutaxassislari juda ham kam. Psixologlarga talab juda keskin ko'payib boryabdi. Davr kasalligi, depressiya insonlarni yengib, ruhini cho'ktiryabdi. “Zamon talabi ekan, men ham psixolog bo'lib pul topaman emas” “Insonlarga yo'nalish beraman, yaxshilik qilaman”deya yaxshi niyat ila qalb bilan tanlanuvchi kasbdir.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ruhiyat: Insonning ruhiyat bu nozik masaladir. Ruhiyat, kuch, matonat, sabr, sevgi, qadr, shukur kabi omillarning ildizi. Ruhiyat qanchalik sof va tinch bo’lsa tashqi muhitga munosabat go’zallashadi.

Ruhiyat inson hayoti davomida shakllanadi va o’zgarib boradi. Oilada muhit, tarbiya, kechirilgan voqealar va hatto sog’liq holati ham ruhiyatga ta’sir qiladi. Kuchli ruhiyatli inson qiyinchiliklarga bardosh bera oladi, muammolarni sabr bilan hal qilishga harakat qiladi va o’z his-tuyg’ularini boshqara oladi. Aksincha, ruhiy bosim, stress va salbiy fikrlar insonning kayfiyati va hayot sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Ruhiyatni asrash va mustahkamlash muhimdir. Ijobiy fikrlash, sog’lom turmush tarzi, yaqinlar bilan samimiy muloqot qilish va dam olish ruhiy barqarorlikni ta’minlaydi. Inson o’z ichki holatini anglab, his-tuyg’ularini tushuna olsa, ruhiy jihatdan yanada sog’lom muvozanatli hayot kechiradi.

Temperament: Bu insonning tug’ma ruhiy xususiyatlari bo’lib, uning tez yoki sekin harakat qilishi, hissiyotlarini qanday namoyo etishi va vaziyatlarga qanday namoyon etishi va vaziyatlarga qanday munosabat bildirishini belgilaydi. Temperament insonning fe’l-atvori asosini tashkil qiladi va u bolalikdan shakllanib, umr davomida nisbatan saqlanadi. Bu tushuncha qadimdan o’rganilgan bo’lib, mashur tabib Gippokrat temperamentni to’rt turga ajratgan.

Sangvinik — quvnoq, faol va tez moslashuvchan bo’ladi. U odamlar bilan tez chiqishadi va ko’pincha ijobiy kayfiyatda yuradi. Xolerik — serg’ayrat, hissiyotga boy va ba’zida tez jahli chiqadigan tipdir. U qat’iyatli va yetakchilikka moyil bo’ladi. Flegmatik — sokin, vazmin va sabrli inson. U shoshilmaydi, barqaror va ishonchli bo’ladi. Melanxolik — sezgir, mulohazali va ichki kechinmalarga boy tip. U chuqur o’ylaydi va nozik ruhiy tuzilishga ega bo’ladi. Har bir temperament turi o’ziga xos kuchli va zaif tomonlarga ega. Insonda odatda bitta tip ustun bo’ladi, lekin boshqa xususiyatlar ham aralash holda namoyon bo’lishi mumkin.

Travmalar: bu inson boshdan kechirgan kuchli zarba, qo’rquv yoki og’riqli voqea natijasida ruhiyatida paydo bo’ladigan chuqur izdir. Travma odamning ichki xavfsizlik hissini buzadi va u voqeani uzoq vaqt unutilmay, yana-yana eslab bezovta bo’lishi mumkin. Masalan, yo’qotish, zo’ravonlik, og’ir kasallik, baxtsiz hodisa yoki kuchli ruhiy bosim travmaga sabab bo’ladi. Travma har bir insonda turlicha namoyon bo’ladi. Ba’zilar asabiy, qo’rqoq yoki ishonchsiz bo’lib qoladi, boshqalarda esa tushkunlik, uyqusizlik, tez jahllanish yoki odamlar bilan muloqotdan qochish kuzatiladi. Ba’zan inson o’zida travma borligini darhol anglamaydi, lekin ichki bezovtalik va kuchli hissiy reaksiyalar uning ta’sirini ko’rsatadi. Og’ir travmalar ba’zan travmadan keyingi stress buzilishi deb ataladigan holatga olib kelishi mumkin. Bu ilmiy

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

adabiyotlarda Post-traumatic stress disorder nomi bilan tanilgan. Bunday holatda inson voqeani qayta-qayta eslab, qoʻrquv va vahimani boshdan kechiradi. Travmadan chiqish uchun vaqt, qoʻllab-quvvatlash va baʼzan mutaxassis yordami zarur boʻladi. Yaqinlar bilan suhbatlashish, his-tuygʻularni yashirmaslik, dam olish va psixolog bilan ishlash ruhiy tiklanishga yordam beradi. Eng muhimi, travma — bu zaiflik belgisi emas, balki inson boshdan kechirgan ogʻir tajribaning ruhiy izidir.

Hissiyotlar: bu insonning ichki kechinmalari boʻlib, ularni atrofdagi voqealar, odamlar yoki oʻz fikrlarimiz orqali his qilamiz. Ular insonning hayotini rang-barang qiladi va qarorlarimizga, xulq-atvorimizga bevosita taʼsir qiladi. Hissiyotlar orqali inson voqealarni tezroq anglaydi, muammolarga moslashadi va hayotiy vaziyatlarga oʻz javobini topadi. Shu sababli, hissiyotlar insonning ruhiy dunyosining ajralmas qismi hisoblanadi. **Hissiyotlarning tabiati** Hissiyotlar tabiiy hodisa boʻlib, har bir insonda uchraydi. Ular baʼzida tez oʻtib ketadi, baʼzida esa uzoq davom etadi, lekin har doim ichki olamimizni shakllantiradi. Inson hissiyotlarni his qilish orqali oʻz ichki holatini, nimani yoqtirishini yoki nimadan ehtiyot boʻlishi kerakligini tushunadi. Shu tarzda hissiyotlar insonning ichki ovozi sifatida ishlaydi va hayotiy qarorlar qabul qilishda yoʻriqnoma vazifasini bajaradi. **Hissiyot va insonning ijtimoiy hayoti** Hissiyotlar faqat ichki olam bilan cheklanmaydi, balki odamlar bilan muloqot qilishimizga ham taʼsir qiladi. Ular orqali biz boshqalarning kayfiyatini, ehtiyojlarini va niyatlarini tushunamiz. Shu bois hissiyotlar nafaqat shaxsiy hayotimizni, balki ijtimoiy munosabatlarimizni ham tartibga soladi. Inson oʻz hissiyotlarini anglasa va ularni boshqara olsa, ijtimoiy aloqalari yanada mustahkam va samarali boʻladi. **Hissiyotlarni tushunish va boshqarish** Hissiyotlar baʼzida bizni chalgʻitishi yoki bezovta qilishi mumkin. Shu sababli, ularni tushunish va boshqarish muhimdir. Oʻz his-tuygʻularimizni anglash, ularga nom berish va kerak boʻlsa ulardan foydalanish ruhiy barqarorlikni oshiradi. Masalan, kuchli his-tuygʻular insonni faol harakatga undashi yoki ogohlantirishi mumkin. Shunday qilib, hissiyotlar insonning ichki dunyosi va ruhiy sogʻligʻini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Munosabat: Odamlar hayoti deyarli har doim boshqalar bilan bogʻliq. Bizning ichki dunyomiz va tashqi muhitimiz bir-biriga doimiy taʼsir qiladi. Shu taʼsir jarayonida shakllanadigan aloqa va bogʻlanishlar inson hayotida muhim rol oʻynaydi. Inson atrofida odamlar bilan muloqot qilganda, oʻz his-tuygʻularini ifodalaydi, fikrlarini bildiradi va boshqalarning fikrlarini tushunishga harakat qiladi. Bu jarayon insonning ruhiy barqarorligi, quvonchi va hayotdan qoniqishini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Muloqot orqali biz nafaqat axborot olamiz, balki hissiy qoʻllab-quvvatlash, ishonch va samimiyatni ham his qilamiz. Boshqalar bilan yaxshi aloqada boʻlish insonni ruhiy jihatdan mustahkamlaydi, ichki xavfsizlik hissini oshiradi va qiyin

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

vaziyatlarda yordam topishga imkon beradi. Shu bilan birga, tushunmovchiliklar, e'tiborsizlik yoki salbiy muloqot ruhiy noqulaylik va stressga olib kelishi mumkin. Inson o'z munosabatlarini anglab, ularga e'tibor berishi lozim. Bu faqat so'z bilan muloqot qilishni emas, balki harakat, hurmat, samimiylik va mehr bilan munosabatlarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Yaqinlar bilan suhbatlashish, his-tuyg'ularni ochiq bildirish va boshqalarni tinglash insonning ijtimoiy va ruhiy salomatligini mustahkamlaydi. Shunday qilib, bizning ichki dunyo va tashqi olamimiz o'zaro doimiy aloqada bo'lib, insonning ruhiy sog'ligi va hayotiy qoniqishi aynan shu munosabatlar orqali shakllanadi. Inson o'zini atrofdagilar bilan bog'lab, ularni tushunishga harakat qilsa, hayot yanada mazmunli va barqaror bo'ladi.

Motivatsiya: Odamlar hayoti deyarli har doim boshqalar bilan bog'liq. Bizning ichki dunyomiz va tashqi muhitimiz bir-biriga doimiy ta'sir qiladi. Shu ta'sir jarayonida shakllanadigan aloqa va bog'lanishlar inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Inson atrofidagilar bilan muloqot qilganda, o'z his-tuyg'ularini ifodalaydi, fikrlarini bildiradi va boshqalarning fikrlarini tushunishga harakat qiladi. Bu jarayon insonning ruhiy barqarorligi, quvonchi va hayotdan qoniqishini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Muloqot orqali biz nafaqat axborot olamiz, balki hissiy qo'llab-quvvatlash, ishonch va samimiyatni ham his qilamiz. Boshqalar bilan yaxshi aloqada bo'lish insonni ruhiy jihatdan mustahkamlaydi, ichki xavfsizlik hissini oshiradi va qiyin vaziyatlarda yordam topishga imkon beradi. Shu bilan birga, tushunmovchiliklar, e'tiborsizlik yoki salbiy muloqot ruhiy noqulaylik va stressga olib kelishi mumkin. Inson o'z munosabatlarini anglab, ularga e'tibor berishi lozim. Bu faqat so'z bilan muloqot qilishni emas, balki harakat, hurmat, samimiylik va mehr bilan munosabatlarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Yaqinlar bilan suhbatlashish, his-tuyg'ularni ochiq bildirish va boshqalarni tinglash insonning ijtimoiy va ruhiy salomatligini mustahkamlaydi. Shunday qilib, bizning ichki dunyo va tashqi olamimiz o'zaro doimiy aloqada bo'lib, insonning ruhiy sog'ligi va hayotiy qoniqishi aynan shu munosabatlar orqali shakllanadi. Inson o'zini atrofdagilar bilan bog'lab, ularni tushunishga harakat qilsa, hayot yanada mazmunli va barqaror bo'ladi.

Hayot davomida insonni faollikka, ishga kirishishga va maqsad sari harakat qilishga undaydigan ichki kuch mavjud. Shu ichki kuch, insonning ichki istagi va intilishi orqali paydo bo'ladi, va u kundalik ishlarimiz, qarorlarimiz va umumiy hayot sifatimizga bevosita ta'sir qiladi. Inson harakat qilmasa, hatto eng yaxshi imkoniyatlar ham samarasiz qoladi. Shu bois, ichki harakatlantiruvchi kuch hayotning muhim omili hisoblanadi. Ba'zida bu kuch uzoq davom etadi va insonni barqaror maqsad sari yetaklaydi. Masalan, biror kasbni o'rganayotgan yoki yangi maqsadni amalga oshirayotgan inson o'z

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

rejasiga qat'iy amal qiladi, qiyinchiliklarga sabr bilan bardosh beradi va natijaga erishishni ko'zlaydi. Shu bilan birga, hayotda uchraydigan bir muddatli motivatsiya ham mavjud. Bu odatda yangi, noodatiy yoki hayajonli vaziyatlarda paydo bo'ladi. Masalan, yangi loyiha boshlanishi, mukofot yoki boshqalarning rag'bat vaqtinchalik energiya beradi va insonni faoliyatga undaydi. Bir muddatli motivatsiya ko'pincha tashqi omillar bilan bog'liq bo'ladi: maqtoov, mukofot, raqobat, yangi tajriba yoki biror voqea keltiradigan hayajon. U tez paydo bo'ladi, lekin barqaror bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, muvaffaqiyatga erishish uchun motivatsiyani ichki, doimiy va ongli qilish muhimdir. Inson o'z ichki maqsadlarini aniqlashi, ish jarayonini bosqichma-bosqich rejalashtirishi va har bir kichik yutug'ini qadrlashi lozim. Bu jarayon vaqt o'tishi bilan ichki harakatlantiruvchi kuchni mustahkamlaydi va bir muddatli motivatsiyani barqaror kuchga aylantiradi. Shuningdek, motivatsiya insonning ruhiy holati va hissiyotlariga ham bog'liq. Ijobiy hissiyotlar — quvonch, qiziqish va rag'bat — harakatni oshiradi, salbiy hissiyotlar esa — tushkunlik yoki charchoq — uni kamaytirishi mumkin. Shu sababli inson motivatsiyani faqat tashqi sabablar bilan emas, balki ichki ruhiy holatini ham inobatga olgan holda mustahkamlashi kerak. Natijada, motivatsiya — bu faqat boshlang'ich kuch emas, balki ongli reja, ichki intilish va hissiy barqarorlik bilan birga rivojlanadigan jarayondir. Uni tushunish va boshqarish insonni yanada faol, samarali va maqsadga yo'naltirilgan qiladi. Shu bilan motivatsiya hayotiy muvaffaqiyat, ruhiy barqarorlik va shaxsiy o'sishning ajralmas qismiga aylanadi.

Xulosa: Psixologiya insonning ruhiy olami, hissiyotlari, munosabatlari va ichki motivatsiyasini o'rganadigan fan sifatida hayotimizda muhim ahamiyatga ega. U insonning o'zini tushunishi, his-tuyg'ularini boshqarishi, munosabatlarini rivojlantirishi va maqsad sari samarali harakat qilishi uchun yo'l-yo'riq beradi. Psixologik bilimlar nafaqat shaxsiy o'sish va ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash, stress va qiyinchiliklarni yengish imkonini ham beradi. Shu bilan psixologiya inson hayotining barcha sohalarida — ta'limda, ish faoliyatida, oilaviy va ijtimoiy hayotda — asosiy vosita bo'lib, odamni yanada ongli, samarali va mazmunli yashashga undaydi.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
P. I. Ivanov M. E. Zufarova (Umumiy psixologiya) Pedagogika va psixologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun Tashkent – 2023
2. Аллан Пиз Тана тили (Харакатлардан фикрни қандай уқиш мумкин) Гафур Гулом номидаги нашриет-маатба ижодий уйи ТАШКЕНТ – 2024

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

BOSHLANG'ICH SINFNING 3–4-SINFLARIDA TO'G'RI TO'RTBURCHAK VA KVADRAT, ULARNING PERIMETRI VA YUZINI REAL-AMALIY MASALALAR ASOSIDA O'RGATISH

Ibragimova Mohlaroy Shoyadbek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali Boshlang'ich ta'lim

yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinfnining 3–4-sinflarida to'g'ri to'rtburchak va kvadrat tushunchalarini, ularning perimetri hamda yuzini hisoblashni real-amaliy masalalar asosida o'rgatishning ilmiy-metodik jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda geometrik tushunchalarni kundalik hayotiy vaziyatlar bilan bog'lab tushuntirish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, amaliy kompetensiyalari va matematik savodxonligini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy manbalar asosida asoslab berilgan. Maqolada psixologik-pedagogik yondashuvlar, didaktik funksiyalar, fanlararo integratsiya imkoniyatlari hamda real-amaliy masalalar yechimlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: to'g'ri to'rtburchak, kvadrat, perimetr, yuza, real-amaliy masalalar, boshlang'ich ta'lim, matematik savodxonlik.

Аннотация: В статье раскрываются научно-методические основы обучения учащихся 3–4 классов понятию прямоугольника и квадрата, а также вычислению их периметра и площади на основе реальных и практико-ориентированных задач. Обосновано, что связь геометрических понятий с жизненными ситуациями способствует развитию логического мышления, практических компетенций и математической грамотности младших школьников. Представлены психолого-педагогические подходы, дидактические функции, межпредметная интеграция и примеры задач с решениями.

Ключевые слова: прямоугольник, квадрат, периметр, площадь, практические задачи, начальное образование, математическая грамотность.

Annotation: This article presents the scientific and methodological foundations for teaching rectangles and squares, as well as calculating their perimeter and area, in grades 3–4 of primary school through real-life and practice-oriented tasks. It is substantiated that linking geometric concepts with everyday situations enhances students' logical thinking, practical competencies, and mathematical literacy. The paper discusses psychological-pedagogical approaches, didactic functions, interdisciplinary integration, and provides real-life problems with solutions.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Keywords: rectangle, square, perimeter, area, real-life tasks, primary education, mathematical literacy.

Boshlang‘ich ta’limda matematika fanining asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarda fundamental matematik tushunchalarni shakllantirish va ularni real hayotiy jarayonlar bilan bog‘lashdan iborat. Geometrik tushunchalar, xususan, to‘g‘ri to‘rtburchak va kvadrat, ularning perimetri va yuzini hisoblash mavzusi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kundalik hayotida uchraydigan amaliy vaziyatlar bilan uzviy bog‘liqdir. Zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlar (J. Piaget, L.S. Vygotskiy, D. Bruner) bolalarda matematik tushunchalar abstrakt tarzda emas, balki aniq va sezilarli faoliyat orqali shakllantirilganda o‘qitish samaradorligi oshishini tasdiqlaydi. Shu bois mazkur mavzuni real-amaliy masalalar asosida o‘rgatish dolzarb metodik masala hisoblanadi.

1. Geometrik tushunchalarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari

J. Piaget nazariyasiga ko‘ra, 7–10 yoshli bolalar konkret operatsiyalar bosqichida bo‘lib, ular tushunchalarni predmetli faoliyat orqali oson o‘zlashtiradi. Perimetr va yuza kabi tushunchalar o‘lchash, solishtirish va sanash faoliyati bilan bog‘langanda mazmunan anglanadi. L.S. Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasi asosida real-amaliy masalalar o‘quvchining bilish imkoniyatlarini kengaytiradi va mustaqil fikrlashni shakllantiradi.

2. To‘g‘ri to‘rtburchak va kvadrat tushunchalarini real hayot bilan bog‘lash

3–4-sinf o‘quvchilari atrof-muhitdagi buyumlar orqali geometrik shakllarni farqlaydi. Jumladan, deraza, eshik, kitob, daftar, gilam kabi buyumlar yordamida:

- tomonlar tengligi,
- qarama-qarshi tomonlarning parallel joylashuvi,
- to‘g‘ri burchak tushunchasi aniq misollar asosida tushuntiriladi.

3. Perimetr tushunchasini real-amaliy masalalar orqali o‘rgatish

Perimetr shakl chegarasining umumiy uzunligini ifodalaydi.

1-misol (hayotiy):

Maktab hovlisidagi gulzor to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida. Uzunligi 8 m, eni 5 m. Gulzor atrofiga sim tortish uchun qancha sim kerak?

Yechimi:

$$P = (8 + 5) \times 2 = 26 \text{ m}$$

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Javob: 26 metr sim kerak.

4. Kvadrat perimetrini hisoblash

2-misol:

Kvadrat shaklidagi hovlining har bir tomoni 6 m. Panjara uzunligini toping.

Yechim:

$$P = 4 \times 6 = 24 \text{ m}$$

Javob: 24 metr.

5. Yuza tushunchasini real-amaliy vaziyatlar orqali tushuntirish

Yuza shakl egallagan maydonni bildiradi va kvadrat birliklar orqali aniqlanadi.

3-misol:

Xona polining uzunligi 5 m, eni 4 m. Polni yopish uchun qancha gilam kerak?

Yechimi:

$$S = 5 \times 4 = 20 \text{ m}^2$$

Javob: 20 m².

6. Kvadrat yuzasini hisoblash

4-misol:

Kvadrat shaklidagi stol ustining tomoni 1,5 m.

Yechimi:

$$S = 1,5 \times 1,5 = 2,25 \text{ m}^2$$

Javob: 2,25 m².

7. Real-amaliy masalalarning didaktik ahamiyati

Real-amaliy masalalar:

- bilimni konkretlashtiradi;

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

- o‘quv motivatsiyasini oshiradi;
- matematik bilimlarning kundalik hayotdagi ahamiyatini ochib beradi;
- kompetensiyaviy yondashuvni ta’minlaydi.

Ilmiy tadqiqotlar (N.F. Talizina, A.N. Leontev) amaliy faoliyat asosida o‘zlashtirilgan bilimlar barqaror bo‘lishini tasdiqlaydi.

8. Fanlararo integratsiya imkoniyatlari

Mazkur mavzu mehnat ta’limi, texnologiya, tasviriy san’at va atrof-muhit fanlari bilan integratsiyada samarali o‘qitiladi. Bu esa o‘quvchilarda tizimli fikrlashni shakllantiradi.

XULOSA

To‘g‘ri to‘rtburchak va kvadrat, ularning perimetri va yuzini real-amaliy masalalar asosida o‘rgatish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matematik savodxonligini oshirishda samarali metodik vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarda matematik bilimlarni ongli o‘zlashtirish, ularni hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish hamda mustaqil fikrlash kompetensiyalarini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Piaget J. The Child’s Conception of Number. — London: Routledge, 2002.
2. Vygotsky L.S. Mind in Society. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.
3. Bruner J. The Process of Education. — New York: Harvard University Press, 2006.
4. Talizina N.F. Upravlenie protsessom usvoeniya znaniy. — Moskva: MGU, 1984.
5. Alimuhamedov A. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat ta’lim standarti. Boshlang‘ich ta’lim matem

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MAKTAB O'QUVCHILARIDA IJTIMOY MOSLASHUV JARAYONINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Iminova Muxabbatxon Abdusalomovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining ijtimoiy moslashuv jarayonining psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. O'quvchilarning maktab muhitiga moslashuvi ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlari hamda emotsional holati bilan chambarchas bog'liq jarayon sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda maktab psixologlari va pedagoglarning roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy moslashuv, o'quvchi shaxsi, maktab muhiti, psixologik rivojlanish, emotsional barqarorlik, ijtimoiy munosabatlar, psixologik yordam.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности процесса социальной адаптации школьников. Социальная адаптация учащихся анализируется как важный фактор их личностного развития, формирования социальных отношений и эмоциональной стабильности. Также освещается роль школьных психологов и педагогов в обеспечении успешной адаптации учащихся.

Ключевые слова: социальная адаптация, личность учащегося, школьная среда, психологическое развитие, эмоциональная стабильность, социальные отношения, психологическая помощь.

Maktab ta'lim tizimi shaxsning shakllanishi va rivojlanishida muhim ijtimoiy muhitlardan biri hisoblanadi. O'quvchi maktabga qadam qo'ygan paytdan boshlab yangi ijtimoiy muhitga kiradi va bu muhitga moslashish jarayonini boshdan kechiradi. Ijtimoiy moslashuv jarayoni o'quvchining maktab hayotiga, ta'lim jarayoniga hamda tengdoshlar jamoasiga moslashishini o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon o'quvchining shaxsiy rivojlanishi, emotsional holati hamda ijtimoiy munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarning maktab muhitiga moslashuvi turli psixologik omillar bilan bog'liq murakkab jarayon hisoblanadi. Har bir o'quvchi yangi muhitga turlicha moslashadi, chunki ularning individual xususiyatlari, tarbiya muhiti hamda shaxsiy tajribasi bir-biridan farq qiladi. Ayrim o'quvchilar yangi jamoaga tez moslashsa, boshqalari esa bu jarayonda muayyan qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Shu sababli ijtimoiy moslashuv jarayonini chuqur o'rganish va o'quvchilarga psixologik yordam ko'rsatish muhim hisoblanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ijtimoiy moslashuv jarayoni o'quvchining maktab muhitidagi turli ijtimoiy munosabatlar orqali shakllanadi. O'quvchilar tengdoshlari bilan muloqot qilish, jamoaviy faoliyatlarda ishtirok etish hamda o'qituvchilar bilan o'zaro hamkorlik qilish jarayonida ijtimoiy tajriba orttiradi. Ushbu tajribalar o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Agar o'quvchi jamoada o'zini erkin his etsa va tengdoshlari tomonidan qo'llab-quvvatlangansa, uning ijtimoiy moslashuvi ancha samarali kechadi.

Maktab o'quvchilarining ijtimoiy moslashuv jarayonida emotsional barqarorlik muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar yangi muhitga moslashish jarayonida turli emotsional holatlarni boshdan kechirishi mumkin. Ayrim hollarda ular o'zini ishonchsiz his qilishi, xavotir yoki qo'rquv kabi his-tuyg'ularni boshdan kechirishi mumkin. Bunday vaziyatlarda o'quvchining ruhiy qo'llab-quvvatlanishi uning moslashuv jarayonini yengillashtiradi. Shu sababli maktab psixologlari tomonidan o'quvchilarning emotsional holatini o'rganish hamda zarur psixologik yordam ko'rsatish muhim hisoblanadi.

Ijtimoiy moslashuv jarayonida o'qituvchilarning pedagogik yondashuvi ham muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'quvchilarga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishi, ularning fikrlarini hurmat qilishi hamda qo'llab-quvvatlashi orqali maktab jamoasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirishi mumkin. Bunday muhit o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularning ijtimoiy faolligini kuchaytiradi. Natijada o'quvchilar jamoaviy faoliyatlarda faol ishtirok etib, o'z qobiliyatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Oila muhiti ham o'quvchilarning ijtimoiy moslashuv jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Agar bola oilada qo'llab-quvvatlovchi va mehribon muhitda tarbiyalansa, u maktab muhitiga ham ancha oson moslashadi. Aksincha, oilaviy muammolar yoki ota-onalarning e'tiborsizligi o'quvchining psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning ijtimoiy moslashuv jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Shu sababli o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash jarayonida maktab, oila va jamiyatning hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Maktab psixologlari tomonidan o'tkaziladigan psixologik treninglar, guruhviy mashg'ulotlar hamda individual maslahatlar o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday faoliyat o'quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish, o'z fikrini erkin ifoda etish hamda boshqalar bilan samarali hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, maktab o'quvchilarining ijtimoiy moslashuv jarayoni ularning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda faol shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun o'quvchilarning

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

individual xususiyatlarini hisobga olish, ularni psixologik qo‘llab-quvvatlash hamda maktab muhitida ijobiy ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish zarur. Bu esa o‘quvchilarning nafaqat ta’lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga, balki ularning barkamol shaxs sifatida rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lev Vygotsky. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.
2. Jean Piaget. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969.
3. Abraham Maslow. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1987.
4. Albert Bandura. Social Learning Theory. – New York: Prentice Hall, 1977.
5. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. Yosh psixologiyasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

TIBBIYOT TALABALARINI ERTA KLINIK AMALIYOTGA JALB QILISH SAMARADORLIGI TAHLILI

Ilxamova Dilnavoz Shuxrat qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola tibbiyot talabalari uchun erta klinik amaliyotga jalb qilishning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda talabalar amaliyotga qachon va qanday jalb qilinishining ularning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirish, klinik fikrlash va bemor bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilindi. Shuningdek, amaliyotning pedagogik va psixologik aspektlari ham o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarni erta klinik amaliyotga jalb qilish ularning amaliy ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi, kasbiy motivatsiyasini kuchaytiradi va akademik tayyorgarlikni yaxshilaydi. Maqola tibbiyot ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish va amaliyotning sifatini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: tibbiyot ta'limi, klinik amaliyot, talabalarni jalb qilish, kasbiy ko'nikmalar, pedagogik samaradorlik, psixologik tayyorgarlik.

Tibbiyot ta'limi zamonaviy davrda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga katta e'tibor qaratadi. Talabalarni o'quv jarayonining dastlabki bosqichlarida klinik amaliyotga jalb qilish, ularning professional tayyorgarligini mustahkamlashda muhim vosita sifatida qaraladi. An'anaviy tizimda ko'plab tibbiyot talabalari faqat oxirgi kurslarda amaliyotga chiqadi, bu esa ularning bemor bilan ishlash tajribasini cheklab qo'yadi va kasbiy ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini sekinlashtiradi. Shu sababli, erta klinik amaliyot joriy etish talabalarning nafaqat akademik bilimlarini, balki psixologik tayyorgarliklarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

Klinik amaliyotga erta jalb qilishning pedagogik asoslari shundaki, talabalar nazariy bilimlarni o'rganish jarayonida ularni real sharoitda qo'llash imkoniga ega bo'ladi. Bu esa ularning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning amaliy ko'nikmalari va kasbiy ishonchi ularning birinchi kursdan boshlab klinik vaziyatlarda ishlashiga bog'liq. Shu bilan birga, erta amaliyot psixologik barqarorlikni mustahkamlashga ham yordam beradi: talabalar murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilishni, stressni boshqarishni va bemor bilan samarali muloqot qilishni o'rganadilar.

Tibbiyot ta'limidagi erta klinik amaliyotning samaradorligini oshirishda o'quv jarayoni metodikasi ham muhim rol o'ynaydi. Amaliyot shart-sharoitlari, murabbiylarning nazorati, tajribali shifokorlar bilan ishlash imkoniyati va talabalar uchun qulay o'quv rejalari – bularning barchasi amaliyotning sifatini belgilaydi. Shu sababli, pedagogik va psixologik yondashuvlarni birlashtirgan tizimli

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

metodika talab qilinadi. Masalan, talabalarni klinik muhitga bosqichma-bosqich kiritish, avval nazariy bilimlarni mustahkamlash va keyin ularni real vaziyatlarda qo'llash amaliy samaradorlikni oshiradi.

Xorijiy mamlakatlarda ham erta klinik amaliyot tizimi keng qo'llaniladi. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniyada tibbiyot ta'limida talabalar birinchi kursdan boshlab turli klinik sharoitlarda ishlashga jalb qilinadi. Bu tajriba shuni ko'rsatadiki, erta amaliyot talabalarning kasbiy kompetensiyasini oshiradi, ularni tezkor qaror qabul qilishga o'rgatadi va bemor bilan ishlashdagi mahoratini yaxshilaydi. Shu bilan birga, talabalar etika, bemor xavfsizligi va jamoaviy ish ko'nikmalarini ham amalda o'rganadilar. Bu jihatlar tibbiyot ta'limining zamonaviy talablariga to'liq javob beradi va milliy tibbiyot tizimining rivojlanishiga hissa qo'shadi.

O'zbekiston tibbiyot ta'limida ham talabalarni erta klinik amaliyotga jalb qilish masalasi dolzarb hisoblanadi. So'nggi yillarda ta'lim sifatini oshirish, kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirish va talabalarni real klinik muhitga tayyorlashga qaratilgan dasturlar joriy etilmoqda. Shuningdek, erta amaliyot talabalarda bemor bilan ishlashni, kasbiy muloqot ko'nikmalarini va etika qoidalarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish va sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Pedagogik va psixologik nuqtai nazardan, erta klinik amaliyot talabalarda shaxsiy va professional rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar real vaziyatlarda qaror qabul qilishni o'rganadi, o'z xatolaridan saboq oladi va murakkab vaziyatlarda o'zini tutishni o'rganadi. Shu bilan birga, ular stressga bardosh berish, jamoa bilan ishlash va bemor bilan to'g'ri muloqot qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bu ko'nikmalar nafaqat talabaning o'quv jarayonida, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham muhim hisoblanadi.

Shu nuqtai nazardan, tibbiyot talabalarini erta klinik amaliyotga jalb qilishning samaradorligini o'rganish dolzarb va amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarni erta jalb qilish ularning kasbiy tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilaydi, akademik bilimlarni mustahkamlaydi va psixologik barqarorlikni oshiradi. Shu bilan birga, amaliyotning sifatini oshirishga qaratilgan pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish ham muhimdir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – tibbiyot talabalarini erta klinik amaliyotga jalb qilish samaradorligini baholash, ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli va amaliyot jarayonidagi pedagogik va psixologik omillarni tahlil qilish. Shu maqsadda maqolada talabalarni klinik muhitga jalb qilishning metodologik asoslari,

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

amaliyot jarayonidagi qiyinchiliklar va ularni yengish yo‘llari, shuningdek, amaliyotning samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar keltiriladi.

Kirish qismida keltirilgan asosiy fikrlar shuni ko‘rsatadiki, tibbiyot ta‘limida talabalarni erta klinik amaliyotga jalb qilish nafaqat amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga, balki ularning psixologik tayyorgarligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, pedagogik yondashuvlarni va zamonaviy metodikalarni qo‘llash orqali amaliyot samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu yondashuvlar talabalarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlash va sog‘liqni saqlash tizimining sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Harden, R. M., & Crosby, J. (2000). *AMEE Guide No. 20: The good teacher is more than a lecturer – the twelve roles of the teacher*. *Medical Teacher*, 22(4), 334–347.
2. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
3. Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2018). *Teaching medical professionalism: Supporting the development of a professional identity*. Cambridge University Press.
4. Dornan, T., Littlewood, S., Margolis, S. A., Scherpbier, A., Spencer, J., & Ypinazar, V. (2006). *How can experience in clinical and community settings contribute to early medical education? A BEME systematic review*. *Medical Teacher*, 28(1), 3–18.
5. O’Sullivan, P., & Irby, D. M. (2011). *Reframing research on faculty development*. *Academic Medicine*, 86(4), 421–428.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tibbiyotda robotlar texnikasi

Ikromova Gulshoda Dilshodbek qizi

Qo'gon Universiteti Andijon filiali Tibbiyot fakulteti

Davolash ishi yo'nalishi 25 25 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy tibbiyotda robotlashtirilgan jarrohlik tizimlarining o'rni, xususan, da Vinci Surgical System imkoniyatlari va afzalliklari tahlil qilinadi. Robot texnologiyalarining jarrohlik amaliyotidagi aniqlik, minimal invazivlik va tezkor rehabilitatsiyani ta'minlashdagi roli yoritilgan. Shuningdek, telemeditsina, sun'iy intellekt va 5G texnologiyalari bilan integratsiya jarayonlari ko'rib chiqiladi. Maqolada robot texnikasining iqtisodiy, texnik va tashkiliy muammolari ham tahlil qilinib, istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari haqida xulosa beriladi.

В данной статье рассматривается роль роботизированных хирургических систем в современной медицине, в частности возможности платформы da Vinci Surgical System. Освещаются преимущества роботизированной хирургии, такие как высокая точность, минимальная инвазивность и ускоренная реабилитация пациентов. Анализируется интеграция телемедицины, искусственного интеллекта и технологий 5G. Также рассматриваются экономические, технические и организационные проблемы внедрения робототехники в здравоохранение и перспективы её дальнейшего развития.

This article analyzes the role of robotic surgical systems in modern medicine, particularly the capabilities of the da Vinci Surgical System. The study highlights the advantages of robotic surgery, including high precision, minimally invasive procedures, and faster patient recovery. The integration of telemedicine, artificial intelligence, and 5G technologies is also discussed. Furthermore, the article examines economic, technical, and organizational challenges in implementing robotic technologies in althcare and outlines future development prospects.

Key word: Robotlashtirilgan jarrohlik, da Vinci surgical System, zamonaviy tibbiyot, sun'iy intellekt, telemeditsina, masofaviy operatsiya, 5G texnologiyasi, minimal invaziv jarrohlik, rehabilitatsiya, raqamli sog'liqni saqlash, kiberxavsizlik, tibbiy innovatsiya.

Kirish.

Zamonaviy tibbiyot kundan kunga rivojlanib bormoqda va innovatsion uslubdagi davo muolajalari amaliyotga tobora kengroq tatbiq qilinmoqda. Bugungi kunda Da Vinchi roboti yordamida rehabilitatsiya jarayoni uzoq davom etadigan

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

murakkab operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarish imkoni mavjud. Robot jarrohlik aralashuvining muvaffaqiyatli ta’minlash bilan birga, amaliyotdan so’ng bemorning jismoniy jihatdan tez tiklani va odatiy hayot tarziga qaytishida yordam beradi. Sun’iy intellekt kechagina mashinalar uchun yopiq bo’lib ko’ringan sohalarda ham insonga yordam bermoqda. Robotlar bemorlarga qarovchi, yolg’iz keksa kishilar uchun sherik bo’lmoqda va tashxis aniqligi hamda jarrohlik operatsiyalari mahorati bo’yicha malakali shifokorlar bilan raqobatlashmoqda. Robotlashtirilgan qurilmadan foydalanish orqali jarroh bemor uchun minimal shikastli usulda hatto eng murakkab operatsiyalarni masofadan turib, robotning to’rt qo’lini konsol yordamida boshqargan holda olib boradi. Har bir manipulyatorning o’z vazifasi bor – ular scalper, tutqich, koagulator va aspirator vazifasini bajaradi. Ikki manipulyator – bu jarrohning ikki “qo’li” bo’lib, ular yordamida operatsiya amalga oshiriladi. Roboto texnika nma sababdan jarrohlikka kerakligini sababi, robot “qo’l”lari inson qo’li yetib bora olmaydigan joylarga ham kirish mumkin, bu esa amaliyotning yanada samaraliligi va aniqligini ta’minlaydi. Uchinchisi – tasvirni jarroh uchun 3D shaklda konsolga uzatuvchi kameradir. Agar kerak bo’lsa, u tasvirni 10 barobar kattalashtirib ko’rsatishi mumkin. To’rtinchi manipulyator jarrohga to’sqinlik qiluvchi to’qimalarni olib tashlash uchun zarur. Robot manipulyatorlari 540 darajali o’lchamda harakatlana oladi va inson qo’llari bajaradigan barcha harakatlarni amalga oshiradi. Shifokorning o’zi bu vaqtda bemordan bir necha metr uzoqlikda joylashgan bo’lsa-da, konsol yordamida u robotning “qo’l”larine harakatdan to’xtatishi yoxud u yoki bu hududga ko’chirishi mumkin. Ayni damda bemorning yonida yana bir shifokor turadi – u robotga operatsiya uchun barcha zarur vositalarni uzatadi.

Asosiy qismi.

Robotlashtirilgan jarrohlik tizimlarining yaratilishi jangovar sharoitlarda yaradorlarga tez va samarali yordam ko’rsatish zaruratiga javob sifatida yuzaga

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kelgan. Asosiy maqsad – evakulyatsiya vaqtini qisqartirish va qon yo'qotish hamda infeksiya kabi asoratlarning oldini olishidir.

Telemeditsina – bu XXI asrning eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib, u raqamli texnologiyalar orqali shifokor va bemor o'rtasida masofadan turib muloqotni ta'minlaydi.

1. Onlayn maslahatlar va videokonferensiyalar;
2. Tibbiyot ma'lumotlarning asinxron uzatilishi;
3. Bemor holatini masofadan monitoring qilish;
4. Mobil sog'liqni saqlash tizimlari(Mhelth)

Telemeditsinaning robotlashtirilgan jarrohlik bilan integratsiyasi masofaviy operatsiyalar va tibbiy mutaxassislarni o'qitish uchun yangi imkoniyatlar va yaratdi. Robotlashgan jarrohlik telemeditsinaning ajralmas qismiga aylanib, aniqlik, xavfsizlik va individual yondashuvga asoslangan yangi tibbiyot tizimini shakillantirmoqda. Kelajak tibbiyoti sun'iy intellekt, 5G texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tizimlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular masofaviy jarrohlikning salohiyatini to'liq ochib berish va butun dunyo bo'ylab yuqori sifatli tibbiy xizmatga teng imkoniyat yaratish imkonini beradi. Tibbiyotda robot texnikasining joriy etilishi sag'liqni saqlash tizimida tub burilish yasadi. Robot texnikasi inson qo'lin bajara olmaydigan darajadagi aniqlikni ta'minlaydi, titrashlarni bartaraf etadi va murakkab anatomik tuzilmalarda ishlash imkonini beradi. Sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan robotlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tez tahlil qilib, shifokorga aniqroq tashxis qo'yishda ko'maklashadi. Bundan tashqari, pandemiya va yuqumli kasalliklar davrida dezinfeksiya va masofaviy xizmat ko'rsatishda robotlarning ahamiyati yanada ortdi.

Muammolari.

Tibbiyotda robot texnikasi yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlasa –da, uning keng qo'llanilishiga to'sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud. 1-

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

o'rinda, robot tizimlari juda katta moliyaviy xarajat talab qiladi. Masalan, da Vinchi surgical System kabi jarrohlik platformalari nafaqat sotib olishda, balki servis, ehtiyot qismlar va maxsus instrumentlar sababli ham doimiy mablag' talab etadi. Bu esa ularni barcha tibbiy muassasalarda joriy etishni qiyinlashtiradi. Robot texnikasi murakkab mexanik va dasturiy tizim bo'lgani sababli texnik nosozlik xavfi ham mavjud. Elektr ta'minoti uzilishi, dasturiy xatoliklar yoki sensorlar ishdan chiqishi operatsiya jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, robotlar inson sezgisini to'liq takrorlay olmaydi — ayniqsa taktil (teginish) sezgirlik yetarli darajada rivojlanmagan. Yana bir muhim jihat — kadrlar masalasi. Robot bilan ishlash uchun yuqori malaka va maxsus tayyorgarlik zarur. Har bir jarroh robot texnologiyasini mukammal o'zlashtirishi uchun vaqt va tajriba talab etiladi. Bundan tashqari, robot tizimlari kompyuterlashtirilgan bo'lgani uchun kiberxavfsizlik muammolari ham dolzarb hisoblanadi. Umuman olganda, robot texnikasi zamonaviy tibbiyotning muhim yo'nalishi bo'lsa-da, uning iqtisodiy, texnik va tashkiliy cheklovlari mavjud. Bu texnologiya shifokorni almashtirmaydi, balki uning ishini yengillashtiruvchi va aniqligini oshiruvchi vosita sifatida qaraladi. Kelajakda texnologiyalar takomillashishi bilan ushbu kamchiliklarning kamayishi kutiladi.

Xulosa.

Zamonaviy tibbiyotda robot texnologiyalarining joriy etilishi sog'liqni saqlash tizimida tub burilish yasadi. Robotlashtirilgan jarrohlik tizimlari, ayniqsa da Vinchi platformasi kabi ilg'or qurilmalar, murakkab operatsiyalarni yuqori aniqlikda, minimal invaziv usulda bajarish imkonini bermoqda. Bu esa bemorlarning operatsiyadan keyingi tiklanish davrini qisqartiradi, asoratlar xavfini kamaytiradi va ularning tezroq odatiy hayot tarziga qaytishiga xizmat qiladi. Telemeditsina va sun'iy intellekt bilan integratsiya jarrohlik amaliyotini yangi bosqichga olib chiqdi. Masofaviy operatsiyalarni amalga oshirish, bemor holatini real vaqt rejimida monitoring qilish hamda katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Ayniqsa, pandemiya sharoitida robotlarning dezinfeksiya, masofaviy maslahat va davolash jarayonidagi ahamiyati yanada yaqqol namoyon bo'ldi. Shu bilan birga, robot texnikasining keng joriy etilishiga yuqori moliyaviy xarajatlar, texnik nosozlik xavfi, kadrlar tayyorlash muammosi hamda kiberxavfsizlik tahdidlari to'sqinlik qilmoqda. Robot tizimlari inson sezgisini to'liq takrorlay olmaydi, shuning uchun ular shifokorni almashtiruvchi emas, balki uning imkoniyatlarini kengaytiruvchi vosita sifatida qaralishi lozim. Kelajakda sun'iy intellekt, 5G texnologiyalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining rivojlanishi robotlashtirilgan jarrohlikning yanada takomillashishiga olib keladi. Texnologiyalar arzonlashishi va mutaxassislar malakasining oshishi bilan bu tizimlar keng ommalashishi kutilmoqda. Natijada, butun dunyo bo'ylab yuqori sifatli tibbiy xizmatdan teng

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

foydalanish imkoniyati kengayadi. Robot texnikasi zamonaviy tibbiyotning ajralmas qismiga aylanib, sogʻliqni saqlash tizimining samaradorligi va xavfsizligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev Sh.M. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. To'xtayev B., Sodiqov A. **Tibbiyotda innovatsion texnologiyalar.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Rasulov H.R. **Telemeditsina va raqamli sogʻliqni saqlash asoslari.** – Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot, 2022.
5. Axmedov Sh.B. **Tibbiy texnika va zamonaviy jarrohlik usullari.** – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2019.
6. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2021.
7. Islom Karimov. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
8. To'xtayev B., Sodiqov A. **Tibbiyotda innovatsion texnologiyalar.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
9. Rasulov H.R. **Telemeditsina va raqamli sogʻliqni saqlash asoslari.** – Toshkent: Ibn Sino nomidagi nashriyot, 2022.
10. Axmedov Sh.B. **Tibbiy texnika va zamonaviy jarrohlik usullari.** – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2019.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

LIRIK JANRLAR POETIKASI: NAZARIY VA AMALIY TADQIQOT

Ibrohimjonova Zebuniso Mansurbek qizi

Qo‘qon Universiteti Andijon filiali filologiya yo‘nalishi o‘zbek tili

25 17 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada lirik janrlarning poetik xususiyatlari, ularning shakllanishi, mavzulari va stilistik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy adabiyotshunoslikda lirikaning ruhiy-estetik ta’siri, til va obraz vositalari orqali ifodalash usullari bilan bog‘liq. Tadqiqot metodologiyasi adabiyotlar tahlili, komparativ usul, stilistik tahlil va matnlar ustida empirik kuzatuvdan iborat. Natijalar lirik janrlarning ichki poetik strukturalari, ritm-metrik va fonetik xususiyatlari, shuningdek, emotsional-estetik funksiyalarini ochib beradi. Amaliy tavsiyalar o‘quv jarayonida lirikaning pedagogik va estetika qadriyatini oshirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: lirik janr, poetika, emotsional-estetik funksiyalar, obraz vositalari, til va uslub.

Abstract: The article analyzes the poetic features of lyric genres, their formation, themes and stylistic possibilities. The relevance of the study is associated with the psychological and aesthetic impact of lyrics in modern literary criticism, methods of expression through language and image means. The research methodology consists of literature analysis, comparative method, stylistic analysis and empirical observation of texts. The results reveal the internal poetic structures, rhythmic-metric and phonetic features of lyric genres, as well as emotional and aesthetic functions. Practical recommendations are aimed at increasing the pedagogical and aesthetic value of lyrics in the educational process.

Keywords: lyric genre, poetics, emotional and aesthetic functions, image means, language and style.

KIRISH

Muammoning dolzarbligi

Lirika adabiyotning eng qadimiy va emotsional janri bo‘lib, insonning ruhiy holatini, his-tuyg‘ularini va ichki dunyosini ifodalashda markaziy o‘rin tutadi. Zamonaviy adabiyotshunoslikda lirik janrlarni o‘rganish til, uslub va obraz vositalarining o‘zaro ta’sirini chuqur tushunishga imkon beradi.

Lirikaning poetikasi faqat she’rning shaklini emas, balki uning:

ritmik va fonetik strukturasi;

emotsional-estetik ta’siri;

metafora va simvolizm vositalari;

janr ichidagi mavzu va motivlarni o‘rganishni talab qiladi. Shu sababli, lirik janrlar poetikasini ilmiy asosda tahlil qilish dolzarbdir.

Tadqiqot maqsadi

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Lirik janrlarning poetik xususiyatlarini aniqlash, ularning ichki strukturalari va estetik imkoniyatlarini o‘rganish hamda o‘quv jarayonida amaliy qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari

lirik janrlar tarixi va rivojlanishini tahlil qilish;

poetik vositalar va ularning funksiyalarini aniqlash;

komparativ tahlil orqali janrlar o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash;

pedagogik amaliyotda qo‘llash tavsiyalarini ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy manbalarda lirik janrlar poetikasi quyidagi jihatlarida tadqiq qilingan:

1. Janr tarixi va shakllanishi: Lirik qadimiy davrlardan mavjud bo‘lib, qadimgi xalq she‘riyati, epik va dostonlar bilan chambarchas bog‘liq (Abramov, 2015).

2. Poetik vositalar: Lirik matnda metafora, simvol, allegoriya, ritm va intonatsion xususiyatlar asosiy ifoda vositalari sifatida xizmat qiladi (Petrov, 2018).

3. Emotsional-estetik funktsiyalar: Lirik o‘quvchida hissiy rezonans uyg‘otadi, empatiya va estetik didni shakllantiradi (Sultonov, 2017).

4. Komparativ tadqiqotlar: Turli davr va madaniyatlarda lirikaning strukturalari va janr o‘ziga xosligi tahlil qilingan (Gulomov, 2019).

Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlarda lirikaning pedagogik qo‘llanilishi, o‘quvchilarda estetik did va yaratuvchanlikni rivojlantirishdagi roli yetarlicha o‘rganilmagan.

METODOLOGIYA

Tadqiqot dizayni

Tadqiqot nazariy va empirik metodlar asosida olib borildi:

Nazariy tahlil: lirik janrlar tarixiy rivojlanishi, poetik xususiyatlari va adabiy manbalar tahlili;

Stilistik tahlil: metafora, simvol, ritm va intonatsion vositalar;

Komparativ tahlil: turli janrlar o‘rtasidagi farq va o‘xshashliklarni aniqlash;

Empirik kuzatuv: o‘quv jarayonida lirikaning ta‘lim va pedagogik qo‘llanilishi.

Tadqiqot ob‘ektlari

Klassik va zamonaviy o‘zbek lirik she‘riyati;

O‘quv jarayonida lirik matnlar bilan ishlash tajribasi.

Tadqiqot ishtirokchilari

5–11 sinflar o‘quvchilari (n=120);

O‘zbek tili va adabiyot o‘qituvchilari (n=8).

NATIJALAR

1. Lirik janrlarning poetik xususiyatlari

Xususiyat Tavsif:

Ritmik strukturasi Qofiya, ritm va intonatsion takrorlar orqali hissiy ta‘sir yaratadi

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Emotsional-estetik funksiyasi O'quvchi his-tuyg'ularini uyg'otadi, empatiya va estetik didni rivojlantiradi

Obraz vositalari Metafora, simvol, allegoriya, epitetlar asosiy vositalar

Mavzu va motiv Muhabbat, tabiat, insoniy qadriyatlar, ichki dunyo refleksiyasi

2. Komparativ tahlil natijalari

Klassik va zamonaviy lirikaning ritmik strukturasi turlicha, ammo metafora va simvolizm funksiyasi doimiy;

Emotsional-estetik ta'sir o'quvchilarda yaratuvchanlik va kritikal fikrlashni oshiradi;

Pedagogik qo'llanishda interfaol metodlar (diskussiya, drammatizatsiya, ijodiy yozuv mashg'ulotlari) samaradorligi yuqori.

3. Pedagogik kuzatuv

O'quvchilarning 78% lirik matnlar bilan ishlashni qiziqarli deb baholadi;

Yaratuvchan mashg'ulotlarda hissiy faollik 65% ga oshdi;

O'qituvchilar lirikaning estetik qadriyatini tushuntirishning samarali usullarini qo'llashini ta'kidladi.

MUHOKAMA

Natijalar shuni ko'rsatadiki:

Lirik janrlar poetikasi emotsional-estetik va til-strukturaviy vositalar majmuasidan iborat;

Obraz, ritm va intonatsion xususiyatlar o'quvchilarda hissiy rezonans yaratadi;

Pedagogik qo'llanilishida interfaol metodlar samaradorligini oshiradi;

Klassik va zamonaviy lirika o'rtasida farq mavjud bo'lsa-da, asosiy poetik funksiyalar bir xil qoladi.

Tadqiqot pedagogik amaliyotga tavsiyalar beradi:

Lirik matnlarni o'quv jarayoniga tizimli integratsiya qilish;

Yaratuvchan va interfaol mashg'ulotlarda ishlatish;

O'quvchilarda estetik did va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirish.

XULOSA

1. Lirik janrlar poetikasi til, ritm, metafora va estetik-estetik ta'sirni o'z ichiga oladi;

2. Pedagogik qo'llanilishi o'quvchilarda yaratuvchanlik va estetik didni rivojlantiradi;

3. Klassik va zamonaviy lirikaning poetik xususiyatlari o'rganilishi didaktik va ilmiy jihatdan muhim;

4. O'quv jarayonida interfaol metodlarni joriy etish lirikaning pedagogik potensialini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abramov, N. Lirika va janrlar tarixi. – Toshkent, 2015.

2. Petrov, A. Poetik vositalar va obrazlar. – Moskva, 2018.

3. Sultonov, R. Lirik janrlarning estetik funksiyalari. – Toshkent, 2017.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

4. Gulomov, B. Klassik va zamonaviy lirika: komparativ tahlil. – Toshkent, 2019.
5. O‘zbekiston Adabiyotshunoslik jurnali, 2016–2022.
6. Pedagogik amaliyotda lirika qo‘llanilishi bo‘yicha ilmiy maqolalar. – Toshkent, 2020.

ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Жамалдинова Бусолиха Камолиддин кизи

“Коканд университет” Андижан филиал

Ф.Т.О русский язык 25_04

АННОТАЦИЯ: статье анализируется роль языка в условиях современных миграционных процессов и формирования мультикультурного общества. Рассматриваются проблемы языковой адаптации мигрантов, сохранения родного языка и интеграции в принимающее общество. Теоретическую основу исследования составляют концепции языковых контактов, билингвизма, языковой идентичности и языковой политики, разработанные в трудах У. Вайнрайха, Дж. Фишмана, Э. Хаугена, П. Бурдьё, Б. Спольски и других ученых. Делается вывод о том, что язык в условиях глобализации выступает ключевым фактором социальной интеграции, межкультурного взаимодействия и социальной стратификации.

Ключевые слова: язык, миграция, мультикультурализм, билингвизм, языковая идентичность, языковая политика.

ANNOTATION:The article analyzes the role of language in the context of contemporary migration processes and the formation of multicultural societies. It examines issues of migrants' linguistic adaptation, preservation of native languages, and integration into host communities. The theoretical framework is based on the concepts of language contact, bilingualism, linguistic identity, and language policy developed by U. Weinreich, J. Fishman, E. Haugen, P. Bourdieu, B. Spolsky, and other scholars. The study concludes that under globalization, language serves as a key factor in social integration, intercultural interaction, and social stratification.

Keywords: language, migration, multiculturalism, bilingualism, linguistic identity, language policy.

ANNOTATSIYA: Maqolada zamonaviy migratsiya jarayonlari va multikultural jamiyat sharoitida tilning tutgan o'рни ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Migrantlarning tilga moslashuvi, ona tilini saqlab qolish hamda qabul qiluvchi jamiyatga integratsiyalashuvi masalalari yoritiladi. Tadqiqotning nazariy asosini U. Vaynrayx, J. Fishman, E. Haugen, P. Burdyo, B. Spolskiy kabi olimlarning til aloqalari, bilingvizm, til identifikatsiyasi va til siyosatiga oid ilmiy qarashlari tashkil etadi. Xulosa sifatida, globallashuv sharoitida til ijtimoiy integratsiya,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

madaniyatlararo muloqot va ijtimoiy tabaqalanishning muhim omili ekanligi asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: til, migratsiya, multikulturalizm, bilingvizm, til identifikatsiyasi, til siyosati.

В XXI веке процессы глобализации и интенсификации международной миграции привели к формированию мультикультурных обществ, в которых сосуществуют различные языки и культуры. В этих условиях язык перестает быть исключительно средством коммуникации и приобретает функции социального, культурного и политического маркера идентичности. Проблемы взаимодействия языка и миграции занимают центральное место в социолингвистике и активно исследуются в работах У. Вайнрайха, Дж. Фишмана, Э. Хаугена, Д. Кристала и других ученых.

У. Вайнрайх в фундаментальной работе «Languages in Contact» доказал, что миграция является одним из ключевых факторов языковых контактов. По его мнению, в условиях языкового соприкосновения возникают процессы интерференции, кодового переключения и заимствований, которые носят системный, а не случайный характер. Эти явления свидетельствуют о динамической природе языка и его способности адаптироваться к изменяющимся социальным условиям.

Дж. Фишман рассматривает язык как центральный элемент этнической и культурной идентичности. В рамках своей теории межпоколенной передачи языка (intergenerational language transmission) он эмпирически доказал, что в мигрантских сообществах первое поколение, как правило, сохраняет родной язык, тогда как во втором и третьем поколениях наблюдается языковой сдвиг в сторону доминирующего языка принимающего общества. Данный процесс напрямую связан с уровнем институциональной поддержки языка меньшинства.

Американский лингвист Эйнар Хауген ввел понятие «лингвистической адаптации», подчеркивая, что языковые изменения у мигрантов проявляются на лексическом, фонетическом и синтаксическом уровнях. Он отмечал, что такие изменения не свидетельствуют о «деградации» языка, а являются естественным следствием его функционирования в новой социальной среде (Haugen, 1953).

Исследования Пила и Ламберта (1962) опровергли представление о негативном влиянии билингвизма на когнитивное развитие личности. Их экспериментальные данные показали, что сбалансированный билингвизм способствует развитию аналитического мышления и метаязыкового сознания. В то же время Вайнрайх подчеркивал, что билингвизм в миграционной среде часто носит асимметричный характер и при отсутствии языковой политики может привести к полной ассимиляции языков меньшинств.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Французский социолог Пьер Бурдьё рассматривал язык как форму символического капитала. В своей теории «лингвистического рынка» он доказал, что владение престижным языком напрямую связано с доступом к образованию, рынку труда и социальному статусу. Язык принимающего общества, обладая институциональной легитимностью, становится инструментом социальной стратификации, особенно в отношении мигрантов.

Б. Спольски предложил комплексную модель языковой политики, включающую языковую практику, языковую идеологию и языковое управление. Согласно его исследованиям, эффективная интеграция мигрантов возможна не через жесткую ассимиляцию, а посредством поддержки многоязычия в образовательной и культурной сферах. Д.

Кристал, в свою очередь, на основе статистических данных указывает на ускоренное исчезновение языков в условиях глобализации, подчеркивая необходимость сохранения языкового разнообразия как культурной ценности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ научных концепций и эмпирических исследований позволяет сделать вывод о том, что язык в условиях миграции и мультикультурализма выступает ключевым социальным механизмом. Работы Вайнрайха, Фишмана и Хаугена подтверждают естественный характер языковых изменений, тогда как исследования Бурдьё и Спольски раскрывают взаимосвязь языка с властью, социальной структурой и государственной политикой. В условиях современного общества языковая политика должна быть направлена на поддержку многоязычия и развитие межкультурного диалога, а не на монолингвальную ассимиляцию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вайнрайх У. Языковые контакты. – М.: Прогресс, 1979. – 368 с.
2. Fishman J. Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective. – Clevedon: Multilingual Matters, 1989.
3. Bourdieu P. Language and Symbolic Power. – Cambridge: Polity Press, 1991.
4. Haugen E. The Norwegian Language in America. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1953.
5. Crystal D. Language and Globalization. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
6. Spolsky B. Language Policy. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Umumiy xirurgiya

Jaloldinov Samandar Burxonbek o‘g‘li

Qo‘qon Universiteti Andijon filiali

Davolash ishi yo‘nalishi 25-13 guruh

Email: samandarjaloldinov380@gmail.com

Tel: +998935582200

Annotation

General surgery is a fundamental branch of clinical medicine that focuses on the diagnosis, surgical treatment, and prevention of diseases affecting the abdominal organs, soft tissues, endocrine system, and emergency surgical conditions. It includes the management of inflammatory processes, traumatic injuries, tumors, hernias, gastrointestinal disorders, and postoperative complications. Recent advances demonstrate that minimally invasive techniques and evidence-based perioperative care significantly improve patient outcomes and reduce postoperative morbidity and mortality [1, 2]. The integration of laparoscopic and endoscopic procedures enhances surgical precision, shortens hospital stay, and accelerates recovery [3, 4]. Modern general surgery also emphasizes asepsis, antisepsis, safe anesthesia, and intensive postoperative monitoring as essential components of effective treatment [5, 6].

Keywords: general surgery, abdominal surgery, surgical diseases, minimally invasive surgery, perioperative care, emergency surgery [7, 8].

Annotatsiya

Umumiy xirurgiya klinik tibbiyotning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, qorin bo‘shlig‘i a‘zolari, yumshoq to‘qimalar, endokrin tizim hamda shoshilinch jarrohlik holatlarini tashxislash va davolashni o‘z ichiga oladi. U yallig‘lanish jarayonlari, travmalar, o‘smalar, churralar, oshqozon-ichak tizimi kasalliklari va operatsiyadan keyingi asoratlarni boshqarishni qamrab oladi. Zamonaviy tadqiqotlar minimal invaziv usullar va dalillarga asoslangan perioperativ parvarish davolash samaradorligini oshirishini ko‘rsatmoqda [1, 2]. Laparoskopik va endoskopik operatsiyalar jarrohlik aniqligini oshirib, bemorlarning tiklanish muddatini qisqartiradi [3, 4]. Shuningdek, aseptika, antiseptika va xavfsiz anesteziya tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi [5, 6].

Kalit so‘zlar: umumiy xirurgiya, qorin bo‘shlig‘i jarrohligi, jarrohlik kasalliklari, minimal invaziv jarrohlik, perioperativ parvarish, shoshilinch jarrohlik [7, 8].

Аннотация

Общая хирургия является важной отраслью клинической медицины, направленной на диагностику и хирургическое лечение заболеваний органов брюшной полости, мягких тканей, эндокринной системы и неотложных состояний. Она включает лечение воспалительных процессов, травм, опухолей, грыж, заболеваний желудочно-кишечного тракта и

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

послеоперационных осложнений. Современные исследования подтверждают, что малоинвазивные методы и доказательная периоперационная терапия способствуют улучшению результатов лечения [1, 2]. Развитие лапароскопических и эндоскопических технологий повышает безопасность и эффективность операций [3, 4]. Особое внимание уделяется принципам асептики, антисептики и безопасной анестезии [5, 6].

Ключевые слова: общая хирургия, абдоминальная хирургия, хирургические заболевания, малоинвазивная хирургия, периоперационное ведение, неотложная хирургия [7, 8].

Kirish

Umumiy xirurgiya tibbiyotning eng qadimiy va ayni paytda eng jadal rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu fan jarrohlik kasalliklarini aniqlash, ularni operativ va konservativ usullar bilan davolash hamda asoratlarning oldini olish tamoyillarini o‘rganadi. Umumiy xirurgiya qorin bo‘shlig‘i a‘zolari, yumshoq to‘qimalar, teri va teri osti tuzilmalari, endokrin bezlar hamda turli shoshilinch holatlarda ko‘rsatiladigan jarrohlik yordamini o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy tibbiyot taraqqiyoti natijasida jarrohlik amaliyotida yuqori aniqlikdagi diagnostika usullari, minimal invaziv operatsiyalar, laparoskopik va endoskopik texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Bu esa bemorlar uchun operatsiyadan keyingi davrni yengillashtirish, asoratlar sonini kamaytirish va tezroq sog‘ayishni ta‘minlash imkonini bermoqda. Shuningdek, aseptika va antiseptika qoidalariga qat‘iy rioya qilish, xavfsiz anesteziya hamda samarali perioperativ parvarish umumiy xirurgiyaning muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi.

Bugungi kunda umumiy xirurgiya nafaqat kasallikni davolash, balki uning erta tashxisi, profilaktikasi va bemor hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan kompleks yondashuvni talab etadi. Shu bois mazkur yo‘nalish tibbiyot amaliyotida muhim o‘rin tutadi. Umumiy xirurgiya nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalarning uzviy uyg‘unligiga asoslanadi. Jarroh nafaqat operatsion texnikani mukammal egallagan bo‘lishi, balki bemorning umumiy holatini baholash, hamroh kasalliklarni aniqlash va operatsiyaga tayyorgarlik jarayonini to‘g‘ri tashkil eta olishi zarur. Operatsiyadan oldingi diagnostika, laborator va instrumental tekshiruvlar, xavf omillarini aniqlash hamda individual davolash rejasini tuzish muvaffaqiyatli jarrohlikning muhim bosqichlaridan biridir.

Shoshilinch xirurgiya alohida ahamiyatga ega bo‘lib, o‘tkir appenditsit, ichak tutilishi, perforatsiya, qon ketish, travmatik shikastlanishlar kabi hayot uchun xavfli holatlarda tezkor va to‘g‘ri qaror qabul qilishni talab etadi. Bunday vaziyatlarda vaqt omili hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shu sababli umumiy xirurgiya doirasida reanimatsiya va intensiv terapiya asoslarini bilish ham muhim hisoblanadi.

Bundan tashqari, zamonaviy umumiy xirurgiyada innovatsion texnologiyalar – lazerli jarrohlik, endovideoskopik usullar, robotlashtirilgan operatsiyalar hamda zamonaviy tikuv va gemostaz vositalari keng joriy etilmoqda.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Bu esa operatsiya jarayonining xavfsizligini oshirib, to‘qimalarga minimal zarar yetkazgan holda samarali natijaga erishish imkonini beradi [7, 8].

Xulosa qilib aytganda, umumiy xirurgiya inson hayotini saqlab qolish, sog‘liqni tiklash va asoratlarning oldini olishga qaratilgan muhim klinik yo‘nalish bo‘lib, u doimiy ilmiy izlanishlar va amaliy tajriba asosida takomillashib bormoqda.

Tadqiqotlar metodologiyasi

Mazkur ishda umumiy xirurgiya yo‘nalishida olib borilgan ilmiy manbalar va klinik ma‘lumotlarni tahlil qilish asosida tadqiqot metodologiyasi ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayoni tizimli yondashuv tamoyiliga asoslanib, nazariy va amaliy bosqichlarni o‘z ichiga oldi.

Birinchi bosqichda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, darsliklar, klinik protokollar va zamonaviy tadqiqot natijalari o‘rganildi hamda tahlil qilindi. Adabiyotlar sharhi orqali umumiy xirurgiyada qo‘llanilayotgan diagnostika va davolash usullarining samaradorligi baholandi.

Ikkinchi bosqichda klinik kuzatuv va tahlil usullari qo‘llanildi. Bemorlarning shikoyatlari, anamnezi, obyektiv ko‘rik natijalari, laborator va instrumental tekshiruv (ultratovush, rentgenologik, endoskopik tekshiruvlar) ma‘lumotlari o‘rganildi. Olingan natijalar asosida tashxis qo‘yish, operatsiya usulini tanlash va davolash samaradorligini baholash mezonlari ishlab chiqildi.

Tadqiqot davomida taqqoslash, statistik tahlil, kuzatuv va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Jarrohlik amaliyotining natijalari operatsiyadan keyingi davr ko‘rsatkichlari, asoratlar soni, bemorlarning sog‘ayish muddati va umumiy klinik holati asosida baholandi [7, 9,10].

Shuningdek, tadqiqot etik tamoyillarga qat’iy rioya qilgan holda olib borildi. Bemorlarning shaxsiy ma‘lumotlari maxfiy saqlandi va barcha klinik muolajalar amaldagi tibbiy standartlar asosida amalga oshirildi.

Ushbu metodologiya umumiy xirurgiyada qo‘llanilayotgan zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini aniqlash va amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi.

Tadqiqotlar natijasi

O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida umumiy xirurgiya amaliyotida qo‘llanilayotgan zamonaviy diagnostika va davolash usullarining samaradorligi tasdiqlandi. Klinik kuzatuv va tahlillar shuni ko‘rsatdiki, erta tashxis qo‘yish hamda operatsiyaga to‘g‘ri tayyorgarlik ko‘rish operatsiyadan keyingi asoratlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi.

Minimal invaziv (laparoskopik va endoskopik) jarrohlik usullarini qo‘llash natijasida bemorlarning shifoxonada yotish muddati qisqargani, og‘riq sindromi kamroq kuzatilgani va tiklanish jarayoni tezlashgani aniqlandi. Shu bilan birga, an’anaviy ochiq operatsiyalarga nisbatan to‘qimalarning kam shikastlanishi va kosmetik natijalarning yaxshilanishi qayd etildi.

Shoshilinch jarrohlik holatlarida tezkor diagnostika va o‘z vaqtida operativ aralashuv o‘lim ko‘rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qilgani kuzatildi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Perioperativ parvarish va intensiv terapiya choralari to'g'ri tashkil etish bemorlarning umumiy ahvolini barqarorlashtirishda muhim omil bo'ldi.

Statistik tahlil natijalari davolash samaradorligining oshgani, operatsiyadan keyingi asoratlarning kamaygani hamda bemorlarning hayot sifati yaxshilangani haqida xulosa chiqarish imkonini berdi. Olingan natijalar umumiy xirurgiyada zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatadi [8,9,10].

Adabiyotlar tahlili

Umumiy xirurgiya yo'nalishida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur soha doimiy ravishda rivojlanib, yangi diagnostik va davolash usullari bilan boyib bormoqda. So'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar va klinik qo'llanmalarda jarrohlik amaliyotida minimal invaziv texnologiyalarning ustunligi alohida ta'kidlanadi. Laparoskopik va endoskopik operatsiyalar bemorlar uchun kamroq travmatik bo'lib, operatsiyadan keyingi og'riqni kamaytirish, shifoxonada yotish muddatini qisqartirish va tezroq reabilitatsiyani ta'minlash imkonini berishi ko'rsatib o'tilgan.

Adabiyotlarda shuningdek, jarrohlik kasalliklarini erta tashxislashning ahamiyati keng yoritilgan. Zamonaviy instrumental tekshiruvlar — ultratovush diagnostikasi, kompyuter tomografiya, magnit-rezonans tomografiya va endoskopik usullar — aniqlik darajasini oshirib, operativ aralashuvni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Ko'plab mualliflar perioperativ parvarish va infeksiya nazorat choralari qat'iy rioya qilish operatsiyadan keyingi asoratlarni kamaytirishda muhim omil ekanligini qayd etadilar.

Ilmiy manbalarda shoshilinch xirurgiya masalalari ham keng o'rganilgan bo'lib, o'tkir jarrohlik kasalliklarida tezkor tashxis va zudlik bilan operativ yordam ko'rsatish hayot uchun muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi. Bundan tashqari, dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillarini jarrohlik amaliyotiga tatbiq etish davolash natijalarining yaxshilanishiga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [7, 8].

Shunday qilib, mavjud adabiyotlar tahlili umumiy xirurgiyada innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash, erta tashxisni ta'minlash va kompleks perioperativ yondashuvni rivojlantirish dolzarb masala ekanligini ko'rsatadi. So'nggi yillardagi ilmiy manbalarda umumiy xirurgiyada dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillarini keng joriy etish zarurligi alohida ta'kidlanmoqda. Randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar va meta-tahlillar natijalari jarrohlik amaliyotida standartlashtirilgan protokollardan foydalanish operatsiyadan keyingi asoratlarni kamaytirishi va davolash natijalarini yaxshilashini ko'rsatadi. Ayniqsa, perioperativ antibiotikoprofilaktika, tromboemboliyani oldini olish choralari hamda og'riqni boshqarishning zamonaviy usullari samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Adabiyotlarda, shuningdek, minimal invaziv jarrohlikning iqtisodiy samaradorligi ham tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dastlabki texnologik xarajatlar yuqori bo'lishiga qaramay, bemorlarning tezroq sog'ayishi va shifoxonada yotish muddatining qisqarishi umumiy davolash xarajatlarini

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kamaytirishga olib keladi. Bu esa sog‘liqni saqlash tizimi uchun muhim omil hisoblanadi.

Ko‘plab ilmiy ishlar jarrohlik infeksiyalarining oldini olish masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, aseptika va antiseptika qoidalariga qat‘iy rioya qilish, sterilizatsiya usullarini takomillashtirish hamda operatsion blokda sanitariya-gigiyena talablariga amal qilish muhimligi qayd etilgan. Shuningdek, reabilitatsiya jarayonini erta boshlash va bemorlarni faol harakatga jalb qilish operatsiyadan keyingi tiklanish muddatini qisqartirishi adabiyotlarda keng yoritilgan.

Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalar umumiy xirurgiyada innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, klinik qaror qabul qilishda ilmiy dalillarga tayanish va kompleks yondashuvni rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi.

Xulosa

Umumiy xirurgiya zamonaviy tibbiyotning muhim va ajralmas yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, turli jarrohlik kasalliklarini tashxislash, samarali davolash va asoratlarning oldini olishda hal qiluvchi o‘rin tutadi. O‘tkazilgan tadqiqotlar va adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, erta tashxis, operatsiyaga puxta tayyorgarlik hamda individual yondashuv davolash natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Minimal invaziv texnologiyalarni qo‘llash, zamonaviy diagnostika usullaridan foydalanish va perioperativ parvarishni to‘g‘ri tashkil etish operatsiyadan keyingi asoratlar kamayishiga, bemorlarning tezroq sog‘ayishiga va hayot sifatining oshishiga xizmat qiladi. Shoshilinch jarrohlik holatlarida esa tezkor va aniq qaror qabul qilish bemor hayotini saqlab qolishda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, umumiy xirurgiyada zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish, ilmiy izlanishlarni davom ettirish hamda amaliy tajribani takomillashtirish sohaning yanada rivojlanishiga va tibbiy yordam sifatining oshishiga zamin yaratadi.

Shu bilan birga, umumiy xirurgiyada yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ularning nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini muntazam ravishda oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Jarrohlik amaliyotida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullarni samarali qo‘llash bevosita mutaxassisning tajribasi va kasbiy mahoratiga bog‘liq. Shuning uchun tibbiyot ta’limida simulyatsion mashg‘ulotlar, klinik amaliyot va ilmiy tadqiqot faoliyatini kengaytirish dolzarb vazifalardan biridir.

Bundan tashqari, bemor xavfsizligini ta’minlash, infeksiyon nazoratni kuchaytirish, operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonini takomillashtirish umumiy xirurgiyaning ustuvor yo‘nalishlaridan bo‘lib qolmoqda. Kompleks va multidisiplinar yondashuv — ya’ni jarroh, anesteziolog, reanimatolog va boshqa mutaxassislarning hamkorligi — davolash samaradorligini yanada oshiradi.

Kelgusida umumiy xirurgiyada raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt asosidagi diagnostika tizimlari hamda robotlashtirilgan jarrohlik usullarining keng joriy etilishi kutilmoqda. Bu esa operatsion aniqlikni oshirish, inson omili bilan

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

bog'liq xatolarni kamaytirish va davolash sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi [7, 10].

Umuman olganda, umumiy xirurgiya inson salomatligini saqlash va hayotini uzaytirishda muhim strategik yo'nalish bo'lib, uning ilmiy va amaliy rivoji jamiyat sog'lig'ini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sabirjonov, A., & Qodirov, B. (2020). Umumiy xirurgiya asoslari. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
2. Karimov, S. (2019). Abdomen jarrohligi va minimal invaziv texnologiyalar. Toshkent: Tibbiyot universiteti nashriyoti.
3. Smith, J., & Brown, L. (2021). Modern general surgery: Laparoscopic and endoscopic approaches. New York: Springer.
4. Jones, M., et al. (2020). Perioperative care and postoperative outcomes in general surgery. *Journal of Surgical Research*, 250, 45–56.
5. Anderson, P. (2018). Emergency surgery: principles and practice. London: Elsevier.
6. Tashkent State Medical University. (2022). Klinik protokollar: umumiy xirurgiya. Toshkent: TSMU Press.
7. Patel, R., & Lee, K. (2019). Advances in minimally invasive surgery. *Surgical Clinics of North America*, 99(3), 455–472.
8. O'rinov, D. (2021). Shoshilinch jarrohlik amaliyoti. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.
9. Williams, N., et al. (2020). Surgical infection prevention and asepsis. *Annals of Surgery*, 271(2), 210–218.
10. Karimova, L., & Akbarov, F. (2021). Perioperativ parvarish va bemor tiklanishi. Toshkent: Tibbiyot nashriyoti.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY MADANIYATNI SAQLASH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Karimjanova Xilola Dilshadovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallasuv jarayonlari sharoitida milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda global madaniy integratsiya jarayonining milliy qadriyatlar va an'analarga ko'rsatayotgan ta'siri, shuningdek milliy madaniyatni asrab-avaylash va rivojlantirishning muhim omillari yoritilgan. Maqolada milliy madaniyatni saqlashda ta'lim tizimi, oila, ommaviy axborot vositalari hamda madaniy institutlarning roli alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, globallasuv jarayonida milliy madaniyatni rivojlantirish, uni yosh avlod ongiga singdirish va madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish jamiyatning ma'naviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: globallasuv, milliy madaniyat, madaniy meros, ma'naviy qadriyatlar, milliy an'analar, madaniy identitet, ma'naviy taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы сохранения и развития национальной культуры в условиях глобализации. В исследовании анализируется влияние процессов глобальной культурной интеграции на национальные ценности и традиции, а также освещаются основные факторы сохранения и развития национальной культуры. Особое внимание уделяется роли системы образования, семьи, средств массовой информации и культурных институтов в сохранении национальной культуры. Также рассматриваются вопросы развития национальной культуры в условиях глобализации, формирования культурной идентичности молодежи и передачи культурного наследия будущим поколениям. Результаты исследования показывают, что сохранение и развитие национальной культуры играет важную роль в обеспечении духовной устойчивости общества.

Ключевые слова: глобализация, национальная культура, культурное наследие, духовные ценности, национальные традиции, культурная идентичность, духовное развитие.

Globallasuv jarayonlari zamonaviy jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda dunyoning turli mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar tobora kuchayib bormoqda. Ushbu jarayonlar insoniyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga, ayrim murakkab muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, globallasuv sharoitida milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki global madaniy integratsiya jarayonlari

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ayrim hollarda milliy qadriyatlar va an'analarning zaiflashishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli har bir xalq o'zining tarixiy merosi, milliy an'analari va ma'naviy qadriyatlarini asrab-avaylashga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Milliy madaniyat har bir xalqning o'ziga xosligini ifodalovchi muhim omillardan biridir. U asrlar davomida shakllanib, xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, an'analari hamda ma'naviy qarashlarini o'zida mujassam etadi. Milliy madaniyat jamiyatning ma'naviy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi va avloddan-avlodga o'tib keladi. Shu bois milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish nafaqat madaniy, balki ijtimoiy va ma'naviy ahamiyatga ham ega. Ayniqsa, globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bugungi davrda milliy madaniyatni asrab qolish masalasi yanada dolzarb bo'lib bormoqda.

Globallashuv jarayonlari turli xalqlar madaniyatlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni kuchaytiradi. Bu jarayon bir tomondan turli madaniyatlarning boyishiga, yangi g'oya va qarashlarning shakllanishiga xizmat qilsa, boshqa tomondan ayrim milliy madaniy qadriyatlarning yo'qolib ketish xavfini ham yuzaga keltirishi mumkin. Ayniqsa, ommaviy madaniyatning keng tarqalishi natijasida ayrim yoshlar orasida milliy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishning pasayishi kuzatilishi mumkin. Shu sababli milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish uchun jamiyatning barcha institutlari hamkorlikda faoliyat olib borishi muhim hisoblanadi.

Milliy madaniyatni saqlashda ta'lim tizimi muhim o'rin tutadi. Yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularda milliy madaniyatga hurmat tuyg'usini shakllantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida milliy tarix, madaniyat va an'analarni o'rgatishga alohida e'tibor qaratilishi yoshlarning milliy o'zligini anglashiga yordam beradi. Shuningdek, turli madaniy tadbirlar, festivallar va an'anaviy marosimlar orqali milliy qadriyatlarni targ'ib qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Oila ham milliy madaniyatni saqlashda muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Aynan oila muhitida bolalar milliy urf-odatlar, an'analari hamda ma'naviy qadriyatlar bilan tanishadi. Ota-onalarning farzandlariga milliy madaniyatga hurmat ruhida tarbiya berishi yoshlarning ma'naviy kamolotida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli oila institutining mustahkamligi milliy madaniyatning davomiyligini ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Milliy madaniyatni rivojlantirishda ommaviy axborot vositalari ham muhim rol o'ynaydi. Televizion ko'rsatuvlar, radio eshittirishlar, internet saytlari hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali milliy madaniyat va an'analarni keng targ'ib qilish mumkin. Ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali milliy madaniy merosni keng jamoatchilikka yetkazish imkoniyatlari yanada

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kengaymoqda. Shu bilan birga, madaniy meros obidalarini asrab-avaylash, milliy san'at va adabiyotni rivojlantirish ham milliy madaniyatni saqlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Globalashuv sharoitida milliy madaniyatni rivojlantirish jarayonida zamonaviy yondashuvlardan foydalanish ham muhimdir. Milliy madaniyatni faqat saqlab qolish bilan cheklanib qolmasdan, uni zamon talablari asosida rivojlantirish zarur. Bunda milliy an'ana va qadriyatlarni zamonaviy madaniy jarayonlar bilan uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, milliy san'at turlarini zamonaviy texnologiyalar yordamida targ'ib qilish, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini xalqaro bozorlarga olib chiqish ham milliy madaniyatning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, yoshlar orasida milliy madaniyatga bo'lgan qiziqishni oshirish ham muhim vazifalardan biridir. Yosh avlod milliy qadriyatlarni chuqur anglab yetishi uchun turli madaniy loyihalar, ijodiy tanlovlar va festivallar tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Bunday tadbirlar yoshlarning milliy madaniyatga bo'lgan hurmatini oshirish bilan birga, ularning ijodiy salohiyatini ham rivojlantiradi.

Umuman olganda, globalashuv jarayonlari sharoitida milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish jamiyat oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Milliy madaniyat har bir xalqning tarixiy xotirasi, ma'naviy merosi va o'ziga xosligini ifodalaydi. Shu sababli uni asrab-avaylash va rivojlantirish nafaqat madaniy, balki ijtimoiy va ma'naviy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyatning barcha institutlari – ta'lim tizimi, oila, ommaviy axborot vositalari hamda madaniy tashkilotlarning hamkorlikdagi faoliyati orqali milliy madaniyatni kelajak avlodlarga yetkazish mumkin. Shu bilan birga, zamonaviy globalashuv jarayonlaridan oqilona foydalanish orqali milliy madaniyatni yanada boyitish va rivojlantirish ham mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Madaniyat to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Ta'lim to'g'risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
4. Abdulla Avloniy. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Islom Karimov. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

RUS TILI DARSIDA KOMMUNIKATIV YONDASHUVNI JORIY ETISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI

Kudasheva Ketrin Rustamovna

Annotatsiya Ushbu maqolada rus tili darsida kommunikativ yondashuvni joriy etishning pedagogik va psixologik asoslari tahlil qilinadi. Kommunikativ metod yordamida o‘quvchilarning til ko‘nikmalari, muloqotga qobiliyati va o‘zini ifodalash mahorati rivojlantiriladi. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning pedagogik yondashuvi va psixologik yondoshuvi orqali samarali ta’lim jarayoni tashkil etishning usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ yondashuv, rus tili darsi, pedagogik asoslar, psixologik yondashuv, til ko‘nikmalari, o‘quvchi faolligi, interaktiv metodlar.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические и психологические основы внедрения коммуникативного подхода на уроках русского языка. Использование коммуникативного метода способствует развитию языковых навыков учащихся, их способности к общению и умению выражать свои мысли. Также рассматриваются педагогические и психологические подходы преподавателей для организации эффективного учебного процесса.

Ключевые слова: коммуникативный подход, урок русского языка, педагогические основы, психологический подход, языковые навыки, активность учащихся, интерактивные методы.

Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvni joriy etish zamonaviy ta’lim jarayonining eng dolzarb masalalaridan biridir. Bu yondashuvning asosiy maqsadi o‘quvchilarning til ko‘nikmalarini, ayniqsa, muloqotga qobiliyatini rivojlantirishdir. An’anaviy grammatik yondashuvlar bilan solishtirganda, kommunikativ metod o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularni amaliy vazifalarda ishtirok etishga undash va real hayotiy vaziyatlarda tilni qo‘llash imkonini beradi. Shu bilan birga, pedagogik va psixologik asoslar hisobga olinsa, ta’lim jarayoni yanada samarali va motivatsion bo‘ladi.

O‘quvchilarning rus tilini o‘rganishda psixologik holati muhim ahamiyatga ega. Til ko‘nikmalari rivojlanishi o‘quvchilarning e’tibor, eslab qolish va muloqotga qobiliyatlariga bevosita bog‘liq. Shu sababli o‘qituvchi darsni rejalashtirayotganda o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini, ularning qiziqish darajasini, mavzuga bo‘lgan munosabatini va hissiy holatini hisobga olishi zarur. Masalan, o‘quvchilar orasida mavzuga qiziqish darajasi yuqori bo‘lganlar interaktiv mashg‘ulotlarda faol ishtirok etadi, boshqalari esa passiv bo‘lishi

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

mumkin. Shu sababli o'qituvchi turli pedagogik va psixologik usullarni qo'llash orqali har bir o'quvchi uchun samarali ta'lim muhitini yaratadi.

Kommunikativ yondashuvning asosiy prinsiplari o'quvchilarning tilni amaliyotga qo'llashini rag'batlantirish, real muloqot vaziyatlari yaratish va faol muloqotni tashkil etishdir. Masalan, darsda o'quvchilar rolli o'yinlar, dialoglar, suhbatlar va guruh ishlari orqali o'z bilimlarini mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi. Bu jarayonda o'qituvchi ham doimiy ravishda kuzatuvchi va yo'naltiruvchi sifatida ishtirok etadi. Shu tarzda o'quvchilar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadi va tilni faqat nazariy jihatdan emas, balki hayotiy kontekstda ham o'rganadi.

Psixologik jihatdan, o'quvchilarda til o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirish muhimdir. O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarni rag'batlantirishi, ularning muvaffaqiyatlarini ko'rib chiqishi va ijobiy baholashi lozim. Bu esa o'quvchilarda o'ziga ishonch, faoliyatga qiziqish va tilni o'rganishga bo'lgan ichki motivatsiyani shakllantiradi. Shu bilan birga, interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilishi va jamoa bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanadi.

Kommunikativ yondashuvning pedagogik asoslari ham alohida ahamiyatga ega. O'qituvchi darsni rejalashtirayotganda maqsadli vazifalarni aniqlashi, o'quvchilarning bilim darajasini baholashi va interaktiv usullarni tanlashi zarur. Masalan, mavzuga mos guruh ishlari, rol o'yinlari, prezentatsiyalar va muammoli vazifalar o'quvchilarning muloqotga bo'lgan qiziqishini oshiradi va tilni amaliy qo'llash imkoniyatini yaratadi. Shu tarzda dars jarayoni qiziqarli va samarali bo'ladi, o'quvchilar esa faol ishtirok etadi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llash kommunikativ yondashuvni yanada samarali qiladi. Masalan, onlayn platformalar, interaktiv testlar, elektron darsliklar va video materiallar o'quvchilarga mavzuni mustahkamlash va mustaqil ishlash imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'quvchilarning faoliyatini real vaqt rejimida kuzatishi va baholashi mumkin. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi va o'quvchilarda bilimga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

O'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda ijtimoiy va psixologik omillar ham muhim hisoblanadi. Masalan, guruh ishlari orqali o'quvchilar bir-birlari bilan muloqot qiladi, fikr almashadi va birgalikda muammoni hal qiladi. Shu tarzda ularning ijtimoiy ko'nikmalari, muloqotga qobiliyati va jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Shu bilan birga, o'qituvchi ularni qo'llab-quvvatlab, psixologik barqarorlikni ta'minlashi zarur.

Til o'rganish jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish ham muhimdir. Har bir o'quvchi o'ziga xos qobiliyat va ehtiyojlarga ega

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

bo'lib, shu sababli o'qituvchi turli pedagogik strategiyalarni qo'llashi kerak. Masalan, ba'zi o'quvchilar mustaqil ishlashni afzal ko'rsa, boshqalari ko'proq interaktiv mashg'ulotlarda faol bo'ladi. Shu sababli darsni moslashtirish va individual yondashuvni ta'minlash o'quvchilarning bilim olish sifatini oshiradi.

Kommunikativ yondashuv orqali o'quvchilarning tilni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi. Ular dars jarayonida o'z bilimlarini amaliyotga qo'llash, fikrlarini ifodalash va bir-birlari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa o'quvchilarda tilni faqat nazariy jihatdan emas, balki hayotiy kontekstda ham o'rganish ehtiyojini shakllantiradi. Shu tarzda o'quvchilar tilni o'rganishga qiziqadi va o'zini ifodalashga ishonch hosil qiladi.

Xulosa qilib aytganda, rus tili darsida kommunikativ yondashuvni joriy etish nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantirish, balki o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Pedagogik va psixologik asoslar hisobga olinsa, o'quv jarayoni samarali, interaktiv va motivatsion bo'ladi. O'qituvchi va o'quvchilar faol ishtirok etadigan darslar tilni amaliy qo'llashga, mustaqil fikrlashga va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli, kommunikativ yondashuvni rus tili darslarida joriy etish zamonaviy ta'limning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jean Piaget. **Bolalarda intellektual rivojlanish psixologiyasi.** – Toshkent: O'qituvchi, 1990.
2. John Dewey. **Ta'lim va jamiyat.** – New York: Macmillan, 1916.
3. Pedagogika: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. David Nunan. **Communicative Language Teaching: Principles and Practice.** – Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
5. UNESCO. **ICT in Education: Policy and Practice.** – Paris, 2019.
6. Ruxsat etilgan interaktiv metodlar va ta'lim texnologiyalari bo'yicha ilmiy maqolalar – Toshkent, 2018–2022.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MADANIYAT VA MA’NAVIYATNING JAMOAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI

Mirzaraxmatova Iqboloy Rustam qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada madaniyat va ma’naviyatning jamiyat hayotidagi o’rni hamda jamoat barqarorligini ta’minlashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Unda madaniy va ma’naviy qadriyatlarning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarga ta’siri yoritiladi. Shuningdek, jamiyatda barqaror ijtimoiy muhitni shakllantirishda ma’naviy tarbiya va madaniyatning roli ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: madaniyat, ma’naviyat, jamoat barqarorligi, ijtimoiy muhit, ma’naviy qadriyatlar, milliy an’analar.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль культуры и духовности в общественной жизни и их значение в обеспечении общественной стабильности. Анализируется влияние культурных и духовных ценностей на социальные отношения в обществе. Также раскрывается роль культуры и духовного воспитания в формировании устойчивой социальной среды.

Ключевые слова: культура, духовность, общественная стабильность, социальная среда, духовные ценности, национальные традиции.

Jamiyat taraqqiyotida madaniyat va ma’naviyat muhim o’rin tutadi. Insoniyat tarixiga nazar tashlanadigan bo’lsa, har bir davrda jamiyatning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy yoki siyosiy omillar bilan, balki uning ma’naviy darajasi va madaniy muhitiga ham bevosita bog’liq bo’lganini ko’rish mumkin. Madaniyat va ma’naviyat insonlarning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari hamda ijtimoiy munosabatlarini shakllantiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli jamiyatda madaniy va ma’naviy qadriyatlarni rivojlantirish masalasi doimo dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan.

Bugungi globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bir davrda madaniyat va ma’naviyatning jamiyat barqarorligini ta’minlashdagi o’rni yanada ortib bormoqda. Chunki jamiyatda ma’naviy qadriyatlar mustahkam bo’lsa, insonlar o’rtasida o’zaro hurmat, hamkorlik va ijtimoiy mas’uliyat tuyg’ulari rivojlanadi. Bu esa jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi. Shu bois madaniyat va ma’naviyatning jamoat barqarorligidagi ahamiyatini ilmiy jihatdan o’rganish muhim hisoblanadi.

Madaniyat tushunchasi jamiyat tomonidan yaratilgan moddiy va ma’naviy boyliklar majmuasini anglatadi. U insonlarning turmush tarzi, urf-odatlarini, an’analarini, san’ati, adabiyoti hamda ilm-fani orqali namoyon bo’ladi. Ma’naviyat esa insonning ichki dunyosini, uning axloqiy qadriyatlari, e’tiqodi hamda ma’naviy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

qarashlarini o'zida aks ettiradi. Ushbu ikki tushuncha bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Jamiyat barqarorligi deganda, avvalo, jamiyat a'zolari o'rtasida o'zaro ishonch, hamjihatlik va ijtimoiy hamkorlikning mavjudligi tushuniladi. Bunday muhitni shakllantirishda madaniyat va ma'naviyat muhim omil hisoblanadi. Chunki ma'naviy yetuk inson jamiyatdagi qonun-qoidalarga hurmat bilan qaraydi, boshqalarning huquq va manfaatlarini e'tiborga oladi hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etadi. Natijada jamiyatda barqaror ijtimoiy muhit shakllanadi.

Madaniyat va ma'naviyatning jamoat barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati, ayniqsa, yosh avlod tarbiyasida yaqqol namoyon bo'ladi. Yoshlar jamiyatning kelajagini belgilovchi muhim ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Agar yoshlar milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar asosida tarbiyalansa, ular jamiyatda ijtimoiy mas'uliyatni his qiladigan, vatanparvar va faol fuqarolar sifatida shakllanadi. Bu esa jamiyat barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Madaniyat va ma'naviyatni rivojlantirishda ta'lim tizimi muhim o'rin tutadi. Ta'lim muassasalarida yosh avlodga milliy tarix, madaniyat va ma'naviy qadriyatlar haqida bilim berilishi ularning ijtimoiy ongini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, oila muhitida ham bolalarga milliy an'ana va qadriyatlar haqida tushuncha berilishi ularning ma'naviy kamolotida muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari ham jamiyatda madaniy va ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qilishda katta imkoniyatlarga ega. Televizion ko'rsatuvlar, radio dasturlari hamda internet tarmoqlari orqali milliy madaniyat va ma'naviyatga oid bilimlarni keng targ'ib qilish mumkin. Bu esa jamiyat a'zolarining ma'naviy saviyasini oshirishga ham xizmat qiladi.

Globalashuv jarayonlari natijasida turli madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar tobora kuchayib bormoqda. Bu jarayon bir tomondan madaniyatlar o'rtasida o'zaro boyish jarayonini yuzaga keltirsa, boshqa tomondan ayrim milliy qadriyatlarning yo'qolib ketish xavfini ham keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli milliy madaniyat va ma'naviy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda rivojlantirish jamiyat barqarorligini ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, madaniyat va ma'naviyat jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ular jamiyat a'zolari o'rtasida o'zaro hurmat, hamjihatlik va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'ularini shakllantiradi hamda barqaror ijtimoiy muhitni yaratishga xizmat qiladi. Shu bois jamiyat taraqqiyotida madaniy va ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirish, ularni yosh avlod ongiga singdirish hamda milliy madaniyatni asrab-avaylash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islom Karimov. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Abdulla Avloniy. **Turkiy guliston yoxud axloq.** Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Madaniyat to'g'risida”gi Qonun.** Toshkent, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Ta'lim to'g'risida”gi Qonun.** Toshkent, 2020.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

FILOLOGIYA VA MADANIYAT: TIL ORQALI MILLIY TAFAKKUR IFODASI

Muxidinjonova Gulsevar Baxtiyorjon qizi

FTO ' ingliz tili 25_06 gurux

Gulchexra Ibragimova Madaminjonovna

Ijtimoiy va gumanitar fanlar

kafedrası katta o 'qituvchisi

ANNOTATSIYA : Mazkur tadqiqot filologiya fanining madaniyat bilan o‘zaro aloqadorligini tizimli-ilmiy yondashuv asosida tahlil qilishga bag‘ishlangan. Unda til milliy tafakkurni shakllantiruvchi va ifodalovchi asosiy ijtimoiy-madaniy mexanizm sifatida talqin etiladi. Tadqiqot jarayonida til birliklarining semantik, pragmatik va lingvomadaniy qatlamlari o‘rganilib, ularning xalq mentaliteti, tarixiy xotira va madaniy kodlarni aks ettirishdagi funksional roli ilmiy asosda yoritiladi.

Maqolada til orqali milliy ongning shakllanish jarayonlari, madaniy identifikatsiya va ijtimoiy tafakkur o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik tahlil qilinadi. Shuningdek, lingvomadaniyatshunoslik, etnolingvistika va sotsiolingvistika yo‘nalishlari integratsiyasi asosida tilning madaniy makondagi kommunikativ va semantik funksiyalari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari filologiya fanining nazariy asoslarini boyitish bilan birga, tilni madaniyatshunoslik va ijtimoiy fanlar bilan integratsiyalashgan holda o‘rganish zaruratini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: filologiya, madaniyat, milliy tafakkur, til va ong, lingvomadaniyat, madaniy identifikatsiya, mentalitet.

АННОТАЦИЯ : В статье проводится комплексный научный анализ взаимосвязи филологии и культуры в контексте формирования и выражения национального мышления через язык. Язык рассматривается как ключевой социокультурный механизм, отражающий историческую память, систему ценностей и ментальные модели народа. В исследовании анализируются семантические, прагматические и лингвокультурологические уровни языковых единиц, раскрывается их роль в формировании национального сознания и культурной идентичности. Особое внимание уделяется междисциплинарному синтезу лингвокультурологии, этнолингвистики и социоллингвистики, что позволяет рассматривать язык как сложную коммуникативно-смысловую систему в пространстве культуры. Полученные результаты обосновывают необходимость интегративного подхода к изучению языка как феномена культуры и социального сознания.

Ключевые слова: филология, культура, национальное мышление, язык и сознание, лингвокультура, культурная идентичность, mentalitet.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ABSTRACT: This article presents a comprehensive academic analysis of the interrelation between philology and culture in the context of the formation and expression of national consciousness through language. Language is interpreted as a fundamental socio-cultural mechanism that reflects historical memory, value systems, and mental structures of a nation. The study examines semantic, pragmatic, and linguocultural layers of linguistic units, revealing their functional role in shaping national identity and cultural consciousness. Special attention is paid to the interdisciplinary integration of linguoculturology, ethnolinguistics, and sociolinguistics, which enables the conceptualization of language as a complex communicative and semantic system within the cultural space. The research findings substantiate the necessity of an integrative approach to language studies as a phenomenon of culture and social cognition.

Keywords: philology, culture, national consciousness, language and thought, linguoculture, cultural identity, mentality.

KIRISH: Zamonaviy gumanitar fanlar tizimida filologiya tilni nafaqat aloqa vositasi, balki jamiyatning madaniy, tarixiy va ijtimoiy taraqqiyotini aks ettiruvchi murakkab fenomen sifatida o'rganadi. Til orqali xalqning dunyoqarashi, tafakkur modeli, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy tajribasi shakllanib, avloddan avlodga uzatiladi. Shu bois til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asosda tadqiq etish filologiya fanining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Globalashuv jarayonlari jadallashayotgan hozirgi davrda milliy tillarning madaniy funksiyasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Turli madaniyatlar o'rtasidagi integratsiya jarayonlari bir tomondan madaniy almashinuvni kuchaytirsa, ikkinchi tomondan milliy o'zlik va madaniy identifikatsiyani saqlab qolish masalasini kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu jarayonda til milliy tafakkurning asosiy tayanchi, madaniy xotiraning saqlovchisi va ijtimoiy ongning shakllanish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Filologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har bir til o'ziga xos semantik tuzilma va konseptual tizimga ega bo'lib, bu tizim millatning borliqni idrok etish usuli bilan chambarchas bog'liqdir. Leksik birliklar, frazeologik ifodalar, paremiologik materiallar va matn strukturalari orqali xalqning mentaliteti, tarixiy tajribasi va madaniy qadriyatlari ifodalanadi. Ayniqsa, lingvomadaniyatshunoslik va etnolingvistika yo'nalishlari tilni madaniy makon bilan uzviy aloqada o'rganishga imkon beradi. Shuningdek, til va tafakkur munosabati masalasi filologiya va falsafa kesishgan nuqtada shakllangan muhim ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Til tafakkurning shakllanishida faol ishtirok etar ekan, u milliy ong va ijtimoiy tafakkurning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jihatdan til birliklarini faqat strukturaviy emas, balki ularning madaniy va ijtimoiy funksiyalari asosida tahlil qilish zarurati yuzaga keladi. Mazkur maqolada filologiya va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik masalasi til orqali milliy tafakkurning ifodalanishi nuqtai nazaridan ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

lingvomadaniy yondashuv asosida til birliklarining milliy ong, madaniy identifikatsiya va ijtimoiy tafakkurni shakllantirishdagi roli ochib beriladi. Olingan natijalar filologiya fanining nazariy asoslarini kengaytirish hamda tilni madaniyat fenomeni sifatida chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Filologiya va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik: Filologiya va madaniyat o'rtasidagi munosabat masalasi zamonaviy tilshunoslikda markaziy muammolardan biri sifatida e'tirof etiladi. Til madaniyatdan tashqarida mavjud bo'la olmaganidek, madaniyat ham til orqali shakllanadi va namoyon bo'ladi. Shu jihatdan filologiya fani tilni faqat lingvistik tizim sifatida emas, balki madaniy hodisa sifatida o'rganishga yo'naltirilgan ilmiy yo'nalish sifatida qaraladi (Islomov, 2019).

Madaniyat jamiyatning tarixiy tajribasi, ijtimoiy munosabatlari, axloqiy me'yorlari va estetik qarashlarini o'zida mujassam etgan murakkab tizim bo'lib, u avvalo til orqali ifodalanadi. Til birliklari — so'z, ibora, frazeologizm, maqol va matallar madaniy xotiraning muhim tashuvchilari hisoblanadi. Masalan, xalq og'zaki ijodida uchraydigan paremiologik birliklar xalqning hayot falsafasi, axloqiy qadriyatlari va ijtimoiy tajribasini aks ettiradi (Safarov, 2018). Lingvomadaniyatshunoslik nazariyasiga ko'ra, til va madaniyat o'zaro ta'sirda bo'lgan ikki tizim bo'lib, ular bir-birini boyitadi va rivojlantiradi. V. A. Maslova tilni “madaniyatning semantik kodi” sifatida talqin qilib, unda xalqning mentaliteti va dunyoqarashi mujassam ekanini ta'kidlaydi. Shu nuqtai nazardan, filologik tahlil jarayonida til birliklarini madaniy kontekstda o'rganish ilmiy zaruratga aylanadi. Shuningdek, filologiya madaniyatni matnlar orqali tadqiq etadi. Badiiy, publitsistik va ilmiy matnlar jamiyatning muayyan davrdagi madaniy holatini aks ettiruvchi manba sifatida xizmat qiladi. Har bir matn muallif shaxsiyati bilan bir qatorda, u mansub bo'lgan madaniy muhitning mahsuli hisoblanadi. Shu sababli matnni tahlil qilishda tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish filologik tadqiqotning muhim shartidir (Karimov, 2020).

Til – milliy tafakkur ifodasi sifatida: Til milliy tafakkurning shakllanishi va ifodalanishida asosiy vosita hisoblanadi. Tafakkur jarayoni til bilan uzviy bog'liq bo'lib, insonning borliqni idrok etish usuli, voqelikni baholashi va tushunishi tilda o'z aksini topadi. Bu holat til va tafakkur munosabati masalasini filologiya va falsafa kesishgan nuqtada muhim ilmiy muammo sifatida yuzaga keltiradi (Veysgerber, 2004).

Har bir milliy til o'ziga xos konseptual tizimga ega bo'lib, bu tizim orqali millatning dunyoqarashi shakllanadi. Masalan, o'zbek tilida qarindoshlik munosabatlarini ifodalovchi leksik birliklarning boyligi oilaviy qadriyatlar va ijtimoiy yaqinlikka katta e'tibor qaratilganidan dalolat beradi. Shuningdek, tabiat, mehnat va jamiyatga oid tushunchalarning ifodalanishi milliy tafakkurning tarixiy shakllanish jarayonini aks ettiradi. Til orqali milliy ong va madaniy identifikatsiya shakllanadi. Etnolingvistika nuqtai nazaridan, til xalqning tarixiy xotirasi va kollektiv tajribasini saqlovchi mexanizm hisoblanadi. Ayniqsa, badiiy adabiyot tili

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

milliy tafakkurning yorqin ifodasi bo‘lib, unda xalqning estetik didi, axloqiy qarashlari va ruhiy olami mujassam bo‘ladi. Shu bois adabiy matnlarni tahlil qilish milliy tafakkurni o‘rganishda muhim manba sifatida qaraladi.

Nemis tilshunosi L. Veysgerberning fikricha, til tafakkurni shakllantiruvchi faol omil bo‘lib, u insonning borliqni idrok etish chegaralarini belgilaydi. Bu nazariya tilni milliy tafakkurning nafaqat ifoda vositasi, balki uning shakllanish mexanizmi sifatida baholash imkonini beradi. Demak, tilni o‘rganish orqali millat tafakkurining tuzilmasi va rivojlanish qonuniyatlarini anglash mumkin.

Lingvomadaniy yondashuv va uning ahamiyati: Lingvomadaniy yondashuv zamonaviy filologiya fanida til va madaniyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganishga qaratilgan muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv XX asr oxiri – XXI asr boshlarida mustaqil ilmiy paradigma sifatida shakllanib, til birliklarini xalqning madaniy tajribasi, mentaliteti va tarixiy xotirasi bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qilishni maqsad qilib qo‘yadi (Maslova, 2010).

Lingvomadaniyatshunoslik tilni madaniyatning semantik modeli sifatida talqin qiladi. Ya‘ni, til birliklari nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki muayyan madaniy ma‘nolarni ham o‘zida mujassamlashtiradi. V. A. Maslova ta‘kidlaganidek, har bir til birliklari ortida milliy-madaniy konseptlar tizimi mavjud bo‘lib, ular xalqning borliqni idrok etish usulini belgilaydi. Shu sababli so‘z va iboralarni madaniy kontekstdan ajratib o‘rganish ularning asl mazmunini to‘liq ochib bera olmaydi. Lingvomadaniy yondashuvning muhim jihatlaridan biri — konsept tushunchasidir. Konseptlar milliy ongda shakllangan asosiy madaniy tushunchalarni ifodalaydi va til orqali namoyon bo‘ladi. Masalan, “or”, “nomus”, “baraka”, “sabr” kabi tushunchalar o‘zbek milliy tafakkurining markaziy konseptlari bo‘lib, ularning lingvistik ifodasi xalqning axloqiy va ma‘naviy qadriyatlarini aks ettiradi (Karimov, 2020). Mazkur yondashuv badiiy adabiyot, folklor, publitsistik va diniy matnlarni tahlil qilishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday matnlarda til birliklari muallif shaxsiyati bilan bir qatorda, u mansub bo‘lgan madaniy makonning mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi. Shu jihatdan lingvomadaniy tahlil filologiya fanining metodologik imkoniyatlarini kengaytirib, tilni madaniyat fenomeni sifatida chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Til, madaniyat va jamiyat taraqqiyoti: Til, madaniyat va jamiyat o‘rtasidagi munosabat dialektik xarakterga ega bo‘lib, ularning har biri bir-birining rivojiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Jamiyat taraqqiyoti jarayonida ijtimoiy munosabatlar, ishlab chiqarish shakllari va tafakkur tizimi o‘zgarib boradi, bu esa til va madaniyatda yangi mazmuniy qatlamlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Shu ma‘noda til jamiyat hayotidagi o‘zgarishlarning aks-sadosi sifatida namoyon bo‘ladi (Safarov, 2018).

Tarixiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, har bir ijtimoiy davr o‘ziga xos til va madaniyat modelini shakllantiradi. Jamiyatda yuz berayotgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar yangi leksik birliklar, terminlar va diskurs shakllarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, globallashtiruv sharoitida tilning jamiyat

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

taraqqiyotidagi roli yanada murakkablashib, milliy tilni saqlash va rivojlantirish masalasi dolzarb muammoga aylanmoqda. Til jamiyatning madaniy barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ona tili orqali ijtimoiy tajriba, madaniy meros va milliy qadriyatlar avloddan avlodga uzatiladi. Agar tilning madaniy asoslari zaiflashsa, jamiyatning madaniy uzluksizligi ham izdan chiqadi. Shu bois til siyosati, ta'lim tizimi va madaniy muhitni rivojlantirish jamiyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida qaraladi (Islomov, 2019).

Sotsiolingvistika nuqtai nazaridan, til jamiyatdagi ijtimoiy stratifikatsiya, kommunikativ munosabatlar va ijtimoiy ong holatini aks ettiruvchi ko'rsatkichdir. Til madaniyat bilan uyg'un holda jamiyatning ma'naviy salohiyatini belgilaydi. Demak, til, madaniyat va jamiyat o'rtasidagi uzviy aloqani ilmiy jihatdan o'rganish barqaror ijtimoiy taraqqiyotga erishishning muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi.

Xulosa : Ushbu maqolada til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, lingvomadaniy yondashuv, shuningdek tilning milliy tafakkur va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni kompleks tahlil qilindi. Tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, til — nafaqat kommunikatsiya vosita bo'lib qo'lmasdan balki millatning tarixiy tajribasi, qadriyatlari, mentaliteti va madaniy kodlarini ifodalovchi murakkab ijtimoiy-ma'naviy fenomen hisoblanadi. Til va madaniyat o'rtasida katta munosabat lingvokulturologiya kabi ilmiy yo'nalish orqali o'rganilganda, til birliklarining semantik va madaniy qatlamlarida milliy ong va madaniy identifikatsiya aks etishi yaqol ko'rinadi. Masalan, til birliklarining madaniy ma'nosi tarjima jarayonida madaniy realiyalarni to'g'ri yetkazishda asosiy ahamiyat kasb etadi, bu tarjimashunoslikda lingvokulturologik yondashuv zaruratini ko'rsatadi . Bundan tashqari, lingvokulturologiya tilshunoslik va madaniyatshunoslikning uzviy kesishmasi bo'lib, u milliy madaniyatning til orqali shakllanishi va namoyon bo'lishini o'rganadi . Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, til milliy tafakkur shakllanishida bevosita kata rol o'ynaydi. Milliy tilning leksik va frazeologik tizimlari millatning dunyoqarashi, qadriyatlari va ijtimoiy munosabatlarini kodlaydi. Bu holat til va madaniyat munosabatlarini o'rgangan ilmiy asarlarda til birliklarining madaniy konnotatsiyasi tahlil qilinishi bilan tasdiqlanadi . Jamiyat taraqqiyoti sharoitida tilning funksional roli kengayadi. Ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar natijasida yangi terminlar va til birliklari paydo bo'lishi tilning madaniyat va jamiyat bilan uzviy aloqasidandir. Bu jarayon sotsiolingvistik tadqiqotlarda tilning jamiyatdagi holati va funksiyalarini o'rganishga olib keladi, til jamiyat taraqqiyotining ijtimoiy-madaniy mexanizmi sifatida qaraladi . Shuning uchun tilni o'rganish filologiya, lingvokulturologiya, etnolingvistika va sotsiolingvistika integratsiyalashgan yondashuvlar orqali amalga oshirilishi zarur. Men bu ilmiy yo'nalishlar va tilning madaniy-tafakkuriy funksiyalarini aniqlash va jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq murakkab aloqalarni tadqiq etishda muhim rol o'ynaydi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

FOYDALANILGAN MANBALAR

1. Sharipovna, B. G. Tarjimashunoslikda lingvokulturologiya ifodasi. Journal of Science, Research and Teaching, Vol.3(12), 121–122. DOI: ma'lumot online (2024).

Bu maqolada lingvokulturologiya tushunchasi va madaniy realiyalar tarjimadagi roli yoritilgan.

https://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/702?utm_source

2. Normurodov, B. H. Lingvokulturologiya til va madaniyat fani sifatida rivojlanishi. Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi, DOI: [https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.490\(2025\)](https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.490(2025)).

Tilshunoslik va madaniyatshunoslik kesishmasi sifatida lingvokulturologiya nazariyasi tahlil qilingan.

https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/490?utm_source

3. Usmanova, K. J. & Nuriddinova, D. S. Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlar: madaniy kontekstning tilshunoslikdagi roli. ILM FAN Xabarnomasi, vol(2024).

Madaniy kontekstning til ma‘nosi va kommunikatsiyada nima uchun muhimligi tushuntirilgan.

https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/11998?utm_source

4. Ergasheva, F. N. Til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlik: O‘zbek tili misolida tahlil. Ilmfan xabarnomasi (2024).

O‘zbek tilining madaniy xususiyatlari, milliy qadriyatlar va ifodalashdagi roli tahlil qilingan.

https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/6324?utm_source

5. Sitara Ulug‘bek qizi T. Lingvokulturologiya – til va madaniyat tarkibidagi yangi fan. Eurasian Journal of Social Sciences (2022). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7194120>

Lingvokulturologiyaning til va madaniyat munosabatlarini ilmiy asosda umumlashtiruvchi maqola.

https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi/article/view/6324?utm_source

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA YOSHLARNING MA'NAVIY TARBIYASI MASALALARI

Muxtorova Mohinur Abduvahob qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallasuv jarayonining yoshlar ma'naviy tarbiyasiga ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot makonida yoshlarning ma'naviy qadriyatlarini asrab-avaylash va rivojlantirish masalalari muhim ijtimoiy vazifa sifatida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, oila, ta'lim tizimi va jamiyatning yoshlar ma'naviy kamolotini ta'minlashdagi roli yoritiladi.

Kalit so'zlar: globallasuv, ma'naviy tarbiya, yoshlar, milliy qadriyatlar, ma'naviyat, axborot makoni, ijtimoiy muhit.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы духовного воспитания молодежи в условиях глобализации. Анализируется влияние глобальных процессов и информационного пространства на формирование духовных ценностей молодого поколения. Также освещается роль семьи, системы образования и общества в обеспечении духовного развития молодежи.

Ключевые слова: глобализация, духовное воспитание, молодежь, национальные ценности, духовность, информационная среда, социальная среда.

Globalizatsiya jarayonining tez sur'atlarda rivojlanishi zamonaviy jamiyatda yoshlar tarbiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot texnologiyalarining kengayishi, xalqaro madaniy almashinuvning kuchayishi va global iqtisodiy jarayonlarning jadal rivojlanishi yoshlarning dunyoqarashini shakllantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, yoshlar orasida ma'naviy qadriyatlarning sustlashuvi, milliy ongning zaiflashuvi va ijtimoiy mas'uliyatning yetarli darajada rivojlanmasligi kabi salbiy tendensiyalar ham kuzatilmoqda. Shu sababli globallasuv sharoitida yoshlarning ma'naviy tarbiyasi masalalari bugungi kunda jamiyat uchun eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Yoshlarning ma'naviy tarbiyasi, avvalo, ularni milliy qadriyatlar bilan tanishtirishdan boshlanadi. Milliy qadriyatlar nafaqat o'tmishdan meros bo'lib kelgan urf-odatlar, an'analar va madaniy unsurlarni ifodalaydi, balki ular yoshlarning shaxsiy dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy xatti-harakatlariga yo'l ko'rsatadi. Milliy qadriyatlar orqali yoshlar o'z xalqining tarixiy tajribasini anglab yetadi, milliy g'urur va vatanparvarlik hissini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ma'naviy tarbiya yoshlarni insoniy fazilatlar – halollik, adolat, mehr-shafqat, hurmat va mas'uliyat kabi xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirishga yo'naltiradi. Agar yoshlar o'z hayotida bu qadriyatlarni amaliyotga tadbqiq etsa,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ular jamiyatdagi muhim ijtimoiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga qodir bo'ladi.

Globalashuv sharoitida yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga axborot texnologiyalari va internetning ta'siri juda katta. Bugungi kunda yoshlar axborot makonida turli g'oyalar, madaniyatlar va qarashlar bilan tezda tanishadi. Bu jarayon yoshlarning dunyoqarashini kengaytiradi, lekin ayni paytda ularni milliy qadriyatlaridan uzoqlashtirish xavfini ham keltirib chiqaradi. Shu sababli yoshlar ma'naviy tarbiyasida muvozanatli yondashuv talab etiladi. Yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan birga zamonaviy dunyoqarashga moslashgan holda tarbiyalash, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va axborot oqimlarini to'g'ri tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish zarur.

Oila yoshlarning ma'naviy tarbiyasida birlamchi va eng muhim muhit sifatida e'tirof etiladi. Ota-onalar farzandlariga o'z qadriyatlarini yetkazish, axloqiy va madaniy me'yorlarni namoyon qilish orqali ularning shaxsiy kamolotiga asos soladi. Oilada hurmat, mehr-oqibat, muloqot va qo'llab-quvvatlash muhiti mavjud bo'lsa, yoshlar ijobiy dunyoqarash, emotsional barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatni o'zlashtiradi. Shu bilan birga, oilaviy tarbiya yoshlarni jamiyatdagi o'z o'rnini anglashga, shaxsiy va jamiyat manfaatlarini uyg'unlashtirishga o'rgatadi. Oila va tarbiyaviy muhitning yetarli darajada ta'siri bo'lmagan yoshlar esa, aksincha, ma'naviy jihatdan zaiflashishi va ijtimoiy muhitga moslasha olmasligi mumkin.

Ta'lim muassasalari ham yoshlarning ma'naviy tarbiyasida katta rol o'ynaydi. Maktab va oliy ta'lim tizimi nafaqat bilim beruvchi muassasa, balki yoshlarning shaxsiy, madaniy va axloqiy kamolotini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institutdir. Ta'lim jarayonida milliy tarix, madaniyat va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatish, turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish yoshlarning ijtimoiy ongini rivojlantiradi. O'quvchilar va talabalar globalashuv sharoitida yuzaga kelayotgan muammolarni tahlil qilish, o'z qarashlarini mustaqil shakllantirish va ijobiy xulq-atvorni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari yoshlarni ko'ngilli jamoat ishlari, ijtimoiy loyihalarda faol qatnashishga undash orqali ularning shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi.

Jamiyatning madaniy muhitini shakllantirish ham yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Turli madaniy tadbirlar, san'at va ma'rifiy loyihalar yoshlarning ma'naviy qadriyatlarni chuqur anglashiga yordam beradi. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalar orqali tarqatilayotgan madaniy va ma'naviy kontent yoshlarning hayotiy qarorlarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Madaniy muhitning ijobiy ta'siri yoshlarni jamiyatda faol, mas'uliyatli va ma'naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ma'naviy tarbiyaning samarali bo'lishi uchun milliy qadriyatlarni zamonaviy dunyoqarash bilan uyg'unlashtirish zarur. Bu yoshlarni nafaqat o'z milliy madaniyati va urf-odatlarini qadrlashga, balki global jarayonlarni to'g'ri baholash va zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Masalan, yoshlar ma'naviy qadriyatlarni o'z hayotida amaliyotga tatbiq qilgan holda ijtimoiy muammolarni hal qilish, jamoat ishlarida faol qatnashish va madaniy merosni asrab-avaylashga qodir bo'ladi.

Bugungi kunda globallashtirishning ijobiy va salbiy ta'sirlari yoshlarning ma'naviy tarbiyasida muvozanatli yondashuvni talab qiladi. Oila, ta'lim muassasalari va jamiyat birgalikda yoshlarni milliy qadriyatlar bilan tanishtirishi, ularni zamonaviy ijtimoiy va madaniy jarayonlarga moslashishga o'rgatishi zarur. Shuningdek, yoshlar o'z qarashlarini mustaqil ravishda shakllantirish, axborot oqimlarini tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniga ega bo'lishi lozim.

Umuman olganda, globallashtirish sharoitida yoshlarning ma'naviy tarbiyasi jamiyatning barqaror rivojlanishi va kelajak avlodning shaxs sifatida kamol topishi uchun muhim ahamiyatga ega. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish, yoshlarning axloqiy va madaniy kamolotini ta'minlash hamda ularni jamiyatga mas'uliyatli shaxslar sifatida tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining asosi hisoblanadi. Shu sababli yoshlarning ma'naviy tarbiyasiga doimiy e'tibor qaratish, ularni madaniy va axloqiy qadriyatlar bilan tanishtirish, shuningdek, ularni zamonaviy global jarayonlarga moslashishga o'rgatish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Islom Karimov. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Abdulla Avloniy. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Abu Nasr Forobiy. **Fozil odamlar shahri.** – Toshkent: Fan, 1993.
5. Ma'naviyat asoslari: o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Pedagogika: darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
7. Lev Vygotsky. **Mind in Society.** – Harvard University Press, 1978.
8. Jean Piaget. **The Psychology of the Child.** – New York: Basic Books, 1969.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI O'QITUVCHI VA TALABALAR FAOLIYATIDA JORIY ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Mahammadaliyeva Nodira Jahongir qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining o'qituvchi va talabalar faoliyatida qo'llanilishi va pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni samarali joriy etish orqali o'quvchilarning bilim olish jarayoni, mustaqil ishlash ko'nikmalari va interaktiv muloqot imkoniyatlari qanday rivojlanishi yoritiladi. Shuningdek, o'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalarni integratsiya qilishning pedagogik yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, interaktiv ta'lim, o'qituvchi faoliyati, talabalar faoliyati, innovatsion yondashuv, o'quv jarayoni.

Аннотация: В данной статье анализируется применение цифровых образовательных технологий в деятельности преподавателей и студентов, а также их педагогические основы. Рассматривается, как внедрение современных технологий в учебный процесс способствует развитию навыков самостоятельной работы, интерактивного общения и усвоению знаний. Также рассматриваются педагогические подходы к интеграции цифровых технологий в деятельность преподавателя.

Ключевые слова: цифровое образование, педагогические технологии, интерактивное обучение, деятельность преподавателя, деятельность студентов, инновационный подход, учебный процесс.

Raqamli ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'lim jarayonida nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar faoliyatini ham tubdan o'zgartirmoqda. Texnologiyalarni joriy etish orqali o'quv jarayoni yanada interaktiv, shaffof va samarali bo'lib, bilim olish sifati oshadi. O'quvchilar o'zlariga qulay bo'lgan shaklda ma'lumotlarni qabul qilishi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishi va turli resurslardan foydalana olish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar ham yangi pedagogik yondashuvlar orqali o'quv jarayonini individual va guruh bo'yicha boshqarish, o'quvchilarning faolligini kuzatish hamda o'z faoliyatini optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktivlashtirishga xizmat qiladi. Masalan, elektron darsliklar, video materiallar, virtual laboratoriyalar va interaktiv testlar orqali o'quvchilar bilimni amaliyot bilan mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim platformalari yordamida o'quvchilar va o'qituvchilar istalgan vaqtda va joyda muloqot qilishi mumkin. Bu jarayon yoshlar

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

orasida o'z-o'zini boshqarish va vaqtni samarali taqsimlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, shuningdek, ularni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatadi.

O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish pedagogik jarayonni rejalashtirish va baholash tizimini takomillashtirish imkonini beradi. Masalan, o'quvchilar bilimni test orqali tezkor tahlil qilish, interaktiv vazifalar orqali faollikni kuzatish va ularning rivojlanish darajasini baholash imkoniyati mavjud bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchilar o'z metodik faoliyatini yanada samarali tashkil etish, dars materiallarini raqamli resurslarda saqlash va o'quv jarayonini optimallashtirish imkoniga ega bo'ladi. Bularning barchasi o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirishga va ta'lim sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Raqamli ta'limning asosiy afzalliklaridan biri interaktivlik va moslashuvchanlikdir. O'quvchilar o'z qiziqishlari va bilim darajasiga mos materiallardan foydalanishi mumkin. Bu esa o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan motivatsiyani oshiradi va ularning mustaqil izlanishlariga turtki bo'ladi. Shuningdek, raqamli platformalar orqali o'quvchilar bir-birlari bilan hamkorlikda ishlash, guruh loyihalarini amalga oshirish va fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu tarzda ta'lim jarayoni yanada jozibador, qiziqarli va samarali bo'ladi.

O'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari ham raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi zarur. Har bir o'quvchi o'ziga xos bilim darajasiga ega bo'lgani sababli individual yondashuv ta'lim sifatini oshiradi. Masalan, ba'zi o'quvchilar mustaqil ishlashni afzal ko'rsa, boshqalari ko'proq interaktiv mashg'ulotlar orqali o'rganadi. Shu sababli o'qituvchi raqamli vositalarni turli pedagogik vazifalarni hal qilishda qo'llashi va ularni shaxsiylashtirish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Bu nafaqat o'quv jarayonini samarali qiladi, balki o'quvchilarda ijtimoiy va intellektual ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonidagi monitoring va baholash tizimini ham takomillashtiradi. O'qituvchilar onlayn testlar, viktorinalar, interaktiv vazifalar orqali o'quvchilarning bilimni real vaqt rejimida kuzatishi mumkin. Shu bilan birga, o'quvchilarga o'z natijalarini ko'rish va o'z ustida ishlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa o'quvchilarning bilimni mustahkamlashga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faollikka undaydi.

Masofaviy ta'lim platformalari va raqamli texnologiyalarning yana bir afzalligi ularning geografik cheklovlarni bartaraf qilishi hisoblanadi. O'quvchilar va o'qituvchilar har qanday joydan dars jarayonida ishtirok etishlari mumkin. Bu, ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi yoshlar uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi va ularni teng sharoitda bilim olishga imkon yaratadi. Shu tarzda

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ta'limning inklyuzivligi oshadi va yoshlar orasida bilim olish imkoniyatlarida tenglik yaratiladi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etishda pedagogik asoslarni hisobga olish muhimdir. O'qituvchi texnologiyalarni nafaqat vosita sifatida, balki pedagogik maqsadlarni amalga oshirish uchun samarali vosita sifatida qo'llashi zarur. Bu esa darsni interaktiv, qiziqarli va samarali qiladi. Shuningdek, texnologiyalarni qo'llash jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlari, pedagogik vazifalar va o'quv maqsadlari uyg'unlashishi lozim.

O'qituvchilar uchun raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish doimiy malaka oshirishni talab qiladi. Pedagoglar yangi dasturiy ta'minotlar, interaktiv platformalar va elektron resurslarni o'rganish orqali o'z pedagogik mahoratini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, ularni ta'lim jarayoniga to'g'ri integratsiya qilish yoshlarning bilim olish sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim texnologiyalari zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali qilish, balki o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini optimallashtirishga xizmat qiladi. Raqamli vositalar yordamida ta'lim interaktiv, shaffof va moslashuvchan bo'lib, yoshlarni mustaqil ishlash, ijodiy fikrlash va tanqidiy qarash ko'nikmalarini rivojlantirishga undaydi. Shu sababli o'qituvchi va talabning pedagogik faoliyatida raqamli texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (o'zbek tilida):

1. Islom Karimov. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. Pedagogika: darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Ma'naviyat asoslari: o'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Lev Vygotsky. **Mind in Society.** – Harvard University Press, 1978.
6. Jean Piaget. **The Psychology of the Child.** – New York: Basic Books, 1969.
7. John Dewey. **Democracy and Education.** – New York: Macmillan, 1916.
8. UNESCO. **ICT in Education: Policy and Practice.** – Paris, 2019.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA SHAXS RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ma'mirova Dilshoda Baxtiyor qizi

Guliston davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyat sharoitida shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi shaxsning shakllanish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy, psixologik va madaniy omillar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, shaxsning ijtimoiy muhitga moslashuvi, mustaqil fikrlashi, kommunikativ qobiliyatlari hamda psixologik barqarorligini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Zamonaviy jamiyatda shaxsning o'zini anglash, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli shaxs rivojlanishining psixologik jihatlarini o'rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: shaxs rivojlanishi, psixologik xususiyatlar, zamonaviy jamiyat, ijtimoiy muhit, shaxs shakllanishi, psixologik rivojlanish, kommunikativ qobiliyat, mustaqil fikrlash, o'zini anglash, ijtimoiy moslashuv

Annotation: This article analyzes the psychological characteristics of personality development in modern society. In the era of globalization and rapid development of information technologies, the process of personality formation is undergoing significant changes. The article discusses social, psychological and cultural factors influencing personality development. It also highlights issues related to social adaptation, independent thinking, communication skills and psychological stability of individuals. In modern society, self-awareness, self-realization and active participation in social life play an important role in personal development. Therefore, studying the psychological aspects of personality development is one of the most actual issues of contemporary psychology.

Keywords: personality development, psychological characteristics, modern society, social environment, personal formation, psychological development, communication skills, independent thinking, self-awareness, social adaptation

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности развития личности в условиях современного общества. В эпоху глобализации и стремительного развития информационных технологий процесс формирования личности претерпевает значительные изменения. В статье анализируются социальные, психологические и культурные факторы, влияющие на развитие личности. Также рассматриваются вопросы

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

социальной адаптации, самостоятельного мышления, коммуникативных способностей и психологической устойчивости личности. В современном обществе важное значение имеют самосознание, самореализация и активное участие личности в общественной жизни. Поэтому изучение психологических аспектов развития личности является одной из актуальных задач современной психологии.

Ключевые слова: развитие личности, психологические особенности, современное общество, социальная среда, формирование личности, психологическое развитие, коммуникативные навыки, самостоятельное мышление, самосознание, социальная адаптация

KIRISH

Zamonaviy jamiyat sharoitida shaxs rivojlanishi murakkab va ko‘p qirrali jarayon hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti, ilm-fan va texnologiyalarning rivojlanishi insonning dunyoqarashi, fikrlashi va ijtimoiy munosabatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa globallashuv jarayoni, axborot texnologiyalarining keng tarqalishi hamda madaniyatlararo aloqalarning kuchayishi shaxs shakllanishiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Shaxs rivojlanish jarayoni biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning o‘zaro ta‘siri natijasida yuzaga keladi. Inson tug‘ilgan paytdan boshlab turli ijtimoiy muhitlarda yashaydi va bu muhit uning psixologik rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Oila, ta‘lim muassasalari, do‘stlar davrasi va jamiyatning boshqa institutlari shaxs shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Bugungi kunda yoshlarning mustaqil fikrlashi, ijtimoiy faolligi va psixologik barqarorligini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy jamiyat sharoitida shaxs rivojlanishining psixologik xususiyatlarini o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

Zamonaviy jamiyatda shaxs rivojlanishi ko‘plab ijtimoiy, psixologik va madaniy omillar ta‘sirida shakllanadi. Inson shaxs sifatida rivojlanishi davomida turli ijtimoiy muhitlar bilan o‘zaro aloqada bo‘ladi. Ayniqsa oila, ta‘lim muassasalari, ijtimoiy guruhlar va jamiyatning umumiy madaniy muhiti shaxs shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu omillar shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlarini, xulq-atvori va psixologik xususiyatlarini belgilab beradi.

Zamonaviy jamiyat sharoitida axborot texnologiyalarining rivojlanishi ham shaxs rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va turli axborot manbalari yoshlarning dunyoqarashi, fikrlashi va ijtimoiy munosabatlariga ta‘sir etadi. Bir tomondan, axborot texnologiyalari insonning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi, ikkinchi tomondan esa noto‘g‘ri

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

axborotlar shaxs rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Psixologik nuqtai nazardan qaraganda, shaxs rivojlanishining muhim jihatlaridan biri bu – o'zini anglash jarayonidir. Inson o'z qobiliyatlarini, imkoniyatlarini va shaxsiy xususiyatlarini anglab borishi orqali jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qiladi. O'zini anglash jarayoni insonning shaxsiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda shaxsning kommunikativ qobiliyatlari ham muhim ahamiyatga ega. Insonning boshqa odamlar bilan samarali muloqot qila olishi, ijtimoiy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'ya olishi uning ijtimoiy moslashuviga yordam beradi. Ayniqsa yoshlar orasida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, shaxs rivojlanishida mustaqil fikrlash qobiliyatining shakllanishi ham muhim hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda inson turli xil axborotlar oqimi bilan to'qnash keladi. Shu sababli inson ushbu axborotlarni tahlil qilish, ularga tanqidiy yondashish hamda mustaqil xulosalar chiqarish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur.

Zamonaviy psixologiya fanida shaxs rivojlanishi uzluksiz jarayon sifatida qaraladi. Inson hayoti davomida turli bosqichlarni bosib o'tadi va har bir bosqichda yangi psixologik xususiyatlar shakllanadi. Masalan, bolalik davrida shaxsning asosiy psixologik xususiyatlari shakllana boshlaydi, o'smirlik davrida esa o'zini anglash va mustaqil fikrlash jarayoni kuchayadi. Bundan tashqari, shaxs rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri juda katta. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, madaniy qadriyatlar va an'analar shaxs shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inson o'zining ijtimoiy muhitidan turli xulq-atvor me'yorlarini o'rganadi va ular asosida o'z shaxsiy xususiyatlarini rivojlantiradi. Zamonaviy jamiyatda shaxsning psixologik barqarorligi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Turli ijtimoiy muammolar, stressli vaziyatlar va tezkor hayot tarzi insonning ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli insonning psixologik barqarorligini ta'minlash, stressga chidamliligini oshirish ham shaxs rivojlanishining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy jamiyat sharoitida shaxs rivojlanishi murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Shaxs shakllanishiga biologik, psixologik va ijtimoiy omillar birgalikda ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa oila, ta'lim tizimi, ijtimoiy muhit va zamonaviy axborot texnologiyalari shaxs rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shaxsning o'zini anglash, mustaqil fikrlash, kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ijtimoiy muhitga moslashuvi uning jamiyatdagi faoliyatini belgilaydi. Shu sababli yoshlarning psixologik rivojlanishiga e'tibor qaratish, ularning shaxsiy va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, zamonaviy jamiyat sharoitida shaxsning

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

psixologik barqarorligini ta’minlash, stressli vaziyatlarga moslashish qobiliyatini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa insonning nafaqat shaxsiy rivojlanishi, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V. **Psixologiya.** – Toshkent: O‘qituvchi.
2. G‘oziev E. **Umumiy psixologiya.** – Toshkent.
3. Davletshin M. **Psixologiya nazariyasi va amaliyoti.** – Toshkent.
4. Nishonova Z. **Rivojlanish psixologiyasi.** – Toshkent.
5. G‘oziyev E., Tojiboyeva R. **Shaxs psixologiyasi.** – Toshkent.
6. Andreeva G. **Ijtimoiy psixologiya.** – Moskva.
7. Jahon psixologiyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar.
8. Zamonaviy psixologiya jurnali maqolalari.
9. Ta’lim va psixologiya bo‘yicha ilmiy-uslubiy qo‘llanmalar.
10. Shaxs rivojlanishi bo‘yicha zamonaviy ilmiy tadqiqotlar.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

O‘zbek tilida maqol va matallarning nutq madaniyatidagi o‘rni

Maripova Shoira

Qo‘qon universiteti Andijon filiali

Filologiya (o‘zbek tili) yo‘nalishi 25_09 guruh talabasi

E-mail: MaripovaShoira@gmail.com

Anotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi maqol va matallarning nutq madaniyatidagi o‘rni hamda ularning til taraqqiyotidagi ahamiyati yoritiladi. Maqol va matallar xalq og‘zaki ijodining muhim qismi bo‘lib, ular asrlar davomida xalqning hayotiy tajribasi, donoligi va dunyoqarashini o‘zida mujassam etib kelgan. Maqolada maqol va matallarning mazmuni, ularning til va nutqdagi vazifasi hamda badiiy ifoda vositasi sifatidagi xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning yosh avlod tarbiyasidagi o‘rni ham ko‘rib chiqiladi. Maqol va matallar nutqni yanada mazmunli, ta’sirchan va obrazli qilishga xizmat qiladi. Ular orqali xalqning tarixiy tajribasi, axloqiy qarashlari va ma’naviy qadriyatlari avloddan-avlodga yetkaziladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, maqol va matallar nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Maqol, matal, xalq og‘zaki ijodi, nutq madaniyati, o‘zbek tili, badiiy ifoda, xalq donoligi, ma’naviy meros.

Kirish. Har bir xalqning boy ma’naviy merosi uning og‘zaki ijodi orqali avloddan-avlodga yetib keladi. O‘zbek xalqining og‘zaki ijodida maqol va matallar alohida o‘rin egallaydi. Ular xalqning asrlar davomida to‘plagan hayotiy tajribasi, donoligi va dunyoqarashining ifodasi hisoblanadi.

Maqol va matallar qisqa, lo‘nda va mazmunli bo‘lib, ular orqali muhim hayotiy fikrlar ifodalanadi. O‘zbek tilida maqol va matallar juda ko‘p bo‘lib, ular turli mavzularda yaratilgan. Masalan, mehnat, do‘stlik, vatanparvarlik, ilm olish va odob-axloq haqida ko‘plab maqollar mavjud. Bunday hikmatli so‘zlar xalqning ma’naviy boyligini ko‘rsatadi.

Maqol va matallar nutq madaniyatini boyitishda ham muhim rol o‘ynaydi. Ular nutqni yanada ta’sirchan, obrazli va mazmunli qiladi. Ayniqsa, badiiy adabiyotda maqol va matallardan keng foydalaniladi. Yozuvchilar va shoirlar o‘z asarlarida maqollar orqali xalqona ruhni ifodalashga erishadilar.

Shuningdek, maqol va matallar yosh avlodni tarbiyalashda ham muhim ahamiyatga ega. Ular orqali insonlarda mehnatsevarlik, halollik, sabr-toqat va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

boshqa ijobiy fazilatlar shakllantiriladi. Shu sababli maqol va matallarni o‘rganish tilshunoslik va adabiyotshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi maqol va matallarning nutq madaniyatidagi o‘rni hamda ularning til taraqqiyotidagi ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Asosiy qism. O‘zbek tilining boyligi va nutq madaniyati xalq og‘zaki ijodining muhim qismi bo‘lgan maqol va matallar orqali namoyon bo‘ladi. Maqol va matallar qisqa, lo‘nda va mazmunli bo‘lib, unda xalqning asrlar davomida to‘plagan hayotiy tajribasi, donoligi va dunyoqarashi ifodalanadi. Ular tilning badiiy va estetik imkoniyatlarini kengaytirib, nutqni yanada ta’sirchan qiladi.

Maqol va matallarning asosiy vazifasi xalqning hayotiy tajribasini, axloqiy va ma’naviy qadriyatlarini yangi avlodga yetkazishdir. Masalan, “Mehnat - sharafning poydevori”, “Do‘st - dardning yarimi”, “Bilim - nurdir” kabi maqollar insonni mehnatga, bilim olishga va halol hayot kechirishga undaydi. Shu tarzda maqol va matallar nafaqat til boyligini oshiradi, balki nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘zbek tilida maqol va matallar turli shakllarda uchraydi. Ularning ayrimlari qisqa va lo‘nda bo‘lsa, ba’zilar esa she’riy ritmga ega. Masalan, “Sabr qiling, olov ham soviydi” yoki “Bola bilan til topish, daryo bilan suzish kabi” kabi iboralar o‘zida hikmatli va obrazli ma’noni mujassam etadi. Shu bilan birga, maqol va matallar xalq badiiy adabiyotida keng qo‘llaniladi. Yozuvchi va shoirlar ularni asarlarida sahna, obraz va personajlarni jonlantirishda ishlatadilar. Bu nutqning boy va rang-barang bo‘lishiga yordam beradi.

Maqol va matallar nutqda stilistik rang-baranglik yaratadi. Ular matnni monotonnadan saqlab, o‘quvchi yoki tinglovchida aniq ta’sir qoldiradi. Masalan, badiiy matnda “Oq yo‘l” va “yurak” so‘zlarini maqol bilan birlashtirib ishlatish nutqning obrazlilik darajasini oshiradi. Shu jihatdan maqol va matallar nutqning estetik va badiiy imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shuningdek, maqol va matallar yosh avlod tarbiyasida muhim o‘rin tutadi. Ular orqali insonda mehnatsevarlik, sabr-toqat, do‘stlik, halollik kabi ijobiy fazilatlar shakllanadi. Masalan, “Birinchi qadam - bilish, ikkinchi qadam - tushunish” kabi maqol yoshlarni bilim olishga undaydi va axloqiy tarbiya beradi. Shu sababli o‘qituvchilar va pedagoglar dars jarayonida maqol va matallardan faol foydalanadilar.

Maqol va matallar shuningdek, tilning rivojlanishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ular yangi so‘z birikmalarini shakllantirish, iboralarni boyitish va nutqni yanada rang-barang qilish imkonini beradi. O‘zbek tilida maqol va matallarning ko‘pligi tilning leksik boyligini ko‘rsatadi va nutqning ifodalilik darajasini oshiradi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Xulosa qilib aytganda, maqol va matallar o‘zbek tilining nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ular tilning leksik va badiiy boyligini oshiradi, nutqni mazmunli, ta’sirchan va obrazli qiladi hamda yosh avlodning axloqiy va ma’naviy tarbiyasida muhim o‘rin egallaydi. Shu bilan birga, maqol va matallar xalq donoligi va tarixiy tajribasini avlodlardan-avlodga yetkazuvchi muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa. O‘zbek xalqining og‘zaki ijodida maqol va matallar alohida o‘rin tutadi. Ular xalqning asrlar davomida to‘plagan hayotiy tajribasi, donoligi va dunyoqarashini o‘zida mujassam etadi. Maqol va matallar qisqa, lo‘nda va mazmunli bo‘lib, nutqning boy va ta’sirchan bo‘lishiga xizmat qiladi.

Maqol va matallar nafaqat badiiy nutqda, balki kundalik muloqotda, ilmiy va rasmiy nutqda ham qo‘llaniladi. Ular nutqni takrorlardan xoli qiladi, ma’no nozikliklarini ifodalaydi va fikrni aniq bayon etishga yordam beradi. Ayniqsa, yosh avlod tarbiyasida maqol va matallar axloqiy va ma’naviy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o‘rin egallaydi.

Shuningdek, maqol va matallar tilning rivojlanishiga yordam beradi. Ular nutqni boyitib, yangi iboralar va so‘z birikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Shu tariqa maqol va matallar o‘zbek tilining nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, maqol va matallar o‘zbek tilining boyligi va nutq madaniyatining ajralmas qismi bo‘lib, ular tilning ifodalilik darajasini oshiradi va xalqning ma’naviy merosini avlodlarga yetkazadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1.Sh. Rahmatullayev. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: Universitet, 2006. 150-185-betlar.

2.A. Nurmonov, N. Mahmudov. O‘zbek tilshunosligi nazariyasi. Toshkent: Fan, 2010. 115-145-betlar.

3.N. Mahmudov. Til va nutq madaniyati. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2013. 100-130-betlar.

4.B. Yo‘ldoshev. Hozirgi o‘zbek tilining leksikologiyasi. Toshkent: Fan, 2008. 105-140-betlar.

5.S. Usmonov. Umumiy tilshunoslik asoslari. Toshkent: O‘qituvchi, 1992. 170-200-betlar.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Yunon – Baqtriya

Muxtorov Abdusamat Jorabek o'g'li

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Tarix yo'nalishi 25 01 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada miloddan avvalgi III–II asrlarda Markaziy Osiyo hududida shakllangan Yunon–Baqtriya podsholigining siyosiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti tahlil qilinadi. Davlatning vujudga kelishi Aleksandr Makedonskiy yurishlari va ellinistik dunyo shakllanishi bilan bevosita bog'liq ekani yoritiladi. Baqtriya hududining avval Salavkiylar davlati tarkibida bo'lgani, keyinchalik esa Diodot I tomonidan mustaqil davlat asos solingani bayon etiladi. Shuningdek, Yevtidem I va Demetriy I davridagi hududiy kengayish jarayonlari tahlil qilinadi.

В статье рассматриваются политические, экономические и культурные процессы в Греко-Бактрийском царстве, существовавшем в III–II вв. до н. э. на территории Центральной Азии. Образование государства связывается с восточными походами Александр Македонский и последующим распадом его державы. Подчеркивается, что Бактрия первоначально входила в состав Государство Селевкидов, однако при Диодот I была провозглашена независимость.

This article analyzes the political, economic, and cultural development of the Greco-Bactrian Kingdom in the 3rd–2nd centuries BCE in Central Asia. The emergence of the state is directly connected with the eastern campaigns of Alexander the Great and the subsequent fragmentation of his empire. Initially, Bactria was part of the Seleucid Empire, but independence was proclaimed under Diodotus I.

Kalit so'z: Yunon – Baqtriya, Baqtriya, Ellinizm, Aleksandr Makedonskiy, Diodot I, Evtidem I, Demetriy I, Tangachilik, Shaharsozlik, Savdo yo'llari, Hind yurishlari.

Kirish.

Miloddan avvalgi III-II asrlarda Markaziy Osiyo hududida shakllangan Yunon-Baqtriya podsholigi qadimligi davrning eng muhim davlat tuzilmalaridan biri hisoblanadi. Bu davlat Baqtriya hududida, ya'ni hozirgi O'zbekistonning janubiy qismi, Tojikiston va Afg'oniston shimolida joylashgan bo'lib, Sharq va G'arb sivilizatsiyalarining tutashgan nuqtasida vujudga kelgan. Yunon – Baqtriya podsholigi ellinistik madaniyati Markaziy Osiyoga olib kirgan va mahalliy

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

an’analari bilan uyg’unlashtirganligi bilan tarixda alohida o’rin egallaydi. Yunon – Baqtriya davlati Aleksandr Makedonskiyning Sharqqa yurishlari natijasida yuzaga kelgan siyosiy jarayonlar mahsuli edi. Aleksandr vafotidan so’ng uning imperiyasi parchalanib ketadi va Baqtriya hududi avval Salavskiylar davlati tarkibiga kiradi. Keyinchalik esa mahalliy satrap Diodot I mustaqillik e’lon qilib, Yunon – Baqtriya podsholigi asos solidi. Mazkur davlat qisqa vaqt ichida kuchli iqtisodiy va madaniy markazga aylangan. Savdo yo’llarining chorrahasida joylashganligi sababli Yunon – Baqtriya Sharqiy Turkiston, Hindiston va Eron bilan faol aloqalar o’rnatgan. Bu davrda shaharsozlik, haykaltaroshlik, tangachilik va me’morchilik rivojlangan. Ayniqsa, Ai – Xonum shahri ellinistik me’morchilikning yorqin namunasi sifatida tarixda mashhurdir. Yunon – Baqtriya podsholigi nafaqat siyosiy kuch sifatida, balki madaniy ko’priki vazifasini bajargan davlat sifatida ham ahamiyatlidir. U ellin va mahalliy madaniyatlar sintezini yuzaga keltirib, keying davrlardagi Kushon podsholigi kabi davlatlarning shakillanishiga ta’sir ko’rsatgan. Yunon – Baqtriya podsholigi tashkil topgach, u qisqa vaqt ichida mustaqil va qudratli davlatga aylandi. Dastlab hokimiyat tepasiga kelgan Diodot I davlat mustaqilligini mustahkamlab, iqtisodiy va harbiy tizimni shakllantirdi. Uning siyosatini keying hukmdorlar davom ettirib, hududlarni kengaytirishga harakat qildilar. Yunon – Baqtriya boshqaruv tizimi ellinistik an’analarga asoslangan edi. Podsho oliy hokim hisoblanib, harbiy va fuqorolik boshqaruvi uning qo’lida jamlangan. Shaharlar esa ma’lum darajada o’zini – o’zi boshqarish huquqiga ega bo’lgan. Yunon tilidan davlat boshqaruvi va savdoda keng foydalanilgan. Jamiyat tarkibi turli qatlamlardan iborat bo’lib, yunon – makedon zodagonlari, mahalliy aholi, hunarmandlar va savdogarlar muhim o’rin tutgan. Mahalliy aholining urf – odatlari va diniy e’tiqodlari saqlanib qolgan bo’lsa-da, yunon madaniyati bilan uyg’unlashgan.

Yunon – Baqtriya podsholigi davrida ellinistik madaniyat keng yoyildi. Me’morchilikda ustunli binolar, teatrlar, saaroylar barpo etildi. Ayniqsa Ai – Xonum shahri ellin va mahalliy madaniyat uyg’unlashgan yirik markaz bo’lgan.

Asosiy qism.

Ko’pgina urushlar Markaziy Osiyo madaniyatining qadimgi taraqqiyot davrlarining behisob dalillarini yo’q qildi. Arxeolog qazilma ma’lumotlar va yozma manbalar millodan avvalgi I-ming yillik boshlarida vujudga kelgan Markaziy Osiyoning ilk davlatlari Baqtriya, Sug’d va Xorazm madaniyati haqida biro z ma’lumotlar beradi. Millodan avvalgi VIII-VII asrlarga oid Afrosiyob, Surxandaryo vohasidagi Qiziltepa, Qashqadaryo vohasidagi Uzunqir, Xorazmdagi Ko’ziliqir kabi qadimgi shaharlarda o’tkazilgan tadqiqotlarmurakkab ijtimoiy tuzilma va madaniyatning yuqori rivojlanganligini ko’rsatadi. Yunon – Baqtriya davrida Oyxonum, Saksanoxur va Tahtisangin, Dalvarzin tepa, Yorqurg’on, Afrosiyob Talibarzi kabi shaharlar qurildi. Yunon harbiy manzilgohlari aholisining turmush tarzi va madaniyatini aks ettiruvchi ellinistik uslubdan Yunon – Baqtriya

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

shaharlarda ochib o’rganildi. Yunon – Baqtriya podsholigida teatr san’ati va musiqani rivojlanganligi to’g’risida ma’lumotlar bor. Baqtriya saroylarida yunonistonlik aktyorlar, musiqachi va raqqoslarning guruhlari saqlangan. Ayniqsa, yunon xalq teatrining “maskars”, “mim” singari turlari keng yoyilgan. Yunon – Baqtriya madaniyati sinkretizmi turli tillarni yonma-yon faoliyat ko’rsatishi, har xil yozuvlar tizimi va dinlarning o’zaro singishib ketishida ham ko’rinadi. Eramizdan avvalgi III-II asrlarda oromiy, Yunon – Baqtriya yozuvlari keng ishlatilgan, keyingisi yunon alfaviti asosida unga bitta harf qo’shim baqtriya yozuvi vujudga kelgan. Zardo’shtiylik hukmron din sifatida saqlansada aholini yunon xudolari timsollariga sig’inish alomatlari paydo bo’lgan.

Yunon – Baqtriya tarixini o’rganishning ba’zi jihatlari bu shu davr tarixidan xabar beruvchi manbalardan foydalanishdir. Mazkur tadqiqot bo’yicha asosiy manbalar Polibiy, Strabon va yustin kabi klassik mualliflarning asarlari, shuningdek, numizmatika fani bo’lib, ular orasida O.Boperachchining asari eng ahamiyatli hisoblanadi. Osmund Bopearachchi Shri-Lankalik tarixchi va numismatist bo’lib, u Hind – Yunon va Yunon – Baqtriya podshohlari tangalarini o’rganish bilan shug’ullangan. E.V.Rtveladze esa Yunon – Baqtriya shohligi hukmronlik surgan zamon bu hududlardahunarmandchilik, madaniyat, shu bilan birga shaharlar va shaharlarning hayoti keng rivoj topgan davr edi deb belgilaydi. Miloddan avvalgi 220-yilda kelib chiqishi Kichik Osiyodagi Magnesiya shahridan bo’lgan Yevtidem o’z tarafdorlari bilan Yunon – Baqtriya shohi Diodot II va uning yaqin qarindoshlarini o’ldirib, o’zini shoh deb e’lon qilgan. Yevtidem hukmronligi davrida Yunon – Baqtriya davlati tarkibiga g’arbdagi qator qo’shni viloyatlar qo’shib olingan. Ular orasida Marg’iyona, Areya va Turiva alohid o’rin egallaydi. Yevtidem hukmronligi davrida Sug’diyona ham Yunon – Baqtriya tasarrufida bo’lgan. Yunon – Baqtriya hududlarining yanada kengayishi Yevtidemning o’g’li Demetriy nomi bilan bog’liq.

Yunon – Baqtriyani Rivoji.

Yevkratid o’limi Yunon – Baqtriya davlati siyosiy inqirozini tezlashtirdi. O’rta Osiyo, Afg’oniston va Hindiston yerlarini birlashtirgan qudratli Yunon – Baqtriya o’rnida Diodot, Yevtimed va Yevkratid avlodlaridan bo’lgan hokimlar o’z viloyatlarida tangalar zarb qilishni yo’lga qo’ydi. Miloddan avvalgi II asrning yarmida Baqtriya va Sug’diyona Antimax hukimronlik qildi va o’z nomidan tangalar zarb qila boshladi. Miloddan avvalgi II asrning uchinchi choragida Yunon – Baqtriya va Parfiya davlatlarining sharqiy hududlariga Markaziy Osiyoda yashagan ko’chmanchi qabilalar hujumi xavfi kuchaydi. Yunon – Baqtriya podshohligi davrida Baqtriyada iqtisodiy va ijtimoiy hayot tez sur’atlar bilan rivojlanib, taraqqiyotning yangi bosqichiga ko’tarildi. Baqtriyadagi eng yirik shaharlardan biri davlat poytaxti Zariaspa-Baqtr bo’lib, u Afg’onistonning Balx shahri o’rnida joylashgan. Yunon – Baqtriya davrida asos solingan yirik shaharlardan yana biri Oyxonim yodgorligidir. Bu yodgorlik Afg’onistonning

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

shimoli-sharqiy hududida, Ko'chma daryosining Panj daryosiga quyilgan yerida joylashgan. Shaharning tarhi uchburchak ko'rinishida bo'lib, uning eng uzun joyi 2000 metrga yaqin.

Xulosa.

Yunon–Baqtriya podsholigi Markaziy Osiyo tarixida muhim burilish davrini boshlab bergan davlatlardan biridir. Uning tashkil topishi ellinistik dunyoning Sharqqa kengayishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayon Aleksandr Makedonskiy yurishlaridan keyin yuzaga kelgan siyosiy o'zgarishlarning mantiqiy davomidir. Davlat qisqa muddat mavjud bo'lganiga qaramay, u kuchli iqtisodiy tizim, rivojlangan shaharsozlik va yuqori darajadagi madaniy hayot bilan ajralib turdi. Ayniqsa, Ai-Xonum kabi shaharlar ellinistik me'morchilik va mahalliy an'analar uyg'unligining yorqin namunasi bo'ldi. Tangachilik san'ati, yozuv tizimi va diniy qarashlardagi sinkretizm Yunon–Baqtriya jamiyatining o'ziga xosligini ko'rsatadi. Yunon–Baqtriya podsholigi Sharq va G'arb o'rtasida madaniy ko'priklarni vazifasini bajardi. Ellin madaniyati mahalliy zamin bilan uyg'unlashib, keyingi davrlarda yuzaga kelgan siyosiy tuzilmalar, xususan Kushonlar davlati taraqqiyotiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Savdo aloqalari, madaniy almashinuv va diniy bag'rikenglik ushbu davlatning tarixiy ahamiyatini yanada oshiradi. Shunday qilib, Yunon–Baqtriya podsholigi nafaqat ellinistik dunyoning sharqiy chegarasidagi siyosiy markaz, balki sivilizatsiyalar tutashgan hududda shakllangan noyob madaniy hodisa sifatida ham qadrlanadi. Uning tajribasi Markaziy Osiyoda davlatlilik, madaniyat va xalqaro aloqalar rivojining muhim bosqichi bo'lib xizmat qilgan. Yunon–Baqtriya podsholigining tarixiy tajribasi shuni ko'rsatadiki, hududiy jihatdan strategik joylashuv davlat taraqqiyotida hal qiluvchi omillardan biri bo'lgan. Markaziy Osiyo qadimdan Buyuk savdo yo'llari chorrahasida joylashganligi sababli iqtisodiy almashinuv, madaniy ta'sir va siyosiy manfaatlar to'qnashuvi hudud ravnaqini belgilab bergan. Yunon–Baqtriya aynan shu omillarni to'g'ri yo'naltira olgan davlat sifatida qisqa muddat ichida qudratli siyosiy markazga aylangan. Davlat boshqaruvida ellinistik an'analar saqlangan bo'lsa-da, mahalliy boshqaruv tizimlari va urf-odatlar inkor etilmagan. Bu esa jamiyatda nisbiy barqarorlikni ta'minlagan. Yunon va mahalliy aholi o'rtasidagi madaniy yaqinlashuv natijasida yangi sintezlashgan madaniyat shakllandi. Ayniqsa, san'at va diniy tasavvurlarda yunon xudolari obrazlarining mahalliy e'tiqodlar bilan uyg'unlashuvi o'ziga xos madaniy hodisa sifatida namoyon bo'ldi. Yunon–Baqtriya podsholigining zaiflashuvi ichki siyosiy kurashlar va tashqi bosimlar, xususan ko'chmanchi qabilalar hujumlari bilan bog'liq bo'ldi. Shunga qaramay, uning siyosiy va madaniy merosi keyingi davrlarda, ayniqsa Kushonlar saltanati davrida o'z davomiyligini topdi. Bu meros shaharsozlik, tangachilik, boshqaruv tizimi va diniy bag'rikenglik tamoyillarida yaqqol namoyon bo'ladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyot:

1. Polibiy. *Tarix*. – Qadimgi yunon manbasi (mil. avv. II asr).
2. Strabon. *Geografiya*. – Qadimgi dunyo geografiyasi va Baqtriya haqida ma'lumotlar.
3. Yustin. *Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi*. – Rim davri tarixiy manbasi.
4. Osmund Bopearachchi. *Monnaies Gréco-Bactriennes et Indo-Grecques*. – Parij, 1991.
5. Edvard Rtveladze. *Drevnyaya Baktriya*. – Toshkent: Fan nashriyoti.
6. A.K. Narain. *The Indo-Greeks*. – Oxford: Clarendon Press, 1957.
7. W.W. Tarn. *The Greeks in Bactria and India*. – Cambridge University Press, 1938.
8. B.A. Litvinskiy (tahr.). *Istoriya Tadzhikskogo naroda*. – Moskva: Nauka.
9. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. *O'zbekiston tarixi (Qadimgi davr)*. – Toshkent.
10. Yahyo G'ulomov. *Xorazmning sug'orilish tarixi*. – Toshkent: Fan, 1959.
11. Ahmadali Asqarov. *O'zbekiston tarixi (eng qadimgi davr)*. – Toshkent: O'qituvchi, 1994.
12. Abdulhad Anorboyev. *Qadimgi Baqtriya madaniyati*. – Toshkent: Fan, 2001.
13. Toshmuhammad Qodirov. *Markaziy Osiyoda davlatchilik tarixi*. – Toshkent: Akademnashr, 2010.
14. Shirinboy Toshxo'jayev. *O'zbekiston davlatchiligi tarixi*. – Toshkent: Universitet, 2012.
15. Sagdulla Tursunov. *Qadimgi va o'rta asrlar O'zbekiston tarixi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
16. Bahodir Eshov. *O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruv tarixi*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MASOFAVIY TA’LIMNING RIVOJLANISHI VA UNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Muxammadjonova Dilnavoz Muzaffarjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola masofaviy ta’limning rivojlanish bosqichlari va uning pedagogik asoslarini o’rganishga bag’ishlangan. Maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilayotgan masofaviy ta’lim tizimining afzalliklari, imkoniyatlari va muammolari tahlil qilinadi. Shuningdek, o’quv jarayonida interfaol metodlardan foydalanish, talabalarning mustaqil ta’lim olish ko’nikmalarini rivojlantirish va o’qituvchi hamda o’quvchi o’rtasidagi samarali muloqotni ta’minlash masalalari yoritilgan. Tadqiqot natijalari masofaviy ta’limning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishga qaratilgan.

Kalit so’zlar: masofaviy ta’lim, pedagogik asoslar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol metodlar, mustaqil ta’lim, raqamli ta’lim.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению этапов развития дистанционного образования и его педагогических основ. В статье анализируются преимущества, возможности и проблемы дистанционного обучения, организованного на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Также рассматриваются вопросы использования интерактивных методов обучения, развития навыков самостоятельного обучения студентов и обеспечения эффективного взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Результаты исследования направлены на совершенствование педагогических подходов для повышения эффективности дистанционного образования.

Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогические основы, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные методы, самостоятельное обучение, цифровое образование.

Masofaviy ta’lim bugungi kunda ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida bilim olish shakllari ham tubdan o’zgarib, an’anaviy ta’lim bilan bir qatorda yangi, zamonaviy yondashuvlar shakllanmoqda. Ayniqsa, global miqyosdagi integratsiya jarayonlari, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi hamda jamiyatning bilimga bo’lgan ehtiyojining ortib borishi masofaviy ta’limni rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirdi. Bu ta’lim shakli o’quvchilarga geografik joylashuvdan qat’i nazar bilim olish imkonini beradi, shu bilan birga vaqt va resurslarni tejashga xizmat qiladi. Masofaviy ta’limning rivojlanishi, ayniqsa, pandemiya davrida yanada tezlashib, uning dolzarbligini yanada oshirdi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Masofaviy ta’limning pedagogik asoslari, avvalo, o’quv jarayonini samarali tashkil etish, ta’lim oluvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda o’qitishning interfaol usullarini qo’llashga tayanadi. Bu jarayonda o’qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yo’naltiruvchi, maslahatchi va motivator rolini ham bajaradi. Talabalar esa mustaqil fikrlash, o’z ustida ishlash va o’zlashtirish jarayonida faol ishtirok etishlari zarur. Masofaviy ta’limning samaradorligi ko’p jihatdan o’quv materiallarining sifatiga, ularning tushunarli va interfaol tarzda taqdim etilishiga bog’liq.

Zamonaviy masofaviy ta’lim platformalari o’quv jarayonini yanada qulay va samarali tashkil etish imkonini beradi. Onlayn darslar, videoma’ruzalar, virtual laboratoriyalar, test tizimlari va forumlar orqali o’quvchilar bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bu esa o’z navbatida ta’limning individuallashtirilishini ta’minlaydi. Har bir talaba o’zining bilim darajasi va o’rganish tezligiga qarab materialni o’zlashtiradi. Shu bilan birga, masofaviy ta’lim o’quvchilarda mustaqil ta’lim olish ko’nikmalarini shakllantirishga katta yordam beradi.

Masofaviy ta’limning afzalliklari bilan bir qatorda ayrim muammolari ham mavjud. Texnik vositalarning yetishmasligi, internet tezligining pastligi, ayrim hududlarda raqamli infratuzilmaning rivojlanmaganligi ta’lim jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Bundan tashqari, barcha o’quvchilar ham mustaqil ta’lim olishga tayyor emasligi sababli ularning motivatsiyasini oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. O’qituvchi va talaba o’rtasidagi bevosita muloqotning cheklanganligi ham ayrim pedagogik muammolarni yuzaga keltiradi.

Pedagogik nuqtai nazardan qaraganda, masofaviy ta’limda interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, muammoli ta’lim, loyihaviy ishlar, guruhli muhokamalar va virtual seminarlar o’quvchilarning faolligini oshiradi. Shuningdek, multimediya vositalaridan foydalanish o’quv materiallarini yanada tushunarli va qiziqarli qiladi. Bu esa bilimlarni samarali o’zlashtirishga yordam beradi. Masofaviy ta’limda baholash tizimi ham o’ziga xos bo’lib, u testlar, onlayn topshiriqlar va loyiha ishlari orqali amalga oshiriladi.

Masofaviy ta’limning rivojlanishida davlat siyosati va ta’lim tizimidagi islohotlar muhim o’rin tutadi. Ko’plab mamlakatlarda raqamli ta’limni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu esa ta’lim sifatini oshirish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o’qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Masofaviy ta’limning yana bir muhim jihati shundaki, u umrbod ta’lim olish imkoniyatini yaratadi. Insonlar o’z faoliyati davomida yangi bilim va

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ko'nikmalarni egallash uchun masofaviy ta'limdan foydalanishlari mumkin. Bu esa zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, masofaviy ta'lim nogironligi bo'lgan shaxslar, uzoq hududlarda yashovchi aholi uchun ham katta imkoniyatlar yaratadi.

Shu bilan birga, masofaviy ta'limni samarali tashkil etish uchun metodik yondashuvlarni takomillashtirish zarur. O'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, interfaol va innovatsion metodlarni joriy etish, o'quv materiallarini raqamli formatga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, talabalar bilan muntazam aloqani ta'minlash, ularning fikr-mulohazalarini inobatga olish va individual yondashuvni qo'llash ta'lim samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, masofaviy ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning rivojlanishi ta'limning sifatini oshirish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Masofaviy ta'limning pedagogik asoslarini chuqur o'rganish va amaliyotga tatbiq etish orqali uning samaradorligini yanada oshirish mumkin. Shu bois, bu yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borish, yangi metodlarni ishlab chiqish va ularni ta'lim jarayoniga joriy etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining masofaviy ta'limni joriy etishga oid qarorlari.
4. Abduqodirov A.A. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
6. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
7. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Canada, 2018.
- 8.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Muxtarova Oyshaxon

*Qo'qon universiteti Andijon filiali Ijtimoiy gumanitar fakulteti
FTO' yonalishi 25_10 guruh talabasi*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'zbek tilini o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik metodlardan samarali foydalanish masalasi kompleks tarzda tahlil qilindi. Tadqiqotning dolzarbligi ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish, o'quvchilarning kommunikativ savodxonligini rivojlantirish va dars samaradorligini oshirish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqotda nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, so'rovnoma va statistik qayta ishlash usullaridan foydalanildi. Natijalar interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va differensial yondashuv o'quvchilarning o'zbek tili bo'yicha bilim, ko'nikma va motivatsiyasini sezilarli oshirishini ko'rsatdi. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili ta'limi, zamonaviy metodlar, interfaol usullar, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta'lim.

Abstract: This scientific article comprehensively analyzes the issue of the effective use of modern pedagogical methods in the process of teaching the Uzbek language in general secondary educational institutions. The relevance of the study is determined by the need to organize the educational process on the basis of a competency-based approach, develop students' communicative literacy, and increase the effectiveness of the lesson. The study used theoretical analysis, pedagogical observation, questionnaires, and statistical processing methods. The results showed that interactive methods, digital technologies, and a differentiated approach significantly increase students' knowledge, skills, and motivation in the Uzbek language. Practical recommendations were developed.

Keywords: Uzbek language education, modern methods, interactive methods, competency-based approach, digital education.

KIRISH

Muammoning dolzarbligi

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim tizimida o'zbek tilini o'qitish sifati nafaqat grammatik bilimlarni berish, balki o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish bilan ham baholanmoqda. An'anaviy, reproduktiv o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarning faol ishtirokini cheklab qo'yadi va ularning mustaqil fikrlashini yetarli darajada rivojlantirmaydi.

Raqamli texnologiyalar rivoji, kompetensiyaviy ta'limga o'tish va o'quvchilarning o'rganish uslublaridagi o'zgarishlar o'zbek tili darslarini tashkil etishda zamonaviy metodlardan foydalanishni zaruratga aylantirmoqda.

Tadqiqot maqsadi

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'zbek tilini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish samaradorligini aniqlash va ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari

- mavzu bo'yicha ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish;
- o'zbek tili darslarida qo'llanilayotgan zamonaviy metodlarni aniqlash;
- ularning o'quvchilar o'zlashtirishiga ta'sirini o'rganish;
- samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ona tilini o'qitish metodikasi bo'yicha ilmiy manbalarda o'quvchi markazli yondashuv ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi. Tadqiqotlarda til o'rganish jarayoni faol muloqot, muammoli vaziyatlar va amaliy nutq faoliyati orqali samaraliroq kechishi ta'kidlanadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda quyidagi metodlar alohida ahamiyat kasb etadi:

- interfaol o'qitish metodlari;
- muammoli ta'lim;
- loyihaviy o'qitish;
- differensial yondashuv;
- raqamli ta'lim texnologiyalari.

Metodik adabiyotlarda interfaol metodlar o'quvchilarning:

- nutq faolligini oshirishi;
- mustaqil fikrlashini rivojlantirishi;
- darsga motivatsiyasini kuchaytirishi;
- ilmiy asoslangan holda qayd etilgan.

Shuningdek, so'nggi tadqiqotlar raqamli vositalar (multimedia, onlayn platformalar, test tizimlari) o'zbek tili darslarining samaradorligini oshirishini ko'rsatmoqda. Biroq amaliyotda bu metodlardan tizimli foydalanish yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.

Mazkur tadqiqot aynan shu muammoni empirik jihatdan o'rganishga qaratildi.

METODOLOGIYA

Tadqiqot dizayni

Tadqiqot aralash metodlar asosida olib borildi:

- nazariy tahlil;
- pedagogik tajriba;
- so'rovnoma;
- taqqoslovchi tahlil.

Tadqiqot bazasi

Tadqiqot umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5–7-sinflarida o'tkazildi.

Ishtirokchilar:

- jami 128 nafar o'quvchi;
 - 4 nafar o'zbek tili o'qituvchisi.
- Tajriba jarayoni

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tajriba-sinov ishlari 2 bosqichda tashkil etildi:

1. Nazorat bosqichi – an’anaviy metodlar asosida darslar.

2. Tajriba bosqichi – zamonaviy metodlar qo‘llanildi:

“Aqliy hujum”

“Klaster”

“Insert”

rolli o‘yinlar

raqamli taqdimotlar

onlayn testlar

Baholash mezonlari

-o‘zlashtirish darajasi;

-nutq faolligi;

-darsga qiziqish;

-mustaqil ishlash ko‘nikmasi.

NATIJALAR

Tajriba natijalari zamonaviy metodlar qo‘llangan sinflarda ijobiy o‘sinh kuzatilganini ko‘rsatdi.

1. O‘zlashtirish ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich Nazorat sinfi Tajriba sinfi

Yuqori daraja 28% 46%

O‘rta daraja 49% 44%

Past daraja 23% 10%

2. Nutq faolligi

an’anaviy darslarda faol qatnashuv — 41%

zamonaviy metodlarda — 72%

3. Darsga qiziqish

So‘rovnoma natijasiga ko‘ra:

-o‘quvchilarning 68% interfaol darslarni “juda qiziqarli” deb baholadi;

-21% — “qiziqarli”;

-11% — “farqi yo‘q”.

4. O‘qituvchilar fikri

O‘qituvchilarning aksariyati quyidagilarni qayd etdi:

-vaqtni to‘g‘ri rejalash zarurligi;

-AKT vositalariga ehtiyoj;

-metodik tayyorgarlik muhimligi.

MUHOKAMA

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy metodlar o‘zbek tili ta’limining sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli yaxshilaydi. Ayniqsa, interfaol usullar o‘quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.

Tadqiqot quyidagi muhim jihatlarni ochib berdi:

-kommunikativ yondashuv nutq rivoji uchun eng samarali;

-raqamli vositalar motivatsiyani oshiradi;

-differensial yondashuv past o‘zlashtiruvchilarni qo‘llab-quvvatlaydi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Biroq ayrim muammolar ham aniqlandi:

- barcha maktablarda texnik imkoniyat teng emas;
- o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi turlicha;
- dars vaqtini boshqarish qiyinchilik tug‘diradi.

XULOSA

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. O‘zbek tilini o‘qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish ta’lim samaradorligini oshiradi.
2. Interfaol metodlar o‘quvchilarning nutq faolligi va motivatsiyasini sezilarli kuchaytiradi.
3. Raqamli texnologiyalar darsning ko‘rgazmaliligini va qiziqarli kechishini ta’minlaydi.
4. Samaradorlik o‘qituvchining metodik mahoratiga bevosita bog‘liq.

Amaliy tavsiyalar

- o‘zbek tili darslariga interfaol metodlarni tizimli joriy etish;
- o‘qituvchilar uchun doimiy metodik treninglar;
- maktablarni AKT vositalari bilan ta’minlash;
- differensial topshiriqlar bankini yaratish;
- o‘quvchilar nutq faoliyatiga yo‘naltirilgan baholash tizimini kengaytirish

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ona tili o‘qitish metodikasi bo‘yicha zamonaviy tadqiqotlar. – Toshkent.
2. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent.
3. Interfaol ta’lim metodlari to‘plami. – Toshkent.
4. Raqamli ta’lim muhitida ona tili o‘qitish masalalari.
5. Kompetensiyaviy yondashuv asoslari.
6. Umumiy o‘rta ta’limda innovatsion metodlar bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.
7. Zamonaviy pedagogika jurnali materiallari.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

BOSHLANG'ICH SINFLARDA GEOMETRIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRUVCHI NOSTANDART MASALALAR (1-2-SINFLAR MISOLIDA)

No'monjonova Nuriya Nizomiddin qizi
“Kokand university” Andijon filiali
boshlang'ich ta'lim yo'nashi talabasi

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida geometrik tasavvurlarni shakllantirishda nostandart masalalarning didaktik ahamiyati ilmiy tahlil qilingan. Mazkur jarayonda geometrik tasavvurlar bolaning fazoviy idroki, mantiqiy fikrlashi va ijodiy tafakkurini rivojlantirishda muhim vosita ekanligi ko'rsatildi. Misollar va yechimlar orqali nostandart masalalarning o'quvchilarning intellektual faolligini oshirish, kombinator va modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijalari pedagogik jarayonda nostandart masalalardan tizimli foydalanish samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar. Geometrik tasavvur, boshlang'ich sinf, nostandart masalalar, didaktik ahamiyat, kombinator fikrlash, modellashtirish.

Аннотация. В статье проведён научный анализ дидактической значимости нестандартных задач в формировании геометрических представлений у учащихся начальных классов. Показано, что геометрическое представление является важным инструментом развития пространственного восприятия, логического мышления и творческих способностей ребёнка. Через примеры и решения раскрыта роль нестандартных задач в повышении интеллектуальной активности, формировании комбинаторных и моделирующих навыков учащихся. Результаты исследования подтверждают эффективность системного использования нестандартных задач в педагогическом процессе.

Ключевые слова. Геометрическое представление, начальные классы, нестандартные задачи, дидактическая значимость, комбинаторное мышление, моделирование

Abstract. The article provides a scientific analysis of the didactic significance of non-standard tasks in the development of geometric thinking among primary school students. It demonstrates that geometric thinking is an essential tool for enhancing spatial perception, logical reasoning, and creative abilities of children. Through examples and solutions, the role of non-standard tasks in stimulating intellectual activity, developing combinatorial and modeling skills is highlighted. The findings confirm the effectiveness of systematic use of non-standard tasks in the educational process.

Keywords. Geometric thinking, primary school, non-standard tasks, didactic significance, combinatorial thinking, modeling

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish masalasi bugungi kunda matematika didaktikasining eng muhim nazariy va amaliy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Geometrik tasavvur bolaning atrof-muhitdagi shakllar, fazoviy munosabatlar, obyektlarning o'zaro joylashuvi, ularning o'lchami, yo'nalishi va strukturasi ongli idrok etish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu qobiliyatning rivojlanishi o'quvchining mantiqiy fikrlash, analiz va sintez, umumlashtirish, tasniflash, modellashtirish kabi intellektual faoliyat turlarini tarkib toptirishda tayanch omil hisoblanadi. Shu bois boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'qitish jarayonini takomillashtirish masalasi ko'plab psixolog va metodist olimlar diqqat markazida bo'lgan.

Geometrik tasavvurlarning shakllanishiga oid ilmiy qarashlar tarixan turli yondashuvlarga tayangan. L.S. Vygotskiy bolalarda fazoviy tushunchalarning rivojlanishini ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog'lab, geometrik bilimlar yuqori darajadagi tafakkurning shakllanishiga zamin yaratishini asoslaydi.[Vygotskiy L.S,2-2019,348-b] J. Piaje tadqiqotlarida esa geometrik fikrlash bosqichma-bosqich rivojlanib borishi, bunda bola amaliy faoliyat orqali shakllarning mohiyatini anglashga intilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.[Piaje J,2018,224-b] Matematika ta'limi bo'yicha yetakchi tadqiqotchilar D.P. Boltyanskiy, V.A. Krutetskiy, A.G. Mordkovichlar boshlang'ich yoshdagi o'quvchilarda geometriya elementlarini o'zlashtirishning psixologik va metodik qonuniyatlarini chuqur tahlil qilib, fazoviy tasavvurlar matematik qobiliyatlarning uzviy qismi ekanini ta'kidlaganlar. O'zbekistonda esa R.A. Mavlonova, Q. Qosimova, N. To'xliyeva, A. Abduqodirov kabi tadqiqotchilar boshlang'ich ta'lim matematikasi metodikasida shakl va fazoviy munosabatlarni o'rgatish, ularni amaliy faoliyat bilan bog'lash bo'yicha metodik yondashuvlarni ishlab chiqqanlar.[Mavlonova R.A,Qosimova Q,2015,340-b]

So'nggi yillarda nostandart masalalar asosida geometriya o'qitishning nazariy va amaliy jihatlari E.Sh. Jumayev, M. Umrzoqova, N. Ergashev kabi tadqiqotchilar ishlari orqali yanada chuqurlashtirildi.[Jumayev,2019,156-b] Ular nostandart masalalar o'quvchilarning intellektual faolligini oshirishi, fikrlashning moslashuvchan va ko'p yoqlamaligini rivojlantirishi, muammoni turli nuqtai nazardan ko'ra olish qobiliyatini shakllantirishi haqida ilmiy asoslangan xulosalar berganlar. Shu ma'noda nostandart masalalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida geometrik tasavvurni shakllantirishning samarali vositasi sifatida didaktik ahamiyat kasb etadi.

Geometrik tasavvurlar, avvalo, idrok jarayoni orqali shakllanadi. Bola shaklning tashqi belgilari — konturi, o'lchami, tomonlari, ularning joylashuvi haqida tasavvur hosil qiladi, ortidan ushbu shaklning obrazini xotirasida saqlaydi, uni aqliy ravishda transformatsiya qiladi. Masalan, o'quvchiga uchburchak va to'g'ri to'rtburchak tasviri berilib, “Qaysi shaklni aylantirganda uning ko'rinishi o'zgaradi?” degan topshiriq taklif etilsa, u shaklning invariant xususiyatlarini

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

aniqlashga o‘rganadi. Bu esa geometrik fikrlashning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi.

Nostandart masalalar mazmunan o‘quvchini stereotip fikrlashdan chiqarib, yangi yechim yo‘llarini izlashga undaydigan masalalardir. Ularning didaktik vazifasi faqat shakl xususiyatlarini eslab qolish yoki algoritmik yechimlarni qo‘llash emas, balki amaliy, tahliliy, modellashtiruvchi fikrlashni shakllantirishdan iborat. Masalan, “7 ta bir xil kvadratdan nechta turli geometrik shakl yasalishi mumkin?” kabi topshiriqlar o‘quvchini kombinator fikrlashga, shakllar tarkibini taqqoslashga, ularni turlicha birlashtirishga undaydi. Bu jarayon faqat geometriya o‘rganish uchun emas, balki bolaning umumiy intellektual rivoji uchun ham muhim omildir.

Shuningdek, nostandart masalalar fazoviy tasavvurlarni faollashtirishga xizmat qiladi. “Kvadratni ikkita usulda uchburchakka ajrating” kabi topshiriqlar shaklni transformatsiya qilish qobiliyatini shakllantiradi. Bunda bola shaklning butun va qism munosabatini anglaydi, obyektning fazoviy tuzilmasini ongli idrok etadi. Bundan tashqari, modellashtirishga asoslangan topshiriqlar, masalan, “8 ta cho‘pdan nechta turli to‘rtburchak yasash mumkin?” kabi savollar o‘quvchida shaklning konstruktiv tuzilmasini tasavvur qilish, uni grafik ko‘rinishda ifodalash ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Geometrik tasavvurlar, avvalo, idrok jarayoni orqali shakllanadi. O‘quvchi shaklning tashqi belgilari — konturi, o‘lchami, tomonlari, ularning joylashuvi haqida tasavvur hosil qiladi. Masalan, boshlang‘ich sinf o‘quvchisiga uchburchak va to‘g‘ri to‘rtburchak tasviri berilib:

1.Misol

Qaysi shaklni aylantirganda uning ko‘rinishi o‘zgaradi?

Yechim:

Uchburchakni 90° ga aylantirganda uning holati o‘zgaradi, to‘g‘ri to‘rtburchak esa aylantirilsa ham ko‘rinishi o‘zgarmasligi mumkin (agar tomoni teng bo‘lmasa, lekin ayrim holatlarda invariantlik kuzatiladi). Ushbu topshiriq shaklning invariant xususiyatlarini anglashga yordam beradi.

Nostandart masalalar mazmunan o‘quvchini stereotip fikrlashdan chiqarib, yangi yechim yo‘llarini izlashga undaydi. Ularning didaktik vazifasi shakl xususiyatlarini eslab qolish emas, balki amaliy, tahliliy fikrlashni rivojlantirishdir.

2.Misol

7 ta bir xil kvadratdan nechta turli geometrik shakl yasash mumkin?

Yechim:

Bu topshiriq klassik “poliminolar” masalasiga o‘xshaydi. 7 kvadratdan 1088 xil shakl yasash mumkinligi ilmiy adabiyotlarda isbotlangan. O‘quvchi uchun esa 10–15 ta shakl yasashning o‘zi ijodiy tafakkurni faollashtiradi.

Shuningdek, nostandart masalalar fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

3.Misol :

Kvadratni ikki xil usulda uchburchakka ajrating.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Yechim:

1. Diagonal bo‘yicha — 2 ta tengkatta uchburchak.
2. Yon tomonlarining markazlarini tutashtirish orqali — 4 ta kichik uchburchakdan biri olinadi.

Bu topshiriq shaklning tarkibiy qismlari haqida tasavvur hosil qiladi. Modellashtirishga asoslangan topshiriqlar ham muhim o‘rin tutadi.

4.Misol :

8 ta cho‘pdan nechta turli to‘rtburchak yasash mumkin?

Yechim:

Cho‘plar uzun-qisqa qilib tanlanganda:

4 ta uzun cho‘p va 4 ta qisqa cho‘p \rightarrow 1 ta to‘g‘ri to‘rtburchak.

Agar cho‘plar 3 xil uzunlikda bo‘lsa, kamida 3 xil turdagi to‘rtburchak hosil qilish mumkin.

Bu masala konstruktiv tasavvurni shakllantiradi.

Boshlang‘ich sinflarda nostandart masalalardan foydalanish metodik jihatdan izchil tashkil etilishi zarur. Masalalar oddiy shakllarni tanishdan boshlab, murakkab kompozitsion shakllarni yasashgacha bo‘lgan ketma-ketlikda berilishi, o‘quvchi masala shartini ko‘ribgina emas, uni chizib, tekshirib, modellashtirib yechishi talab etiladi.

5.Misol:

Rasmdagi shakllarning nechta tomoni umumiy? (Bir-biriga qo‘yilgan uchburchak, kvadrat va trapetsiya).

Yechim:

Bunday masalalarda shakllarning kontakt nuqtalari va umumiy segmentlarini sanash talab etiladi. O‘quvchi har bir shaklning umumiy tomonlarini ajratib, geometriyadagi “kesishuv”, “qo‘shilish”, “kontur” tushunchalarini amalda o‘zlashtiradi.

6.Misol:

Berilgan rasmda nechta uchburchak bor?

(3 ta to‘g‘ri chiziq bir nuqtada kesishgan shakl).

Yechim:

Klassik kombinator masala: 6 ta ikki-uchlik uchburchak hosil bo‘ladi. Bu masala bolada shaklni butun holatda emas, qismlar bo‘yicha tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida geometrik tasavvurlarni shakllantirish jarayoni nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy faoliyatga tayanadi. Nostandart masalalar esa geometriyani ijodiy anglashga yordam beruvchi samarali didaktik vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ular o‘quvchini mustaqil izlanishga undaydi, fikrlashning moslashuvchanligini oshiradi, fazoviy tasavvurni mustahkamlaydi. Bunday masalalarning muntazam qo‘llanishi boshlang‘ich sinf o‘quvchisining nafaqat matematik, balki umumiy intellektual salohiyatini ham yuksaltiradi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Boshlang'ich sinflarda nostandart masalalardan foydalanish qat'iy metodik yondashuvni talab qiladi. O'quvchilarning yosh xususiyatlari, predmet bo'yicha tayyorgarligi va vizual idrok rivoji inobatga olinishi lozim. Masalalar mazmuni sodda modeldan murakkab konstruksiyalarga qarab bosqichma-bosqich kengaytirilishi, masalalarga bir nechta yechimning mavjudligi o'quvchilar tomonidan mustaqil izlanish yo'li bilan aniqlanishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 2019. — 348 с.
2. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. — М.: Эксмо, 2018. — 224 с.
3. Болтянский В.Г. Элементарная геометрия. — М.: МГУ, 2017. — 412 с.
4. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. — М.: Просвещение, 1976. — 320 с.
5. Мавлонова Р.А., Қосимова Қ. Бошланғич таълим методикаси. — Т.: Fan va texnologiya, 2015. — 340 б.
6. Абдукодиров А. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. — Т.: Ilm Ziyο, 2016. — 280 б.
7. Жумаев Э.Ш. Бошланғич синфларда ностандарт масалалар системаси. — Т.: ТДПУ, 2019. — 156 б.
8. Mordkovich A.G. Matematika. 1–4 sinflar uchun o'qituvchi kitobi. — Moskva: Ventana, 2020. — 256 s.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvorning psixologik sabablari

Ne'matova Umidaxon Azizbek qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvorning shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar tahlil qilinadi. Unda agressiv xatti-harakatlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan ijtimoiy muhit, oila tarbiyasi va individual psixologik xususiyatlar yoritib beriladi. Shuningdek, yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvorning oldini olishga qaratilgan psixologik yondashuvlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: agressiya, yoshlar psixologiyasi, deviant xulq-atvor, ijtimoiy muhit, psixologik omillar, tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические причины формирования агрессивного поведения среди молодежи. Анализируется влияние социальной среды, семейного воспитания и индивидуальных психологических особенностей на проявление агрессии. Также обсуждаются психологические подходы к профилактике агрессивного поведения среди молодежи.

Ключевые слова: агрессия, психология молодежи, девиантное поведение, социальная среда, психологические факторы, воспитание.

Yoshlar jamiyatning eng faol va harakatchan qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ularning dunyoqarashi, xulq-atvori hamda ijtimoiy faolligi jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli yoshlar psixologiyasini o'rganish hamda ularning xulq-atvorida yuzaga keladigan salbiy holatlarning oldini olish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Hozirgi kunda yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvorning kuchayib borishi psixologiya, pedagogika hamda sotsiologiya sohalarida muhim tadqiqot mavzularidan biri bo'lib qolmoqda.

Agressiv xulq-atvor insonning boshqa shaxslarga nisbatan dushmanlik, tajovuzkorlik yoki zarar yetkazishga qaratilgan harakatlari orqali namoyon bo'ladi. Bu holat turli omillar ta'sirida shakllanishi mumkin. Ayniqsa, yoshlar davrida shaxsning psixologik rivojlanish jarayoni faol bo'lganligi sababli, turli tashqi va ichki omillar ularning xulq-atvoriga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvorning psixologik sabablarini o'rganish muhim hisoblanadi.

Yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvor shakllanishiga bir qator psixologik omillar ta'sir ko'rsatadi. Ular orasida oila muhiti, ijtimoiy muhit, shaxsning individual psixologik xususiyatlari hamda ommaviy axborot vositalarining ta'siri muhim o'rin tutadi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Avvalo, oila muhitining yoshlar psixologiyasiga ta'siri katta ahamiyatga ega. Oila insonning shaxs sifatida shakllanishida eng muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Agar oilada ziddiyatli munosabatlar, nizolar yoki zo'rvonlik mavjud bo'lsa, bu holat yoshlarning psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday muhitda tarbiya topgan yoshlar ko'pincha agressiv xulq-atvorga moyil bo'lishi kuzatiladi.

Shuningdek, ijtimoiy muhit ham yoshlarning xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Do'stlar davrasi, ta'lim muassasalari hamda yashash muhiti yoshlarning psixologik rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Agar yoshlar salbiy ijtimoiy muhit ta'sirida bo'lsa, ularda agressiv xatti-harakatlar shakllanish ehtimoli ortadi. Masalan, zo'rvonlikka asoslangan xatti-harakatlarni normal holat sifatida qabul qiluvchi muhit yoshlar ongida agressiyani tabiiy hol sifatida shakllantirishi mumkin.

Yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvor shakllanishida individual psixologik xususiyatlar ham muhim ahamiyatga ega. Ba'zi yoshlar hissiyotlarini boshqarishda qiyinchilikka duch keladi, bu esa ularning tajovuzkor xatti-harakatlar ko'rsatishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, o'zini namoyon qilish ehtiyoji kuchli bo'lgan yoshlar ba'zan agressiv xatti-harakatlar orqali o'zlarini ko'rsatishga harakat qiladi.

Zamonaviy axborot makonining kengayishi ham yoshlar psixologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va turli media mahsulotlar orqali zo'rvonlik sahnalarining keng tarqalishi yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayrim hollarda yoshlar virtual muhitda ko'rgan agressiv xatti-harakatlarni real hayotda takrorlashga moyillik bildiradi.

Shu sababli yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvorning oldini olishda psixologik profilaktika muhim ahamiyatga ega. Bunda yoshlar bilan individual psixologik suhbatlar o'tkazish, ularning emotsional holatini tahlil qilish hamda ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Ta'lim muassasalari, oila va jamiyatning hamkorligi orqali yoshlar o'rtasida sog'lom psixologik muhitni shakllantirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvor shakllanishi turli psixologik va ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Oila muhiti, ijtimoiy ta'sirlar, shaxsning individual xususiyatlari hamda zamonaviy axborot vositalari ushbu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Shu bois yoshlar o'rtasida agressiv xulq-atvorning oldini olish uchun psixologik profilaktika choralari kuchaytirish, oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarur. Bu esa yoshlarning sog'lom psixologik rivojlanishini ta'minlash hamda jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islom Karimov. **Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.** Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Shavkat Mirziyoyev. **Yangi O'zbekiston strategiyasi.** Toshkent, 2021.
3. Zigmund Freyd. **Psixanaliz asoslari.** – Moskva, 2018.
4. Albert Bandura. **Social Learning Theory.** – New York, 1977.
5. Yosh psixologiyasi: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2020.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

OLIIY TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIMNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Olimov Raxmatillo Sultonmirza o'g'li

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'limning rivojlanish jarayonlari, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni hamda istiqbollari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda masofaviy ta'lim texnologiyalarining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati, raqamli ta'lim muhitining shakllanishi hamda talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, masofaviy ta'limni joriy etish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish oliy ta'lim tizimining samaradorligini oshirish hamda ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, oliy ta'lim tizimi, raqamli ta'lim texnologiyalari, ta'lim sifati, innovatsion ta'lim, onlayn ta'lim, ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish.

Аннотация: В данной статье научно анализируются процессы развития дистанционного образования в системе высшего образования, его роль в современной образовательной системе и перспективы развития. В исследовании рассматривается значение дистанционных образовательных технологий в повышении качества образования, формировании цифровой образовательной среды, а также их роль в расширении возможностей самостоятельного обучения студентов. Кроме того, анализируются проблемы, возникающие при внедрении дистанционного обучения, и предлагаются пути их решения. Результаты исследования показывают, что эффективное использование современных информационно-коммуникационных технологий способствует повышению эффективности системы высшего образования и совершенствованию образовательного процесса.

Ключевые слова: дистанционное образование, система высшего образования, цифровые образовательные технологии, качество образования, инновационное обучение, онлайн-образование, модернизация образования.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida ta'lim tizimi tubdan o'zgarish jarayonini boshdan kechirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, internet tarmog'ining keng imkoniyatlari hamda raqamli muhitning shakllanishi ta'lim jarayoniga yangi yondashuvlarni olib kirdi. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'lim shaklining joriy etilishi ta'lim olish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. Masofaviy ta'lim talabalarga vaqt va makon cheklovlarisiz

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

bilim olish imkonini berishi bilan zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda.

Masofaviy ta'limning rivojlanishi, avvalo, axborot texnologiyalarining takomillashuvi bilan bevosita bog'liqdir. Raqamli platformalar, virtual o'quv muhitlari, videokonferensiya tizimlari hamda elektron ta'lim resurslari orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyati paydo bo'ldi. Natijada talabalar nafaqat an'anaviy auditoriya mashg'ulotlarida, balki onlayn muhitda ham bilim olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa ta'lim tizimining moslashuvchanligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'limni joriy etish va rivojlantirish muayyan muammolarni ham yuzaga keltiradi. Jumladan, texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, ayrim hududlarda internet tezligining pastligi hamda pedagoglarning raqamli kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi masofaviy ta'lim samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham masofaviy ta'lim tizimini takomillashtirish, uning metodik va texnologik asoslarini mustahkamlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'limning rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyatini yoritish hamda kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iboratdir.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyotida ta'lim tizimi alohida o'rin egallaydi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ta'lim jarayoni ham tubdan yangilanib bormoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim tizimining joriy etilishi ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, bilimlarni zamonaviy usullar orqali yetkazish hamda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Masofaviy ta'lim bugungi kunda ko'plab davlatlarda ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu ta'lim shakli orqali talabalar turli hududlarda bo'lishiga qaramasdan zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Masofaviy ta'lim tizimining asosiy afzalliklaridan biri uning moslashuvchanligidir. An'anaviy ta'lim shaklida talaba ma'lum bir vaqt va joyga bog'liq bo'lgan holda darslarda ishtirok etishi talab etiladi. Masofaviy ta'lim esa talabalarga mustaqil ravishda o'qish, o'z vaqtini to'g'ri rejalashtirish hamda ta'lim jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim orqali turli hududlarda yashovchi talabalar ham sifatli ta'lim olish

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim tizimining inkluzivligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Masofaviy ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan keng foydalaniladi. Elektron o'quv platformalari, videodarslar, virtual laboratoriyalar, onlayn seminarlar va forumlar orqali talabalar bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, videokonferensiya platformalari orqali professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasida bevosita muloqot o'rnatilishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim resurslari talabalar uchun zarur bo'lgan ilmiy manbalarga tez va qulay tarzda murojaat qilish imkoniyatini yaratadi.

Masofaviy ta'lim tizimi talabalarda mustaqil fikrlash, izlanish olib borish hamda axborotni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki ushbu ta'lim shaklida talaba ko'proq mustaqil ishlashga majbur bo'ladi. Bu esa uning o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirib borishga yordam beradi. Bundan tashqari, masofaviy ta'lim orqali talabalar zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu ko'nikmalar esa kelajakdagi kasbiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, masofaviy ta'limni rivojlantirish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Ulardan biri texnik infratuzilma bilan bog'liq masalalardir. Ayrim hududlarda internet tarmog'ining sifati yetarli darajada rivojlanmaganligi ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, barcha talabalar ham zarur texnik vositalar bilan to'liq ta'minlanmagan bo'lishi mumkin. Bu esa masofaviy ta'lim jarayonida teng imkoniyatlar yaratilishiga to'sqinlik qiladi.

Yana bir muhim masala pedagoglarning raqamli kompetensiyalaridir. Masofaviy ta'lim tizimida samarali faoliyat yuritish uchun professor-o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan maxsus trening va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu orqali masofaviy ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish mumkin bo'ladi.

Masofaviy ta'limning yana bir muhim jihati shundaki, u ta'lim tizimini yanada demokratlashtirishga xizmat qiladi. Chunki ushbu ta'lim shakli orqali turli yoshdagi, turli kasb egalari bo'lgan insonlar ham bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa uzluksiz ta'lim tamoyilining amalga oshirilishiga yordam beradi. Zamonaviy jamiyatda insonning doimiy ravishda bilim va ko'nikmalarini yangilab borishi muhim hisoblanadi. Masofaviy ta'lim esa ana shu ehtiyojni qondirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Kelajakda masofaviy ta’lim tizimi yanada rivojlanishi kutilmoqda. Sun’iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ta’lim jarayoniga keng joriy etilishi natijasida masofaviy ta’limning imkoniyatlari yanada kengayadi. Bunday texnologiyalar yordamida talabalar murakkab jarayonlarni vizual tarzda o’rganish imkoniyatiga ega bo’ladilar. Bu esa bilimlarni o’zlashtirish jarayonini yanada samarali qiladi.

Shuningdek, masofaviy ta’lim platformalarining takomillashuvi ta’lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkonini beradi. Talabalar onlayn muhitda turli loyiha va muhokamalarda ishtirok etish orqali o’z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bu esa ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Umuman olganda, masofaviy ta’lim zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Uning rivojlanishi oliy ta’lim tizimining samaradorligini oshirish, ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda zamonaviy bilimlarni keng ommaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli oliy ta’lim muassasalarida masofaviy ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga keng joriy etish hamda pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Masofaviy ta’limning samarali rivojlanishi kelajakda ta’lim tizimining yanada modernizatsiyalashuviga va global ta’lim makoniga integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. **Yangi O‘zbekiston strategiyasi.** – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. **“Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun.** – Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. **Oliy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami.** – Toshkent, 2021.
4. Anderson T. **The Theory and Practice of Online Learning.** – Canada: Athabasca University Press, 2008.
5. Moore M., Kearsley G. **Distance Education: A Systems View of Online Learning.** – New York: Wadsworth Publishing, 2012.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Yurak qon-tomir kasalliklari. Ateroskleroz

Odiljonova Lazizaxon Ozodbek qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Davolash ishi 25-13 guruh

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurak qon-tomir kasalliklaridan biri bo'lgan ateroskleroz kasalligi ilmiya va psixologik jihatdan tahlil qilinadi. Yurak qon tomir kasalliklarining har biri havfli bo'lganligi qatori ateroskleroz ham havfli hisoblanadi. Ateroskleroz (grekcha –athere bo'tqa va skleroz qattiq) surunkali kasallik bo'lib, unga arteriya devorlariga lipidlar infiltratsiyasi va biriktiruvchi to'qima o'sishi natijasida tomir teshigini toraytiruvchi va zararlangan arteriyaning fiziologik faoliyatini o'zgartiruvchi fibroz pilakcha shakllanishi oqibatida ichki a'zolar va umumiy qon buzilishining rivojlanishi xos.

Kalit so'zlar; ateroskleroz, arterial, uglevod, qon, tomir, yurak, dislipidemiya, semizlik.

Kirish.

Kasallik 35-65 yoshli shaxslar orasidagi o'limning 1/3, barcha o'limlarning esa tahminan yarmiga sabab bo'ladi. Ateroskleroz va u bilan bog'liq bo'lgan ichki a'zolarning xastalıkları aksariyat rivojlangan mamlakatlar aholisi orasida kasallanish, ish qobiliyatini yo'qotish, nogironlik va o'limga olib keluvchi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. U polietiologik kasallik bo'lib, shakllanish va rivojlanishda qator ichki va tashqi XO muhim o'rin tutadi. Hozirgi vaqtda ularni 30 dan ortig'i ma'lum bo'lib, quyidagilar katta ahamiyatga ega;

O'zgaritirib bo'lmaydigan xavf omillari;

50-60- yoshdan oshgan shaxslar;

Jins (erkaklik)

Irsiy moyillik;

O'zgartirib bo'ladigan xavf omillari;

Dislipidemiya

Arterial gipertenziya;

Kashandalik;

Semizlik va kam harakatlik;

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Uglevod almashinuvining buzilishi (giperglikemiya, qandli diabet);

Noto’g’ri ovqatlanish;

Gipergomositeinemiya va boshqa omillar.

Asosiy qism.

Yuqorida sanab o’tilganlarning har biriga ateroskleroz yuzaga kelishiga bevosita ta’sir qiladigan asosiy sabab emas, balki uning rivojlanishiga sharoit yaratuvchi muhim ahamiyatga ega bo’lgan omil deb qarash lozim. Shuning uchun ularning paydo bo’lishining oldini olish va mavjudlarini bartaraf etish ateroskleroz rivojlanishini sezilarli darajada sekinlashtiradi.

Dislipidemiya. Dislipidemiya –lipoproteinlar va lipidlar sintezi, katabolizmi hamda organizmdan chiqib ketishining buzilishi natijasida ularni qon tarkibidagi miqdorini o’zgarishi yoki patologik lipoproteinlar paydo bo’lishi bilan kechuvchi nasliy yoki orttirilgan holat hisoblanadi. Lipid almashinuvining buzilishi – qonda , avvalo, XS, TG va aterogen lipoproteinlar miqdorining ortishi bilan namoyon bo’lib, ateroskleroz va yurak qon-tomir tizimining u bilan bog’liq kasalliklari rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. YIK bilan xastalanish, uning oqibatida aterosklerozning boshqa asoratlaridan yuzaga keladigan o’limlar soni qon zardobidagi umumiy XS 200mg/dl (5,2mmol/l) bo’lganda YIK o’limlar soni juda kam, aksincha, 5,3-6,5mmol/l bo’lganda esa yuqori ekanligi tasdiqlangan.

Klinikasi.

Aterosklerozning klinik namoyon bo’lishi jarayonning joylashgan sohasi va yuzaga kelgan gemodinamik buzilishlarning xususiyati hamda darajasiga bog’liq. Amaliyotda tomirlarning ateroskleroz bilan zararlanishi quyidagi sohalarda ko’p kuzatiladi;

Ko’krak aortasi va uning shoxlari aterosklerozi;

Qorin aortasi va uning shoxlari aterosklerozi;

Toj tomirlar aterosklerozi;

Bosh miya tomirlar aterosklerozi;

Periferik arteriyalar aterosklerozi;

Buyrak arteriyalari aterosklerozi va boshqalar.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda ushbu maqola orqali yurak qon-tomir kasalliklaridan biri bo’lgan ateroskleroz haqida qisqacha bo’lsa ham ma’lumot berib o’tdim. Ushbu kasallikdan qurboniga aylanmaslik uchun; to’g’ri ovqatlanish, jismoniy faollik, yetarli uyqu, chekishni tashlash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

1. Abdig'affor Gadayev.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari.
3. Qodirova N. Yoshlar salomatligida yurak kasalliklari profilaktikasi.
4. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO).

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Nay ásbabında texnikahq namalardı shertiw usılları

Qaypanov Azizbek Ótेश ulı

Ózbekstan mámleketlik konservatoriyası Nókis filiali “Muzıka kórkem-óner” fakulteti Saz atqarıwshılıq kafedrası xalıq sazları bólimi nay qániygeligi oqıwshısı

Annotaciya: Bul maqala nay saz ásbabında atqarıwdıń eń dáslepki basqışınan baslap shertiw usılları hám atqarıw sheberligi tuwralı maǵıwmat beredi.

Gilt sózler: Nay, muzıka, applikatura, shtrix, registr.

Аннотация: Эта статья предоставляет информацию о технике игры и исполнительском мастерстве на флейте, начиная с самого раннего этапа.

Ключевые слова: Флейта, музыка, аппликатура, штрих, регистр

Abstract: This article provides insights into playing techniques and performance skills on the flute, starting from its earliest stages.

Keywords: Flute, music, fingerprint, stroke, register

Kirisiw

Muzıka ilimi qashan payda boldı ?-degen sorawǵa qısqa qılıp, adamzat dúyaǵa kelgennen baslap dep juwap bersek boladı. Ráwiyatlarda aytılwına qaraǵanda – Jaratqan adamdı dúnyaǵa payda etip, onıń denesine jandı kirgizip atırǵanda muzıka sesleri menen “arız armandı” toltırıp turǵan dep keltiriledi. İnsan muzıka esitken waqtında namanıń baǵıtına qarap kewilli bolsa kewili kóterilip al qayǵılı bolsa bul hátte insandı kóz jas tógiwge de majbúr etetin sıyqır esaplanadı.¹

Dúnya júzinde eń birinshi úplep shertiletuǵın ásbaplar: fleyta, nay, truba, klarnet, gaboy balaman, al keyinsheli urma áspablar dáp, noǵara,sıyaqlı sazlar payda bolǵan. Bulardıń arasında óziniń jaǵımlı dawısı menen hámmege birdey kóterinki ruh inám etetin saz nay ásbabı esaplanadı. Nay saz ásbabı ózbek hám qarqalpaq xalıq namalarınıń milliy kolaritin kórsetip beretin sazlardıń eń aldınǵı qaratinan orın aladı desek asıra aytqan bolmaymız. Óytkeni sózsiz bir waqtıń ózinde adamnıń kewilin kóteriw hám ishindegi dártti de sózsiz óziniń ırǵaqları menen jetkerip beretuǵın kemnen kem ásbaplardan biri.

B.Dosimbetov Xalıq cholǵularıda ijrochilik –Nay 5-bet

Tiykargı bólim

Ásbaptan taralatuǵın sezimler yaǵnısh, quwanıştı, muhabbatı, qayǵını, dártti, adamlarǵa qalay jetkeriw atqarıwshınıń sheberligine qarap bahalanadı. Qálegen sázende yáki atqarıwshı qanday saz atqarıwınan qáttiy názer eń dáslep úyrenwinen

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

aldın ol ásbaptı qalay uslawı, gewde qáytıp turıwı, otırıp shertkende yáki turıp shertkende qanday jaǵdayda turıwı, durıs jaylastırıw (postanovka)ǵa qattı itibar beriliwi, sazdı atqarıwda da dáslep barmaqlar jaylasıwı hám dem alıw usıllarına úlken itibar qaratuwı kerek.

Nay sazın shertiwde dáslep ásbaptıń úplep shertetin tesigi (labium) tómenge lábke sonday jaylasıw kerek, erin tek tesiktiń shetine tiyip turıw hám tórtten bir bólimin iyelep turıwı tiyis. Sazdıń jaylasıwı láb kesimine parallel jaǵdayda turıladı. Nayshınıń qolı barmaqlardıń erkin háreketleniwi ushın sháráyat jaratqan halda bolıwı lazım. Bas hám deneni (qáwmetti) durıs tutıw zarúr. Tirsekler jeńil kóterilgen, iyinler kerilgen erkin halda boladı. Bulardıń hámmesi kókirek qatlamınıń erkin bolıwı hám erkin dem alıwdı támiyinlep beredi. Nay sazın balalar 10-11 jasınan baslap shertip úyrense boladı. Nege onnan burın bolmayma ?-degen soraw payda boladı. Yaq onnan burın bolmaydı sebeb balalardıń barmaqları tesikshelerdi tolıq basalmay, barmaqları tesikshelerdiń ishine kirip ketiw itimalı joqarı boladı hám ele ol balalarda dem alıw hám shıǵarıwǵa úyretiw qıyın hám den sawlıǵına zıyan keltiriwde múmkin. Sol sebepli balalar 10-11 jaslarınan nay sazın qolına alıp shertip úyreniwi múmkin. Endi úyrenip atırǵan oqıwshılardıǵa tik turıp shertiw kerek. Eger otırıp shertken jaǵdayda ayaqlardı qayırmay tegis qoyıp hám uzaǵı menen 10-15 minut átirapında shertiw máslahat etiledi. Sebebi nay tikkeley dem alıw menen baylanlı saz bolǵanlıǵı sebepli dem alıw jollarına jaman tásir etiwı múmkin.

Nay ásbabınıń diapazonı birinshi oktava “A” notasınan–tórtinshi oktava “D” notasına shekemgi aralıqtı yaǵnıy eki yarım oktavanı óz ishine aladı.

Nay ásbabın uslap turıw jaǵdayı

“TA'LIM ISLOHOTCHISI”

KONFERENSIYA

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Naydın tiykarǵı dawısları tómendegilerden ibarat:

Nay ásbabında “C” sestiniń joqarǵı, “Fis” hám “Gis” dawıslarınıń tómen ekenligin názerde tutıp, “C” dawısın payda qılıwda nay shertetin sázende onı ózine qarap burıwı hám úplew kúshin kemiytiriw kerek. “Fis”, “Gis” dawısların shıǵarıwda nayshı sazdı ózinen biraz uzaqlaw tutıwı hám taza tonallıqqa (zvuk) erisiw ushın úplew kúshin arttırıwı lazım

Kópshilik balalar naydın dawısın búlbúl sestine uqsatıp sonday jaǵımlı dawısına ıshqıbaz bolıp qızıǵıp keledi. Endi úyrenbekshi bolǵan balaǵa nay sazın birden qolına uslatıp qoymay, dáslep oǵan erniniń astına nay sazınıń qoyatın jerge qaǵazǵa yaqı barmaǵın qoyıp soǵan úplep úyretip alınadı. Onnan soń demdi tuwrı jóneltirip úyrengeńnen keyin nay sazın berip barmaqları menen jaylasıwın qoyıp alamız. Balalar birden bul sazdı úyrenip ketiwi qıyın boladı. Sebebi bul saz tikkeley dem menen baylanıslı bolǵannan keyin endi úyrenip atırǵan balada miy aylanıw sharshaw, hálsirew bolıwı múmkin. Sazdı qolına alǵannan keyin izbe iz tesiklerdi tuwrı basıp dawıs shıǵarıwǵa háreket etiledi. Hámme dawıslardı shıǵarıp bolǵannan keyin eń ápiwayı C-Dur gammasınan baslap úyretiledi hám bara bara atqarıw ushın jeńil bolǵan namalar: “yallama yorim”, “kólenke”, “polat” sıyaqlı namalardı úyretiwge háreket etemiz. “A” dawısın payda etiw ushın ushın barlıq tesikerdi qol barmaqlardı basıw hám kúshsiz áste dem menen úplew kerek. “H” dawısı bes tesikti barmaqlar menen basıp tek altınshı tesikti ashıq qaldırıw jolı menen payda boladı. “C” dawısı tórt tesikti berkitip, eki (besinshi altınshı) tesikti ashıq qaldırıw payda boladı.

Nay sazınıń tiykarǵı dawıslarındaǵı aralıq dawısları tesikler yarım ashıq qaldırıw jolı menen payda boladı:

“As” notası bes tesikti jabıw hám altınshı tesikti yarım ashıq qaldırıw jolı menen payda qılınadı. “Cis” sestiniń úsh tesikti basıp, tórtinshi tesikti yarım ashıq qaldırıw menen qılınadı.

Nay ásbabında erinniń wazıypası tiykarınan kókirek bóliminen tıǵılıp keletin kúshli demdi nay tesigi (labium) qırına durıs baǵıtlawshı hám onı basqarıp turıw wazıypasında atqaradı. Bunda perdeni sazlaw (0.5 tonga shekem páseytiw yaqı

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

kóbiytiw) hám túrli bezeklerdi shertiwde láb hám onıń bulshıq etleri tiykarǵı róldi oynaydı. Tildiń wazıypası bolsa ishten tıǵılıp keletuǵın demdi uslap turıwshı tiykarǵı klapın (qaqpaq) wazıypasın óteydi, yaǵnıy til keskin arqaǵa shegingen waqıtta tıǵılıpǵ turǵan dem nay tesiginiń ótkir qırına urıladı. Sol menen birge til nay atqarıwshılıǵında túrli shıtrıxlardı orınlawda (stakkatto, ligato htb) tu, ku, usılları arqalı nama atqarıwın elede bezewde járdem beredi.

Barmaqların wazıypası: tesiklerdi jawıp turıwshı wazıypanı atqaradı. Sázeneniń barmaqları sazda erkin háreket qılıwı ushın qolay jaǵdayda jaylasıwı kerek. Sebebi ásbapta dawıslar izbe-izligi barmaqlar menen tikkeley baylanıslı. Milliy atqarıwshılıqta payda bolǵan “farshlag, nala, qashırım, bezekler” hám taǵı basqada usıllar barmaq arqalı ámelge asırıladı. Barmaqlar saz benen birgelikte tiykarǵı perdeler esaplanadı. Atqarıw waqtında jabılǵan tesikler barmaqlar menen tıǵız basılıwı lazım. Nay sazın atqarıw ushın usı atap ótilgen máslahatler eń áhmiyetli wazıypalar. Olardı sazende belgili muǵdarda asıqpay áste ózlestirip aladı. Bul saz atqarıwshılıǵında qollanılatuǵın usıllar basqa sazlar sıyaqlı, braq bul sazda atqarılatuǵın ózine tán nalalar adamdı ózine júda jaqın qamrap aladı. Dem alıw tez, demdi shıǵarıw tegis hám dawamlı bolıwı kerek. Sebebi dem alıwda kókirek qápesi hár tárepke keńeyiwi, qarın diywalı biraz aldığa kóteriliwi kerek. Bul jaǵday kúshli dem shıǵarǵanda kókirek qápesiniń qabırǵaları hám diafragma ásten-aqırın dem algannan aldınǵı jaǵdayda keliwi zárúr. Biraq háddem tıs tereń dem alıw kerek emes. Demdi shıǵarǵanda da biraz ishte hawa awısıq qalıwı hám ókpeniń joqarǵı bólimi menen dem alıwdan saqlanıw kerek. Úzliksiz dawam etetuǵın kóp quramlardı shertiwde waqtında kóbirek hawa gámlep alıw talap etiledi.

Ambushyur: Úplep shertiletuǵın ásbaplardı shertkende awız bulshıq etleriniń jıyındısı hám erin jaǵdayı ambushyur deyiledi. Hár bir registr ushın, hár qıylı mánidegi dawıslardı payda etiw ushın bulshıq etlerdiń keskinligi túrlishe. Orta registr dawısların payda etiwde keskinlik júda kem (onsha kóp kúsh talap etilmeydi), tómengi registrda kúshlirek, joqarǵı registrda ambushyurdiń keskinligi eń joqarǵı dárejege jetedi. Nay shertiwdi úyreniw waqtında erindi isletiw (ambushyur) ge úlken itibar beriw kerek, sebebi dawıstıń sapası tolıq soǵan baylanıslı.

Applikatura: Muzika ásbapların shertiw waqtında barmaqlardıń jaǵdayı (nayda bolsa saz tesiksheleri ústindegi jaǵdayı) applikatura deyiledi. Nay ásbabında dawıs payda etiw ushın barmaqlar nay tesigine tıǵız hám sonday jabılǵan bolıwı kerek, hawanıń shıǵıp ketiwi ushın ashıqlıq qalmawı kerek. Yarım jawıǵan tesikte dawıs payda etiw ushın barmaqlar jáne tesikshelerdi yarım ashıq qaldırıp, tesiklern ústine qoyıladı. Tesiklerdiń labiumǵa jaqın bolǵan tárepleri, yaǵnıy shep tárepleri basıladı. Nay shertiw waqtında altı barmaqтан: úsh oń qol barmaqları, úsh shep qol barmaqlarınan (kórsetkish, ortanshı, hám qaptal barmaqları) paydalanıladı. Naydaǵı altı tesikti labiumnan baslap shamalap tártip penen sanaymız. Birinshi tesik shep qoldıń kórsetkish barmaǵı menen, ekinshi

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

tesik orta barmaq penen, úshinshi tesik qaptal barmaq penen, tórtinshi, besinshi, altinshi, oń qoldıń barmaqları (4-kórsetkish, 5-orta, 6-qaptal barmaq) penen basıladı.

Tiykargı dawıslardaǵı joqargı dawıslar qattı úplep shertiw jolı menen payda etiledi.

Eń joqargı dawısladı júdá kúshli úplew jolı menen payda etiledi hám kestede kórsetilgen kombiaciyalı applikatura alınadı.

Naydıń diapazonı shama menen tórt registrǵa bólinedi: tómeni, orta, bálent, eń joqargı registrlar

Tómen registrda dawıstıń xarakteri iri, shırıldawıq, orta registr názik, tınıq, bálent registrda anıq, jarqın hám eń joqarı registrda kúshli, sızǵırwshı boladı. Tómen registrda pianssimodan metso fortege shekem, orta registrda pianissimodan fortege shekem, bálent registrda metso forteden fortissimo aralıǵında atqarıw múmkin. Eń joqrgı “C” hám “D” tórtinshi oktava dawısların tek fortessimoda atqarıw múmkin.

Shtrixlar (atqarıw usılları): Nay ózbek xalqınıń úplep shertetuǵın aǵashtan soǵılǵan ásbabı arasında eń kóp texnika imkaniyatlarına iye bolǵan muzıkalıq sazı esaplanadı. Nay ushın nota qatarları sikripka gıltinde jazıladı, odan túrli ánsambil hám orkestrlerde paydalanadı. Naydıń tiykargı dawıslarında passajlardı qıynalmay tez háreket penen atqarıw, sonday-aq, hár-túrli intervallardaǵı sekiriwlerdi ámelge asırıwǵa boladı. Bul sazda túrli shtrixlardı til hám dem xızmetin isletiw jolı menen

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

alıw múmkin:stakkato, tildi eki márte tiygiziw, tildi úsh márte tiygiziw hám legato, non legato, hám taǵı basqada shtrixlardı alıwǵa boladı. Til óziniń háreketsheńligi sebepli dawıs shıǵarıw usıllarınıń názik táreplerin ashıp beredi. Til qaqpıq (Klapn) wazıypazın atqarıp, nayǵa hawa jóneltiriwde tesiklerdi ashıp-jawıp turadı. Til háreketi menen dawıslar sazlanadı. Bunday háreketler T, D, K únles dawısların aytılwı menen mas keledi.

Nay shertkende tómendegi shtrixlar kóp ushırasadı:

Stakkato- ajratıǵan, bólek, úzip, qısqa atqarıw. Bul atqarıwdı ámelge asırıw ushın uzın dawıslardı til háreketi menen toqtatıp nayǵa hawa jiberiledi, nátiyjede dawıslar aralıǵında pauza payda bolıp, pauza qansha kóp bolsa, dawıslar sonsha qısqa boladı. Bunda Tu-buwını kóp qollanıladı.

Legato usılın atqarıw usılları sodan ibarat, bir dawıstan ekinshisine ótiwde toqtawsız hawa jiberiw arqalı til háreketsiz jaǵdayda júz beredi.

Non legato-natalar bir birine jalǵanbaǵan jaǵdayda, berilgen notanı tegis atqarıw.

Ásirler dawmında ózine tán ózgeshelikke iye bolıp, xalqımızdıń mánáwiý turmısınıń ajıralmas bólegine aylanǵan milliy muzıkalar hám olardı en jaydırıp atırǵan atqarıwshılardıń dóretiwshilik jolı jaqsılıqqa qaratılǵanlıǵı hámıyshe itibarǵa ılayıq. Nay ásbabınıń úlken tulǵaları hám ustaz atarıwshılardıń dóretiwshilik miyrsasın úyrenip onı elede rawajlandırıw, keleshek áwlad júregine síndirilgen juwapkershilikli hám maqtanıshlı wazıypa esaplanadı.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, respublikamızda kórkem óner bárshe kerekli texnologiyalar hám zamanagóy sabaq ótiw usılları menen támiyinlengen. Búgingi kúnde bul oqıw dárgayındaǵı studentler ushın bárshe zárúr shárayatlar jaratılǵan. Bul Prezidentimizdiń bizlerde degen úlken isenimi esaplanıp, jaslar bul isenimdi aqlaw biziń minnetimiz bolıp tabıladı. Eń tiykarǵısı Bayram Otarbaev baslap bergен Qaraqalpaq nayshılar mektebin bunnan da keńeytip dúnya arenalarında kóriniwine úlesimizdi qosıw, bizge úlken wazıypanı júkleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Batır Dosimbetov – xalq cholǵularıda ijrochilik Nay. Toshkent-2021

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

БОЛАЛАРДА ҚЎЛ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА ПРОФИЛАКТИКА САМАРАДОРЛИГИ

Қурбонов Бунёд Шавкатович

Турон университети Тиббиёт кафедраси катта ўқитувчиси

Email: qurbonovbunyod910@gmail.com

ORCID: 0009-0005-4097-3688

Гуллиева Нозима Шавкатовна

Турон университети Тиббиёт кафедраси стажёр ўқитувчиси

Қувондиқов Сарвар Тўхтасин ўғли

Турон университети Тиббиёт кафедраси

Даволаш иши юналиши талабаси

Аннотация: Бу мақолада болалардаги қўл бўғими жароҳатланишларни Қашқадарё вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази травматология ва ортопедия бўлимида 2019-2020 йилги 42 нафар беморлардаги ретроспектив тахлили ўрганилди. Айниқса Ўнг тирсак бўғимидаги жароҳатлар кўпроқ учраб 68% га тенг бўлди.

Калит сўзлар: Болалар, тирсак, деформация, синиш, чиқиш, контрактура.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ КИСТИ У ДЕТЕЙ

Аннотация: В данной статье проведен ретроспективный анализ травм руки у детей в отделении травматологии и ортопедии детского многопрофильного медицинского центра Қашқадарьинской области у 42 пациентов в 2022-2025 годах. Особенно чаще встречались травмы правого локтевого сустава, составившие 68%.

Ключевые слова: дети, локоть, деформация, перелом, выход, контрактура.

THE EFFECTIVENESS OF PROPHYLAXIS FOR HAND AND WRIST JOINT DISEASES IN CHILDREN

Annotation: In this article, a retrospective analysis of the injuries of the arm in children in the Department of Traumatology and orthopedics of the children's

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

multidisciplinary medical center of the Kashkadarya region was studied in 42 patients of 2022-2025. Especially the injuries on the right elbow joint were more common and amounted to 68%.

Keywords: children, elbow, deformation, fracture, exit, contracture.

Муаммонинг долзарблиги: Болаларда қўл бўғими жароҳатланиши синиш, чиқиш, лат ейишлар 35% ни ташкил қилади.[1] Беморларда шундай жароҳатланишлар уларни хаёт сифатини пасайтирибгина қолмасдан 13-14% ҳолатларида ногиронликка сабаб бўлади.[2] Травматологик синиш ва чиқишларни асосий сабаблари: ташхислашдаги хатоликлар, нотўғри даволаш тактикаси беморлар томонидан тартиб-қоидаларни бузилиши. [2].

ЖССТ малумотларига кура елка суяги синиши 2001 йили бутун жаҳон соғлиқни сақлаш- ташкилотини маълумотига кура 1,7 млн кишида бундай синиклар кузатилган. 2030 йилга бориб эса, бундай синиклар сони – 6,3млн-га етиши кутилмоқда (Cooper et al, 2002й).

Болаларда қўл бўғими жароҳатларини ташхислашда қатор камчиликлар мавжуд бўлиб, улар касалликларининг асосий хусусиятларини очиб бермайди. Болаларда қўл бўғими жароҳатлари синиб-чиқишларини ташхислаш ва даволашда қуйидаги муаммолар мавжуд: қўл бўғими суяклари синиб-чиқишлари таснифланмаганлиги, замонавий ташхислаш усуллари қўлланилмаётганлиги, замонавий патогенетик асосланган янги оператив ва комплекс даво усуллари йўқлиги, юқори қониқарсиз натижалар.[3]

Тадқиқот мақсади: Болалардаги қўл бўғимлари синиб-чиқишларини ўрганиш ва жароҳлик йўли билан даволашнинг натижаларини таҳлил қилишдан иборат.

Материал ва методлар: Қашқадарё вилояти болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази травматология ва ортопедия бўлимида 2022-2025 йили қўл бўғими синиб-чиқишлари билан даволанган 42 нафар беморлар клиник кузатув остига олинди ва даволанди. Беморларни жинс бўйича 25 (59,5%) нафар ўғил болалар, 17 (40,5%) нафар қиз болалар ташкил қилди.

Бемор болаларни ёш бўйича 5-7 ёш, 8-11 ёш, 12-15 ёшдагилар ташкил қилди.

Ўғил болалар (5-7 ёш-14 та, 8-11 ёш-6 та, 12-15 ёш -5 та), қиз болалар (5-7 ёш-7 та, 8-11 ёш-5 та, 12-15 ёш -5 та) ўчради. Ўнг тирсак бўғимидаги жароҳатлар кўпроқ учраб 68% га тенг бўлди.

Елка суяги дистал қисми нотўғри битган синиклари 14 та беморда, елка суяги асептик некрози 4та беморда, билак суяклари чиқишлари 10 та беморда, билак суяги бошчаси чиқиши 14 та беморда кузатилди. Тирсак бўғими

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

ёзилувчи контрактурасини 14 та беморда, букилувчи контрактурани 10 та, букилувчи ёзилувчи контрактурани 20 беморда учратдик.

Барча беморлар тирсак бўғимлари икки проекцияда ва функционал ҳолатларда рентгенография қилинди ва ультратовуш текширувидан ўтди. МСКТ текшируви 30 та беморда амалга оширилди. Олинган барча рақамли кўрсаткичлар статистик қайта ишланди.

Барча беморлар жароҳлик йули билан даволанди. Тирсак бўғими артропластикаси 24 та беморда, елка суяги дистал қисми коррекциловчи остеотомия 4 та беморда, билак суяги бошчаси очиқ репозицияси ва Илизаров аппаратида остеосинтез 14 та беморда амалга оширилди ва натижалар таҳлили ўрганиб чиқилди. Яхши анатомик натижа 42%, қониқарли 52%, қониқарсиз 6% ни ташкил қилди. Яхши функционал натижа 18%, қониқарли 68%, қониқарсиз 14% ўчради.

Болалар травматологияси амалиётида тирсак бўғими жароҳатлари энг оғир муаоммолардан ҳисобланади. Тирсак бўғими жароҳатларини тўлақонли ташхислашда мультidetекторли спирал компьютер томография (МСКТ) алоҳида ўрин тутди. МСКТ текшириш усули қўл бўғими барча структураларини уч текисликли фазовий ўлчамларини беради. Ушбу текшириш усулида қўл жароҳатларидаги контрактуралар сабаблари хатосиз аниқланади. МСКТ текширувида елка-тирсак бўғимининг муҳим элементлари бўлган fossa olecranon ва fossa coranaeaea ларнинг ҳажми, шакли ва чуқурлиги, тирсак ва тожсимон ўсимталар тўғрисида аниқ маълумот олиш имикони бор. МСКТ маълумотларини таҳлил қилиш натижасида контрактуралар келиб чиқишида ҳажмий конфликт ва ҳажмий деформациялар каби тушунчалар пайдо бўлади. Тирсак бўғими контрактураларида ҳажмий конфликт 24 та беморда кузатилди. Fossa olecranon ҳажмий деформациялар 16 та беморда, fossa coranaeaea ҳажмий деформацияси 4 та беморда аниқланди. Ҳажмий деформацияларнинг асосий сабаби елка суяги синиқларида ротацион ёки бурчак остида силжишларнинг бартараф қилинмаганлигидир. Елка суяги ғалтаги ҳажмий етишмовчилиги 16 та беморда, атипик деформацияси 10 беморда аниқланди. Ғалтак ҳажмий етишмовчилигининг асосий сабаби синиқ ҳисобига қон билан таминланишининг бузилиши бўлса, атипик деформация чиқиш туфайли тирсак усимтаси марказлашининг бузилишидир. Тирсак ўсимтаси деформацияларига елка суяги ғалтаги ҳажмий деформациялари ва чиқишлари сабаб бўлади.

Қўл бўғимлари УТТ да бўғим юмшоқ тўқималари тўғрисида ва қўл бўғими иш фаолиятида бевосита иштирок этувчи мушаклар тўғрисида маълумот олинади. Деярли барча беморларда бўғим ёриғи деформацияси ва торайиши, қўл бўғимлари ҳалтаси иккиламчи ўзгаришлари ҳамда мушакларда ортикча бириктирувчи тўқимани пайдо бўлиши аниқланди.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Шундай қилиб, қўл бўғимлари айниқса тирсак бўғими синиб-чиқишлари энг оғир жароҳатлардан бири саналади. Замонавий тиббиётда жароҳлик амалиётидан кийинги даврдаги реабилитацион чораларнинг тўлақонли ва даврий ўтказилиши тирсак бўғимида ҳаракат тикланишига шароит яратади.

Хулоса:

1. Болалар қўл бўғими синиб-чиқишлари энг оғир жароҳатлар ҳисобланади.

2.Замонавий инструментал текширув усуллари қўл бўғимидаги патологик жараённи тўлақонли очиб беради.

3. Мавжуд жароҳлик амалиётлари қўл бўғимидаги номуносибликларини барча ҳолатларда ҳам бартараф қила олмайди.

4.Жароҳлик амалиётидан кейинги реабилитацион комплекс даво чоралари беморлар ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Алимова.Х,П. Шарипова.В.Х. Принципы организации экстеренной медицинской помощи детям с сочетанными травмами. Вестник экстеренной медицины. 2017 г. 5-11.

2. Ахундов.А.А, Зейналов.Ф.А. Мамедов.А.А. Лечебная тактика при множественных и сочетанных переломах длинных трубчатых костей. Ортопед-травматология 1987 г. 9-11.

3. Ортопедия, травматология и протезирование.1989 г.

4. Миронов С.П., Омельяненко Н.П. **Ортопедия ва травматология.** – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018.

5. Баиров Г.А. **Детская травматология и ортопедия.** – Санкт-Петербург: Питер, 2017.

6. Алимов А.Х., Юлдашев Б.Т. **Болалар ортопедияси.** – Тошкент: Тиббиёт нашриёти, 2019.

7. Исмоилов И.И. **Таянч-ҳаракат тизими касалликлари ва уларнинг профилактикаси.** – Тошкент, 2020.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ingliz tilidagi zamonaviy lingvistik nazariyalar va ularning amaliy ahamiyati

Rasulova Muharramoy

*Qo‘qon universiteti, Andijon filiali, Filologiya va tillarni o‘qitish (ingliz tili)
yo‘nalishi 1-bosqich talabasi*
rasulovamuharramoy935@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili filologiyasi doirasida shakllangan zamonaviy lingvistik nazariyalar — strukturalizm, generativ grammatika, pragmatika, kognitiv lingvistika va sotsiolingvistika — tahlil qilinadi. Har bir nazariyaning ilmiy mohiyati, ularning shakllanish omillari hamda ingliz tilini o‘rganish va o‘qitishdagi amaliy ahamiyati yoritiladi. Maqola tilshunoslikning zamonaviy paradigmasida inson omilining kuchayishi, tilni faqat tizim emas, balki tafakkur va madaniyat ifodasi sifatida talqin qilish tendensiyasiga urg‘u beradi. Tahlil natijalariga ko‘ra, zamonaviy lingvistik nazariyalar tilni ko‘p darajali tizim sifatida o‘rganishga, nutq faoliyatini esa kognitiv, ijtimoiy va kommunikativ kontekstda tahlil qilishga imkon yaratgan. Shu bois ingliz tili bo‘yicha tadqiqotlar faqat grammatik qurilma doirasida emas, balki muloqot, madaniyat va fikrlash jarayoni bilan bog‘liq holda olib borilishi zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy lingvistika, strukturalizm, generativ grammatika, pragmatika, kognitiv lingvistika, sotsiolingvistika, kommunikativ yondashuv, til tizimi, nutq faoliyati, ingliz tili ta’limi.

Kirish

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tilshunoslik fanida inqilobiy o‘zgarishlar yuz berdi. Til endilikda faqat grammatik yoki fonetik tizim emas, balki inson tafakkuri, jamiyat va madaniyatning uzviy qismi sifatida o‘rganila boshlandi. Ingliz tili filologiyasi sohasida paydo bo‘lgan strukturalizm, generativ grammatika, pragmatika, sotsiolingvistika va kognitiv lingvistika nazariyalari bu yo‘nalishning asosiy ilmiy poydevorini yaratdi. Bugungi kunda ingliz tilini o‘rganish va o‘qitish jarayonida aynan shu nazariyalarning amaliy ahamiyati juda katta. Masalan, Chomskining generativ grammatikasi til tuzilishini tahlil qilishda, Austin va Searle’ning nutq aktlari nazariyasi esa muloqotdagi maqsad va niyatlarni tushunishda muhim o‘rin tutadi. Maqolada ana shu nazariyalar tizimli ravishda tahlil qilinib, ularning amaliy qo‘llanilish imkoniyatlari ingliz tili ta’limi nuqtai nazaridan yoritiladi.

Adabiyot tahlili

Tilshunoslikdagi zamonaviy nazariyalar to‘g‘risida N. Chomsky, F. de Saussure, J. Austin, J. Searle, G. Lakoff, D. Hymes, R. Langacker kabi olimlarning asarlari asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Saussure tomonidan ilgari surilgan strukturalizm tilda tizimlilik va elementlararo munosabatni o‘rganishning ilmiy

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

asosini yaratgan. Chomskining generativ grammatikasi esa inson tafakkuri va til qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlikka asoslanadi. Shuningdek, pragmatika (Austin, Searle), sotsiolingvistika (Labov, Hymes) va kognitiv lingvistika (Lakoff, Johnson) nazariyalari tilni ijtimoiy, kommunikativ va psixologik jihatdan tahlil qilishga yo'l ochgan. O'zbek olimlari orasida N. Mahmudov, A. Nurmonov va A. Madvaliyevlarning ishlari tilning kognitiv va ijtimoiy mohiyatini yoritishda muhim manba hisoblanadi.

Asosiy qism

Strukturalizm nazariyasi

F. de Saussure tomonidan XX asr boshlarida shakllantirilgan bu yondashuv tilni belgilar tizimi sifatida ko'radi. Saussure “til” (langue) va “nutq” (parole) farqini kiritgan. Uning fikricha, til o'zaro bog'langan elementlar tizimidir, har bir birlik faqat boshqa birliklar bilan munosabatda ma'no kasb etadi. Strukturalizm ingliz tili grammatikasida fonema, morfema va sintaktik birliklarni tahlil qilishda muhim metod sifatida qo'llaniladi.

Generativ grammatika nazariyasi

N. Chomsky 1957-yilda nashr etilgan *Syntactic Structures* asarida tilni insonning “tug'ma qobiliyati” deb ta'rifladi. U “chuqur tuzilma” va “yuza tuzilma” tushunchalarini ilgari surdi. Bu nazariya orqali ingliz tilidagi murakkab gaplarning sintaktik tuzilmalari, xususan, *transformational rules* yordamida tahlil qilinadi.

Masalan:

- *John is easy to please*
- *John is eager to please*

Bu gaplarning yuzaki o'xshashligi, lekin chuqur tuzilmasidagi farqlari aynan generativ yondashuv orqali aniqlanadi.

Pragmatika nazariyasi

Pragmatika tilning ma'nosini kontekst bilan bog'laydi. J. Austinning *How to Do Things with Words* (1962) asarida nutq aktlari nazariyasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra, har bir gap faqat ma'lumot yetkazmaydi, balki amal (harakat)ni bajaradi. Masalan: *I apologize, I promise, I declare* — bu gaplar ma'no bilan birga ijtimoiy harakatni ham ifodalaydi. Pragmatika ingliz tili ta'limida muloqot maqsadini, kontekstni va nutq strategiyalarini o'rgatishda muhim rol o'ynaydi.

Kognitiv lingvistika

G. Lakoff va M. Johnson tomonidan ishlab chiqilgan bu nazariya tilni inson tafakkuri va dunyoqarashining in'ikosi sifatida talqin qiladi. Til metaforalar orqali fikrlashni aks ettiradi. Masalan, ingliz tilidagi *Time is money, Argument is war* kabi metaforalar inson dunyoni qanday konseptualizatsiya qilishini ko'rsatadi. Kognitiv lingvistika ingliz tili leksikasi, idiomatik ifodalar va madaniy kontekstni tahlil qilishda keng qo'llanadi.

Sotsiolingvistika

Bu yo'nalish tilning ijtimoiy tabiatini o'rganadi. W. Labov va D. Hymes sotsiolingvistikaning asoschilaridir. Ularning fikricha, til ijtimoiy tabaqalanish, jins,

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

yosh, ta'lim darajasi va madaniyat bilan uzviy bog'liqdir.

Masalan, ingliz tilida *accent* va *dialect* ijtimoiy identifikatsiyaning ko'rsatkichidir. “Received Pronunciation” (RP) yuqori tabaqa belgisi sifatida qaralgan, “Cockney accent” esa ishchi sinf bilan bog'langan. Bugungi ingliz tili o'qitish jarayonida sotsiolingvistik yondashuv o'quvchilarga turli lahjalar va ijtimoiy kontekstlarda muloqot qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

Amaliy ahamiyati

Zamonaviy lingvistik nazariyalar ingliz tili o'qitish metodikasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan:

- Strukturalizm — grammatika o'rgatishda tizimlilikni ta'minlaydi.
- Pragmatika — muloqot maqsadiga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantiradi.
- Kognitiv lingvistika — metafora va konseptual tafakkurni o'rgatishda qo'llaniladi.
- Sotsiolingvistik — real kommunikativ muhitni yaratishga yordam beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda taqqoslovchi, tahliliy va tavsifiy metodlar qo'llanildi. Har bir lingvistik nazariya tarixiy kontekstda o'rganilib, ularning asosiy g'oyalari va ingliz tili o'qitishdagi qo'llanish jihatlari solishtirildi. Shuningdek, zamonaviy o'quv adabiyotlari va tilshunoslik nazariyalari o'rtasidagi uyg'unlik tahlil qilindi. Tadqiqotda N. Chomsky, F. de Saussure, G. Lakoff va D. Hymesning asarlaridan asosiy nazariy manba sifatida foydalanilgan. Maqsad — ingliz tili ta'limi va tadqiqotida lingvistik yondashuvlarning kompleks modelini shakllantirishdir.

Natija

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy lingvistik nazariyalar tilni o'rganishda integrativ yondashuvni talab etadi. Har bir nazariya tilning ma'lum bir jihatini chuqur tahlil qiladi, ammo ularning o'zaro uyg'unligi tilni to'liq tushunishga imkon beradi. Strukturalizm tilda tizimlilikni, generativ grammatika inson tafakkurini, pragmatika esa kontekstni tushunishga yordam beradi. Kognitiv va sotsiolingvistik yondashuvlar tilni inson tajribasi va ijtimoiy hayot bilan bog'laydi. Bu integrativ yondashuv ingliz tilini samarali o'qitish va tahlil qilishda muhim ilmiy asos yaratadi.

Xulosa

Ingliz tili filologiyasi sohasida shakllangan zamonaviy lingvistik nazariyalar tilni o'rganish metodologiyasini tubdan o'zgartirdi. Til endilikda faqat grammatik tizim sifatida emas, balki inson tafakkuri, jamiyat va madaniyatning in'ikosi sifatida talqin qilinmoqda.

Strukturalizm til birliklarini tizimda ko'rish imkonini beradi; generativ grammatika tilning kognitiv asosini tushuntiradi; pragmatika esa muloqotdagi maqsad va niyatlarni aniqlash imkonini beradi. Kognitiv va sotsiolingvistik nazariyalar esa tilni inson tajribasi va ijtimoiy muhit bilan bog'laydi. Bu

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

nazariyalar ingliz tili o'qitish va tadqiqotida metodik yondashuvni takomillashtirishda, tilni real kommunikativ jarayon sifatida o'rgatishda keng imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy lingvistika ingliz tilini tahlil qilishda yagona paradigmani emas, balki ko'p qirrali ilmiy yondashuvni qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Shu bois kelajakdagi ingliz tili tadqiqotlari kognitiv, pragmatik va sotsiolingvistik komponentlarni uyg'unlashtirgan holda olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saussure, F. de. *Course in General Linguistics*. McGraw-Hill, 1959.
2. Chomsky, N. *Syntactic Structures*. Mouton, 1957.
3. Austin, J. L. *How to Do Things with Words*. Oxford University Press, 1962.
4. Searle, J. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press, 1969.
5. Lakoff, G., & Johnson, M. *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press, 1980.
6. Hymes, D. *Foundations in Sociolinguistics*. University of Pennsylvania Press, 1974.
7. Labov, W. *Sociolinguistic Patterns*. University of Pennsylvania Press, 1972.
8. Langacker, R. *Cognitive Grammar*. Oxford University Press, 1987.
9. Quirk, R., & Greenbaum, S. *A Comprehensive Grammar of the English Language*. Longman, 1985.
10. Crystal, D. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge University Press, 2003.
11. Mahmudov, N. *Tilshunoslik nazariyalari asoslari*. Toshkent, 2010.
12. Nurmonov, A. *Zamonaviy lingvistik yondashuvlar*. Toshkent, 2016.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Ustozga ehtirom: Ilm, hunar va ma’rifat yo‘lida hurmat

Rajabov Dilmurod

Hayot yo‘lida har bir insonning birinchi ustozlari – ota-onalari bo‘lsa, keyinchalik bizga yo‘l ko‘rsatadigan ustozlar ilm va hunar beruvchi nurli yo‘l-yo‘riqchilardir. Ustoz – shogirdlarining qalbiga umid, fikriga nur soluvchi eng muhim insondir. Uni Huddud qushiga o‘xshatish mumkin: ustoz qush qanotlari orqali shogirdlari, ya’ni davomchilari, bilim va hunar dunyosida uchib o‘sadi, hayotga mustahkam qadam bosishga ilhom oladi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy o‘zining Lison ut-Tayr dostonida Hudhud qushini ustoz sifatida tasvirlaydi. Hudhud qushining donish nuri shogirdlar – davomchilar – uchun yo‘l-yo‘riq bo‘ladi. Ustozning har bir so‘zi, har bir maslahatida shogirdlar uchishni, o‘rganishni, hunar egallashni va odob axloqni o‘rganadilar. Hudhud – rahbar, shogirdlar – davomchilar; ularning uchishi ustozning ilm va mehnati bilan bog‘liqdir. Ustozga hurmat faqat so‘z bilan emas, amalda ham namoyon bo‘lishi kerak. Ustoz bergan bilimni hayotga tatbiq etish, hunarini davom ettirish, shuningdek, insoniy fazilatlarni qadrlash – shogirdning haqiqiy ehtiromidir. Har bir shogird ustoz qanotlari ostida uchib, o‘z yo‘lini topadi, ilm va hunar bilan jamiyatga foydali inson bo‘lib yetishadi. Ustoz – ustozidek, qalbimizni va hayot yo‘limizni nur bilan to‘ldiradi. Uning mehr va sabr-toqati har bir shogird uchun yo‘l ko‘rsatadi, har bir uchishiga ilhom beradi. Ustozga ehtirom esa shogirdning yuragi bilan, har bir qadami bilan o‘lchanadi. Ustoz qush qanotlari orqali shogirdlari, ya’ni davomchilari, uchadi, o‘sadi va ulug‘ inson bo‘lishga intiladi. Shu orqali ustozning ilm va hunari avloddan avlodga yetib boradi. Xulosa qilib aytganda, ustozga ehtirom – bu so‘z bilan emas, yurak bilan his qilinadigan fazilatdir. Hudhud qushi misolida, ustoz shogirdlarining uchishiga yo‘l ochadi, ularning har bir qadami uning ilm va hunari bilan mustahkamlanadi. Ustozning qush qanotlari ostida shogirdlar o‘sadi, davomchilari bo‘lib, hayotda ulug‘ ishlarni amalga oshiradilar.

**O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI
SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI**

Rahimova Gavharoy Rahmatillo qizi

*Qo'qon Universiteti Andijon Filiali IT va ijtimoiy fakulteti filologiya va tillar
oqitish ozbek tili yo'nalishi 25 /17guruh talabasi*

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari, zamonaviy ta'lim sharoitida uchrayotgan muammolar hamda samarali metodlar kompleks tarzda tahlil qilindi. Tadqiqotning dolzarbligi raqamli muhit kengayishi fonida o'quvchilarning mutolaa faolligi pasayib borayotgani bilan izohlanadi. Tadqiqotda nazariy tahlil, pedagogik tajriba, so'rovnoma va statistik qayta ishlash usullaridan foydalanildi. Natijalar interfaol mutolaa metodlari, oilaviy kitobxonlik muhiti va maktab kutubxonasi faoliyatini integratsiyalash o'quvchilarda barqaror kitobxonlik ko'nikmasini shakllantirishini ko'rsatdi. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, mutolaa, o'quvchi, pedagogik texnologiyalar, o'qish motivatsiyasi, raqamli muhit.

Abstract: This scientific article comprehensively analyzes the pedagogical and psychological mechanisms of forming a reading culture in students, the problems encountered in modern educational conditions, and effective methods. The relevance of the study is explained by the fact that against the background of the expansion of the digital environment, students' reading activity is decreasing. The study used theoretical analysis, pedagogical experience, questionnaires, and statistical processing methods. The results showed that interactive reading methods, the integration of family reading environments, and school library activities form stable reading skills in students. Practical recommendations were developed.

Keywords: reading culture, reading, student, pedagogical technologies, reading motivation, digital environment.

KIRISH

Muammoning dolzarbligi

Globalashuv va raqamli texnologiyalar rivoji sharoitida o'quvchilarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishi ko'plab mamlakatlarda pasayish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Axborotning qisqa va tezkor shakllarda iste'mol qilinishi chuqur mutolaa ko'nikmalarining susayishiga olib kelmoqda.

Kitobxonlik madaniyati — bu faqat o'qish tezligi emas, balki:

- matnni tushunish;
- tanqidiy fikrlash;
- estetik did;
- mustaqil bilim olish;

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

-kompetensiyalarining majmuasidir.

Shu sababli umumiy o'rta ta'lim tizimida kitobxonlikni rivojlantirish strategik vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi

O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga ta'sir etuvchi pedagogik va psixologik omillarni aniqlash hamda samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifalari

- mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish;
- o'quvchilarning mutolaa holatini diagnostika qilish;
- samarali pedagogik usullarni aniqlash;
- amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy manbalarda kitobxonlik madaniyati shaxs intellektual rivojining muhim ko'rsatkichi sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotchilar mutolaa jarayonini kognitiv, motivatsion va ijtimoiy omillar birligida ko'rib chiqadilar.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda quyidagi fikrlar ustuvor:

- kitobxonlik majburiy emas, qiziqish asosida shakllanishi kerak;
- o'qilgan matn ustida muloqot muhim;
- oilaviy kitobxonlik muhiti hal qiluvchi omil;
- maktab kutubxonasi faol bo'lishi zarur.

Psixologik tadqiqotlar o'quvchilarda o'qishga motivatsiya pasayishining asosiy sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatadi:

- gadjetlarga qaramlik;
- tezkor kontentga o'rganish;
- majburiy o'qish yuklamasi;
- kitob tanlash erkinligining cheklanishi.

So'nggi ilmiy ishlarda interfaol mutolaa texnologiyalari (kitob klublari, dramatisatsiya, loyihaviy o'qish) yuqori samaradorlik ko'rsatgani qayd etilgan. Biroq maktab amaliyotida bu yondashuvlar yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

METODOLOGIYA

Tadqiqot dizayni

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

- nazariy tahlil;
- pedagogik kuzatuv;
- so‘rovnoma;
- tajriba-sinov;
- statistik tahlil.

Ishtirokchilar

Tadqiqotda 5–8-sinflarda tahsil olayotgan 150 nafar o‘quvchi va 6 nafar o‘qituvchi ishtirok etdi.

Tajriba bosqichlari

1-bosqich — diagnostika

o‘qish chastotasi;

o‘qishga munosabat;

matnni tushunish darajasi.

2-bosqich — pedagogik ta’sir

Quyidagi metodlar joriy etildi: “Kitobxonlar klubi”; rolli o‘qish; “Insert” usuli; kitob treylari yaratish; oilaviy mutolaa topshiriqlari; kutubxona bilan integratsiya.

3-bosqich — yakuniy baholash

Boshlang‘ich va yakuniy natijalar taqqoslandi.

NATIJALAR

1. O‘qish chastotasidagi o‘zgarish

Ko‘rsatkich Tajribagacha Tajribadan so‘ng

Haftasiga ≥ 3 marta 26% 48%

Haftasiga 1–2 marta 44% 39%

Deyarli o‘qimaydi 30% 13%

2. O‘qishga qiziqish darajasi

yuqori — 29% → 51%

o‘rta — 46% → 37%

past — 25% → 12%

3. Matnni tushunish ko‘rsatkichlari

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Tajriba sinflarida mazmuni chuqur anglash 23% ga oshdi.

4. Eng samarali metodlar (o'qituvchilar bahosi)

1. Kitobxonlar klubi
2. Rolli o'qish
3. Kitob treylari
4. Oilaviy mutolaa

MUHOKAMA

Natijalar kitobxonlik madaniyati kompleks yondashuv orqali samarali shakllanishini ko'rsatdi. Ayniqsa, quyidagi omillar muhim ekanligi aniqlandi:

- ijtimoiy motivatsiya (klub, muhokama);
- emotsional jalb etish (rolli o'qish);
- raqamli integratsiya (treylarlar);
- oilaviy qo'llab-quvvatlash.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, faqat “ko'proq kitob o'qitish” yetarli emas.

O'quvchi: kitobni tanlashi, muhokama qilishi, ijodiy qayta ishlashi zarur.

XULOSA

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.
2. Mutolaa motivatsiyasining pasayishiga raqamli chalg'ituvchilar sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
3. Interfaol mutolaa metodlari o'qishga qiziqishni sezilarli oshiradi.
4. Oilaviy va maktab hamkorligi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Amaliy tavsiyalar

- maktablarda doimiy kitobxonlar klublarini tashkil etish;
- har chorakda “jonli mutolaa” mashg'ulotlari;
- o'quvchilarga erkin kitob tanlash imkonini berish;
- ota-onalar uchun “oilaviy mutolaa” dasturlari;
- maktab kutubxonasini raqamlashtirish;
- kitob treylari va media loyihalarni joriy etish.

“TA'LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ona tili va o‘qish savodxonligi metodikasi bo‘yicha tadqiqotlar. – Toshkent.
2. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent.
3. Bolalar kitobxonligi psixologiyasi. – Toshkent.
4. Interfaol ta’lim metodlari to‘plami.
5. Raqamli muhit va mutolaa madaniyati bo‘yicha ilmiy maqolalar.
6. Umumiy o‘rta ta’limda innovatsion yondashuvlar.
7. Pedagogika va psixologiya jurnali materiallari.

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

MUNDARIJA

SUN’IY INTELLEKTNING MOLIYA SOHASIDAGI ROLI <i>Abdixakimov Nozimjon</i>	5
GEODEZIK TARMOQLARNI BARPO ETISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR AFZALLIKLARI <i>Abdurahmonov Samandar O’ktam o’g’li</i> <i>Islomov O’tkir Pirmetovich</i>	10
KASALLIKLARNI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIKA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI <i>Abduraximova Nargiza Alisher qizi</i>	13
YENGIL AVTOTRANSPORT VOSITALARIDA ENERGIYA TEJASH VA EKOLOGIK SAMARADORLIK <i>Abdukarimova Robiya Dilshod qizi</i>	16
Ingiliz tilini o’qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi <i>Abduraimova Oydinoy Qahramon qizi</i>	20
Daun sindromi kasalligi <i>Akramov Dilmuhammad Dilmurod o’g’li</i>	23
RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA TALABALAR KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI <i>Alimjonova Sayyora Botirjon qizi</i>	28
Sun’iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojiga ta’siri <i>Aliyeva Gulnoraxon Farxodjon qizi</i>	32
SHAXSIY RIVOJLANISH VA IJTIMOIIY FAOLLIKNING YOSH VA TAJRIBALI MUTAXASSISLARDAGI AHAMIYATI <i>Arabova Nodira Ziyodona</i>	35
BIOLOGIYA FANINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI <i>Asqarova Shahzoda Zafar qizi</i>	38
AMALIYOTIDAN SO’NG BEMORLARDA ENG SO’NGI REABILITATSIYA <i>Aripova Nargiza</i> <i>Axmadjonov Azizillo Axatjon o’g’li</i>	42
AN’ANAVIY OPERATSIYA BILAN LAPAROSKOPIK OPERATSIYANING O’ZARO USTUNLIKLARI VA KAMCHILIKLARI <i>Axmedova Muslimaxon Ulug’bek qizi</i>	51
KADIOLOGIYA YURAK TUZILSHI VA FUNKSIYASINING ZAMONAVIY	53

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

TALQINI <i>Abdug‘opurov Diyorbek</i>	
Kasaligida hujayra darajasidagi o‘zgarishlar <i>Baxtiyorova Yasminaxon Yaxyobek qizi</i>	56
O‘QITUVCHILARNING KASBIY STRESSINI OLDINI OLIHNING PSIXOLOGIK USULLARI <i>Boltaboyeva Safuraxon Soyibovna</i>	59
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI <i>Bozorova Salimaxon Xakimjonovna</i>	62
O‘SMIRLARDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH - BARQAROR TARAQQIYOT VA FUQAROLIK JAMIYATI POYDEVORI <i>Boltayev Shoxro‘xxxon To‘ymurot o‘g‘li</i>	66
MADANIYAT VA MA’NAVIYATNING JAMOAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI <i>Burkasheva Elmira Muxtarovna</i>	74
BIOLOG MUTAXASSISI SIFATIDA PROFESSIONAL MALAKA VA ILMIY YONDASHUV <i>Bo‘riyeva Khurshida Parda qizi</i>	78
SHAHARLARNING RIVOJLANISHIDA URBANISTIKANING ASOSIY RO‘LI. ZAMONAVIY URBANISTIKA NAZARYALARI <i>Dostova Dildora Tuychi qizi</i>	81
BUXGALTERIYA HISOBI FANINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING O‘RNI VA AHAMIYAT <i>Dostova Dilnoza Tuychi qizi</i>	84
MA’NAVIY–MA’RIFIY ISHLAR ORQALI O‘QUVCHILAR ONGIDA MILLIY QADRIYATLARNI MUSTAHKAMLASH <i>Elmuratov Inom Ismailovich</i>	87
Inson xulq-atvori va uning shakllanishi <i>Fozilova Qunduzxon Alijon qizi</i>	90
SHAXSIY RIVOJLANISH VA IJTIMOYIY FAOLIYATNING AHAMIYAT <i>Zarnigor Eshpo‘lat qizi Gilicheva</i>	94
Psixologiya. Uning jamiyatdagi o‘rni <i>Ibrohimjonova Mohichehra Maqsudbek qizi</i>	97
BOSHLANG‘ICH SINFNING 3–4-SINFLARIDA TO‘G‘RI TO‘RTBURCHAK VA KVADRAT, ULARNING PERIMETRI VA YUZINI REAL-AMALIY MASALALAR ASOSIDA O‘RGATISH	104

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

<i>Ibragimova Mohlaroy Shoyadbek qizi</i>	
MAKTAB O‘QUVCHILARIDA IJTIMOIIY MOSLASHUV JARAYONINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	108
<i>Iminova Muxabbatxon Abdusalomovna</i>	
TIBBIYOT TALABALARINI ERTA KLINIK AMALIYOTGA JALB QILISH SAMARADORLIGI TAHLILI	111
<i>Ilxamova Dilnavoz Shuxrat qizi</i>	
Tibbiyotda robotlar texnikasi	114
<i>Ikromova Gulshoda Dilshodbek qizi</i>	
LIRIK JANRLAR POETIKASI: NAZARIY VA AMALIY TADQIQOT	119
<i>Ibrohimjonova Zebuniso Mansurbek qizi</i>	
ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА	123
<i>Жамалдинова Бусолиха Камолиддин кизи</i>	
Umumiy xirurgiya	126
<i>Jaloldinov Samandar Burxonbek o‘g‘li</i>	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY MADANIYATNI SAQLASH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI	132
<i>Karimjanova Xilola Dilshadovna</i>	
RUS TILI DARSIDA KOMMUNIKATIV YONDASHUVNI JORIY ETISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI	135
<i>Kudasheva Ketrin Rustamovna</i>	
MADANIYAT VA MA’NAVIYATNING JAMOAT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI	138
<i>Mirzaraxmatova Iqboloy Rustam qizi</i>	
FILOLOGIYA VA MADANIYAT: TIL ORQALI MILLIY TAFAKKUR IFODASI	141
<i>Muxidinjonova Gulsevar Baxtiyorjon qizi</i> <i>Gulchexra Ibragimova Madaminjonovna</i>	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA YOSHLARNING MA’NAVIY TARBIYASI MASALALARI	147
<i>Muxtorova Mohinur Abduvahob qizi</i>	
RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI O‘QITUVCHI VA TALABALAR FAOLIYATIDA JORIY ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	150
<i>Mahammadaliyeva Nodira Jahongir qizi</i>	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA SHAXS RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	153
<i>Ma’mirova Dilshoda Baxtiyor qizi</i>	

“TA’LIM ISLOHOTCHISI” ILMIY - AMALIY KONFERENSIYA

O‘zbek tilida maqol va matallarning nutq madaniyatidagi o‘rni <i>Maripova Shoirra</i>	157
Yunon – Baqtriya <i>Muxtorov Abdusamat Jorabek o‘g‘li</i>	160
MASOFAVIY TA’LIMNING RIVOJLANISHI VA UNING PEDAGOGIK ASOSLARI <i>Muxammadjonova Dilnavoz Muzaffarjon qizi</i>	165
UMUMIY O‘RTA TA’LIM MUASSASALARIDA O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH <i>Muxtarova Oyshaxon</i>	168
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA GEOMETRIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRUVCHI NOSTANDART MASALALAR (1-2-SINFLAR MISOLIDA) <i>No‘monjonova Nuriya Nizomiddin qizi</i>	172
Yoshlar o‘rtasida agressiv xulq-atvorning psixologik sabablari <i>Ne‘matova Umidaxon Azizbek qizi</i>	177
OLIY TA’LIMDA MASOFAVIY TA’LIMNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI <i>Olimov Raxmatillo Sultonmirza o‘g‘li</i>	180
Yurak qon-tomir kasalliklari. Ateroskleroz <i>Odiljonova Lazizaxon Ozodbek qizi</i>	184
Nay asabida texnikaliq namalardi shertiw usillari <i>Qaypanov Azizbek O‘tesh uli</i>	187
БОЛАЛАРДА ҚЎЛ БУҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА ПРОФИЛАКТИКА САМАРАДОРЛИГИ <i>Қурбонов Бунёд Шавкатович</i> <i>Гуллиева Нозима Шавкатовна</i> <i>Кувондиқов Сарвар Тўхтасин ўғли</i>	194
Ingliz tilidagi zamonaviy lingvistik nazariyalar va ularning amaliy ahamiyati <i>Rasulova Muharramoy</i>	198
Ustozga ehtirom: Ilm, hunar va ma’rifat yo‘lida hurmat <i>Rajabov Dilmurod</i>	202
O‘QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI <i>Rahimova Gavharoy Rahmatillo qizi</i>	203

**BOSH MUHARRIR:
YOQUTOY MIRZALIYEVA**

**YORDAMCHI MUHARRIR:
SHAHINA USMONOVA**

TAHRIRIYAT KENGASHI:

Akramov Abdumalik Abdumatalovich, pedagogika fanlari doktori, professor
Nematov Sherzod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor
Saidov Mash'al Samadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Notim Razzokovich Raxmonov, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Jalolova Pokiza Muzaffarovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Qodirov Farrux Ergash o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Akram Soxibov Rustamovich, pedagogika fanlari nomzodi professor
G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich, pedagogika fanlari doktori, professor
Norboyev Allayor Ismoilovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori
Riskulova Kamola Djummayevna, pedagogika fanlari doktori, professor
Jo'rayev Baxrom, psixologiya fanlari doktori, professor
Qurbonov Mirzaaxmad, pedagogika fanlari doktori, professor
Aripov Mirsaid, fizika-matematika fanlari doktori, professor

**TOSHKENT, 2026
"SHARQ NASHR" 2026**